

Universität zu Köln

De gente Valeria

Eine patrizische Familie in der römischen
Republik

Masterarbeit

von

Florian Lukas

2019

Universität zu Köln
Philosophische Fakultät
Historisches Institut – Abteilung für Alte Geschichte

WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT ZUR ERLANGUNG DES AKADEMISCHEN
GRADES MASTER OF ARTS

De gente Valeria
Eine patrizische Familie in der römischen Republik

vorgelegt von

B. A. Florian Lukas

Matrikelnummer: [REDACTED]

2-Fach MA (Geschichte & ASuK Klassische Archäologie)

[REDACTED]

[REDACTED]

Erstgutachter:

Prof. Dr. Karl-Joachim Hölkeskamp

Zweitgutachter:

Prof. Dr. Werner Tietz

15. Januar 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Thema und Fragestellung	1
1.2. Forschungsüberblick	4
1.3. Aufbau der Arbeit	7
2. Die <i>gens Valeria</i> in republikanischer Zeit	9
2.1. Einige Vorbemerkungen: Familie und Politik im republikanischen Rom . .	9
2.2. Die Valerier und die frühe Republik	13
2.2.1. Der Eindruck aus den Quellen	16
2.2.2. Die Valerius Antias-Frage	29
2.3. Die Valerier in der mittleren und späten Republik	36
2.3.1. Die <i>leges de provocatione</i> , die <i>libertas populi</i> und die Sorge um das Volk	37
2.3.2. Präzedenzfälle, Institutionsstiftung und Vorrang	47
2.3.3. Handlungen mit sakral-religiösem Charakter	51
2.3.4. Militärische Taten und Erfolge	55
2.3.5. Innen- und außenpolitische Leistungen	61
2.3.6. Monumente und Erinnerungsorte	69
3. Die <i>gens Valeria</i> und die Entwicklung des Rufes	75
3.1. Die Valerier als Freiheitskämpfer?	75
3.2. Der Ruf einer nobilitären <i>gens</i>	91
4. Fazit	99
5. Anhang	103
6. Literaturverzeichnis	109

1. Einleitung

1.1. Thema und Fragestellung

*«Cum inter nobilissimas gentes Romanas insignem locum
Valerii obtineant, operae pretium videtur esse, de rebus ab
iis gestis paulo accuratis agere.»¹*

Diese einleitenden Worte Friedrich MÜNZERS waren im Jahr 1891 für seine veröffentlichte Dissertationsschrift *de gente Valeria* so gültig,² wie sie es für die vorliegende Arbeit sind. Die *gentes* der römisch-republikanischen Führungsschicht haben seit jeher eine gewisse Faszination auf die Leser der Quellen ausgelöst. Die antiken Schriften sind gefüllt mit einer Vielzahl an Anekdoten und Geschichten über die großen Römer, ihre Taten, Leistungen und Erfolge. Die Valerier gehörten fraglos zu den berühmtesten dieser Familien und einige der ruhmreichsten republikanischen Heroen stammten angeblich aus ihren Reihen. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich mich nun dieser Familie und der Legenden, Geschichten und Erzählungen, die sich um sie ranken, widmen. Seit der Arbeit MÜNZERS sind mittlerweile immerhin über 120 Jahre vergangen. Die Althistorie hat in dieser Zeit selbst einige Veränderungen durchlaufen und neue Erkenntnisse gewonnen, sodass eine abermalige Untersuchung *de gente Valeria* durchaus angebracht erscheint.

Dem aktuellen althistorischen Zeitgeist folgend steht dabei die öffentliche Wahrnehmung der *gens* im Zusammenspiel mit den politischen und gesellschaftlichen Spielre-

¹ MÜNZER 1891, S. 1.

² Bald nach der Veröffentlichung erhielt er die Einladung, die Prosopographie der römisch-republikanischen *gentes* für die Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaften zu übernehmen. Damit wurde MÜNZER zu einem, wenn nicht *dem* profundesten Kenner der römischen Nobilitätsfamilien. Die meisten seiner daraus resultierenden Schlußfolgerungen – besonders zu den die republikanische Politik bestimmenden Faktionen und *arcana imperii* – mögen zwar heute nicht länger gültig sein, doch seine zahllosen RE-Artikel bilden auch jetzt noch gerade bezüglich der Quellenstellen die Grundlage der meisten modernen Arbeiten, die sich mit der römischen Führungsschicht sowie deren Angehörigen beschäftigen. Einen aktuellen Überblick zu Leben und Werk MÜNZERS bietet HÖLKEKAMP 2012. Die meisten der längeren RE-Artikel zu den republikanischen Valeriern wurden zwar von Hans VOLKMANN und Rudolf HANSLIK verfasst. Doch gerade die nationalsozialistische Vergangenheit VOLKMANNs macht ihn, wie einige andere nachkriegszeitliche Althistoriker auch, verdächtig, ohne Kenntlichmachung auf die nachweislich vorhandenen Notizen MÜNZERS zurückgegriffen zu haben. S. zu dieser Vermutung konkret BADIAN 1993, S. 203 Anm. 1.

geln im Zentrum des Interesses.³ Letztere stecken dabei den Rahmen ab, in dem die Wahrnehmung(en) konstruiert, rezipiert sowie rezitiert werden. Die politische wie auch die gesellschaftliche Ordnung der römischen Republik besaß bestimmte Regeln, die festlegten, auf welche Weise mit familiären Informationen (im weitesten Sinne) umzugehen sei. Immerhin erfüllten die *maiores* als Kernstück der öffentlich wahrnehmbaren Familieninformationen einige für das Bestehen des Gemeinwesens fundamentale, konstitutive wie normative Funktionen. Das lässt sich gut an jener Wortverbindung erkennen, die die Vorfahren der einzelnen *gentes* als gemeinsame Grundlage der Funktionalität des Gemeinwesens darstellt: *mos maiorum*.⁴ Die Wahrnehmung selbst wiederum kann man grob in zwei Arten aufteilen. 1. Die unmittelbar konstruierte Wahrnehmung: Das heißt die Art, wie sich die Familie selbst in der Öffentlichkeit präsentierte. Die Chancen auf politischen Erfolg für die Angehörigen einer *gens* verbesserten sich, umso bekannter die Familie in der Öffentlichkeit war. Daher lag es in ihrem eigenen Interesse, dieses Bild möglichst positiv zu gestalten. Man könnte also von einer primär aus Eigeninteresse nach außen getragenen Selbstwahrnehmung sprechen. Eingeübt wurden die Praktiken dieser nobilitären Selbstrepräsentation samt der Geschichten durch den Sozialisationsprozess seit Kindestagen an. 2. Die mittelbar konstruierte Wahrnehmung: Das heißt die Eindrücke einer Familie, die sich sekundär aus der Selbstrepräsentation entwickelten und/oder von Außenstehenden konstruiert wurden. Bei dieser zweiten Art sind die Prozesse und die einflussnehmenden Faktoren zweifelsfrei um einiges komplexer und zahlreicher. Die Schilderungen, die wir in den Quellen finden, spiegeln zum überwiegenden Großteil diese mittelbar entstandene Art der Wahrnehmung. Die direkt, von den *gentes* selbst produzierten Medien republikanischer Zeit haben sich hingegen in den meisten Fällen nicht bis in die Gegenwart erhalten.⁵ Das auf diese Weise

³ Worte wie ‚politisch‘ und ‚gesellschaftlich‘ sind hier natürlich nicht als Bezeichnungen moderner Umstände zu verstehen, sondern als Begriffe zur Beschreibung der antiken Strukturen. S. zur Definition von ‚Politik‘ in Bezug auf die römische Republik etwa HÖLKESKAMP 2017, S. 461–463.

⁴ Eine ausführliche Begriffsanalyse zur republikanischen Zeit bietet BLÖSEL 2000.

⁵ Bei den familiären Primärquellen, die die Zeiten überdauert haben, handelt es sich fast ausschließlich um Inschriften und Münzen. Doch sind diese natürlich nicht so zahlreich wie die literarischen Quellen und bieten bisweilen nur wenige in dem hier bearbeiteten Zusammenhang brauchbare Informationen. Ein gutes Beispiel dafür mit Bezug zur *gens Valeria* bietet die Inschrift aus Satricum, der sogenannte *lapis Satricanus*. Er berichtet von einem Publius Valesios und seinen *suodales*, die irgendeine sakrale Handlung im Zusammenhang mit Mars vollzogen. Da er aus dem frühen 5. Jahrhundert stammt, wurde er im Zuge seiner Entdeckung von einigen Forschern gerne als Beweis herangezogen, um die Historizität des P. Valerius Poplicola oder eines seiner familiären Zeitgenossen zu belegen. Dass er eine höchst interessante Quelle für die Frühzeit Roms und Latiums darstellt, ist unbestritten, doch sieht sich die These, er belege die Geschichtlichkeit der frühen Valerier, einigen schwerwiegenden Problemen gegenüber. Im Grunde beweist die Inschrift in Bezug auf die *gens Valeria* nur, dass es im 5. Jahrhundert in Latium eine scheinbar einflussreiche Familie mit dem gleichen Gentilnomen gab (Valesios stellt die Frühform des klassisch-lateinischen Valerius dar). Eine verwandtschaftliche Verbindung ist durchaus denkbar, aber eben nicht zu beweisen. Zu den Taten, die für die Valerier

entstandene Bild einer *gens* in der Öffentlichkeit wird im Folgenden als «Ruf» bezeichnet.⁶

Die Untersuchung des Rufs, den die *gens Valeria* in republikanischer Zeit genoss, ist das Thema der vorliegenden Arbeit.⁷ In den Quellen erscheinen ihre Angehörigen als Verfechter ganz bestimmter Eigenschaften und Verhaltensweisen, die in dieser Form keiner anderen *gens* zugesprochen werden. Dabei geht es vorrangig um die Stiftung

der Frühzeit überliefert sind, fehlt hingegen jedwede Verbindung. Die Inschrift bietet vielmehr interessante Hinweise für die Theorien über die Gesellschafts- und Sozialstrukturen Mittelitaliens im 5. Jahrhundert. So könnte Valesios einer jener «Warlords» bzw. «Condottieri» gewesen sein, von denen man annimmt, dass sie mit ihren Gefolgschaftsverbänden zu den wichtigen Akteuren jener Zeit gehörten. Für die Analyse der Inschrift des *lapis Satricanus* s. nur STIBBE u. a. 1980 und VERSNEL 1982. Die Warlord-Theorie behandeln etwa CORNELL 1995, S. 142–150. 218 Anm. 10 und WALTER 2016, S. 27–34 mit Anm. 106. Da die Inschrift keinen Beweis für die Authentizität der frühen Valerier sowie deren angeblichen Taten bietet, wird sie in dieser Arbeit nicht als Quelle herangezogen.

⁶ Der Begriff «Ruf» scheint mir passender als der ebenfalls in der modernen Forschung verwendete Begriff «Familienprofil». Die aktuelle Online-Ausgabe des Dudens bezeichnet den Ruf als «Meinung, die die Allgemeinheit von jemandem, etwas hat». Diese Definition verdeutlicht die Bedeutung der Öffentlichkeit für dessen Entwicklung. Das Profil hingegen wird dort als «Gesamtheit von (...) Eigenschaften, die unverwechselbar typisch für jemanden oder etwas sind» umschrieben. Es kann unter Umständen Teil des Rufes sein, doch lässt die angegebene Unverwechselbarkeit wenig Spielraum für eine flexible Anpassung eines solchen Profils an die gegenwärtigen Umstände. Zudem kommt bei der Nutzung des Begriffs «Familienprofil» meines Erachtens der Aspekt der öffentlichen Wahrnehmung und ihrer Entwicklung etwas zu kurz; s. für die Definitionen <https://www.duden.de/rechtschreibung/Ruf> sowie <https://www.duden.de/rechtschreibung/Profil> (abgerufen am 19.12.2018). Die im Rahmen dieser Arbeit gebrauchte Bedeutung des Begriffs «Ruf» darf ferner ausdrücklich nicht als reine Übersetzung der lateinischen Bezeichnung *fama* verstanden werden. Diesem römischen Wertbegriff wohnen noch andere Bedeutungen inne, die hier von untergeordnetem Interesse sind. Allerdings verdeutlicht die Verwandtschaft des lateinischen Begriffs mit dem griechischen Substantiv *φήμη* bzw. dem Verb *φήμι*, inwiefern die Wahrnehmung in Form der öffentlichen Debatte eine Grundlage der *fama* bildet. S. dazu OLD s.v. «fama» S. 674. Die römischen Wertbegriffe als Teil des *mos maiorum* behandelt HALTENHOFF 2000. Dass die *fama* unter Umständen durchaus als Ruf einer Person in den politischen Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen konnte, zeigt eine Stelle bei Horaz. S. dazu unten S. 11 mit Anm. 30.

⁷ Der hier untersuchte Zeitraum der republikanischen Zeit endet im Rahmen dieser Arbeit Mitte des 1. Jahrhunderts etwa um das Jahr 50. Die anschließende Zeit der Bürgerkriege und des einsetzenden Prinzipats verfügten über eine sich rasch verändernde politische Ordnung und vor allem in augusteischer Zeit auch über ein sich veränderndes Bewusstsein im Umgang mit der Erinnerung. Dadurch änderten sich auch Voraussetzungen, Eigenart und Bedeutung der familiären Selbstrepräsentation in vielen grundlegenden Aspekten. Dieser Wandel, angestoßen durch die zahlreichen Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen im Zuge der Prinzipatsgenese, ist sicherlich ebenfalls äußerst interessant, doch fehlt im Rahmen einer Masterarbeit auch einfach der Platz, um diese Epoche angemessen miteinzubeziehen. Diese Definition des Zeitraums erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Nicht verzichtet werden kann hingegen auf die kaiserzeitlichen und zum Teil spätantiken Quellen. Natürlich ist bei ihrer Betrachtung und Heranziehung stets der zeithistorische Kontext zu bedenken, in dem sie entstanden. Selbst Autoren wie Livius, der ja an der Schwelle zwischen Republik und Prinzipat schrieb, hatten teilweise schon das Gespür für die republikanischen Zustände vor den außergewöhnlichen Umständen der späten Republik verloren. S. dazu DAHLHEIM 2006. Wenn man diese Probleme bedenkt und man die vorhandenen republikanischen Referenzquellen hinzuzieht, lassen sich trotzdem zahlreiche wertvolle Informationen aus diesen Werken beziehen. Sie spiegeln ja geradezu die von breiten Teilen der Öffentlichkeit anerkannten Varianten der römischen Vergangenheitsrekonstruktion wieder.

der Freiheit des römischen Gemeinwesens, den Schutz dieser Freiheit durch Anträge und Gesetze sowie das Eintreten für die Interessen des einfachen Volks. Die wichtigsten Fragen, die nun in der vorliegenden Arbeit behandelt werden sollen, sind Folgende: Wie entstand dieser Ruf und wann wurde er Teil der römischen Geschichtstradition? Wurden diese Eigenschaften aktiv von den Familienangehörigen gelebt oder handelt es sich um eine rein sekundäre Zuschreibung? Umfasste der Ruf noch weitere Aspekte, die man den Angehörigen der Familie zuerkannte und die womöglich nichts mit jenen berühmten Eigenschaften zu tun hatten? Welche Hinweise finden sich in den Quellen zu Taten, Leistungen und Erfolgen der Valerier, die einen Einfluss auf Entstehung und Entwicklung jedwedem Elements des Rufs gehabt haben könnten?

1.2. Forschungsüberblick

Die frühesten Beschäftigungen mit den republikanischen *gentes* seitens der modernen Forschung reichen noch in die Zeit vor MÜNZER zurück. All die bekannten Namen des 19. Jahrhunderts, die sich in ihren Arbeiten der Republik widmeten, kamen nicht an der römischen Führungsschicht vorbei, deren Lebenswelt im Gegensatz zu den unteren Schichten der römischen Gesellschaft ja die erhaltenen Quellen dominiert.⁸ Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts veröffentlichte Theodor MOMMSEN einen Aufsatz über die patrizischen Claudier, in dem er das in den Quellen vorherrschende Bild – man könnte sagen den Ruf – untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass die claudische Arroganz keinesfalls eine gelebte «Geschlechtspolitik» war, die das Verhalten der *gentiles* bestimmte, sondern vielmehr eine sekundär der *gens Claudia* angedichtete Eigenschaft darstellte.⁹ Damit war er der heute vorherrschenden Meinung näher als einige seiner Nachfolger. MÜNZER selbst veröffentlichte knapp 30 Jahre nach der Dissertationsschrift sein Werk zu den römischen Adelsgeschlechtern, in welchem er seine Ergebnisse und Schlussfolgerungen präsentierte, auf die er im Laufe der Jahre während der Arbeit an der RE gekommen war. Ein paar Jahre vorher hatte sich sein Schüler Matthias GELZER mit einer Arbeit über die römische Nobilität habilitiert, die ebenso wie die Arbeiten MÜNZERS grundlegend für die nachfolgende Althistorie war und bis heute ist – auch in Bezug auf die Untersuchung der Familien der römischen Führungsschicht.

Zu einigen der republikanischen Nobilitätsfamilien liegen heute umfassende Arbeiten vor. Bereits 1967 veröffentlichte Jules van OOTEGHEM eine Arbeit über die *Caecilii*

⁸ Zu denken ist – um nur einige zu nennen – an Namen wie NIEBUHR, SCHWEGLER, IHNE, KORNE MANN oder HIRSCHFELD. Da deren Werke, auch wenn sie natürlich forschungsgeschichtlich eine wichtige Grundlage der Althistorie bilden, für die vorliegende Arbeit nicht direkt herangezogen wurden, erscheinen sie nicht im Literaturverzeichnis.

⁹ MOMMSEN 1864, bes. S. 316–318.

Metelli in republikanischer Zeit. In den letzten 25 Jahren folgten weitere Monographien zu anderen Familien. 1993 legte Monique DONDIN-PAYRE eine Arbeit zu den *Acilii Glabrones* vor, 1996 folgte Iris HOFMANN-LÖBL mit einer Arbeit über die *Calpurnii* und 2006 Jesper CARLSEN mit einer Arbeit über die *Domitii Ahenobarbi*. 2012 schließlich kam die Monographie Henri ETCHETOS über die *Cornelii Scipiones* heraus.¹⁰ In diesen Arbeiten kommt vor allem der Untersuchung von familiärer Macht (*pouvoir*), deren Grundlage sowie ihrer Kontinuität eine wichtige Rolle zu. Dem Ruf der jeweiligen *gens* gilt dabei nicht das hauptsächliche Interesse. Auch wenn er in Form von Reputation und Selbstrepräsentation natürlich zu etwaigen Ressourcen gehörte, die genutzt werden konnten, um politische (Macht)Positionen zu erringen. Diese Aspekte sowie deren Einflüsse auf die römische Erinnerungskultur sind in den letzten Jahren vor allem von Karl-Joachim HÖLKESKAMP, Uwe WALTER und zuletzt James RICHARDSON bearbeitet worden. Von ersterem stammen mehrere Aufsätze zu besonders berühmten republikanischen *gentes* bzw. deren *stirpes* mit dem Schwerpunkt auf der medialen Selbstrepräsentation; so etwa zu den Metellern, den Scipionen und den Fabiern.¹¹ Die Werke von WALTER und RICHARDSON interessieren sich dann konkret für «Familienprofile» bzw. «family models of behaviour» und verfolgen die Fragen, wie sich diese über Generationen hinweg entwickelten, auf welche Art sie die Nachfahren der jeweiligen Familie beeinflussten und welchen Einfluss sie auf Erinnerungskultur und Geschichtsbewusstsein der Römer hatten.¹² Die einzige neuere Beschäftigung mit der Reputation der *gens Valeria* stammt von Timothy WISEMAN, der die Geschichten rund um die valerische Volksfreundlichkeit im Zuge seiner Untersuchung des Bildes der *gens Claudia* etwas detaillierter behandelt.¹³

Gerade die jüngeren dieser Arbeiten wie auch die vorliegende Untersuchung profitieren dabei von der neueren Forschung in Bezug auf die römische Republik, die sich etwa seit Mitte der 1980er Jahre wieder intensiviert hat und versucht, unter Einbeziehung anderer wissenschaftlicher Disziplinen neue Wege zu gehen. Hier sind vor allem zwei Forschungsfelder von Bedeutung: die Auseinandersetzung mit der römischen Erinnerungskultur und deren Trägermedien sowie die Untersuchung und Rekonstruktion der

¹⁰ OOTEGHEM 1967; DONDIN-PAYRE 1993; HOFMANN-LÖBL 1996; CARLSEN 2006; ETCHETO 2012.

¹¹ HÖLKESKAMP 2016; HÖLKESKAMP 2018b; HÖLKESKAMP 2018a. Er spricht in diesem Fall von der «corporate identity» einer *gens* und benutzt damit einen vorrangig in der Wirtschaftssprache gebräuchlichen Begriff. Dieses Konzept überschneidet sich – auf die Antike angewendet – in vielen Punkten mit dem Ruf, den eine Familie genoss. Das Hauptaugenmerk liegt bei der «corporate identity», der Definition des *Dudens* folgend, allerdings auf dem von einer Körperschaft (in diesem Fall der *gens*) selbst angestrebten Erscheinungsbild; das heißt, auf der unmittelbaren Konstruktion. S. dazu https://www.duden.de/rechtschreibung/Corporate_Identity.

¹² WALTER 2003; WALTER 2004a; WALTER 2004b; RICHARDSON 2012. Das Prinzip der innerfamiliären Weitergabe von Verhaltensweisen und Eigenschaften im Zuge der Sozialisation hat Jean-Claude RICHARD (2014 als Nachdruck) bereits vor einigen Jahrzehnten explizit in einem Artikel untersucht.

¹³ WISEMAN 1979.

politischen Ordnung der Republik und ihrer Kultur. Zu beiden Themenbereichen gibt es zahlreiche wichtige Arbeiten mit unterschiedlichen Ansätzen, die aufzuzählen hier der Platz fehlt. Daher soll es bei einigen allgemeinen Bemerkungen bleiben. Die Forschung zur römischen Erinnerungskultur erhielt gerade zu Beginn einige Impulse aus anderen Fachdisziplinen. So hat etwa die Auseinandersetzung mit den Theorien der Oral Tradition-Forschung und der Gedächtniskultur den Blickwinkel auf die Genese und Tradierung von scheinbar historischen sowie mythologischen Informationen in Form von Erzählungen, Geschichten, Legenden, Gedichten oder Gesängen gelenkt.¹⁴ Zudem ist die Frage nach den Verbindungen, die etwa zwischen Erinnerung, Religion sowie der politischen und gesellschaftlichen Ordnung herrschten, verstärkt in den Vordergrund getreten. Im Zuge dieser Themen sind zahlreiche Arbeiten zu den verschiedenen Aspekten der Erinnerungskultur sowie auch unter deren Einbezug zu einzelnen Quellengattungen und Autoren entstanden, die sich auch explizit mit der Familientradition und deren Nutzen auseinandersetzen.¹⁵ Die Auseinandersetzung mit der politischen Ordnung sowie ihrer Kultur griff und greift seit einigen Jahrzehnten ebenfalls auf verschiedene Theorien und Methoden anderer Fachbereiche zurück, um neue Deutungen und Konzepte zu erarbeiten. Neben den engen Verbindungen zu den Behandlungen der antiken Erinnerungskultur(en) samt ihrem methodischen Apparat lieferte vor allem die Soziologie wichtige Impulse. Im Zuge dieser interdisziplinären Untersuchungen entstanden neue Konzepte des Funktionierens der römischen Politik, ihrer Institutionen und Organe sowie bezüglich der zahlreichen miteinander vernetzten Handlungen, Rituale und Diskurse.¹⁶

¹⁴ Teile dieser Theorien wurden selbstverständlich schon früher von der althistorischen und philologischen Forschung berücksichtigt; so bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Bezug auf die Untersuchung der homerischen Epen. Seit den 1980er Jahren wurden verstärkt ausgearbeitete Theorien beispielsweise aus der Ethnologie oder der Kulturwissenschaft herangezogen. So etwa die Arbeiten Jan VANSINAS (1985) zur Oral Tradition oder Jan ASSMANN (2013) zum kulturellen Gedächtnis.

¹⁵ Zu den wichtigsten althistorischen Arbeiten zur Oral-Tradition-Forschung mit Bezug zur frühen römischen Republik gehören VON UNGERN-STERNBERG 1988 und TIMPE 1988. Jörg RÜPKE (1993; 1995; 2012) hat sich in verschiedenen Arbeiten mit der römischen Erinnerungskultur und ihren Verbindungen zur Religion auseinandergesetzt. Die Verbindung von Erinnerungskultur und familiärer Tradition bearbeiten BLÖSEL 2003; FLOWER 1996 und WALTER 2003. Diese Arbeiten stehen hier nur beispielhaft für die vielen vorgenommenen Untersuchungen bezüglich bestimmter Aspekte der römischen Erinnerungskultur. Weitere Literatur findet sich unten bei der Bewertung der für die vorliegende Arbeit relevanten Quellen, s. S. 13 bis 16. Einen aktuellen Überblick mit weiteren Hinweisen bietet WALTER 2017.

¹⁶ Einen Überblick zu diesen Konzepten bietet vor allem Karl-Joachim HÖLKEKAMP in verschiedenen Arbeiten (2004; 2017). Angestoßen wurde diese Entwicklung bereits Ende der 1960er Jahre durch die grundlegende Untersuchung Cristian MEIERS zur späten Republik: MEIER 1997. Weitere wichtige Arbeiten sind unten in Abschnitt 2.1 aufgeführt. Einen aktuellen Überblick samt Literaturhinweisen bietet auch in diesem Fall WALTER 2017. Natürlich liegen all die geschilderten Aspekte anderer wissenschaftlicher Disziplinen auch der vorliegenden Arbeit zugrunde. Dennoch habe ich letzten Endes bewusst darauf verzichtet, diese Methoden und Theorien im Hauptteil direkt zu zitieren. Sie werden

1.3. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit umfasst neben der Einleitung und dem abschließenden Fazit zwei größere Hauptkapitel. Das erste dieser Hauptkapitel behandelt die Taten, Leistungen und Erfolge republikanischer Zeit, die in den Quellen der *gens Valeria* zugerechnet werden, das zweite den Ruf der Valerier sowie dessen Entstehung.

Der Auseinandersetzung mit den Quellen im ersten Hauptkapitel ist ein Abschnitt über die Bedeutung und Funktion von Familie und Ahnen innerhalb der politischen Ordnung Roms vorangestellt. Dieses Verständnis bildet ja quasi die Grundlage einer jeden Untersuchung, die sich mit der öffentlichen Wahrnehmung und Wirkung der familiären Tradition einer römischen *gens* beschäftigt. Schließlich waren es vorrangig die Felder der politischen Betätigung, auf denen diese gentilizische Selbstrepräsentation von Bedeutung war. Der dann anschließende Teil des ersten Kapitels gliedert sich grob in zwei Einheiten. Diese Einteilung ist dem Aussagewert der antiken Quellen geschuldet, der für die frühe Republik bis etwa zur Mitte des 4. Jahrhunderts¹⁷ von gänzlich anderer Qualität ist als für die Zeit der mittleren und späten Republik. Der erste Abschnitt befasst sich demnach mit dem Eindruck, den wir von den Valeriern für die Frühzeit der republikanischen Ordnung haben. Es geht dabei nicht darum, irgendwelche realhistorischen Überreste aus den Schilderungen der antiken Autoren zu extrahieren; solch ein Unterfangen wäre von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Vielmehr sollen die verschiedenen exemplarischen Eigenschaften, Verhaltensweisen und Erfolge herausgearbeitet werden.¹⁸ Sie zeigen uns schließlich welches Bild bzw. welcher Ruf der *gens Valeria* Teil der allgemein anerkannten Meistererzählungen geworden ist. Ein Unterabschnitt behandelt dann noch die Frage, inwiefern die häufig vertretenen These, Valerius Antias sei hauptverantwortlich für die positiven Geschichten über die Valerier gewesen, Rückhalt in den Quellen findet. Der zweite Abschnitt des ersten Kapitels untersucht die Taten und Leistungen der Valerier in der mittleren und späten Republik. Dabei ist er grob nach den Themenfeldern gegliedert, die einerseits im vorherigen Abschnitt auf Grundlage der Erzählungen über die Frühzeit als typisch für die Valerier herausgearbeitet wurden (etwa die angeblichen Provocationsgesetzgebungen), und

durch die genutzte althistorische Forschungsliteratur, die sich ganz konkret mit ihnen auseinandersetzt, zu Genüge miteinbezogen. Bei Interesse lassen sich die Methoden und Theorien über die genannte Forschungsliteratur leicht ermitteln.

¹⁷ Im Nachfolgenden verstehen sich alle Jahreszahlen und Zeiträume «v.u.Z.», sofern sie nicht anders gekennzeichnet sind. Eine Ausnahme bilden zeitliche Angaben zur modernen Forschungsliteratur, die jedoch problemlos am Kontext zu erkennen sind.

¹⁸ Dabei ist nicht *jeder* kleine Bericht mit valerischer Beteiligung von Interesse. Es geht vor allem um solche Episoden und Geschichten, die Aspekte eines (mittelbar wie unmittelbar konstruierten) Rufes aus mittel- und spätrepublikanischer Zeit widerspiegeln könnten.

die andererseits die gängigen öffentlichen Betätigungsfelder der römischen Führungsschicht darstellten (etwa militärische Erfolge und Ämterbelegung). Die Unterabschnitte enthalten dabei eventuell eine knappe Einführung zum besseren Verständnis des jeweiligen Themenfelds.

Das zweite Hauptkapitel nimmt sich des Rufes der *gens Valeria* an, seiner Entstehung, Entwicklung und seinen historischen Grundlagen. Da er vielschichtiger gewesen zu sein scheint, als es die römischen Quellen gerne suggerieren, ist das zweite Kapitel nochmals in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste von beiden beschäftigt sich mit jenen so berühmten Eigenschaften der *gens*: der Stiftung der Freiheit, der Einsatz für deren Erhalt sowie die angebliche Sorge um das einfache Volk. Diese Verhaltensweisen treten gerade in der Meistererzählung des Livius und des Dionysios von Halikarnassos besonders distinktiv hervor. Es soll unter Berücksichtigung des historischen Kontextes untersucht werden, wie sich dieser Teil des Rufes entwickelte und wann er überhaupt erstmals sicher in den Quellen greifbar ist. Die Frage ist dabei, ob es überhaupt eine oder einige konkret von Valeriern vollbrachte Handlungen gab, die die Genese dieses Teils ermöglichten, oder ob er vielmehr mittelbar auf die *gens* übertragen wurde. Im Angesicht der in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnisse beschäftigt sich der zweite Abschnitt des zweiten Kapitels mit den anderen Aspekten des familiären Rufs der Valerier, die nicht unter die genannten distinktiven Eigenschaften fallen. Es gab ja auch viele andere *gentes* für die uns keine so einzigartigen Eigenschaften und Verhaltensweisen überliefert sind, wie für die Valerier, die Claudier oder die Manlier. Doch auch diese Familien besaßen sicherlich einen Ruf, der ihre Chancen im politischen Alltag beeinflusste. Dass auch die *gens Valeria* über derartige, weniger berühmte Aspekte als Teil ihres Rufes verfügte, darf getrost angenommen werden. Der Abschnitt soll nun untersuchen, welche Hinweise darauf es gibt und ob diese Eigenschaften und Leistungen nicht viel eher den tatsächlichen Ruf der Valerier ausmachten, als jene, die in der Meistererzählung so stark hervortreten.

Das Fazit fasst die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse noch einmal zusammen und bewertet diese abschließend. Es folgen ein Anhang, in dem vor allem die durchgeführten zahlentechnischen Auswertungen bezüglich der Ämterbelegung, der Triumphvergabe sowie den Kommandos in tabellarischer Form vorgelegt werden, sowie das Literaturverzeichnis.

2. Die gens Valeria in republikanischer Zeit

2.1. Einige Vorbemerkungen: Familie und Politik im republikanischen Rom

Der erste Kontakt mit den Taten der eigenen Vorfahren sowie den Ahnen, deren Handeln als tugendhaftes Beispiel für die gesamte Bürgerschaft diente, erfolgte für die Angehörigen der Führungsschicht bereits im Jugendalter. Sozialisation und Erziehung während Kindheit und Jugend spielten eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung, Festigung und Reproduktion des republikanisch-aristokratischen Ethos.¹⁹ Im republikanischen Rom übernahm idealerweise der Vater die Funktion des wichtigsten Vorbilds und Lehrers. Schon von frühester Kindheit an lernten die Söhne in erster Linie «mit den Augen» (*oculis*),²⁰ also durch das Beobachten, von ihren Vätern. Diese waren die eindringlichsten *exempla* für den nobilitären Nachwuchs. Als Magistrate und Senatoren waren sie und damit auch die mit ihren Rollen verbundenen Verhaltensweisen stetig im familiären Kontext präsent. Sobald die Söhne das Jugendalter erreicht hatten, konnten sie ihre Väter auch bei den politischen Tätigkeiten beobachten, bevor sie diese schließlich als junge Erwachsene auf ihren ersten Feldzügen begleiteten. Dabei orientierte sich der Nachwuchs an den erlebten Verhaltensweisen und übernahm diese für sich selbst.²¹ Neben dem Erlernen anhand von Beobachten und Begleiten gehörte auch die Wissensvermittlung durch das Erzählen von Geschichten und Anekdoten zum gängigen Sozialisationsprozess des nobilitären Nachwuchses.²² Der Übergang zwischen visuellem und au-

¹⁹ Für die Unterscheidung von Sozialisation und Erziehung in Bezug auf die römische Führungsschicht s. SCHOLZ 2011, S. 20–24.

²⁰ Plin. epist. 8,14,4.

²¹ RICHARDSON 2012, S. 32 formuliert dies konkret wie folgt: «...Romans were expected, ideally, to behave like their parents and so consequently like their ancestors (since their parents should, according to this ideal, have behaved like their own parents before them, and so on). Romans were in fact expected to emulate their parents and their ancestors (who could of course, on these grounds, all be supposed to have behaved in the same way). This expectation, although it was an ideal, was evidently so ingrained in the Roman psyche that comparable behaviour could actually be taken as proof of legitimacy (...). According to this way of thinking, a son would behave like his father *because* he was his father's son, and by behaving like his father, he proved that he was indeed his father's son.» S. grundsätzlich zu diesem Modell WALTER 2004a und RICHARDSON 2012, S. 38–47.

Für antike Zeugnisse s. etwa Plaut. Trin. 297 f. («*meo modo et moribus vivo antiquis, | quae ego tibi praecipio, ea facito.*»), Cic. off. 1,121 («*Optima autem hereditas a patribus traditur liberis omnique patrimonio praestantior gloria virtutis rerumque gestarum*») und die Schilderung des jüngeren Plinius (Plin. epist. 8,14,4–6), wie er die Sozialisation der republikanischen Jugend vor Augen hatte. Dazu SCHOLZ 2011, S. 96–106.

²² WALTER 2004b, S. 43–45; SCHOLZ 2011, S. 118 f.

ditivem Lernen war dabei häufig fließend.²³ So ließ sich eine bestimmte Handlung etwa durch das Erzählen einer passenden, exemplarischen Geschichte durchaus noch einprägsamer vermitteln. Inhalt dieser exemplarischen Erzählungen waren in den meisten Fällen die Taten und Leistungen der Vorfahren, durch die das Wissen um das richtige Verhalten in den unterschiedlichsten Krisensituationen, welche die *maiores* erfolgreich gemeistert hatten, an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wurde.²⁴

Beim Eintritt in das aktive politische Leben waren die jungen *nobiles* auf diese Weise durch die Vergangenheit der eigenen Familie sowie die Leistungen der großen Römer, die *exempla Romana*, geprägt worden. Sie hatten die Taten und Verhaltensweisen all dieser *maiores* als Regeln und Orientierung in Form des *mos maiorum*, des «verbindlich-normativen Fundaments allen Handelns»,²⁵ für ihre eigenen Handlungen verinnerlicht.²⁶ Nun galt es sich selbst im alltäglichen politischen Konkurrenzkampf zu behaupten, wie sie es von ihren Vätern (und/oder Onkeln) kannten. Der Erfolg auf den zugehörigen Feldern versprach ja erst die Möglichkeit, eine der oberen Magistraturen zu erlangen und auf diese Weise die Erwartungen der Familie zu erfüllen sowie die Anerkennung der anderen *gentes* zu gewinnen.²⁷ Bei all den damit zusammenhängenden Praktiken – wie den Reden vor dem Volk und dem Senat, der Wahlwerbung in der Öffentlichkeit oder den Verhandlungen mit den Statusgenossen – konnten einem die eigenen Ahnen und deren Leistungen von Nutzen sein.²⁸

²³ So sollten etwa Merksprüche dabei helfen eine Erfahrung besser im Gedächtnis zu speichern: Fest. S. 82 LINDSAY. Diese Stelle zeigt, dass die Söhne neben den Praktiken des politischen und militärischen Alltags auch die Landwirtschaft, die Jagd oder das Reiten von ihren Vätern erlernten. S. etwa Plut. Cato maior 6; Pol. 32,15. S. dazu nur SCHOLZ 2011, S. 100.

²⁴ S. SCHOLZ 2011, S. 118–127. Dazu ließen sich die privaten *domestica exempla* ergänzt durch die gesamt-römischen *exempla Romana* nutzen. So etwa geschildert bei Sen. contr. 10,2,16; vgl. Cic. off. 1,61 für die bloße Aneinanderreihung der *exempla Romana*, um die mit diesen verbundenen Tugenden ins Gedächtnis zu rufen.

²⁵ SCHOLZ 2011, S. 26.

²⁶ Das antike Konzept des *mos maiorum* – seine Genese, die genaue Bedeutung, die Verbindlichkeit und vieles weitere – ist in den letzten Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen. S. nur HÖLKESKAMP 1996/2004; HÖLKESKAMP 2004; BLÖSEL 2000; WALTER 2004b und WALTER 2017 mit weiteren Literaturhinweisen.

²⁷ Die Erwartungen, denen sich die jungen *nobiles* gegenüber sahen, verdeutlichen die Elogien für einige der jung verstorbenen Scipionen (ILLRP 311. 312). Im Fall des Cn. Cornelius Scipio Hispanus scheint nicht einmal das Erreichen der Prätur ausgereicht haben, um die Ansprüche zu erfüllen (ILLRP 316). Der Text liest sich in diesem Fall zwar durchaus positiv, doch es drängt sich die Ahnung auf, dass die Erfolge Scipios und sein Handeln im Sinne der Vorfahren gerade deswegen so hervorgehoben werden, da er eben verstarb *bevor* er das Konsulat erreicht hatte, und somit in letzter Instanz den Beweis schuldig geblieben war, dass ihm dies auch gelungen wäre. S. i.d.S. HÖLKESKAMP 2004, S. 100, positiver bewertet die Aussage dieser Inschrift SCHOLZ 2011, S. 54 f. S. insgesamt zu den Scipionenelogien nur KRUSCHWITZ 2002 und SCHOLZ 2011, S. 39–59.

²⁸ So nennt etwa Cicero in seiner Rede für Murena ausdrücklich den Rang dessen Vaters als Fundament für den Erfolg des Sohnes: Cic. Mur. 15. Die Verbindung von familiärer Sozialisation und politischem Leben schildert SCHOLZ 2011, S. 25–38; s. ferner WALTER 2004a, S. 406 f. und TIERSCH 2009, S. 47.

Glaukt man den antiken Zeugnissen, so schaute das Volk bei Wahlen und Abstimmungen zum Teil mehr auf die Leistungen der Vorfahren als auf die Errungenschaften der Kandidaten selbst.²⁹ Horaz spricht – natürlich in satirischem Rahmen – davon, dass das «dumme Volk» die Ämter häufig an Unwürdige verbege, da es sich blenden lasse von deren *imagines* und *tituli* sowie dem guten Ruf (*fama*).³⁰ Und auch Cicero moniert in seinen Reden häufig, dass Angehörige einer *gens*, die schon viele erfolgreiche Staatsmänner hervorgebracht habe, sich oftmals nur auf die Empfehlung ihrer Ahnen verließen und sich so verhielten, als schulde man ihnen aufgrund ihrer Vorfahren die Wahl in ein Amt.³¹ Bei dieser Kritik mag in gewissem Maße die persönliche Erfahrung Ciceros als einer der *homines novi*, die noch härter kämpfen musste als alle Anderen,³² eine Rolle gespielt haben.³³ Doch sie verdeutlicht in jedem Fall den Einfluss der vorzeigbaren Erfolge der eigenen *gens* bei politischen Entscheidungsprozessen. Die Zeitspanne von der jeweiligen Gegenwart zum erbrachten Erfolg durfte dabei jedoch nicht zu groß sein, sonst lief man Gefahr, dass sich fast niemand mehr an diese Leistung erinnerte und sie wenig bis nichts im aktuellen politischen Konkurrenzkampf nützte.³⁴

Im Zuge der Nobilitätsgenese entwickelten sich daher verschiedene Medien, die in erster Linie dem Zweck dienten, den Ruhm der eigenen *gens* und die statusgenerierenden Taten der Vorfahren in der öffentlichen und gegenwärtigen Wahrnehmung aktuell zu halten. Diese Medien beinhalteten einerseits verschiedene performative Praktiken in Form von Ritualen, Prozessionen sowie anderen Festen und Feierlichkeiten. Dazu gehörten die verschiedenen *ludi*,³⁵ der Triumphzug³⁶ und die *pompa funebris* samt der

²⁹ Für die grundsätzlichen Prozesse und Praktiken in und um die römischen Volksversammlungen s. jetzt nur MOURITSEN 2017 und WALTER 2017, S. 58–68. 195.

³⁰ Horat. Serm. 1,6,15–17: (...) (*populus*) *stultus honores | saepe dat indignis et famae servit ineptus, | qui stupet in titulis et imaginibus.* (...)

³¹ S. etwa Cic. Pis. 1; Cic. Planc. 18; Cic. leg. ag. 2,100; Cic. leg. ag. 2,1.

³² Konkret Cic. Verr. 2,5,180 f. Auch Cicero beschreibt seine Ahnen positiv, nur könne er nicht vor dem Volk mit ihnen argumentieren, da sie nie ein Amt besetzt hätten (Cic. leg. ag. 2,1–2).

³³ Bekannt ist die Beschwerde Ciceros über diejenigen, die ein Amt bereits «in die Wiege gelegt» bekamen, und daher nicht so hart dafür arbeiten mussten wie er selbst: Cic. leg. ag. 2,100: «*Nam cum omnium consilium gravis in re publica custodienda cura ac diligentia debet esse, tum eorum maxime qui non in cunabulis, sed in campo sunt consules facti. Nulli populo Romano pro me maiores mei sponderunt.*» S. auch die ähnlichen Vorwürfe des C. Marius in der Rede bei Sallust: Sall. Iugh. 63,6. 85,4. 10. 17. 21–23. 25. 29.

³⁴ Cic. Mur. 16. Für das dort zitierte *exemplum* des Aemilius Scaurus s. BATES 1986, S. 264: «...he (sc. Aemilius Scaurus; F.L.) had to compete in political life like a *novus homo*...». Auch lebende Verwandte konnten kurzfristig durch eigenen Erfolg die Chancen eines Familienangehörigen erhöhen. Hans BECK spricht in diesem Zusammenhang von «Familiennestern» (2005a, S. 127–129. 152 f.).

³⁵ Für die verschiedenen *ludi* und die dazugehörigen Umzüge s. nur BERNSTEIN 1998; BECK 2005b, S. 90–96 und HÖLKESKAMP 2008.

³⁶ Für das Ritual des republikanischen Triumphzuges s. nur FLAIG 2004, S. 32–48; ITGENSHORST 2005; BECK 2005b, S. 80–84 und HÖLKESKAMP 2008, S. 97–104.

Leichenreden.³⁷ Andererseits zählten dazu auch die zahlreichen Monumente, Denkmäler und Bauten, die seit dem ausgehenden 4. Jahrhundert das Stadtbild Roms mehr und mehr prägten,³⁸ sowie die zahlreichen Münzen, die durch die Hände aller Schichten der Bürgerschaft flossen. Im Verbund vermochten es diese Medien bestimmte Leistungen und Erfolge einer *gens* über einen langen Zeitraum im öffentlichen Gedächtnis zu halten und in regelmäßigen Abständen wiederzubeleben.³⁹

Zusammenfassend sorgte im besten Fall das multimediale Netz aus Verweisen, Bezügen und Verbindungen dafür, dass ein *nobilis* der römischen Bürgerschaft dank seiner eigenen Leistungen *und* der Erfolge seiner Vorfahren bekannt war. Umso größer dabei die Anzahl der erinnerungswürdigen Taten – der eigenen wie auch die der Ahnen – war und umso bedeutender die Leistungen selbst erschienen, desto größer war der Bekanntheitsgrad. Das konnte sich im alltäglichen inneraristokratischen Konkurrenzkampf als gewichtiger Vorteil erweisen. In Verbindung mit der typischen Sozialisation der Angehörigen der führenden Familien entwickelte sich so wohl bezüglich der Verhaltensweisen häufig ein gewisser Ruf, den man einer *gens* sowie ihren einzelnen Mitgliedern zusprach. Die literarische Überlieferung vermittelt den Anschein, dass verschiedene familiäre Charaktereigenschaften eines solchen Rufs eine typische gentilizische Verhaltensweise darstellten, die etwaige Nachfahren zum Nachahmen verpflichtete.⁴⁰ In solch einem Fall sprechen Uwe WALTER und James RICHARDSON von einem «Familienprofil» bzw. «family model of behaviour».⁴¹ RICHARDSON vermutet weiterhin, dass sich in der literarischen Tradition vor allem jene «models» durchsetzten, die den Autoren besonders distinktiv erschienen, und auf diese Weise die weniger einmaligen Ver-

³⁷ Das römische Leichenbegängnis war in Bezug auf die Ahnen sicherlich das wirkmächtigste Ritual innerhalb des intermedialen Netzes aus Verweisen und Verbindungen. Eine Beschreibung des Ablaufs findet sich im Geschichtswerk des Polybios, der dank seines langen Aufenthalts in Rom und seiner Nähe zu den nobilitären Kreisen vielfach die Gelegenheit gehabt haben dürfte, diesem Ereignis beizuwohnen: Pol. 6,53,1–54,3. S. zur *pompa* etwa FLAIG 1995; FLOWER 1996, S. 91–127; BLÖSEL 2000, S. 37–46; WALTER 2004b, S. 89–108; BECK 2005b, S. 84–90 und HÖLKESKAMP 2008, S. 104–107, zu den *laudationes* nur KIERDORF 1980; FLOWER 1996, S. 128–150 und HÖLKESKAMP 1995/2004, S. 219–225. Einen Überblick zum Leben des Polybios bieten ZIEGLER, RE s.v. «Polybios» (1) Sp. 1444–1464 und WALBANK 1957–1979 Vol. I, S. 1–6.

³⁸ Für die monumentale Repräsentation der römischen Führungsschicht s. nur SEHLMAYER 1999; HÖLSCHER 2001 und WALTER 2004b, S. 131–154.

³⁹ Treffend zusammengefasst von HÖLKESKAMP 2016, S. 77: «Die Strategien der Monumentalisierung in Gestalt von Ehrenstatuen und Beuteweiungen, Tempeln und Portiken dienten der Verstetigung der *memoria* über den Tag hinaus, sei es eines Triumphes, einer *pompa* oder eines Consulatsantritts, und damit der Verewigung jener *res gestae* derselben Vorfahren, die bei diesen Gelegenheiten immer wieder aufgerufen wurden».

⁴⁰ Cicero kann die Eigenschaften der Söhne quasi als angeborenes Erbe ihrer Väter bezeichnen bzw. das Abweichen davon als etwas Außergewöhnliches: Cic. Rab. post. 2–4 («*natura ipsa duce (...) in paternae disciplinae similitudinem deductus est.*»); Cic. Sest. 21. S. dazu TREGGIARI 2003, S. 152–157.

⁴¹ WALTER 2004a; RICHARDSON 2012, S. 30–55. S. dazu auch TREGGIARI 2003.

haltensmodelle überlagerten.⁴² Inwiefern dies nun auf die *gens Valeria* zutrifft, welche Hinweise dafür es gibt bzw. welche fehlen und wie sich ihr Ruf überhaupt rekonstruieren lässt, soll im Folgenden untersucht werden.

2.2. Die Valerier und die frühe Republik

Ein großer Teil der bekannten Geschichten über die außergewöhnlichen Taten der Valerier spielt in der republikanischen Frühzeit, ist uns aber lediglich durch Werke aus der späten Republik und der Kaiserzeit überliefert. Daher scheint es angebracht, zunächst ein paar Worte zur Überlieferung der römischen Geschichte(n) zu verlieren.

Die römische Historiographie setzte bekannterweise erst Ende des 3. Jahrhunderts mit Fabius Pictor ein.⁴³ Er und seine Nachfolger begannen die Vielzahl an Geschichten und Legenden zu ordnen und mehr und mehr zu einer zusammenhängenden Erzählung zusammenzufügen.⁴⁴ Die Synthetisierung erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt schließlich in den großen Geschichtswerken der augusteischen Zeit, vorrangig des Livius und des Dionysios; der sogenannten Meistererzählung. Diese Autoren schufen eine Erzählung, die im Laufe der Zeit die älteren Werke scheinbar ‹überflüssig› machte, sodass irgendwann aufgehört wurde, die älteren Schriften zu kopieren. Heutzutage ist man von der Forschungsmeinung abgekommen, Livius etwa habe sich passagenweise immer nur an einer Hauptquelle orientiert und selbst wenig beigetragen, vielmehr wird auch er seine Auswahl bewusst getroffen und bis zu einem gewissen Grad Nachforschungen angestellt haben.⁴⁵ Die antiken Autoren ließen sich zudem sicherlich auch durch den jeweiligen Zeitgeist und ihre Zeitgenossen – etwa die Reden Ciceros – beeinflussen.⁴⁶ Letzten Endes entschied und entscheidet jeder Historiker, ob antik oder modern, selbst was er glaubt und was nicht;⁴⁷ und das im besten Fall nach genauer

⁴² RICHARDSON 2012, S. 49 f.

⁴³ S. grundsätzlich zur Entwicklung der römischen Geschichtsschreibung, die hier nur sehr verknüpft skizziert werden kann, sowie damit zusammenhängenden literarischen Gattungen (etwa den Antiquaren) nur die allgemeinen sowie die autorenspezifischen Einführungen bei FRH Bd. I, Bd. II und FRHist Vol. I; OAKLEY 1997–2005 Vol I; S. 3–108; FLACH 2013 sowie die einschlägigen Artikel in MARINCOLA 2007, alle jeweils mit weiterführender Literatur.

⁴⁴ Dabei waren nach RAAFLAUB 2006, S. 24 f. vor allem drei Kriterien von Bedeutung. Die Erzählung musste 1. zusammenhängend, 2. interessant und 3. instruktiv d.h. auf irgendeine Weise lehrreich sein. Plausibilität war demnach wichtiger als die Historizität der Fakten. Vgl. Cic. de orat. 2,62–64.

⁴⁵ S. etwa LUCE 1977, S. 165.

⁴⁶ In den Reden besaß die Plausibilität bzw. die Glaubwürdigkeit – mehr noch als in der Historiographie selbst – Vorrang gegenüber der Wahrheit der geschilderten Fakten (Cic. inv. 1,9. 1,29; Cic. part. orat. 32; Rhet. Her. 4,57–58). Von hier könnten plausibel dargestellte Sachverhalte – unabhängig von ihrer Historizität – Eingang in die literarischen Werke gefunden haben. Dazu auch WISEMAN 1979, S. 3–8. 27.

⁴⁷ WISEMAN 1983, S. 21.

Überprüfung der vorhandenen Quellen und Fakten. Die Frage, die in diesem Zusammenhang bleibt, ist nun, ob gerade die literarische Tradition überhaupt verlässliche Informationen in Bezug auf die frühe (und in gewissem Maße auch die mittlere) Republik liefern kann und wie diese zustande kamen.

Die Antwort auf den ersten Teil der Frage lautet wohl «Nein». Auch wenn einige Forscher wie Tim CORNELL vermuten, unter der «narrative superstructure» der Meistererzählung befänden sich nicht zu leugnende «structural facts»,⁴⁸ so verfügt meines Erachtens die eher skeptische Forschungsmeinung über die stärkeren Argumente, der ich daher auch für diese Arbeit folge. Das große Problem, wenn man in den Schilderungen der römischen Historiographen über die Frühzeit nach historischen Fakten sucht, bilden die Quellen eben dieser antiken Autoren. Wie sollen sich solche Informationen über einen Zeitraum von mehr als 200 Jahren bis zur schriftlichen Fixierung im 3. Jahrhundert tradiert haben?⁴⁹ Erzählungen, Legenden und Ähnliches hat es sicherlich auch bereits in frühromischer Zeit gegeben, doch waren die Trägermedien bis auf wenige Ausnahmen – einige Inschriften etwa oder das Zwölftafelgesetz – mündlich.⁵⁰ Für sonstige schriftliche Zeugnisse aus dieser Zeit fehlen hingegen konkrete Hinweise. Auch die Beamtenlisten und die Pontifikalchroniken besitzen keinen Aussagewert für die römische Frühzeit. Es ist fraglich, ob die vermutlich nur gering ausgebildete «Staatlichkeit» dieser Epoche überhaupt Bedarf an derartigen Aufzeichnungen hatte.⁵¹ Ganz im Gegenteil stammen die frühesten erhaltenen Beamtenlisten aus den 60er Jahren des 1. Jahrhunderts. Die *fasti Capitolini* sowie *triumphalis* gehören sogar erst in augusteische

⁴⁸ S. CORNELL 1986 und CORNELL 1995.

⁴⁹ Eine für die Althistorie ganz grundsätzliche Frage, die in den letzten Jahrzehnten gerade auch im Rahmen der Forschung zur mykenischen Zeit und den frühgriechischen Quellen, konkret Homer, erneut an Aktualität gewonnen hat. S. dazu nur die m.E. zurecht kritischen Arbeiten und Aufsätze PATZEK 1992; KULLMANN 2001 und ULF 2003. Die dort angesprochenen Probleme in Bezug auf eine Jahrhunderte währende Tradierung von realhistorischen Fakten ohne begleitende Schriftlichkeit sind teilweise auch auf die Überlieferung zur römischen Frühzeit übertragbar.

⁵⁰ Die Rolle der Oral-Tradition für die frührepublikanische Überlieferung behandeln VON UNGERN-STERNBERG 1988 und TIMPE 1988. Hinweise auf frühromische Dichter und Rhapsoden finden sich auch in den Quellen (Cic. Brut. 75; FRH 3 F 7. 13; Val. Max. 2,1,10); s. dazu WISEMAN 1994, S. 23–36; WALTER 2004b, S. 71–74; VON UNGERN-STERNBERG 1988, S. 261 f. Schon für die Zeit vor dem 5. Jahrhundert gibt es aus dem zentralitalischen Raum – etwa Etrurien – Hinweise auf eine griechisch beeinflusste Symposion-Kultur. S. dazu nur RATHJE 1983 und STEINGRÄBER 2006 mit zahlreichen Abbildungen von Symposion-Szenen aus etruskischen Gräbern. In einem derartigen Kontext lässt sich sicherlich ein Ausgangspunkt für mündlich tradierte Sagen und Geschichten annehmen, die dann (in immer wieder veränderter und angepasster Form) womöglich auch die römischen Mythen beeinflussten; s. WISEMAN 1994, S. 30–32; CORNELL 1995, S. 89.

⁵¹ Die Schrift übernahm in Kulturen, die diese erst seit kurzem besaßen, zu Beginn häufig nur wenige Spezialaufgaben. Erst nach der schrittweisen Erschließung ihrer Möglichkeiten begann man, auch den Großteil der Erinnerungsarbeit mithilfe der Schrift zu bewältigen. S. dazu TIMPE 1988, S. 273 f. VON UNGERN-STERNBERG 1988, S. 241 merkt zudem an, dass selbst wenn man annimmt, alle für die Frühzeit postulierten Aufzeichnungen seien authentisch, diese nicht genug Informationen überliefert hätten, um ein ausführliches Bild der frühen Republik zu rekonstruieren.

Zeit und stellen wahrscheinlich viel eher ein Ergebnis als eine Quelle der römischen Geschichtsschreibung dar.⁵² Die Notwendigkeit derartiger Aufzeichnungen dürfte erst ab dem 3. Jahrhundert bestanden haben, als es für die Angehörigen der nobilitären *gentes* zusehends an Bedeutung gewann, Ämter und einzuhaltende Amtsintervalle festzuhalten.⁵³ Als Quelle etwas älter sind wohl öffentliche Aufführungen, bei denen jedoch das zeitliche Einsetzen und der Inhalt der frühen Stücke umstritten sind,⁵⁴ sowie die kontrovers diskutierten Familienarchive.⁵⁵ Die letzteren lassen sich als Gattung besonders schlecht fassen, ganz abgesehen davon, dass ihr historischer Wert fraglich ist. Die Familien besaßen schließlich das alleinige Informationsmonopol auf diese Aufzeichnungen und konnten sie so wunderbar nutzen, um die Vergangenheit in ihrem Sinne zu «interpretieren».⁵⁶ Es bleibt also die Erkenntnis, dass die Berichte für die Zeit vor der Mitte des 4. Jahrhunderts abgesehen von wenigen Einzelfällen keine Glaubwürdigkeit verdienen.⁵⁷ Erst mit der Genese der Nobilität entstand eine politische und gesellschaftliche Ordnung, die andere Memorialpraktiken benötigte und aus diesem Grund entwickelte. Ab diesem Zeitpunkt haben sich daher mehr und mehr verlässliche Informationen erhalten, deren Umfang ansteigt, je weiter man auf der Zeitlinie voranschreitet.

Das heißt aber auch, dass die Schilderungen über die frühe Republik, die wir in Form der Meistererzählung sowie der späteren Quellen besitzen, nur Interpretationen ihres jeweiligen Autors sind. Die Annalisten rekonstruierten die Frühzeit als Rückschluss ihrer jeweiligen Gegenwart in Verbindung mit tradierten Geschichten, Mythen und Legenden, die sie aus unterschiedlichen Quellen bezogen.⁵⁸ Zu diesen Quellen gehörten auch die hier geschilderten Gattungen. Die darin tradierten Informationen waren allerdings im Laufe der Zeit wieder und wieder verändert, angepasst und neu geordnet worden,⁵⁹ ohne dass den antiken Schriftstellern diese Prozesse vollständig bewusst gewesen sein dürften. Für sie zählte sowieso vorrangig eine gut lesbare, zusammenhängende und dabei noch plausible Erzählung. Kurt RAAFLAUB schlägt daher vor, die Schilderungen über die römische Frühzeit bei Livius und Dionysios eher wie Novellen im Sinne

⁵² RÜPKE 1995, S. 197. S. ferner BUNSE 1998, S. 22–26. Livius nennt die Fasten lediglich zweimal als Quelle (4,3,9. 9,18,12).

⁵³ S. WALTER 2004b, S. 196–204; RÜPKE 1995, S. 187–191 und RÜPKE 2012, S. 83–85

⁵⁴ S. zu öffentlichen Theateraufführungen nur WALTER 2004b, S. 75–83 und WISEMAN 1994, S. 16–20.

⁵⁵ S. dazu nur OAKLEY 1997–2005 Vol. I, S. 28–33.

⁵⁶ BLÖSEL 2003, S. 64 unterstellt ihnen daher auch einen «virulenten Einfluss» auf die Geschichte der Republik.

⁵⁷ So etwa konkret BLEICKEN 1975, S. 5–11; RÜPKE 1993; RÜPKE 1995, S. 198 f.; RAAFLAUB 2006, S. 30–32. BLEICKEN weist zudem daraufhin, dass die Beweispflicht für die Authentizität von frührepublikanischen Quellen und Ereignissen bei denen liege, die so etwas postulieren, und nicht umgekehrt (1975, S. 5 Anm. 3). OAKLEY 1997–2005 Vol. I, S. 39–41 bewertet zumindest die Konsulatslisten etwas positiver für das 4. Jahrhundert.

⁵⁸ BLEICKEN 1975, S. 11; RAAFLAUB 2006.

⁵⁹ VON ÜNGERN-STERNBERG 1988, S. 254.

Homers oder Vergils zu behandeln.⁶⁰ Für Uwe WALTER bieten sie ein «reiches Reservoir paradigmatischer Geschichten», das Livius als «Schatzhaus von *exempla* (...) in sein Gesamtbild der römischen Geschichte aufgenommen» hat.⁶¹ Gerade diese Geschichten boten den Autoren ja die Möglichkeit ihrer Erzählung einen instruktiven Charakter zu verleihen und auf diese Weise Zustände und Probleme ihrer jeweiligen Gegenwart zu thematisieren. Die Positionierung der Anekdoten in der römischen Frühzeit verschaffte den transportierten Botschaften zudem die Überzeugung des Althergebrachten und somit Legitimität.

2.2.1. Der Eindruck aus den Quellen

Die auffälligsten Eigenschaften, die fast allen Valeriern der frühen Republik zugeschrieben werden, sind ihre Sorge um das einfache Volk sowie ihr Einsatz für dessen Freiheit und dessen Rechte.⁶² Livius schildert dies anschaulich in einer Episode, die sich nach der Meistererzählung im Jahre 460 zugetragen haben soll: In einem nächtlichen Streich hatte der Sabiner App. Herdonius mit 4500 Sklaven und anderen Ausgestoßenen das Kapitol besetzt und sich dort verschanzt. Während der Senat noch debattierte und die Volkstribune die Plebs aufwiegelten, da sie meinten, es sei alles nur ein Manöver der Patrizier um die Verabschiedung der *rogatio Terentilla* zu verhindern, entschied sich der Konsul P. Valerius Poplicola zu handeln.⁶³ Er griff zu den Waffen und warnte, er würde auch gegen die Tribunen vorgehen, wie der Erste seiner Familie es gegen den letzten König getan habe.⁶⁴ Als er das Volk schließlich zum Kampf versammelt hatte, versicherte er ihnen, «*Capitolio recuperato et urbe pacata si edoceri se sissent, quae fraus ab tribunis occulta in lege ferretur; memorem se maiorum suorum, memorem cognominis, quo populi colendi velut hereditaria cura sibi a maioribus tradita esset, concilium plebis non impediturum.*»⁶⁵ Diese von den Vorfahren auferlegte Verpflichtung und das Cognomen, durch

⁶⁰ RAAFLAUB 2005, S. 5.

⁶¹ WALTER 2004a, S. 408.

⁶² Die Hauptquellen für die Valerier in der frühen Republik sind natürlich die Meistererzählung des Livius und die Schilderung des Dionysios von Halikarnassos, ergänzt durch Auszüge anderer diverser Quellenpassagen. Für Poplicola liegt zudem eine Biographie Plutarchs vor. S. zu dieser Biographie AFFORTUNATI und SCARDIGLI 1992, die einige interessante Aspekte herausarbeiten, auch wenn ich ihre Schlussfolgerungen in mehreren Punkten nicht teilen kann.

⁶³ Liv. 3,15,5–17,11; Dion. Hal. ant. 10,14,1–15,5. Der Streit um die *rogatio Terentilla* (Bestimmungen: Liv. 3,9,2–5) zieht sich in der Meistererzählung über viele Jahre hin und endet erst mit dem Beschluss, Decemviren zu wählen, um die Gesetze niederschreiben zu lassen. S. dazu mit sämtlichen Belegen FLACH 1994, S. 93–95.

⁶⁴ Liv. 3,17,8: «*...ausurum se in tribunis, quod princeps familiae suae ausus in regibus esset.*»

⁶⁵ Liv. 3,18,6; Dion. Hal. ant. 10,15,7 erwähnt nur das Versprechen des Valerius, dass die Versammlung wie versprochen abgehalten werden könne. Die ganze Episode um Herdonius: Liv. 3,15,5–18,11; Dion. Hal. ant. 10,14,1–16,7.

das dieses Erbe für jedermann ersichtlich wurde, sollen auf P. Valerius Poplicola, den ersten Konsuln der *gens Valeria* zurückgehen. In ihm summieren sich die Eigenschaften als Stifter der Freiheit und Advokaten des Gesamtvolks. Er gehörte zu den legendären Gefährten des L. Iunius Brutus, die sich, nachdem Sex. Tarquinius die Gattin des Collatinus, Lucretia, vergewaltigt und diese schließlich Selbstmord gegangen hatte, schworen, den König zu vertreiben und dafür Sorge zu tragen, dass niemals wieder ein Alleinherrscher in Rom die Macht ergreifen könne.⁶⁶ Valerius soll somit bereits am ersten Akt beteiligt gewesen sein, der dem römischen Volk die Freiheit brachte – der Stiftung der *libera res publica*.⁶⁷ Seine freiheitsliebenden und volksfreundlichen Charakterzüge werden in der Meistererzählung zu den Folgejahren noch prominenter hervorgehoben. Als Collatinus verbannt und Valerius für diesen zum Konsul nachgewählt worden war, wurde unter seiner Mitwirkung eine Verschwörung junger adeliger Römer aufgedeckt, die beabsichtigten Tarquinius Superbus wiedereinzusetzen, und half so abermals die neugewonnene Freiheit zu bewahren.⁶⁸ Bald darauf, so berichten es Livius, Dionysios und Plutarch, erwuchs im Volk allerdings die Sorge, Poplicola strebe es an, sich selbst zum neuen Alleinherrscher über Rom zu erheben. Inzwischen war nämlich auch der andere Konsul Brutus in der Schlacht gefallen und Valerius ließ nicht sofort einen Kollegen nachwählen. Zudem hatte er damit begonnen ein prächtiges Haus auf dem höchsten Punkt der Velia bauen zu lassen, welches den Mitbürgern wie das Haus eines Königs erschien.⁶⁹ Als Valerius dies hörte, empörte er sich jedoch nicht, sondern kam dem Volk entgegen. Das Haus auf der Velia ließ er abreißen und am Fuß des Hügels wiedererrichten,⁷⁰ ferner entfernte er die Beile aus den Rutenbündeln der Liktores und ließ diese die Bündel vor dem Volk senken,⁷¹ als weiteren Beweis seiner Gutmütigkeit brachte er ein Gesetzespaket ein, aus welchem besonders das Provocationsgesetz beim Volk auf

⁶⁶ Liv. 1,58,1–59,5; Dion. Hal. ant. 4,70,1–71,1; Plut. Poplicola 1,3. Nach Plutarch setzte Poplicola sich auch schon während der Königsherrschaft für die Belange der Bürger ein, indem er das Gesetz schützte, mit seinem Vermögen den Bedürftigen half und sich als Anwalt betätigte: Plut. Poplicola 1,2, 2,1.

⁶⁷ So ja explizit Cicero in seiner Rede für Flaccus, aber ohne konkrete Nennung Poplicolas: Cic. flacc. 1. 25. Namentlich ist es bei den verschiedenen Autoren allerdings häufig L. Brutus, der dem römischen Volk die Freiheit verschafft haben soll: Liv. 2,1,3; Tac. ann. 1,1,1.

⁶⁸ Die Umstände, wie es zur Nachwahl des Poplicola kam und wie dieser an der Aufdeckung der Verschwörung der jungen Adelligen, die die Königsherrschaft reetablieren wollten, beteiligt war, unterscheiden sich bei den drei Hauptautoren im Detail: Liv. 2,2,11–5,8 und Plut. Poplicola 1,5–6,4 berichten, dass Poplicola bereits als Konsul an der Überführung der Verschwörer mitwirkte. Bei Dion. Hal. ant. 5,6,1–12,3 hingegen sucht der Sklave, der die Informationen hat, extra aus dem Grund Valerius auf, da dieser noch kein offizielles Amt bekleidet und jenem so vertrauenswürdiger erscheint. Erst im Anschluss wird Valerius erst zum Konsul nachgewählt. S. dazu VOLKMANN, RE s.v. «Valerius» (302), Sp. 180–182.

⁶⁹ Liv. 2,7,5–6; Dion. Hal. ant. 5,19,1; Plut. Poplicola 10,1–3. Bei Plutarch lebt Valerius allerdings schon seit einiger Zeit auf der Velia.

⁷⁰ Liv. 2,7,11–12; Dion. Hal. ant. 5,19,1–2; Plut. Poplicola 10,4–6; Cic. rep. 2,53; Val. Max. 4,1,1.

⁷¹ Liv. 2,7,7; Dion. Hal. ant. 5,19,3; Plut. Poplicola 10,7; Cic. rep. 2,53; Val. Max. 4,1,1.

Wohll wollen stieß,⁷² zu guter Letzt hielt er eine Wahlversammlung ab, um einen zweiten Konsuln nachzuwählen.⁷³ All diese Handlungen und Beschlüsse führten dazu, dass das Volk ihm aufgrund seiner neu gewonnenen Popularität das Cognomen «Poplicola» verlieh.⁷⁴ Die Ereignisse unterscheiden sich bei den genannten Autoren in einigen Details – etwa bezüglich der Reihenfolge der Taten und der Frage, ob Poplicola selbst sein Haus am Fuß der Velia neu errichtete, oder ob das Volk ihm ein neues Haus erbaute –, doch insgesamt kommen alle zu einem ähnlichen Ergebnis: die volksfreundliche Verhaltensweise, die der *gens Valeria* in der Meistererzählung zugesprochen wird, beruht auf den symbolischen Gesten des P. Valerius Poplicola sowie dessen Beschlüssen, die die Freiheit der Bürger und des Gemeinwesens sicherten.

Livius und Dionysios kennen dann auch verschiedene weitere Fälle, in denen dieser Ruf den handelnden Valeriern als Verhaltensmaxime galt. So soll es im Jahre 494 zu großen Unstimmigkeiten zwischen der Plebs und den Patriziern um die Aushebungen zum Kriegsdienst in Verbindung mit der Schuldenfrage gekommen sein, an deren Ende die erste *secessio* und die Gründung des Volkstribunats standen. Livius berichtet von einer vorausgehenden Senatsdebatte: Man entschied sich dem Antrag des App. Claudius zu folgen, einen Diktator zu ernennen, doch wollten die Konsuln und die älteren Senatoren nicht noch mehr Unruhe im Volk stiften, indem sie den beim Volk verhassten Claudius selbst auswählten.⁷⁵ Daher ernannte man M. Valerius, den Bruder des Poplicola, zum Diktator, weil die «*Plebes (...), cum provocationem fratris lege haberet, nihil ex ea familia triste nec superbum timebat.*»⁷⁶ Auf diese Weise gelang es, die Plebeier zu überzeugen, in den Krieg zu ziehen, und die Römer errangen Siege an allen Fronten.⁷⁷ Nach der Rückkehr allerdings brandeten die Zwistigkeiten um die Behandlung der Ple-

⁷² Liv. 2,8,1–2; Dion. Hal. ant. 5,19,4–5; Plut. Poplicola 11,3–7; Cic. rep. 2,53; Val. Max. 4,1,1. Eine Übersicht über alle Gesetze bietet VOLKMANN, RE s.v. «Valerius» (302), Sp. 183; eine detailliertere Behandlung FLACH 1994, S. 59–69. Plutarch (Poplicola 11,2) berichtet zudem davon, dass Poplicola den Senat auffüllen ließ.

⁷³ Liv. 2,8,3–4; Dion. Hal. ant. 5,19,2; Plut. Poplicola 12,5. Livius (7,8,3) merkt an, dass die Nachwahl des Kollegen nicht zufällig den letzten Punkt darstellte, da Valerius so den Ruhm für seine Handlungen alleine einstreichen konnte. Plutarch (Poplicola 11,1) hingegen schildert die Gesetzgebung durch Poplicola allein als durchdachte Überlegung von diesem, da so kein moralisch schlechterer Kollege diese gute Gesetzgebung verhindern konnte.

⁷⁴ Liv. 2,8,1; Dion. Hal. ant. 5,19,5; Plut. Poplicola 10,8–9. Der genaue Zeitpunkt der Namensvergabe unterscheidet sich bei den Autoren marginal. Es findet sich auch die Schreibform «Publicola». Die genaue Bedeutung und Etymologie des Cognomens wird weiter unten behandelt, s. S. 37 bis 38

⁷⁵ Liv. 2,29,5–30,7. Diese Stelle zeigt das wiederkehrende Motiv der volksfeindlichen Claudier auf der einen Seite, denen immer wieder ein volksfreundlicher Valerier entgegentritt (s. für die mögliche Entstehung dieses Motivs unten Anm. 447). App. Claudius schlägt in der Debatte die Diktatur gerade deshalb vor, da gegen dieses Amt keine Provocation möglich sei (Liv. 2,29,11): «*Agedum (...) dictatorem, a quo provocatio non est.*»

⁷⁶ Liv. 2,30,5.

⁷⁷ Liv. 2,30,8–31,7.

beier wieder auf und Valerius legte bedingt durch den Unwillen seiner Mitsenatoren dem Volk entgegenzukommen seine Diktatur nieder. Die Plebeier zogen daraufhin auf den *mons sacer* aus und ernannten die ersten Volkstribune, um ihre eigenen Interessen zu schützen. Erst durch Men. Agrippa, den der Senat ausgeschickt hatte, um sie zu beschwichtigen, konnten die Plebeier dazu bewegt werden wieder in die Stadt zurückzukehren.⁷⁸ Bei einigen anderen Autoren trägt M^p. Valerius selbst durch eine Rede zu einer Versöhnung mit dem Senat bei und im Werk des Dionysios sind es Agrippa und Valerius, die in einer weit ausholenden Beschreibung gemeinsam für eine Aussöhnung der Konfliktparteien sorgen.⁷⁹ 460 soll es zu der eingangs bereits geschilderten Tat des P. Valerius gekommen sein, der die Plebeier mit dem Gewicht seines Cognomens und den daraus erwachsenden Assoziationen überzeugen konnte, gegen App. Herdonius in den Kampf zu ziehen. Das Volk würdigte anschließend den bei der Erstürmung des Kapitols gefallenen Valerius, indem es Münzen in sein Haus warf, um ein prächtigeres Begräbnis zu ermöglichen.⁸⁰ Der nächste große Konflikt zwischen Patriziern und Plebeiern mit valerischer Beteiligung lässt in der Meistererzählung nicht lange auf sich warten: Nachdem durch die Ernennung des ersten Decemvirats und deren zehn Tafeln das Anliegen des Volkes nach Rechtssicherheit angegangen worden war, soll der Überlieferung nach ein weiteres Zehnmännerkollegium eingesetzt worden sein, um die noch ausstehenden Gesetze zu verabschieden. Dieses zweite Decemvirat unter der Leitung des App. Claudius entpuppte sich jedoch als tyrannisch.⁸¹ Nach den Schilderungen bei Livius und Dionysios waren es vor allem L. Valerius Potitus und M. Horatius Barbatus, die sich während der folgenden Debatten immer wieder offen gegen die Decemvirn stellten und für die Sache der Plebs eintraten.⁸² Als schließlich ein Kompromiss mit den Bürgern ausgehandelt worden war, die unter der Führung des ehemaligen Volkstribuns M. Duilius zu einer zweiten *secessio* aus der Stadt ausgezogen waren,⁸³ und die Decemvirn ihre Ämter niedergelegt hatten, wurden wenig überraschend Valerius und Horatius zu Konsuln gewählt.⁸⁴ Sie verabschiedeten sogleich ein Gesetzespaket, die sogenannten *leges Valeriae Horatiae*, das mehrere volksfreundliche Punkte beinhaltete. Livius und Dionysios nennen drei wichtige Aspekte: 1. Sollten fortan die Beschlüsse der Plebs für alle Bürger

⁷⁸ Liv. 2,32,1–33,3.

⁷⁹ Cic. Brut. 54; Val. Max. 8,9,1; Dion. Hal. ant. 6,71,1–88,4 (unter Mitwirkung weiterer Personen).

⁸⁰ Liv. 3,18,11

⁸¹ Für die Quellenstellen zu den beiden Decemviraten und der Verabschiedung der XII-Tafeln s. MRR I, S. 46–50; KÜBLER, RE s.v. «Decemviri» (2), Sp. 2257–2260 und FLACH 1994, S. 109–207. S. zum Decemvirat in der römischen Überlieferung nur VON ÜNGERN-STERNBERG 2006.

⁸² Liv. 3,39,2. 41,1–4. 49,3–5. 50,16. 51,12. 52,5–11. 53,1–2; Dion. Hal. ant. 11,5,1–4. 19,1–20,6. 39,2–7. 59,1–5; Cic. Brut. 54; Zon. 7,18; Diod. 12,25,1 (ohne Namen).

⁸³ Liv. 3,52,1–4; Dion. Hal. ant. 11,46,5.

⁸⁴ Liv. 3,55,1 spricht von einem «*consulatus popularis sine ulla patrum inuria*».

bindend sein. 2. Wurde das von den Decemvirn ausgesetzte Recht auf Provocation wiederhergestellt und fortan verboten, Beamte zu wählen, die nicht unter die Provocation fielen. 3. Wurde die Sacrosanctitas der Volkstribune erneuert und auf einen Verstoß eine hohe sakrale Strafen ausgesetzt.⁸⁵ Diese Gesetze machten Valerius und Horatius beim Volk äußerst beliebt, ließen aber Misstrauen bei den anderen Senatoren erwachsen. In der Folgezeit begegneten diese jenen immer wieder mit Argwohn. Sie verweigerten ihnen einen Triumph, sodass dieser durch das Volk beschlossen wurde,⁸⁶ und schlossen sie im Jahr 445 von geheimen Verhandlungen der Patrizier aus, wohl da sie ihnen als zu volksfreundlich erschienen.⁸⁷ Es findet sich jedoch kein Vorwurf wie er später gegen M. Manlius Capitolinus vorgetragen wird, «*quod primus a patribus ad plebem defecisset.*»⁸⁸ Livius und Dionysios stellen Valerius Potitus (und seinen Kollegen Horatius) als Patrizier und Senator dar, dem das Wohlergehen seiner Vaterstadt und *aller* ihrer Bürger am Herzen lag; so sehr er sich für die Plebeier einsetzt, eine Opposition gegen den Senat als solches und die Patrizier als Stand ist nicht zu erkennen, lediglich gegenüber den unrechtmäßig handelnden Decemvirn zeigt er sich abweisend.

Die Schilderung der folgenden Jahrzehnte enthält zwar einige Angehörige der *gens Valeria*, jedoch treten diese in jenem Zeitraum eher als erfolgreiche Heerführer in Erscheinung und unterstützen nicht aktiv die Interessen der Plebs.⁸⁹ Erst für das Jahr 343 berichtet Livius wieder von einem Valerier, der das Erbe seiner Vorfahren, sich für die einfachen Bürger einzusetzen, beschwört. In diesem Jahr stand ein Teil des römischen Heeres unter der Führung des zu diesem Zeitpunkt bereits dreifachen Konsuln M. Valerius Corvus am Gaurus dem Herr der Samniten gegenüber.⁹⁰ Da die Samniten zuvor

⁸⁵ Liv. 3,55,3–7; Dion. Hal. ant. 11,45,1–3. Cic. rep. 2,54 erwähnt nur die Wiedereinführung der Provocation. Nach der Verabschiedung des konsularischen Gesetzespakets soll auch der Volkstribun M. Duilius ein Plebiszit durch die Volksversammlung gebracht haben, nach welchem einer, der das Volkstribunat abschaffe oder eine Magistratur ohne Möglichkeit der Provocation einrichte, eine kapitale Strafe erhalten solle: Liv. 3,55,14–15.

⁸⁶ Liv. 3,63,5–11; Dion. Hal. ant. 11,49,1–50,1; Zon. 7,19.

⁸⁷ Liv. 4,6,5–8; Dion. Hal. ant. 11,57,3. 58.2. Es handelt sich um die Kontroversen im Zuge der *lex Canuleia*. Weitere Stellen, an denen die Volksfreundlichkeit sowie die (Re)Etablierung der Freiheit durch Valerius und Horatius hervorgehoben werden: Liv. 3,60,1. 61,1–3 («*Non Appio duce rem geri, sed consule Valerio ab liberatoribus populi Romani orto, liberatore ipso.*»). 64,3. 64,7.

⁸⁸ Liv. 6,20,3.

⁸⁹ Etwa der fünffache Konsulartribun und ein- oder zweimalige Konsul L. Valerius Potitus, ein Sohn des Urhebers der *leges Valeriae Horatiae*, der erfolgreich Feldzüge gegen die Volsker und Falerii durchgeführt, am Sieg über Veji mitgewirkt haben und für seine Feldzüge in den 390er Jahren mit einem Triumph belohnt worden sein soll. S. für die Belegstellen VOLKMANN, RE s.v. «Valerius» (307), Sp. 191–194. Weitere Valerier dieses Zeitraums, die vor allem durch militärische Leistungen und/oder die Vielzahl ihrer Ämter hervortreten, waren L. Valerius Poplicola (RE 298) und P. Valerius Potitus Poplicola (RE 308).

⁹⁰ Liv. 7,32,1–6.

in zwei Schlachten über Verbündete der Römer gesiegt hatten, ermahnte Corvus seine Soldaten tapfer in den Kampf zu ziehen und ermutigte sie mit folgender Rede:

«Facta mea, non dicta vos, milites, (...) „sequi volo, nec disciplinam modo, sed exemplum etiam a me petere. Non factionibus nec per coitiones usitatas nobilibus, sed hac dextra mihi tres consulatus summamque laudem peperit. Fuit, cum hoc dici poterat: <Patricius enim eras et a liberatoribus patriae ortus, et eodem anno familia ista consulatum quo urbs haec consulem habuit>; nunc iam nobis patribus vobisque plebei promiscuus consulatus patet nec generis, ut ante, sed virtutis est praemium. Proinde summum quodque spectate, milites, decus. Non, si mihi novum hoc Corvini cognomen dis auctoribus homines dedistis, Publicolarum vetustum familiae nostrae cognomen memoria excessit; semper ego plebem Romanam militiae domique, privatus, in magistratibus parvis magnisque, aequae tribunus ac consul, eodem tenore per omnes deinceps consulatus colo atque colui. Nunc, quod instat, dis bene iuvantibus novum atque integrum de Samnitibus triumphum mecum petite.»⁹¹

Livius zeichnet hier durch den Mund des Corvinus das Bild der *gens Valeria* für die ersten anderthalb Jahrhunderte der römischen Republik nach. Diese gehörten zu den Befreiern des Gemeinwesens und setzten sich, obwohl sie dem privilegierten Stand der Patrizier angehörten, immer für die Belange des einfachen Volkes ein. Diese Eigenschaften treten durch die Person des Corvinus besonders deutlich hervor, da er sich nicht nur in allen Ämtern für die Plebs eingesetzt habe, sondern sich nun, da die Plebeier ebenfalls zum Konsulat zugelassen seien, den neuen Auswahlkriterien füge, indem er die persönlichen Taten und nicht länger die Abstammung als Qualifikation für die Bekleidung eines Staatsamtes anerkenne.⁹² Diese Stelle verdeutlicht eindringlich, welchen Ruf die *gens Valeria* der Meistererzählung nach vor allem in der Anfangszeit der Republik besaß.

Die antiken Autoren, allen voran Livius, Dionysios und Plutarch, schreiben den Valerianern noch weitere Leistungen und Errungenschaften neben der Stiftung der Freiheit und dem Eintreten für das einfache Volk zu. Sie wissen sogar von einigen negativen *exempla* zu berichten, die entgegen dem Interesse der Plebs gehandelt haben sollen. Zunächst zu letzteren: Im Jahr 486 wollte Sp. Cassius, einer der beiden Konsuln, ein Ackergesetz verabschieden, das Landschenkungen an die Plebeier wie an die Bundesgenossen vorsah. Die Opposition seines Kollegen führte schließlich dazu, dass die Mehrheit der Bürger davon überzeugt werden konnten, Cassius strebe nach der Königsherrschaft. Daraufhin wurde er angeklagt und in einem Perduellions-Prozess zum Tode ver-

⁹¹ Liv. 7,32,12–17.

⁹² Man könnte meinen, er sei ein *homo novus*, so wie er die Bedeutung von eigenen Taten über die der Abstammung hebt. S. dazu OAKLEY 1997–2005 Vol. II, S. 317–322.

urteilt.⁹³ Einer der Ankläger war den Schilderungen des Livius und des Dionysios nach L. Valerius Volusus Potitus, ein Neffe des berühmten Poplicola.⁹⁴ Aufgrund dieses Sachverhalts zog er sich den Hass eines Teils der Bürgerschaft zu, erlangte aber dank der Unterstützung der Patrizier das Konsulat 483.⁹⁵ Während seines zweiten Konsulats 470 stellte er sich dann, so berichtet es Dionysios, auf die Seite der Tribunen, die weiterhin versuchten ein Ackergesetz durchzusetzen, um den Ärger der Plebs auf ihn vergessen zu machen.⁹⁶ Der zweite Fall gehört in das Jahr 355, den Zeitraum kurz nach den *leges Liciniae Sextiae*, in dem es laut den Berichten des Livius immer wieder zu Unstimmigkeiten bezüglich der Wahlleitung kam. Da die Patrizier plebeische Konsuln als Wahlleiter verhindern wollten, bestimmten sie einen Interrex. Dieser wiederum ließ gegen den Einspruch der Volkstribune zwei patrizische Konsuln wählen: C. Sulpicius Peticus und M. Valerius Poplicola.⁹⁷ Im Folgejahr wiederholte sich der Streit, da diese beiden scheinbar ebenfalls zwei Patrizier ins höchste Staatsamt wählen lassen wollten mit dem Argument, «*quin aut toto cedendum esse, ut plebeius iam magistratus consulatus fiat, aut totum possidendum, quam possessionem integram a patribus accepissent.*»⁹⁸ Beide Beispiele laufen den Verhaltensweisen und Eigenschaften, die Corvus in seiner Rede an die Soldaten aufzählt, in gewisser Weise entgegen. Sie schmälern aber insgesamt nicht den gewonnenen Eindruck, dass die Valerier in der frühen Republik immer wieder als Stifter der Freiheit und Kämpfer für die Rechte der Plebs in Erscheinung treten.

Abgesehen von den negativen Beispielen schildert die Meistererzählung für die ersten beiden Jahrhunderte der römischen Republik noch weitere herausragende Leistungen der Valerier und besonders des Poplicola, den Livius und Plutarch als ganz hervorragenden Heerführer und Staatsmann charakterisieren, der sein Leben zur Perfektion gebracht hat.⁹⁹ Hervor stechen dabei die vielen ersten Male, die häufig in Verbindung mit später bedeutenden Ritualen und – zum Teil auch daraus resultierend – mit sakralen Aspekten stehen. Livius kennt eine solche Episode bereits für die Regierungszeit des Tullus Hostilius: Bevor der Zwist zwischen den Römern und Albanern durch den berühmten Dreikampf zwischen den Horatiern und den Curiatiern entschieden werden konnte, wurde ein Vertrag geschlossen, der die Stadt der Verlierer zur Gefolgschaft

⁹³ Liv. 2,41,1–10; Dion. Hal. ant. 8,77,1.

⁹⁴ Liv. 2,41,11–12; Dion. Hal. ant. 8,77,1. Livius kennt jedoch auch eine Version, nach der Cassius von seinem eigenen Vater hingerichtet wurde (2,41,10). Ebenso Plin. nat. 34,15.

⁹⁵ Liv. 2,42,7; Dion. Hal. ant. 8,87,2

⁹⁶ Dion. Hal. ant. 9,51,2. Die Opposition des App. Claudius verhinderte allerdings eine erfolgreiche Verabschiedung des Gesetzes: Liv. 2,61,1–9; Dion. Hal. ant. 9,52,1–54,6.

⁹⁷ Liv. 7,17,10–18,1.

⁹⁸ Liv. 7,18,3–10. Das Zitat bei 7,18,4.

⁹⁹ Liv. 2,17,7: «*P. Valerius, omnium consensu princeps belli pacisque artibus...*»; Plut. Poplicola 23,2: «ὁ δὲ Ποπλικόλας (...) ἐφικτόν ἐστιν ἀνθρώποις μάλιστα τοῖς νενομισμένοις καλοῖς κάγαθοῖς τὸν ἑαυτοῦ βίον ἐκελειώσας.»

gegenüber den Siegern verpflichtete. Livius nennt diesen Vertrag «*ullius vetustior foederis*».¹⁰⁰ Um den Vertrag zu besiegeln, ließ ein Fetiale ein Ritual abhalten, das beide Seiten durch einen sakralen Eid band. Dieser Fetiale, der früheste den die Überlieferung kennt, war laut Livius ein M. Valerius.¹⁰¹ Die Mehrzahl der ersten Male aber steht in Verbindung mit Poplicola. Nach dem Sieg im Jahr 509 über die Etrusker und Tarquinius sammelte er die Spolien und zog anschließend im Triumphzug durch Rom. Nach den Triumphalfasten und den Berichten in der Meistererzählung war es der erste Triumph republikanischer Zeit;¹⁰² und auch der zweite Triumph gehörte einem Valerius, nämlich M. Valerius, dem Bruder des Poplicola im Jahr 505.¹⁰³ In derselben Schlacht, für die Poplicola als erster diese Ehre erhielt, war auch sein Kollege im Konsulat, Brutus, gefallen, der zusammen mit Poplicola den König aus Rom vertrieben und somit die Republik gegründet hatte. Da Brutus im Anschluss an diese Tat seine Söhne hatte hinrichten müssen, die die Königsherrschaft wieder einführen wollten, übernahm Poplicola die Ausrichtung des Begräbnisses.¹⁰⁴ Dionysios und Plutarch schreiben, dass er bei dieser Gelegenheit als erster eine *laudatio* auf den Verstorbenen hielt – noch bevor dies bei den Griechen üblich wurde – und dass die Römer dieses Ritual von da an fortführten und jedes mal wenn einer von den angesehenen Bürgern starb, eine Lobrede auf diesen hielten.¹⁰⁵ Somit soll der Meistererzählung nach Poplicola für zwei der Rituale (mit)verantwortlich sein, die zu Zeiten der Republik im öffentlichen Konkurrenzkampf innerhalb der Führungsschicht und für die gentilizische Erinnerungspflege von besonders großer Bedeutung waren. Zu seinen weiteren Einrichtungen soll es gehört haben, dass er als erster die Beile aus den Rutenbündeln der Liktoren entfernen und die *fascēs* vor der Volksversammlung beugen ließ; und zwar aus Achtung vor dem Volk.¹⁰⁶ Auch sorgte er dafür, dass, nachdem er einen Kollegen für Brutus hatte nachwählen lassen, dieser die *fascēs* zuerst erhielt, da er älter war als Poplicola; eine weitere Handlung, die später zu einer üblichen Praxis unter den Konsulatskollegen wurde.¹⁰⁷ Dem Bericht des

¹⁰⁰ Liv. 1,24,4.

¹⁰¹ Liv. 1,24,4–9. Einige Seiten später widerspricht sich Livius allerdings selbst, wenn er die Einrichtung der Fetialen in die Zeit des Ancus Marcius datiert (1,32,5), Cic. rep. 2,31 hingegen spricht die Einrichtung des Fetialenkults Tullu Hostilius zu.

¹⁰² Liv. 2,7,3; Dion. Hal. ant. 5,17,2; Plut. Poplicola 9,5–6. S. ITGENSHORST 2005, S. 430.

¹⁰³ Liv. 2,16,1; Dion. Hal. ant. 5,39,4; Plut. Poplicola 20,1–2. S. ITGENSHORST 2005, S. 430.

¹⁰⁴ Liv. 2,7,4. 8; Dion. Hal. ant. 5,17,2; Plut. Poplicola 9,6.

¹⁰⁵ Dion. Hal. ant. 5,17,3–6, der aber nicht ganz sicher ist, wie alt dieses Ritual tatsächlich war; Plut. Poplicola 9,7; vgl. auch Pol. 6,53,1–54,3. Livius erwähnt zwar, wie Poplicola Brutus vor dem Volk lobt (2,7,8), jedoch erfolgt diese Rede nicht während des Begräbnisses, sondern im Zuge der Kontroversen um die Nachwahl eines Konsulatskollegen und um das Haus des Poplicola. Womöglich beschreiben Dionysios und Plutarch diese Episode etwas ausführlicher, um ihren griechischen Lesern diese römische Tradition zu erklären.

¹⁰⁶ Liv. 2,7,7; Dion. Hal. ant. 5,19,3; Plut. Poplicola 10,5; Val. Max. 4,1,1; Cic. rep. 2,53.

¹⁰⁷ Plut. Poplicola 12,4; Val. Max. 4,1,1.

Plutarch und des Zonaras nach richtete er auch die Quästur ein, um den Staatsschatz zu verwalten.¹⁰⁸ Zwei weitere erste Male sollen auf Valerier dieses Zeitraums zurückgehen. 501, so berichtet Livius uns, ernannten die Römer zum ersten mal einen Diktator. Livius selbst meint, T. Larcius sei diese Ehre zuteil geworden, doch er kennt auch eine zweite Variante, nach der M'. Valerius, ein Neffe des Poplicola, ausgewählt wurde.¹⁰⁹ Die Mehrzahl der Autoren nennt nur T. Larcius als ersten Diktator.¹¹⁰ Die Version mit M'. Valerius scheint folglich keinen Eingang in die Meistererzählung gefunden zu haben. Einig sind sich die Autoren hingegen bezüglich der Diktatur des M'. Valerius Maximus, einen Bruder des Poplicola und Onkel des eben erwähnten M'. Valerius. Dieser hatte ja zur Beilegung der ersten *secessio* beigetragen und war anschließend in den Krieg gegen die Volsker und Aequer gezogen. Nach seiner Rückkehr erhielt er neben einem Triumph wiederum als erster einen Ehrenplatz im Circus für sich und seine Nachfahren zugesprochen, auf dem als Zeichen dieser Ehre eine *sella curulis* postiert wurde. Außerdem soll er dem Elogium nach *princeps senatus* gewesen sein. Damit gilt er ebenfalls als der erste, dem diese Ehre nachweislich zu Teil wurde.¹¹¹ Als einige Jahre später C. Marcus Coriolanus gegen seine Heimatstadt in den Krieg zog, soll Valeria, die Schwester Poplicolas, zusammen mit anderen Frauen Coriolanus' Gattin überredet haben, mit diesem zu reden, um ihn von einem Angriff auf Rom abzuhalten. Zum Dank wurde den Frauen ein Tempel auf der *via Latina* errichtet und Valeria zur ersten Priesterin ernannt.¹¹²

Neben diesen Taten richteten die Valerier angeblich auch die *ludi saeculares* ein. Valerius Maximus und Zosimos verknüpfen den Ursprung der *ludi* mit einer aitiologischen Geschichte um den Stammvater der *gens Valeria*, wie folgt: Der Sabiner Valesios wollte seine kranken Kinder retten. Er erkannte das ihm von einem Orakel genannte *Tarentum*, auf den er Wasser des Tibers geben sollte, als Ort auf dem Marsfeld. Nachdem er Wasser über einer Erdspalte erwärmt und die Kinder dieses getrunken hatten, träumten sie von den chthonischen Göttern und einer nächtlichen Feier zu deren Ehren. Valesios fand daraufhin im Boden einen Altar, an dem er drei Nächte lang eine Feier mit schwarzen Opfertieren und Tanz und Gesang abhielt, wie es seine Kinder geträumt hatten. Seine Kinder genasen und er wurde fortan Manius Valerius Terentius genannt.¹¹³

¹⁰⁸ Plut. Poplicola 12,2; Zon. 7,13. Nach Tac. ann. 11,22,4 wurden 447 erstmals Quästoren vom Volk gewählt, das Amt selbst datiert er allerdings in die Königszeit.

¹⁰⁹ Liv. 2,18,4–7. Ebenso bei Fest. S. 216 LINDSAY.

¹¹⁰ Liv. 2,18,5; Dion. Hal. ant. 5,73,1; Cic. rep. 2,56.

¹¹¹ Zur *sella curulis*: Liv. 2,31,3; Fest. S. 464 LINDSAY; Das Elogium, das beide Ehrungen erwähnt: Inscr. It. 13,3, S. 57 f., Nr. 78.

¹¹² Dion. Hal. ant. 8,39,2–43,3. 55,3–4; Plut. Coriolanus 33. 37; App. Ital. 3–4.

¹¹³ Val. Max. 2,4,5; Zos. 2,1,1–2,4. Die Änderung des Namens weist auf eine typische aitiologische Geschichte hin: Das Pränomen Manius von den *manes*, das *nomen gentile* Valerius von *valere* und das Cognomen Terentius von *Tarentum* bzw. *Terentum*. S. VOLKMANN, RE s.v. «Valerius» (351) Sp. 229.

Die Herleitung des *nomen gentile* vom Verb *valere* ist gemeinhin anerkannt. Dadurch mag auch die

Censorinus und Zosimos setzen die erste Feier zu Zeiten der Republik in das Jahr 509, das erste Konsulat des Poplicola.¹¹⁴ Der einzige Autor, der ebenfalls von einem ähnlichen Ritual durch Poplicola weiß, ist Plutarch: Da alle Frauen in der Stadt nur noch missgebildete Kinder gebären, wurden die sibyllinischen Bücher und das delphische Orakel befragt. Poplicola opferte daraufhin den Göttern der Unterwelt und hielt die vom Orakel angeordneten Spiele ab. Auf diese Weise konnte die Gunst der Götter zurückgewonnen und die Krise überwunden werden.¹¹⁵ Livius und Dionysios kennen hingegen weder eine derartige Feier des Poplicola, noch eine Säkularfeier des Corvus im Jahr 346, wie Censorinus es – den modernen Ergänzungen nach – bei Valerius Antias gelesen haben will.¹¹⁶

Die klassischen Bewährungsfelder der Führungsschicht in der mittleren und späten Republik waren die Belegung von Ämtern und ähnlichen Funktionen, militärische Erfolge sowie einfach herausragende Taten im Sinne der römischen Tugenden. Folgt man der Meistererzählung galten diese Regeln bereits in den ersten Jahrhunderten der Republik. Die Valerier erscheinen in der frühen Republik abgesehen von den bereits geschilderten, distinktiven Leistungen und Eigenschaften auch in diesen typischen Bewährungsfelder als recht erfolgreich. In den kriegerischen Auseinandersetzungen, die das junge römische Gemeinwesen Jahr für Jahr mit den benachbarten Städten und Völkern ausgetragen haben soll, kommt den Angehörigen der *gens Valeria* immer wieder eine entscheidende Rolle zu. Die militärischen Erfolge, von denen vor allem Livius und Dionysios sowie zum Teil auch Plutarch berichten, spiegeln sich in der Anzahl der Triumphe wieder. Keiner anderen Familie werden für die ersten anderthalb Jahrhunderte der Republik, die Zeit zwischen 509 und 350, so viele Triumphzüge zugesprochen. Die Valerier haben der Meistererzählung und den *fasti triumphales* nach in diesem Zeitraum achtmal einen regulären Triumph und einmal eine *ovatio* gefeiert. Die meisten dieser Siege wurden dabei über die direkten Nachbarn Roms erzielt (in den meisten Fäl-

Geschichte zu den *ludi saeculares* geprägt worden sein. Es findet sich in den Quellen allerdings kein direkter Hinweis darauf, dass die Bedeutung des Namens den öffentlichen Ruf der *gens* beeinflusst hat. S. zur Bedeutung VOLKMANN, RE s.v. «Valerius» Sp. 2293 und OLD s.v. «ualeo» und «Valerius» S. 2006 f.

Ein ähnliches Motiv berichtet auch die Geschichte der Valeria Luperca, die eigentlich als Jungfrau der Iuno (Hera) geopfert werden sollte, um eine Seuche in Falerii zu beenden. Kurz vor der Ausführung erkannte sie einige Zeichen, die eine andere Ausführung des Rituals nahelegten. Sie führte es durch, wie sie es gedeutet hatte. Anschließend ging sie mit einem kleinen Hammer durch die Stadt, berührte mit diesem die Kranken und sprach «ἐρρωσθαι» (lat. *vale*), woraufhin diese genesen. Hier wird ebenfalls die Verbindung des Gentilnomens mit dem Wort *valere* hervorgehoben und eine sakrale Expertise der Valeria nahegelegt. Allerdings ist der Überlieferungskontext äußerst suspekt. S. zur Geschichte und deren Deutung BNJ 286 F 10a–c mit dem zugehörigen Kommentar Paolo CECCARELLIS.

¹¹⁴ Cens. 17,10; Zos. 2,3,3.

¹¹⁵ Plut. Poplicola 21,1–3.

¹¹⁶ Cens. 17,10. S. auch unten Anm. 159.

len über mehr als einen Gegner): vier mal über die Sabiner, drei mal über die Aequer, drei mal über Veji und einmal über die Tarquinier.¹¹⁷ Doch auch die valerischen Amtsträger, die keinen Triumphzug erhielten, werden häufig als erfolgreiche Heerführer präsentiert, die sich in den Kriegen Roms gegen die zahlreichen, umliegenden Feinde bewährten. Die Überlieferung kennt ferner verschiedene Valerier, die sich persönlich in der Schlacht durch mutiges Vorrücken oder ein direktes Duell auszeichneten bzw. dies zumindest versuchten. Zu letzteren gehört das Beispiel der Valeria, einer Tochter Poplicolas. Sie wurde zusammen mit anderen Töchtern führender *gentes* Porsenna als Geisel gestellt, um den frischen Waffenstillstand zu sichern. Zusammen mit Cloelia floh sie allerdings aus dem etruskischen Lager. Als die Römer die Frauen zurückschickten, um ihre Abmachung mit Porsenna einzuhalten, wurde diese von Männern des Tarquinius angegriffen. Doch Valeria gelang es mit drei Sklavinnen den Angreifern zu entkommen, bevor Arruns auch die restlichen Frauen retten konnte. Plutarch kennt zudem eine Variante, nach der es Valeria selbst war, die alleine den Fluss durchschwamm und so aus dem Lager der Etrusker entkam.¹¹⁸ Deutlich schlechter traf es einige Zeit später M. Valerius. Als er in der Schlacht am Regillus den Sex. Tarquinius erblickte, wollte er diesen, angespornt durch den Ruhm seines Hauses (*domestica gloria*), persönlich erschlagen. Doch er sprengte zu ungestüm vor und wurde von den Feinden getötet.¹¹⁹ Auch sein Neffe, der P. Valerius, der die Rückeroberung des Kapitols von App. Herdonius anführte, fiel in der Schlacht, als er in der ersten Reihe kämpfte, um das Gemeinwesen zu schützen und damit auch die Rechte *aller* Bürger (s. oben S. 16). Der berühmteste Valerier von dem die Meistererzählung berichtet, der sich Ruhm und Ehre durch seine eigenen Leistungen in der Schlacht erwarb, war M. Valerius Corvus. Noch bevor er sein erstes Konsulat bekleidete, nahm er 349 als Militärtribun am Feldzug des L. Furius Camillus gegen die Gallier teil, die die Gegend um die Albaner Berge plünderten und verheerten.¹²⁰ Als sich die Schlachtenreihen gegenüberstanden, trat ein riesiger Gallier her-

¹¹⁷ Die Triumphe teilen sich wie folgt auf: 509 Poplicola (RE 302) *de Veientibus et Tarquiniensibus*; 505 M. Valerius (RE 74) *de Sabineis*; 504 Poplicola II *de Sabineis et Veientibus*; 494 M. Valerius (RE 243) *de Sabineis et Medullineis*; 475 P. Valerius (RE 301) *de Veientibus et Sabineis*; 449 L. Valerius (RE 304) *de Aequeis*; 437 M. Valerius (RE 206) Gegner unbekannt; 410 *ovatio* C. Valerius (RE 309) *de Aequeis* (nur literarisch überliefert); 392 C. Valerius (RE 307) *de Aequeis* (nur literarisch überliefert). Für die Triumphe s. ITGENSHORST 2005, S. 430 f.; für die literarischen Quellenstellen MRR I zum jeweiligen Jahr.

¹¹⁸ Geiselhafte der Valeria: Dion. Hal. ant. 5,32,3; Plut. Poplicola 18; Plut. mor. 250 C. Flucht aus dem Lager und dem Kampf: Plut. Poplicola 19; Plut. mor. 250 D–F. Dass Valeria alleine entflohen sei, berichtet Annus Fetialis, erhalten bei Plin. nat. 34,29.

¹¹⁹ Liv. 2,20,1–3; hier handelt es sich bei dem Gefallenen um M. Valerius (RE 74), den Bruder des Poplicola. Dion. Hal. ant. 6,12,1–2 berichtet, M. Valerius (RE 73), der Sohn des Poplicola, wollte seinen gleichnamigen Onkel, den M. Valerius, der bei Livius selbst der Getötete ist, schützen und konnte verwundet gerettet werden.

¹²⁰ Liv. 7,25,3. 25,10–13.

vor und forderte einen der Römer auf, gegen ihn zu kämpfen. M. Valerius nahm diese Herausforderung mit dem Einverständnis des Konsuls an und trat ebenfalls hervor. Da setzte sich ein Rabe auf seinen Helm, mit dem Gesicht den Feinden zugewandt. Ermutigt durch dieses Vorzeichen und mithilfe des Vogels, der den Gallier unablässig attackierte und ablenkte, erschlug Valerius den riesigen Gegner. Man gab ihm den Beinamen Corvus «Rabe», schenkte ihm zehn Rinder und verlieh ihm zudem die *corona aurea*.¹²¹

Neben den weiter oben geschilderten Leistungen und Taten sowie den Erfolgen im militärischen Bereich und den verschiedenen Magistraturen treten Valerier an einigen Stellen der Meistererzählung auch in unregulären sakralen Funktionen auf. So berichtet Plutarch, dass L. Valerius Potitius, fünffacher Konsulartribun zwischen 414 und 398 sowie Konsul 392, im Jahr 398 an einer Gesandtschaft nach Delphi teilnahm.¹²² Nötig geworden war diese Gesandtschaft, da der See in den Albanerbergen immer weiter answoll, obwohl es nicht regnete, und den Römern durch den Krieg mit den Etruskern keine *haruspices* zur Verfügung standen, die die Vorzeichen sühnen konnten. Dank des überbrachten delphischen Orakelspruchs konnten die Zeichen gedeutet und die Gefahr abgewandt werden.¹²³ Zwei andere Episoden gehören in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts und liegen damit in einem Zeitraum, der etwas weniger verklärt ist als die ersten anderthalb Jahrhunderte der Republik. Die Details sind jedoch nur in der Meistererzählung bei Livius überliefert. Im Jahr 344 kam es nach der Weihung des Tempels für die Iuno Moneta zu einem ungewöhnlichen Prodigium, wie es schon einmal auf dem Albaner Berg aufgetreten war: es regnete Steine und zur Tageszeit wurde es plötzlich dunkel, als sei die Nacht hereingebrochen. Man befragte die sibyllinischen Bücher und daraufhin ernannte der Senat C. Valerius Poplicola zum *dictator feriarum constituendarum causa*. Es wurde festgelegt, dass alle Tribus und Nachbarvölker in einer festgelegten Reihenfolge die Götter anflehen sollten, um diese zu besänftigen.¹²⁴ Der zweite bei Livius überlieferte Fall gehört ins Jahr 340. Demnach war der zweifache Konsul M. Valerius

¹²¹ Liv. 7,26,1–5. 26,10. 26,13; Dion. Hal. ant. 15,1,1–4; Val. Max. 8,15,5; Zon. 7,25; FRH 14 F 12. Die Quellen sind sich uneinig, ob der Beiname Corvus oder Corvinus lautete; Livius etwa nennt beide Varianten (7,26,10: Corvus; 7,32,15: Corvinus). hier mag es zu einer Vermischung mit seinem Sohn M. Valerius Maximus Corvinus gekommen sein (s. unten Anm. 193).

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Vater grundsätzlich Corvus, der Sohn Corvinus genannt.

¹²² Plut. Camillus 4,6.

¹²³ Plut. Camillus 4,1–7; Liv. 5,15,1–16,1. 17,1–5. Livius nennt allerdings keine Namen der Gesandten. Hier tritt L. Valerius als einer der *interreges* auf (5,17,4), die benötigt werden, da als eine der Sühnmaßnahmen die Konsulartribune zurücktreten sollen.

¹²⁴ Liv. 7,28,6–8.

Poplicola der Pontifex, der das Weihgebet für P. Decius Mus sprach,¹²⁵ bevor dieser sich selbst opferte, um das römische Herr in der Schlacht bei Veseris zu retten.¹²⁶

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten. Die Meistererzählung weiß von vielen Leistungen und Taten zu berichten, die die Valerier in der frühen Republik vollbracht haben sollen. Am hervorstechendsten ist sicherlich ihr Einsatz für die Belange des Volkes und speziell der Plebs. Da sie allen Bürgern die Freiheit verschafft hatten, waren sie stets darum bemüht, diese Freiheit auch *allen* Bürgern zu erhalten. Die wenigen negativen Beispiele trüben dieses Bild nicht, auch da ein Konflikt mit einem der Volkstribunen nicht automatisch einen Konflikt mit den Bürgern zu Folge haben musste. Abgesehen von ihrem Einsatz für Volk und Freiheit treten die Valerier auch auf anderen Gebieten als äußerst erfolgreich auf. An der Ausformung des Gemeinwesens waren sie durch die Einrichtung von Ritualen und Institutionen direkt beteiligt. Die militärischen Erfolge können sich zu jeder Zeit mit denen ihrer Standesgenossen messen und sie treten immer wieder durch herausragende *exempla* hervor. Verdeutlicht wird diese Erfolgsgeschichte durch die Vielzahl der Ehren, die der *gens Valeria* in der Meistererzählung zugesprochen werden, von denen sie in einigen Fällen wiederum die ersten waren, denen eine dieser Ehren zuteil wurde. Zu guter Letzt weisen sie auch immer wieder eine gewisse sakrale Expertise auf, was sich in den Funktionen spiegelt, die sie etwa im Falle schlechter Vorzeichen übernehmen, um diese erfolgreich zu sühnen. Zusammen ergibt sich das Bild einer patrizischen *gens* in der frühen Republik, die sich auf vielen Feldern ausgezeichnet und immer wieder hervorgetan hat. Nun gilt es in den nächsten Abschnitten zu ergründen, wie dieser Ruf zustande kam und ob sich Spuren von dessen Entwicklung in den Quellen zur mittleren und späten Republik erhalten haben.

¹²⁵ Liv. 8,9,4–8. Die von Livius wiedergegebene Formel trägt durchaus archaische Züge, doch die Frage, ob es sich bei der Formel tatsächlich um eine althergebrachten Spruch handelt – was man zugunsten der Authentizität zumindest des Rituals auslegen könnte – oder auf antiquarischen Recherchen beruht, muss offen bleiben. S. dazu nur OAKLEY 1997–2005 Vol. II, S. 484–486.

¹²⁶ Zur *devotio* des Decius: Liv. 8,9,1–10,7; Val. Max. 5,6,5; Zon. 7,26. Die Frage nach der Authentizität der *devotiones Decii* lässt sich nicht abschließend klären. Die drei überlieferten Selbstopfer dreier *Decii Mures* – Großvater, Vater und Sohn – tragen unzweifelhaft den Charakter einer oder mehrerer Dubletten. Womöglich diene eine der beiden ersten *devotiones* auch als nachzuzuhmende Verhaltensweise für den letzten der drei Decier. Die Historizität ist jedoch für keinen der drei gesichert. Am wahrscheinlichsten ist noch der freiwillige Schlachtentod des zweiten Decius Mus in der Schlacht bei Sentinum 295. S. dazu OAKLEY 1997–2005 Vol. II, S. 477–480; WALTER 2004a, S. 418–420 und für die weiteren Quellenstellen MRR, S. 135. 177. 192. Sicher ist, dass das *exemplum* der Decier häufig in der spätrepublikanischen Rhetorik und Literatur bemüht wurde. S. etwa Cic. dom. 64; Cic. fin. 2,61; Cic. Tusc. 1,89; Cic. nat. deor. 3,15; Cic. Phil. 11,13. 13,27; Rhet. Her. 4,57. Die Decier als konkretes *exemplum* in den Reden Ciceros untersucht BÜCHER 2006, S. 185–189.

2.2.2. Die Valerius Antias-Frage

Die prominente Rolle der Valerier in der frühen Republik, wie sie vor allem von Livius, Dionysios und Plutarch vermittelt wird, wurde in weiten Teilen der Forschung lange Zeit auf das Werk des Valerius Antias zurückgeführt. Besonders die Untersuchung Friedrich MÜNZERS trug zur Etablierung dieser Ansicht bei. MÜNZER nimmt an, Antias habe sich als Angehöriger eines kleineren Zweiges der *gens Valeria* oder als deren Freigelassener dazu entschieden, die Ahnen der Valerier mit Taten und Leistungen zu schmücken, um auf diese Weise den Ruhm der *gens* auch in der Gegenwart zu steigern.¹²⁷ Livius und Dionysios hätten diese ausgeschmückten und zum Teil erfundenen Geschichten in ihre eigenen Werke eingearbeitet und so seien sie Teil der Meistererzählung geworden. In seiner ausführlichen Studie zum Bild der ‹arroganten Claudier› identifiziert WISEMAN ebenfalls Antias als Hauptverantwortlichen für das frührepublikanische Bild der Valerier. Er sieht auch die Erzählungen rund um die typisch negativen Eigenschaften der Claudier, die uns in der Meistererzählung begegnen, als dessen Erfindungen; beide seien von Antias als gegensätzliche Haltungen entworfen worden, um den dramatischen Effekt der Erzählungen zu verstärken und um die *gens Valeria* in ein positives Licht zu rücken.¹²⁸

Die Vermutung, Antias sei größtenteils für das typische Bild der *gens Valeria* verantwortlich, hat natürlich – ihre Richtigkeit vorausgesetzt – großen Einfluss auf die Untersuchung des Rufes, den die Valerier in republikanischer Zeit besaßen. Doch sind die Hinweise für eine derartige, erfinderisch äußerst eindrucksvolle Leistung des Valerius Antias tatsächlich so eindeutig, wie es die Befürworter dieser These gerne darstellen? Im Folgenden soll sich kurz mit dem vorhandenen Quellenmaterial und der wichtigsten Forschungsliteratur auseinandergesetzt werden, um so zu ermitteln, inwiefern sich ein Einfluss des Valerius Antias auf die Entwicklung des valerischen Rufes und deren Bild in der Meistererzählung nachweisen lässt.

Über den römischen Bürger Valerius Antias selbst wissen wir so gut wie nichts. Nicht einmal sein Pränomen ist bekannt. Das Cognomen Antias lässt auf eine Herkunft aus dem südlatinischen Antium schließen, dem heutigen Anzio. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Antias der regionalen, latinischen Führungsschicht entstammte, sicher ist dies jedoch nicht.¹²⁹ Genauso undurchsichtig ist das Verhältnis zur patrizischen *gens Valeria*. In den Quellen findet sich lediglich ein weiterer Träger der gleichen Namenskombination: Livius berichtet von einem L. Valerius Antias, der während des 2.

¹²⁷ MÜNZER 1891, S. 54–71.

¹²⁸ WISEMAN 1979, S. 57–139, bes. S. 111–115.

¹²⁹ S. FRH Bd. II, S. 168.

punischen Krieges den Befehl über einige Schiffe mit dem Auftrag erhielt, gefangen-genommene punische und makedonische Gesandte nach Rom zu bringen.¹³⁰ Da der befehlshabende Flottenkommandant ebenfalls ein Valerier war, nämlich P. Valerius Flaccus,¹³¹ wurde häufig angenommen, Antias habe hier einen fiktiven Ahn eingeschmuggelt, um seinen Zweig zu rühmen und in Verbindung mit den patrizischen Valeriern zu setzen.¹³² Eine solche Deutung ist zwar möglich, die eher beiläufige Erwähnung des L. Valerius Antias bei Livius könnte aber genauso gut in die andere Richtung weisen, nämlich dass diese Information durchaus glaubwürdig ist.¹³³ Eine weitere Vermutung ist, dass Antias in einem Klientelverhältnis zur *gens Valeria* stand und sich daher verpflichtet fühlte, die *gens* seines Patrons zu verherrlichen. Doch auch hierfür gibt es keine eindeutigen Beweise.¹³⁴ So oder so, eines wird durch diese magere Quellenausbeute und die verschiedenen Deutungen klar: weder lässt sich anhand der spärlichen historischen Informationen etwas Konkretes über die Person Valerius Antias, noch über seine Familie oder deren Verbindung zur patrizischen *gens Valeria* sagen.

Es bleiben die Fragmente seines Geschichtswerk,¹³⁵ um der Frage nachzugehen, ob Antias womöglich der Urheber der eingängigen Geschichten über die Valerier in der frühen Republik war. Schon die grobe Konzeption des Werks sowie dessen Abfassungszeit stellen uns vor nicht abschließend zu lösende Probleme, die beide eng miteinander verknüpft sind. Velleius ordnet Antias in eine Reihe mit Sisenna, Rutilius Rufus und Claudius Quadrigarius ein, was ihn in etwa in die spätsullanische Zeit und die anschließenden Jahrzehnte rückt; jedenfalls vor die hauptsächliche Schaffenszeit Ciceros.¹³⁶ Die Datierung wird durch eine Anmerkung Asconius zu Ciceros Rede *Pro Cornelio* gestützt, in welcher er angibt, Cicero sei Antias in der Schilderung der Einführung separater Sitze für Senatoren gefolgt.¹³⁷ Das von der Forschung als stärkstes angesehenes Argument für eine Datierung des antiatischen Werkes in die Zeit etwa zwischen 80 bis 60, ist eine durch Charisius überlieferte Bemerkung des Grammatikers Flavius Caper. Dieser führt zwei wörtlich zitierte Belege aus Antias' Werk dafür an, dass das Adverb *novissime* nicht

¹³⁰ Liv. 23,34,8–9.

¹³¹ Liv. 23,34,4

¹³² S. nur die Diskussion bei VOLKMANN, RE VI A 2, Sp. 2340, s.v. «Valerius» (99).

¹³³ RICH 2005, S. 138 weist darauf hin, dass, insofern man eine Erfindung Antias' zur Vergrößerung des eigenen Ruhmes annimmt, doch auch eine deutlich prominentere Rolle für L. Valerius Antias zu erwarten sei. S. auch FRHist Vol I, S. 293 f.

¹³⁴ Auch die Möglichkeit, dass Valerius Antias Senator war, lässt sich nicht grundlegend ausschließen; Sein unauffälliger Stil alleine, reicht jedenfalls nicht als Argument, um diese Annahme zu entkräften. S. insgesamt FRH Bd. II, S. 168; WISEMAN 1979, S. 135 und CORNELL 1986, S. 75.

¹³⁵ Die Antias-Fragmente werden im Folgenden nach der Originalstelle und/oder FRHist 25 (Nr. Valerius Antias) zitiert. Bei Bedarf werden FRH ebenfalls herangezogen.

¹³⁶ Vell. Pat. 2,9,6 (= FRHist 25 T 6).

¹³⁷ Ascon. 69 CLARK (= FRHist 25 T 7. F 41).

erst zu den Zeiten in Gebrauch kam, als Tiro in Ciceros Diensten stand, also den 50er Jahren, sondern bereits früher genutzt wurde.¹³⁸ Folgt man diesen Quellenstellen, so erscheint die Einordnung unproblematisch. Es gibt aber ebenso einige Unstimmigkeiten bei einer angenommenen Entstehungszeit des Werks in den Jahrzehnten nach Sulla's Diktatur. Zum einen die Aufzählung bedeutender römischer Historiographen, die Cicero zu Beginn von *de legibus* vornimmt. Dort werden neben den Annalen der Pontifes Maximi die Mehrzahl der römischen Autoren von Fabius Pictor bis Macer und Sisenna erwähnt – und nebenbei größtenteils kritisiert.¹³⁹ Das Fehlen des Valerius Antias meint u.a. WISEMAN als Indiz für eine spätere Schaffenszeit zu erkennen. Demnach habe dieser erst nach der Veröffentlichung von *de legibus* in den späten 50ern und 40ern geschrieben.¹⁴⁰ Die Überzeugungskraft dieses Argumentes hat allerdings einen schweren Stand. Neben der Tatsache, dass eine Auslassung an sich immer nur ein schwaches Indiz darstellt,¹⁴¹ ist Valerius Antias nicht der einzige fehlende Geschichtsschreiber.¹⁴² Welche Beweggründe er hatte, die einen Autoren zu nennen, die anderen aber auszulassen, ist nicht sicher zu rekonstruieren. Ein solches Argument für die Datierung des Werks des Valerius Antias scheint daher keinen besonderen Rückhalt zu genießen. Die andere deutlich schwerwiegendere Unstimmigkeit bezüglich dieser Datierung in die nachsullanischen Jahre ist die überlieferte Anzahl der Bücher und der von diesen jeweils abgedeckte Zeitraum. Da dieses Problem jedoch, so viel sei vorweggenommen, nicht zufriedenstellend zu lösen ist, reicht hier ein kurzer Überblick. Bereits MÜNZER hat Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass das Werk des Antias vom Umfang her sehr ungleich aufgeteilt gewesen zu sein scheint. Stimmen die überlieferten Buchnummierungen, so entfielen auf die ersten dreieinhalb Jahrhunderte der Republik nur ca. ein Drittel der Bücher, während die Jahrzehnte von etwa 130 bis – die frühe Schaffenszeit vorausgesetzt – spätestens um 60 über zwei Drittel der Bücher ausmachten.¹⁴³ Einen derart exponentiellen Anstieg der zeitlichen Ausdehnung pro Buch enthielt kein anderes republikanisches Geschichtswerk und auch in der livianischen Meistererzäh-

¹³⁸ FRHist 25 T 10: «*novissime*» Tiro in *Pandecte non recte ait dici adictique quod sua coeperit aetate id adverbium. ubi Flavius Caper de Latinitate, «miror», inquit «id dixisse Tironem, cum Valerius Antias libro ii, «mater cum novissime aegrotasset», inquit «vovisse dertur», idem xxii, «quod novissime nobiscum foedus fecissent»».*

¹³⁹ Cic. leg. 1,6–7.

¹⁴⁰ WISEMAN 1979, S. 104–112, der das Fehlen anti-claudischer Beschreibungen in den frühen Texten und Reden Ciceros als weiteren Beweis für eine späte Abfassung des Geschichtswerks Antias' anführt.

¹⁴¹ So zu diesem konkreten Fall auch RICH 2005, S. 141: «However, arguments from silence are always problematic, and this one is particularly vulnerable.»

¹⁴² Cicero übergeht unter anderem auch Cincius Alimentus, Acilius, Postumius Albinus, Cassius Hemina, Cn. Gellius, Rutilius Rufus und Claudius Quadrigarius (insofern mit dem ominösen Clodius nicht Claudius Quadrigarius gemeint ist), seine Auswahl ist also keineswegs vollständig. S. FRHist Vol. I, S. 295 und RICH 2005, S. 141.

¹⁴³ S. MÜNZER 1897.

lung verkürzt sich der durchschnittlich von einem Buch abgedeckte Zeitraum nicht dermaßen. Doch jeder Lösungsvorschlag für diesen starken Anstieg des Umfangs pro Buch wirft neue Probleme auf. Schließlich bietet die Herabdatierung des antiatischen Werks noch die eleganteste Lösung, steht aber nun einmal im Konflikt mit den oben genannten Quellenstellen.¹⁴⁴ Das Problem der Datierung ist demnach nicht abschließend zu klären. Eine Beeinflussung etwa Ciceros in dessen Rede für Flaccus ist nur bei einer frühen Abfassung denkbar. Doch ob man Antias überhaupt für die valerischen Geschichten verantwortlich machen kann, lässt sich nur am Inhalt der erhaltenen Textstellen überprüfen.

Von diesen entfallen auf die erste Hälfte der Republik, also in etwa die Spanne von 510–300, nur wenige.¹⁴⁵ Livius nennt ihn für diesen Zeitraum lediglich zweimal als Quelle. Einmal geht es um die Verlustzahlen auf Seiten der Römer und der Aequer bei Scharmützeln im Jahr 464. Die Zahlen erscheinen recht hoch, ein Merkmal, das Livius öfters im Zusammenhang mit Antias erwähnt und auch kritisiert (s.u.), doch ansonsten bietet diese Stelle keine weiteren interessanten Informationen.¹⁴⁶ Im zweiten Fragment berichtet Livius von unterschiedlichen Angaben zu den Oberbeamten des Jahres 434. Laut Macer hätten in diesem Jahr C. Iulius und Verginius den Konsulat innegehabt, während Antias und Tubero behaupteten, M. Manlius und Q. Sulpicius seien als Konsuln gewählt worden.¹⁴⁷ Hier zeigt sich, dass Macer und Antias, obwohl sie – setzt man die frühe Datierung Antias' voraus – in etwa Zeitgenossen waren, nicht grundsätzlich die gleichen Quellen genutzt zu haben scheinen. Livius erwähnt an dieser Stelle im Zusammenhang mit Macer dann ja auch die ominösen *libri lintei* als Quelle für dessen Informationen.¹⁴⁸ Die beiden Livius-Stellen bieten uns keine direkten Informationen für eine mögliche Erhöhung der *gens Valeria* durch Antias in der frühen Republik. Auch die anderen beiden ausführlichen Texte, bei denen dieser Tenor mitschwingt, verhelten hier nicht zu weiteren Erkenntnissen. Dionysios benutzt Antias nachweislich nur ein einziges Mal im zweiten Buch seines Geschichtswerks, um den Namen der *tribuni*

¹⁴⁴ Eine übersichtliche Diskussion aller Varianten bietet FRHist Vol. I, S. 294–298 und etwas ausführlicher RICH 2005, S. 138–145.

¹⁴⁵ Der Großteil der Fragmente behandelt Themen, die entweder in der Königszeit oder der Republik ab dem 3. Jahrhundert anzusiedeln sind.

¹⁴⁶ Liv. 3,5,12–13 (= FRHist 25 F 23).

¹⁴⁷ Liv. 4,23,1–3 (= FRHist 25 F 24).

¹⁴⁸ Der Wert der *libri lintei*, die angeblich von Macer und Tubero direkt konsultiert wurden, als Quelle für die frühe römische Geschichte ist äußerst fragwürdig; nicht einmal ihre Existenz ist gesichert. S. dazu RÜPKE 2012, S. 91 und FRH Bd. II, S. 317.

celeris zu erklären,¹⁴⁹ und Plutarch schließlich nennt Antias in seiner *Poplicola-Vita* nicht ein Mal als Quelle.¹⁵⁰

Das relative Schweigen der Quellen bedeutet nicht, dass die Autoren der Meistererzählung Antias nicht bzw. nur sehr selten als Referenz für die Geschichte der frühen Republik herangezogen haben. Livius nennt überhaupt in den ersten beiden Pentaden seines Geschichtswerks nur an vierzehn Stellen die Namen der von ihm genutzten Vorgänger; viel häufiger sind die Stellen, an denen er auf andere Autoren verweist ohne deren Namen zu erwähnen.¹⁵¹ Er hat also durchaus vielfach auf die Schriften seiner Vorgänger zurückgegriffen; ähnliches gilt auch für Dionysios. Diese namenlosen Passagen mit Sicherheit bestimmten Autoren zuzuschreiben, wie es vor allem die «Quellenforschung» des späten 19. und 20. Jahrhunderts extensiv versucht hat, führt zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, da die Annahmen in den meisten Fällen auf ebenso unsicheren Prämissen beruhen und dieses aus Schlussfolgerungen bestehende Kartenhaus schnell in sich zusammenfällt, sobald eine der Prämissen der kritischen Auseinandersetzung nicht länger standhält.¹⁵² Die lange vorherrschende These, Livius – und auch Dionysios – sei besonders bei den Erzählungen über die frühe Republik immer nur einer Hauptquelle für einen längeren Abschnitt gefolgt, ist damit ebenfalls längst nicht mehr haltbar.¹⁵³ Es bleibt festzuhalten, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, in welchem Ausmaß die livianische und auch die dionysische Erzählung über die Frühzeit Roms auf dem Werk des Valerius Antias – oder einem anderen der früheren Autoren – basiert.

¹⁴⁹ Dion. Hal. ant. 2,13,2 (= FRHist 25 F 4). Da diese Passage in die Königszeit fällt, bietet sie keine relevanten Informationen. Sie zeigt lediglich, dass Dionysios das Werk des Antias sicher kannte und benutzt hat; in welchem Umfang bleibt jedoch völlig offen.

¹⁵⁰ Insgesamt führt Plutarch Antias vier mal sicher als Quelle an: Plut. Romulus 14,7; Numa 22,6; Flamininus 18,8; mor. 323 C-D (FRHist 25 F 5. 9b. 55b. 20); eine Zuschreibung ist unsicher: Plut. Flamininus 14,2–3 (FRHist 25 F 71, s. dazu den Kommentar zu ebendieser Stelle). Ähnlich wie auch bei Livius wird Antias von Plutarch herangezogen, um entweder eine Alternativversion wiederzugeben oder Zahlenangaben zu nennen.

¹⁵¹ Die von Livius erwähnten Autoren sind Macer (vier mal), Claudius Quadrigarius (vier mal), Fabius Pictor (zwei mal), Piso (zwei mal), Valerius Antias (zwei mal, s. oben Anm. 146 und Anm. 147), Cincius (ein mal) und Aelius Tubero (ein mal). Zwei weitere Stellen lassen sich ziemlich sicher Piso und Quadrigarius zuteilen, obwohl sie nicht genannt werden. S. OAKLEY 1997–2005 Vol. I, S. 16. 18 mit Anm. 17. Für eine vollständige Liste aller Hinweise auf andere Autoren ohne Namen der Bücher 6–10 s. ebd. S. 13–15.

¹⁵² S. dezidiert LUCE 1977, S. 166: «The Result (sc. die Zuschreibung nicht klar gekennzeichneten Passagen an Valerius Antias, F.L.), however, forms a vicious circle in which the theory and the proof for it must come into being simultaneously.»; ferner OAKLEY 1997–2005 Vol. I, S. 16–18.

¹⁵³ Einen Überblick zu den quellenkritischen Bemühungen die Abschnitte des Livius, in denen er hauptsächlich auf Antias zurückgegriffen haben soll, bietet VOLKMANN, RE VII A 2 (1948) Sp. 2326–2340, s.v. «Valerius» (98). Hier sticht besonders die ausführliche Aufzählung ins Auge, die alle Liviuspassagen auflistet, die angeblich auf Valerius Antias basieren; größtenteils jedoch ohne eindeutigen Nachweis auf diese Urheberschaft; ebd. Sp. 2329–2332.

Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen für die These, Valerius Antias sei hauptverantwortlich für die Erhöhung der *gens Valeria* in den spätrepublikanischen und frühkaiserzeitlichen Geschichtswerken.¹⁵⁴ Diese beruht zum größten Teil lediglich auf den miteinander kombinierten Annahmen von der extensiven Nutzung des antiatischen Geschichtswerks durch Livius sowie dessen zahlreichen Bemerkungen, in denen er Antias beschuldigt, unsauber gearbeitet oder Fakten einfach erfunden zu haben¹⁵⁵ und der Vermutung, Antias habe sich als Mitglied bzw. Abhängiger der *gens Valeria* verpflichtet gefühlt, diese zu überhöhen. Die Vorwürfe, die Livius dabei erhebt, beziehen sich auf verschiedene Fälle, wie die viel zu hohen Zahlen von Soldaten und Kriegsoptionen sowie das Erfinden von Schlachten und anderen Ereignissen. Seine Charakterisierung des Antias als jemandem, dem man nicht vertrauen solle, da keiner maßloser Übertreiber als er,¹⁵⁶ zeigt, dass Livius keinesfalls bereit war die Verfälschungen des Antias ungefragt zu übernehmen. Licinius Macer kritisiert er an einer anderen Stelle, er habe versucht den Ruhm seiner *gens* zu erhöhen, wie folgt:

«Dictatorem T. Quinctium Poenum eo anno fuisse satis constat et magistrum equitum Ser. Cornelium Maluginensem. Macer Licinius comitiorum habendorum causa et ab Licinio consule dictum scribit, quia collega comitia bello praeferre festinante, ut continuaret consulatum, obviam eundum pravae cupiditati fuerit. Quaesita ea propriae familiae laus leviolem auctorem Licinium facit.»¹⁵⁷

Aufgrund der Passage zu vermuten, Livius wäre in jedem Fall in der Lage gewesen Fälschungen aufzudecken, die der Erhöhung des familiären Ruhms dienten, ist natürlich unzulässig. Betrachtet man jedoch seine prinzipielle Skepsis gegenüber den von Antias berichteten Ereignissen und sein Bewusstsein dafür, dass die ihm bekannten Autoren versucht haben könnten, den Ruf ihrer eigenen *gens* durch erfundene oder ausgemalte Geschichten zu verbessern, stellt sich die Frage, ob er bei diesen Vorzeichen tatsächlich den Großteil der Geschichten über die Valerier in der frühen Republik von Antias übernommen hätte ohne uns auch nur einen Hinweis darauf zu liefern.

¹⁵⁴ S. insgesamt die Behandlung bei LUCE 1977, S. 165–171. 177, der das Verhältnis des livianischen Werk zu dem des Valerius Antias nachvollziehbar und größtenteils überzeugend zusammenfasst.

¹⁵⁵ S. etwa Liv. 3,5,11–13. 26,49,3: *«adeo nullus mentiendi modus est»*. 29,35,2. 30,3,6. 30,19,11: *«Valerius Antias quinque milia hostium caesa ait; quae tanta res est, ut autem imprudentur ficta sit aut negligenter praetermissa.»*. 32,6,5–8. 33,10,8: *«Si Valerio qui credat omnium rerum immodice numerum augenti...»* (= FRHist 25 F 23. 28. 31. 32. 33. 35. 36) u.ö. Eine Aufzählung aller schriftstellerischen «Delikte» des Antias findet sich bei OAKLEY 1997–2005 Vol. I, S. 89–91. S. zu den Erfindungen Antias' auch ausführlich RICH 2005, S. 147–155.

¹⁵⁶ Liv. 36,38,7 (= FRHist 25 F 45 = FRH 15 F 42): *«ubi ut in numero scriptori parum fidei sit, quia in augendo eo non alius intemperantior est»*.

¹⁵⁷ Liv. 7,9,3–5.

Für MÜNZER und WISEMAN waren diese Geschichten fraglos das Werk des Valerius Antias,¹⁵⁸ doch ich denke, auf den vorausgehenden Seiten konnte überzeugend dargelegt werden, dass die Indizien für diese These sich einer Vielzahl an Problemen gegenüber sehen, die nicht ohne weiteres beiseite gefegt werden können. Die Tatsache, dass keines der durch Livius überlieferten Fragmente etwas mit den Erzählungen über die Valerier zu tun hat, wiegt schwer. Es gibt lediglich *ein* Fragment, das Antias direkt mit der *gens Valeria* in Verbindung bringt. Asconius gibt in seinem Kommentar zu Ciceros Rede *in Pisonem* die Geschichten über das Haus mit sich nach außen öffnenden Türen wieder, das einer der Valerier Ende des 6. Jahrhunderts auf Staatskosten erhalten haben soll. Für diese gibt er Valerius Antias als Quelle an.¹⁵⁹ Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Antias in diesem Fall einige Details hinzu gedichtet haben mag. Jedoch muss das Haus bereits vor der frühesten angenommenen Schaffenszeit des Antias um 80 als Erinnerungsort Teil des Gedächtnisses der römischen Bürgerschaft gewesen sein, sonst hätte sich Cicero in seinen anderen Texten nicht derart selbstverständlich auf dieses *exemplum* beziehen können.¹⁶⁰ An der grundsätzlichen Feststellung ändert das Fragment bei Asconius nichts. Eine solche Schuldzuweisung lediglich aufgrund der oben geschilderten Annahmen sieht über zu viele der bestehenden Probleme hinweg. Nichts weist also konkret darauf hin, die Urheberschaft der Geschichten und Legenden über die Valerier in der frühen Republik *hauptsächlich* bei Valerius Antias zu suchen. Das schließt zwar Erfindungen und Ausmalungen kleineren Umfangs nicht aus, gerade auch da An-

¹⁵⁸ Entschieden bei MÜNZER 1891, S. 71: «Sed is, qui has res omnes conguessit, turpiores gloriosiores reddebat, novas addebat, eas, quae de aliis tradebantur, ad Valerios referebat, vestustiores scriptores eo consilio emendabat, Valeriorum erga plebem favorem laudibus efferebat, **certus** quidam auctor est, Valerius Antias.» Ähnlich auch WISEMAN 1979, S. 115: «**There is no question** about the authorship of the Valerian Legend. It was the work of Valerius Antias.» (Hervorhebungen F.L.). Die Bestimmtheit mit der MÜNZER und vor allem WISEMAN hier ihr Ergebnis präsentieren muss doch überraschen. Dass die Sache nicht so eindeutig zu entscheiden ist, sollte doch auch gerade Letzterer im Lichte der seit MÜNZER geleisteten Forschung gesehen haben.

¹⁵⁹ Ascon. 12–13 CLARK (= FRHist 25 F 21): «*nam Valerio Maximo, ut Antias tradidit, inter alios honores domus quoque publice aedificata est in Palatio, cuius exitus, quo magis insignis esset, in publicum versus declinaretur; hoc est extra privatum aperiretur.*» Das Haus auf der Velia bzw. auf dem Palatin als öffentlicher Erinnerungsort der *gens* sowie dessen Etablierung wird weiter unten noch ausführlicher behandelt (s. Abschnitt 2.3.6).

Die Rückprojektion der *saeculares ludi* in die frühe Republik, die von Valerius Poplicola um 509 und dann noch einmal von Valerius Corvus um 346 abgehalten worden sein sollen, wird ebenfalls gerne Antias zugeschrieben; s. nur NILSSON, RE s.v. «saeculares ludi», Sp. 1700-1704. Da die fragliche Stelle bei Censorinus (17,10) handschriftlich verderbt ist, kann dies nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Die Anführung des Antias als Quelle für die übrigen Säkularfeiern sowie dessen scheinbares Interesse an religiösen Ereignissen machen seine Ergänzung als Quelle aber zumindest wahrscheinlich. Allerdings ist dies nicht automatisch als Beweis für eine Erhöhung der *gens Valeria* zu werten, wie etwa NILSSON es tut. Die für die fraglichen Zeitpunkte vollständig erhaltenen Werke des Livius und Dionysios kennen diese frühen Feiern dann auch nicht. S. nur den Kommentar zu FRHist 25 F 22. 26 und FRH 15 F 19.

¹⁶⁰ Cic. har. resp. 16; Cic. rep. 2,53.

tias Verhältnis zur *gens Valeria* ungeklärt bleiben muss. Für eine weitreichende und mutwillige Fälschungsoffensive des Valerius Antias zugunsten der *gens Valeria* fehlen meines Erachtens jedoch überzeugende Beweise.¹⁶¹

2.3. Die Valerier in der mittleren und späten Republik

Lediglich einen Autoren als Hauptverantwortlichen zu identifizieren, scheint *grundsätzlich* eine eher abwegige Annahme zu sein. Wenn also nicht Antias größtenteils für das in der Meistererzählung des Livius und des Dionysios sowie in der Poplicola-Biographie des Plutarch dargestellte Bild verantwortlich ist, muss dessen Ursprung woanders zu suchen sein. Es ist viel wahrscheinlicher, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Ereignisse zur Entwicklung des valerischen Bildes und ihres Rufs in der Öffentlichkeit beigetragen haben. Dazu gehören sicherlich militärische Erfolge, markante Handlungen in der Politik oder Monumente und Erinnerungsorte; sowie besonders eine Vielzahl von Gelegenheiten, diese Ereignisse in öffentlichen Reden oder einem literarischen Werk anzuführen oder zu instrumentalisieren. Wir haben vor allem das Ergebnis dieses Prozesses vor Augen: das zusammengefügte Bild der Valerier und ihrer Taten in den Geschichtswerken des Livius und des Dionysios sowie in der Poplicola-Biographie des Plutarch. Im Folgenden sollen nun die Ereignisse der mittleren und späten Republik mit valerischer Beteiligung gesammelt werden, die *womöglich* zur Entstehung dieses Bildes beigetragen haben. Als Zeitraum der ‚mittleren und späten Republik‘ wird im Folgenden die Phase zwischen 350 und 50 definiert.¹⁶²

Der Abschnitt ist in sechs Unterkapitel unterteilt, die grob nach zwei Themenfeldern gegliedert sind: Zum einen den besonders markanten Taten und Verhaltensweisen, wie sie den Valeriern in der Meistererzählung zugeschrieben werden, hier vor allem die Provocationsgesetzgebung samt der Geschichten von der Sorge um die *libertas* der Bür-

¹⁶¹ Grundsätzlich dieser Meinung folgen u.a. (z.T. mit unterschiedlicher Gewichtung) CORNELL 1986, S. 77 f.; OAKLEY 1997–2005 Vol. I, 17. 89–92.; LUCE 1977, S. 167–169; RICH 2005, S. 155; FRH Bd. II, S. 170 f. und FRHist Vol. I, S. 302. Ferner tritt mit der Erkenntnis, dass Antias schwerlich der Hauptverantwortliche für die valerischen Legenden sein kann, im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch die ungelöste Frage nach der Datierung etwas zurück.

¹⁶² Die Gründe für diese Einteilung sind folgende: Im Jahr 350 nahm die Entwicklung der neuen politischen Ordnung und damit eng verbunden die Entwicklung neuer Erinnerungsmedien langsam an Fahrt auf, weshalb zumindest die Rahmeninformationen ab dieser Zeit grundsätzlich Glaubwürdigkeit verdienen; ganz im Gegensatz zu den anderthalb Jahrhunderten der frühen Republik (s. oben S. 13 bis 16). Nach dem Jahr 50 driftete die Republik endgültig in die Wirren der Bürgerkriege, aus denen sie sich nicht wieder erheben sollte. Damit veränderten sich unter der Diktatur Caesars, dem 2. Triumvirat und schließlich dem Prinzipat auch die Bedingungen für politischen Erfolg dermaßen, dass die klassischen Erfolgsstrategien der republikanischen Nobilitätsfamilien ihre ursprüngliche Bedeutung verloren.

Diese Einteilung erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

ger und des Gemeinwesens sowie die von Valeriern geschaffenen Einrichtungen und Präzedenzfälle. Zum anderen, nach Bewährungs- und Ausdrucksfeldern, die typisch für die Angehörigen der römischen Führungsschicht waren, wie die sakrale Sphäre, die militärischen Leistungen, die erreichten Ämter, die innenpolitischen und diplomatische Tätigkeiten sowie die Monumente und Erinnerungsorte. Fraglos gibt es zwischen den gewählten Abschnitten zahlreiche Überschneidungen, wie sich auch die politischen und gesellschaftlichen Bereiche der Republik auf vielerlei Art überschneiden. Dennoch erscheint mir die Gliederung sinnvoll, da sie sowohl das fertige Bild wie auch die Mechanismen, die zu dessen Ausformung führten, gleichermaßen berücksichtigt. Zudem werden wichtige, mehrere Aspekte betreffende Sachverhalte durch Verweise miteinander verbunden.

Inhaltlich geht es in den Unterabschnitten vorrangig um die Darstellung einer Übersicht zu den wichtigsten Ereignissen und Leistungen der jeweiligen Kategorie. An einigen Stellen wird schon mal eine grobe Einordnung in das weite Feld der politischen und gesellschaftlichen Ordnung vorgenommen, die die Ausführungen des ersten Kapitels der Arbeit ergänzen.

2.3.1. Die *leges de provocatione*, die *libertas populi* und die Sorge um das Volk

Die den Valeriern in der Meistererzählung zugesprochene Rolle als Stifter der Freiheit und Advokaten des Volkes findet ihren Ausdruck den Quellen nach im Cognomen des Begründers der republikanischen Familienlinie: Poplicola. Jener angeblich älteste Träger dieses Namens, P. Valerius Poplicola, verschaffte erst dem römischen Gemeinwesen die Freiheit, indem er den letzten König absetzte, und sicherte diese anschließend für das (einfache) Volk, indem er die Bürger durch sein Provocations-Gesetz vor der Willkür der patrizischen Magistrate schützte. Das Bild, das sich scheinbar in dem Zunamen bündelt, ist folglich aufs engste verknüpft mit den angeblichen Taten und Einrichtungen der Valerier in der frühen Republik. Diese Interpretation ist allerdings nicht unproblematisch. Sprachlich ist die Ableitung ‚Volksfreund‘ von Ppublicola schwierig, weshalb es verschiedene andere Vorschläge gibt, wie das Cognomen zu verstehen sei. Diese reichen von ‚Volksbauer‘ über ‚Erzeuger des Volkes‘ bis zu einem reinen Deminutiv des Wortes *populus* bzw. des Namens Publius.¹⁶³ Hinzu kommt, dass alle sieben Valerier, die dieses Cognomen tragen, aus dem 5. und frühen 4. Jahrhundert stammen. Das Cognomen als fester Bestandteil des Namens ist in offiziellen Dokumenten allerdings frühestens aus dem späten 2. Jahrhundert bekannt. In Form eines Erkennungsnamens ist es sicherlich

¹⁶³ Einen Überblick zu den verschiedenen Interpretationen und Übersetzungen bieten VOLKMANN, RE s.v. «Valerius» (302) Sp. 180 und MASTROCINQUE 1984, S. 217 f.

älter, doch scheint der alltägliche, öffentliche Gebrauch sich erst ab der Wende vom 4. zum 3. Jahrhundert etabliert zu haben.¹⁶⁴ Das heißt, selbst wenn die spätesten jener sieben Valerier einen historischen Kern besitzen, ist die Überlieferung ihres «Spitznamens» unwahrscheinlich. Attilio MASTROCINQUE schlägt eine andere, durchaus erwägenswerte Interpretation bezüglich des Cognomens vor. Es könne vielmehr als «abitatore di suo-lo pubblico» verstanden werden und sei folglich jenem Valerier zugesprochen worden, dem man auch das Haus am Fuß der Velia errichtete. Somit verweise es auf das Privileg der gens Valeria in einem Haus am Forum auf öffentlichem Grund zu wohnen und sich dort bestatten zu lassen.¹⁶⁵ Ehrungen dieser Art gab es auch bei anderen Familien, etwa als Belohnung für besondere Verdienste um das Gemeinwesen.¹⁶⁶ Das Cognomen Poplicola als Zeichen für den Schutz der Freiheit des Volkes durch die Valerier ist wohl eine spätere Deutung, die womöglich die Grundlage für die angeblichen Geschichten über die Volksfreundlichkeit der gens begründet liegt.¹⁶⁷

Blickt man in die Quellen, so war eines der grundlegenden Rechte, das die *libertas populi* schützte und für welches Poplicola jenes Cognomen verliehen bekam, das *ius provocationis*. So prominent das Gesetz in den Quellen auftritt, so unsicher ist sein genauer Inhalt. Cicero schildert den Wortlaut des Gesetzes, das er Poplicola im Gründungsjahr der Republik zuschreibt, wie folgt: es besage, «*ne quis magistrato civem Romanum adversus provocationem necaret neve verberaret.*»¹⁶⁸ In *de legibus* führt er die Bestrafungen, gegen die eine Berufung möglich sei, etwas genauer aus: «*Magistratus necoboedientem et noxium civem multa vinculis verberibusve coerceto, ni par maiore potestas populusve prohibessit, ad quos provocano esto. Cum magistratus iudicassit inrogassitve, per populum multae poenae certatio esto.*»¹⁶⁹ Die ursprüngliche Form der

¹⁶⁴ S. KAJANTO 1965, S. 19 f.; BRUUN 2000, S. 50 f. Mit die frühesten zeitgenössischen Hinweise auf den Gebrauch von Cognomina sind die Scipioneninschriften. Doch hier gilt es zu bedenken, dass diese Inschriften eigentlich eher dem privaten, familiären Bereich angehören. Innerhalb der Familien gehören Spitznamen zur Unterscheidung namensgleicher Mitglieder in verschiedenen Kulturkreisen schon bedeutend länger zum gängigen Sprachgebrauch als in der Öffentlichkeit; s. BRUUN 2000, S. 51.

¹⁶⁵ MASTROCINQUE 1984, S. 218–220. Die Zusammensetzung des Wortes erklärt er wie folgt: «La prima parte del *cognomen* di Valerio rappresenta il termine neutro *publicum*, con il significato di «cosa pubblica», la seconda parte, il suffisso *-cola*, significa «abitatore di», come nelle parole *caelicola* o *agricola*.» Für die Bezüge zwischen dem Namen und dem Haus am Fuß der Velia sowie der Frage, wem diese Ehre zuteil wurde, s. unten Abschnitt 2.3.6.

¹⁶⁶ S. Cic. leg. 2,58, der dort neben Poplicola und Tubertus noch C. Fabricius, den Konsuln des 3. Jahrhunderts, als Beispiel für angesehene Bürger anführt, denen eine Bestattung innerhalb der Stadtgrenzen gestattet wurde. MASTROCINQUE 1984, S. 219 nennt M. Manlius Capitolinus als ähnliches Beispiel, bei dem das Cognomen auf einen besonderen, als Ehre verliehenen Wohnort verweist.

¹⁶⁷ Der einzige Träger des Cognomens Poplicola aus republikanischer Zeit, dessen Historizität außer Frage steht, war L. Gellius Poplicola, Konsul des Jahre 35 und Bruder des M. Valerius Messalla Corvinus. Hier lag vermutlich wirklich eine Verbindung des Cognomens mit den Geschichten über die gens Valeria vor; s. dazu unten S. 90 bis 91.

¹⁶⁸ Cic. rep. 2,53.

¹⁶⁹ Cic. leg. 3,6.

provocatio ist aufgrund der fehlenden Quellennachweise unklar. Die livianischen Berichte über Provocationsprozesse der Frühzeit verdienen keine historische Glaubwürdigkeit.¹⁷⁰ Sie spiegeln vielmehr wieder, wie Livius sich im 1. Jahrhundert den frühen Berufungsprozess und dessen Wurzeln vorstellte.¹⁷¹ Die ursprüngliche Bedeutung der *provocatio* ist schwer zu klären. Jochen BLEICKEN vermutet in ihr ein frühes Instrument der Ständekämpfe, das dem Anrufen der Volkstribune geähnelt habe und später institutionalisiert worden sei.¹⁷² Diese Interpretation stößt jedoch unter anderem auf das Problem, dass es stets *provocatio ad populum* heißt, nicht *ad plebem*. Nach Martin JEHNE passt die *provocatio* daher besser ans Ende der Ständekämpfe. Sie sei vor allem auf Bestreben der patrizischen Angehörigen der neuen Führungsschicht zur «Vermeidung der (plebeischen) Selbsthilfe durch Respektierung von Basisrechten der (d.h. *aller*) Bürger» etabliert worden.¹⁷³ Neben diesen Forschungsmeinungen zur frühen Bedeutung der *provocatio* existieren noch weitere, die sich in einigen Details von den genannten unterscheiden, insgesamt aber durchaus in dieselbe Richtung weisen.¹⁷⁴ Einen etwas anderen Ansatz verfolgt Duncan CLOUD.¹⁷⁵ Er beruft sich auf die sprachliche Analyse des Worts *provocatio* sowie dem dazugehörigen Verb *provocare*, das in den frühen lateinischen Texten stets transitiv gebildet wird und häufig «herausfordern», «herausrufen» oder «bezweifeln» bedeutet,¹⁷⁶ sowie auf die wenigen Fälle historisch heller Zeit, die als *provocatio* bezeichnet werden: die Auseinandersetzungen zwischen Pontifex Ma-

¹⁷⁰ S. CLOUD 1998, S. 29 f. Livius berichtet von der ersten *provocatio* unter Tullus Hostilius: Nachdem einer der Horatier-Brüder seine Schwester, die um einen der getöteten Curiatier weinte, erstochen hatte, wurde er angeklagt, legte jedoch auf Anraten des Königs Berufung vor dem Volk ein und wurde freigesprochen (1,26,12). 473 soll Volero Publilius erfolgreich an das Volk provoziert haben, da ihm die Volkstribune zuvor ihr *auxilium* verweigert hatten (2,55,5). Der letzte Fall betrifft das turbulente Jahr nach dem zweiten Decemvirat. Ausgerechnet App. Claudius, der Anführer des tyrannischen Decemvirats und erklärte Feind der Plebs, soll versucht haben durch eine *provocatio ad populum* seiner Bestrafung zu entgehen. Das Volk lehnte seine Berufung allerdings ab (3,56,1–57,6).

¹⁷¹ Dionysios kennt diese Provocationsprozesse zum Teil nicht. S. CLOUD 1998, S. 42.

¹⁷² BLEICKEN 1959, S. 347–358.

¹⁷³ JEHNE 2002, S. 69 (Anmerkungen F.L.). Dies erkläre dann eben auch die Berufung an den gesamten *populus* und nicht nur an die *plebs*.

¹⁷⁴ So sieht MARTIN 1970, bes. S. 83 f. in der *provocatio* viel mehr eine politische als eine juristische Entscheidung über die *coercitio* eines römischen Magistrats. BAUMAN 1973, bes. S. 34 f. vermutet, die Praxis an das Volk zu appellieren sei bereits während der Ständekämpfe etabliert und später lediglich auf die Diktatur erweitert und in diesem Zuge institutionalisiert worden. Ein aktueller Forschungsüberblick zu den verschiedenen Ansätzen mit weiterer Literatur findet sich bei ELSTER 2003, S. 98–103 und WALTER 2017, S. 190–192.

¹⁷⁵ CLOUD 1998. Dessen Aufsatz bleibt in den Überblicksdarstellungen von ELSTER und WALTER erstaunlicherweise unerwähnt.

¹⁷⁶ Diese Bedeutung ist die vorherrschende bei Autoren des 3. und 2. Jahrhunderts, so etwa bei: Plaut. Pseud. 638 f.; Mil. 1121 f.; Curc. 355; Epid. 664; Stich. 770; Truc. 954 (*provocator*); Ter. Eun. 442 f.; Ad. 877 f. S. dazu OLD, S. 1507 s.v. «prouocatio», «prouocator» und «prouoco».

ximus und ihm untergeordneten Priestern¹⁷⁷ sowie der persönliche Kampf um Prestige zwischen C. Lutatius Catulus und Q. Valerius Falto im ersten punischen Krieg.¹⁷⁸ Die überlieferten Fälle und die Etymologie der Wortfamilie des Verbs *provocare* wiesen demnach darauf hin, dass unter *provocatio* grundsätzlich der Konflikt zwischen zwei Parteien um einen ‹Streitwert› (*sponsio*) vor einem Schiedsrichter verstanden werden sollte; diesen Schiedsrichter konnte durchaus auch das Volk in Form einer Versammlung darstellen.¹⁷⁹ Die Zwölftafeln kennen zwar den Begriff *provocare* den uns erhaltenen Auszügen nach nicht,¹⁸⁰ doch das Simplex *vocare* wird direkt im ersten Absatz der ersten Tafel erwähnt. Dort heißt es bekanntlich «*Si in ius vocat, ito.*»¹⁸¹ Auch hier wird jemand vor ein rechtsprechendes Gremium gerufen. Der Rufende ist dabei der Ankläger und das Gremium besteht aus den vom Prätor ausgewählten Richtern. Die Bedeutung des *in ius vocare* der Zwölftafeln ähnelt folglich der *provocare*-Interpretation CLOUDS.¹⁸² Letzten Endes müssen wir aber anerkennen, dass alle Interpretationen über die genaue

¹⁷⁷ In den Fällen geht es zumeist darum, dass ein Amtsträger der zugleich eine hohe Priesterstelle (*flamen, rex sacrorum*) innehat Rom verlassen will, um in die Provinzen zu gehen. In den beiden bekannten Fällen aus den Jahren 189 und 180 legen die Priester Berufung gegen das Urteil des Pontifex Maximus ein. Beide Male entscheidet das Volk wohl in Form der *comitia tributa* (Liv. 40,42,10), dass den Priestern die Geldstrafe erlassen wird, sie aber dem Pontifex Maximus gehorchen müssen (Liv. 37,51,1–6. 40,42,8–11). BLEICKEN 1959, S. 344 f. sieht in diesen Prozessen kein ‹echtes› Provocationsverfahren, weshalb er sie nicht weiter behandelt.

¹⁷⁸ Falto begleitete als Stadtprätor den Konsul Catulus auf dessen Feldzug nach Sizilien, da der andere Konsul durch sein Amt als *flamen Martialis* an Rom gebunden war (Liv. 37,51,1–3; Zon. 8,17. S. die vorherige Anm.). Als Catulus verwundet wurde, übernahm Falto das Kommando und feierte einen Sieg in der Seeschlacht bei den aegäischen Inseln. Daraufhin verlangte er, einen großen Triumph feiern zu dürfen, obwohl der Feldzug nicht unter seinen Auspizien durchgeführt worden war. Doch der bestellte Schiedsrichter, A. Atilius Calatinus, entschied zugunsten des Catulus und Falto durfte ‹nur› einen *triumphus navalis ex Sicilia* feiern (Val. Max. 2,8,2). Das Schweigen der anderen Quellen (Pol. 1,59,1–12; Diod. 24,11) über diesen Vorgang macht es schwierig, den Vorfall und seine Glaubwürdigkeit zu bewerten. S. dazu BLECKMANN 2002, S. 215 mit Anm. 1, der von der Historizität des Vorfalls auszugehen scheint. Hier tritt zumindest ein Valerier in einem als *sponsione provocatio* gekennzeichnetem Vorfall auf. Allerdings wird dieser Fall in der spätrepublikanischen Literatur nicht erwähnt. S. für eine mögliche historische Einordnung der Ereignisse unten S. 78.

¹⁷⁹ CLOUD 1998, S. 31–42. S. auch ELSTER 2003, S. 101. Ferner sieht er die Entwicklung der *ad populum*-Formel im 3. und 2. Jahrhundert. Diese Formel bedeutete jedoch niemals ‹das Volk anrufen›, sondern stets ‹etwas vor dem Volk verhandeln›. Da die bloße Androhung dieses Prozesses die Magistrate zurückgehalten hätte, habe sich diese Formel als feststehender Ausruf etablieren können, ohne den konkreten Gegner zu nennen: CLOUD 1998, S. 41–45.

¹⁸⁰ Cic. rep. 2,54 erwähnt allerdings, dass das Recht auf Berufung mehrfach durch die Zwölftafeln verbrieft gewesen sei. Da Cicero das Gesetzeswerk nach eigener Auskunft als Junge auswendig lernen musste (Cic. leg. 2,59), darf man wohl davon ausgehen, dass *provocare/provocatio* tatsächlich Bestandteil zumindest der in der späten Republik vermittelten Version der Zwölftafeln waren. Ob die Begriffe jedoch bereits das meinten, was Cicero unter ihnen verstand, darf mit FLACH 2004, S. 215 f. bezweifelt werden.

¹⁸¹ Lex XII tab. 1,1.

¹⁸² S. i.d.S. FLACH 2004, S. 216.

Art und Weise der frühen *provocatio* lediglich auf Vermutungen beruhen.¹⁸³ Die Tatsache, dass wir aus historisch hellerer Zeit ab dem 3. Jh. keinen Fall kennen, bei dem durch eine Berufung an das Gesamtvolk die aktive, körperliche Bestrafung durch einen Magistraten (bzw. seine Liktores) verhindert wurde, zeigt zumindest eines: Die ausdrückliche Untersagung der direkten magistratischen *coercitio* durch ein Provocationsgesetz, dessen Wortlaut uns Cicero überliefert, hatte wohl viel mehr eine symbolische Bedeutung, als dass sie aktiv eine bis dahin übliche Handlung unterband.¹⁸⁴ Zudem könnte diese Form der *provocatio* als Bestrafung gegen Magistrate, die ihre Macht zu missbrauchen suchten, sich aus einer älteren Form, wie sie CLOUD vermutet, entstanden sein. Beide angenommenen Entwicklungen passen gut in die Phase der sich immer weiter formierenden politischen Ordnung der römischen Republik.

Damit stellt sich die Frage nach der Verabschiedung des Gesetzes und nach der Verbindung von *provocatio* und *libertas* mit der *gens Valeria*. Der Überlieferung nach gab es drei von Valeriern verabschiedete Provocationsgesetze. Neben den beiden bereits geschilderten *leges Valeriae* der Frühzeit, die bezeichnenderweise an besonders neuralgischen Punkten in der frührepublikanischen Geschichte verabschiedet worden sein sollen, an denen der Tradition nach jeweils auch die Freiheit des Gemeinwesens eingeführt bzw. erneuert worden war, erwähnt Livius das dritte Gesetz eher beiläufig für das Jahr 300:

«Eodem anno M. Valerius consul de provocatione legem tulit diligentius sanctam. Tertio ea tum post reges exactos lata est, semper a familia eadem. Causam renovandae saepius haud aliam fuisse reor, quam quod plus paucorum opes quam libertas plebis poterat. (...) Valeria lex cum eum, qui provocasset, virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam *improbe factum* adiecit.»¹⁸⁵

Livius scheint dieses Gesetz nicht richtig einordnen zu können und nennt lediglich die mit *improbe factum* undeutlich umschriebene Bestrafung als Neuerung. Auch seine Begründung für die Wiedereinbringung des Gesetzes wirkt eigenartig und passt nicht recht in die Zeit um 300, als die Etablierung der noch jungen patrizisch-plebeischen Führungsschicht schon zu einem großen Teil abgeschlossen war.¹⁸⁶ Für den spätrepu-

¹⁸³ Meines Erachtens sprechen die sprachlichen Hinweise am ehesten für eine ursprüngliche Bedeutung, wie sie von CLOUD vertreten wird. S. dazu auch OAKLEY 1997–2005 Vol IV, S. 124 f. Für die vorliegende Arbeit ist allerdings von größerem Interesse, wie die *provocatio* in den politischen Auseinandersetzungen und Debatten des 2. und 1. Jahrhunderts gebraucht wurde und ob sich aus diesem Zeitraum eine praktische und ideologische Verbindung zu Angehörigen der *gens Valeria* nachweisen lässt. S. dazu unten Abschnitt 3.1.

¹⁸⁴ S. JEHNE 2002, S. 58 f.

¹⁸⁵ Liv. 10,9,3–5.

¹⁸⁶ Zur Formierungsphase der Nobilität s. grundsätzlich HÖLKEKAMP 2011.

blikanischen Geschichtsschreiber – wie für einen Großteil seiner Zeitgenossen – war dies bereits das dritte Gesetz mit fast gleichem Wortlaut. Daher hat er, so scheint es, weder die Umstände der Gesetzgebung, noch den genauen Inhalt völlig nachvollziehen können. Gerade diese durchscheinende Ratlosigkeit des Livius wird von weiten Teilen der modernen Forschung als eines der Hauptargumente für die Authentizität dieser *lex Valeria de provocatione* angeführt.¹⁸⁷ Seine Schilderung wirkt wie ein Einschub, zu dem er sich womöglich eher deshalb veranlasst sah, da er das Ereignis in einer seiner Quellen gefunden hatte und es nicht auslassen wollte, als dass es in den zusammenhängenden Verlauf seiner Geschichte Roms passte. Verwunderlich ist, dass kein anderer Autor von dem valerischen Gesetz des Jahres 300 berichtet. Doch das mag etwa im Fall Ciceros daran liegen, dass dieser in seinen staatstheoretischen Schriften ja keine Geschichtsschreibung betreibt, sondern verschiedene Aspekte und Stadien des römischen Gemeinwesens und seiner Institutionen schildert. Für ihn gehörte die Einführung der *provocatio* zwangsläufig an den Beginn der Republik und nochmals in die Phase der Wiederherstellung der Ordnung nach dem zweiten Decemvirat.¹⁸⁸ Die Unsicherheit des Livius bezüglich Anlass und Inhalt des Gesetzes sowie die Nichterwähnung durch Cicero könnten ferner ein Hinweis darauf sein, dass es sich vielmehr um ein sogenanntes Gelegenheitsgesetz handelte, als um ein Bollwerk der Freiheit, zu dem die spätrepublikanischen und kaiserzeitlichen Autoren die – dann in die Frühzeit verlegten – Provocationengesetze gerne stilisieren.¹⁸⁹ In der Endphase des Prozesses der Nobilitäts- genese und der neuen politischen Ordnung könnte es notwendig geworden sein, auch die patrizischen Angehörigen der neuen Führungsschicht in den Schutz vor magistratischer *coercitio* einzubeziehen; sie konnten sich ja nicht derart auf den Schutz durch

¹⁸⁷ S. etwa JEHNE 2002, S. 63 f.

¹⁸⁸ S. etwa JEHNE 2002, S. 67. Eine unwichtige Wiederholung des Gesetzes um 300 – einer bereits gefestigten Phase des republikanischen Gemeinwesens – konnte Cicero wohl getrost übergehen; es erfüllte an dieser Stelle keinen besonders hervorzuhebenden Zweck.

¹⁸⁹ Ein Gelegenheitsgesetz sehen u.a. BLEICKEN 1959, S. 360 f.; MARTIN 1970, S. 85 und HÖLKESKAMP 2011, S. 200. 258.

die Volkstribune stützen wie die Plebeier.¹⁹⁰ Die erstmalige Verabschiedung einer *lex de provocatione* erscheint für das Jahr 300 folglich am plausibelsten.¹⁹¹

Dass ein M. Valerius dieses Gesetz eingebracht hat, wie Livius berichtet, ist gemeinhin anerkannt. Ob es sich bei diesem Valerius um M. Valerius Corvus, der bereits 348 zum ersten mal den Konsulat bekleidete, oder seinen Sohn M. Valerius Maximus Corvinus handelte, wird von den Quellen jedoch unterschiedlich bewertet. Die Unstimmigkeiten rühren wohl vor allem von den Unsicherheiten bezüglich des Cognomens des Vaters.¹⁹² Beide Varianten sind durchaus denkbar. Gerade der zeitliche Abstand zum ersten Konsulat des Corvus machen es aber wahrscheinlicher, dass es sein Sohn war, der das Gesetz während seines zweiten Konsulats im Jahr 300 verabschiedete.¹⁹³

Neben der Tatsache, dass ein Angehöriger der *gens Valeria* die *provocatio* gesetzlich fixieren ließ, finden sich in der Schilderung des Livius zum Jahre 300 keine Hinweise auf die typisch valerischen Verhaltensweisen als Stifter der Freiheit und Advokaten der Plebs, die in der Schilderung der ersten knapp anderthalb Jahrhunderte der Republik bei Livius so häufig erwähnt werden. Und das, obwohl es den Anschein hat, dass jenes Jahr mit den Auseinandersetzungen um die Zulassung der Plebeier zu den Priesterämtern sowie der Opposition eines Claudius gegen diese Entscheidung äußerst gute Rahmenbedingungen für die Schilderung eines pro-plebeischen Eingreifens durch einen

¹⁹⁰ S. CLOUD 1998, S. 45–48, der dies mit der Bedeutungsverschiebung von *provocare* als ‚herausfordern‘ zu ‚Berufung einlegen‘ verbindet. Da ab dem 3. Jahrhundert auch eine ‚Herausforderung‘ unter Ungleichen möglich gewesen sein müsse, habe man die *provocatio* auf alle Schichten erweitert und gesetzlich fixiert. In diesem Zuge müsste zwangsläufig das Volk zum Schiedsrichter avancieren, da man nun nicht mehr auf einen *iudex* bzw. *arbiter* aus der gleichen Schicht wie die Streitparteien habe zurückgreifen können. Daraus habe sich im Laufe des 3. und frühen 2. Jahrhunderts die *ad-populum*-Formel entwickelt und der Prozess selbst sei zu einer Art Berufungsverfahren geworden. CLOUD sieht allerdings auch die Unsicherheit seiner These (ebd. 48): «Of course, the simplest explanation is not always the correct one, but in this case, unless some new evidence turns up, it does seem to me the best.» Auch BAUMAN 1973, S. 44 f. sieht in dem Provocationsgesetz von 300 eher ein Interesse der patrizischen Angehörigen der Nobilität. S. auch JEHNE 2002, S. 69.

¹⁹¹ Diese Deutung wird anscheinend auch auf sprachlicher Ebene unterstützt. BAUMAN 1973, S. 35 weist darauf hin, dass die Formulierung «*si quis (...) fecisset*» (10,9,5), mit der Livius das Gesetz von 300 paraphrasiert, sprachlich älter sei, als die Formulierung für das Gesetz von 449: «*qui (...) fecisset*». S. ferner DAUBE 1956, S. 37–49.

¹⁹² Für Corvus etwa: Liv. 7,26,12. 27,5; Tac. ann. 1,9,1. Für Corvinus: Liv. 7,32,15. 40,3; Val. Max. 8,13,1. 15,5; Dion. Hal. ant. 15,1,4.

¹⁹³ Das ergibt sich auch bei Livius, dem einzigen, der ja von dem Gesetz berichtet. Er schreibt, dass der Diktator des Jahres 301, M. Valerius Maximus, im Folgejahr zum Konsul gewählt wurde (10,3,3. 5,14). Das Cognomen Maximus trägt bei Livius von beiden jedoch eigentlich der Sohn. Cicero berichtet in seiner Schrift *de senectute* allerdings auch vom hohen Alter des Corvus, der über 100 geworden sein soll (Cic. Cato 60; vgl. Plin. nat. 7,157). Wenn dies stimmen sollte, hätte er natürlich durchaus den Konsulat von 300 bekleiden können. Plinius nennt dann auch ausdrücklich einen Abstand von 46 Jahren zwischen dem ersten Konsulat des Corvus und dem letzten (Plin. nat. 7,157). S. zur Konfusion der Cognomina VOLKMANN, RE s.v. «Valerius» (137) Sp. 2417 f. und OAKLEY 1997–2005 Vol. II, S. 238 f. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Vater grundsätzlich Corvus, der Sohn Corvinus genannt.

Valerius bietet.¹⁹⁴ Livius war dieses Verhaltensmuster der Valerier ja nachweislich bekannt. Das Fehlen in der Schilderung zum Jahr 300 könnte ein Hinweis darauf sein, dass er keine derartigen Informationen in seiner Quelle für die *lex Valeria* vorfand. Die ganze Art der Beschreibung weist ja, wie gesehen, auf eine gewisse Ratlosigkeit des Livius bezüglich dieses Gesetzes hin. Vielleicht war die Quelle, die Livius in diesem Fall nutzte, einfach älter als die Geschichten von der valerischen Volksfreundlichkeit und ihrem ständigen Einsatz für die Freiheit.

Es bleibt zu untersuchen, wann wir diese der *gens Valeria* zugeschriebenen Verhaltensweisen und Eigenschaften überhaupt das erste Mal sicher in den Quellen greifen können. Weiter oben wurde gezeigt, dass es keine konkreten Hinweise darauf gibt, dass Valerius Antias, von dem ja MÜNZER und WISEMAN annehmen, er sei für die Legenden rund um die *gens Valeria* verantwortlich, der Hauptverursacher dieser Geschichten ist. Eine gewisse Ausschmückungsgabe mag man sicherlich auch Livius selbst zuerkennen, doch im Kern müssen die Eigenschaften, die er der *gens Valeria* zuschreibt, zu seinen Schaffenszeiten bereits Teil des öffentlichen Gedächtnisses gewesen sein. Die erste eindeutige Erwähnung der Valerier als Stifter der Freiheit stammt erst aus dem Jahr 59. In diesem Jahr verteidigte Cicero L. Valerius Flaccus, der nach seiner Promagistratur in Asien in einem Reputandenprozess angeklagt worden war.¹⁹⁵ Cicero übernahm die Verteidigung wohl auch deswegen, da Flaccus ihm als Prätor dabei geholfen hatte, die catilinarische Verschwörung aufzudecken.¹⁹⁶ Direkt im ersten Abschnitt nimmt er auf diese Ereignisse Bezug. Er vergleicht die Abwendung der Verschwörung durch ihn und Flaccus mit dem der alten Ruhmestat der Valerier, dem Vaterland die Freiheit gebracht zu haben, die Flaccus durch sein Handeln erneuert habe.¹⁹⁷ Die Verbindung mit der

¹⁹⁴ Liv. 10,6,1–9,2. S. auch HÖLKESKAMP 1988, passim und S. 66 f. konkret zur zeitlichen Überschneidung mit der *lex de provocatione*

¹⁹⁵ Cic. Flacc. 6 f. 100; Caes. civ. 3,53,1.

¹⁹⁶ Im Jahr 63 hatte Flaccus in seiner Funktion als Prätor dem damaligen Konsul dabei geholfen die Verschwörer rund um den mehrfach zurückgesetzten L. Sergius Catilina zu entlarven, indem er die allobrogischen Gesandten, die ein Bündnis mit den Verschwörern bereit waren auszuhandeln, festnahm und eine niedergeschriebene Abmachung zwischen den Allobrogern und den Catilinariern an den Konsul übergab, die dieser schließlich öffentlich als Beweis des Verrats präsentieren konnte. S. dazu Cic. Cat. 3,5 f. 3,14; Cic. Flacc. 5. 102; Cic. Att. 2,25,1; Sall. Cat. 45,1–4. 46,6.

Eine thematisch sehr ähnliche Episode findet sich in den Erzählungen zur frühen Republik. Die römischen Verschwörer, die beabsichtigten Tarquinius Superbus wieder einzusetzen, wollten diesem ihre Treue ebenfalls durch ein Schreiben beweisen. Dieses wurde mithilfe eines Sklaven von den Konsuln Brutus und Poplicola abgefangen und die Verschwörer hingerichtet (Liv. 2,4,4–7; Dion. Hal. ant. 5,7,5; Plut. Poplicola 4,3; s. auch oben Abschnitt 2.2.1).

¹⁹⁷ Cic. Flacc. 1: «(...) *cum L. Flaccus veterem Valeriae gentis in liberanda patria laudem prope quingentesimo anno rei publicae rettulisset?*»

libertas des Gemeinwesens bzw. des Vaterlands greift Cicero an anderer Stelle erneut auf.¹⁹⁸

Die *provocatio* als valerische Errungenschaft und ein Eintreten der Valerier für die Bedürfnisse des einfachen Volkes hingegen erwähnt er in seiner Rede für Flaccus an keiner Stelle. Und auch zu anderen Anlässen, wie etwa in seinem Abriss der Provocationsgesetze in der Rede für C. Rabirius aus dem Jahr 63,¹⁹⁹ geht er nicht auf die Urhebererschaft dieser Gesetze durch einen Valerius ein. Die Verbindung zwischen der *gens Valeria* und den *leges de provocatione* findet sich bei Cicero erstmals in seiner staatsrechtlichen Schrift *de re publica*. Hier bietet er einen kurzen Überblick über die Leistungen Poplicolas sowie die *leges Valeriae-Horatiae* nach der Absetzung des zweiten Decemvirats und würdigt diese Errungenschaften als grundsätzliche Prinzipien des römischen Gemeinwesens und der Freiheit des Volkes.²⁰⁰ Diese Belegstelle markiert die zeitlich früheste *eindeutige* Verbindung der *gens Valeria* mit den Provocationsgesetzen als unverzichtbare Grundlage der republikanischen Freiheit. Natürlich wird die Einbringung des Provocationsgesetz durch einen Valerius und auch dessen ideologische Bedeutung für das Gemeinwesen zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt gewesen sein, darauf deutet ja auch die Flaccus-Rede eindeutig hin, doch klar ausformuliert findet sich dieser Zusammenhang eben erstmals in Ciceros Schrift aus dem Jahr 54. Im Gegensatz zu diesen Verbindungen, die sich erstmals in den 50er Jahren des 1. Jahrhunderts klar greifen lassen, findet sich die angebliche Volksfreundlichkeit der Valerier tatsächlich erst in der Meistererzählung selbst. Weder Cicero, noch sonst einer seiner Zeitgenossen, von dem wir über literarische Hinterlassenschaften verfügen, geht auf eine derartige Verhaltensweise ein. Die symbolisch aufgeladenen Reden, die Livius dem Valerius Poplicola im Jahr 460 und dem Valerius Corvus im Jahr 343 in den Mund legt,²⁰¹ finden keine Entsprechung in der öffentlichen Debatte des 1. Jahrhunderts.

Abgesehen von diesen eindeutigen Belegstellen gibt es einige, wenige Quellenauszüge, die zumindest als frühere Verbindung der *gens Valeria* mit dem Berufungsrecht sowie ihrer angeblichen Gesinnung als Stifter und Vorkämpfer für Freiheit und Staatswohl *interpretiert* werden können. Um zu demonstrieren, wie interpretationsabhängig diese Stellen sind, reicht es sich auf die folgenden zwei Beispiele zu beschränken. Das erste ist ein Ausspruch des älteren Cato, den Plutarch uns überliefert. In einer öffentlichen Rede, so Plutarch, habe Cato angeprangert, der Staat brauche eine Reinigung

¹⁹⁸ Cic. Flacc. 25: «*cuius (sc. familia Valeria) virtute regibus exterminatis libertas in re publica constituta est*»; «*laudem patriae in libertatem vindicandae*».

¹⁹⁹ Cic. Rab. perd. 12–17.

²⁰⁰ Cic. rep. 2,53–55.

²⁰¹ Liv. 3,18,6. 7,32,12–17. Für alles weitere zu den Ereignissen dieser Jahre s. oben S. 16 und S. 20

und als Arzt eigne sich neben ihm nur L. Valerius Flaccus.²⁰² Neben der Problematik, die die Überlieferung durch Plutarch mit sich bringt – da nicht sicher geklärt werden kann, ob und aus welchem Werk bzw. aus welcher Rede Catos Plutarch diese Informationen bezog oder ob er sie lediglich von einem anderen späteren Autoren übernahm –, muss man in diese Formulierung eine Menge an Metaphern hineininterpretieren, die letzten Endes auf dem Bild der Texte Ciceros und Livius' beruhen. Eine mögliche Unterstützung erhält eine derartige Interpretation nur durch das porcische Provocationsgesetz.²⁰³ Diese Gesetze sowie Catos persönliche Beziehung zu Flaccus – was nicht zwangsläufig eine enge Beziehung zur *gens Valeria* an sich bedeuten musste – bieten zumindest eine Grundlage für die Annahme, hierin könnte sich ein Bezug auf die Valerier als Stifter der Freiheit und Fürsorger um den Staat verbergen; wenn diese Grundlage auch sehr schwach erscheint. Das zweite Beispiel stammt aus den Historien des Polybios. Er berichtet, M. Valerius Laevinus, der Konsul von 210, versprach den Flüchtlingen aus Agathyrna Sicherheit, insofern sie nach Italien übersiedelten.²⁰⁴ Man könnte dieses Sicherheitsversprechen mit dem Provocationsrecht in Verbindung bringen. Jedoch müssten die Agathyrnaer dafür das römische Bürgerrecht erhalten haben. Livius berichtet, dass sie als Söldner im Dienst der Römer Caulonia belagerten, bevor sie sich den Truppen Hannibals ergeben mussten.²⁰⁵ Danach treten sie nicht weiter in Erscheinung. Auch in diesem Fall beruht die mögliche Vermutung eines Hinweises auf die genannten valerischen Eigenschaften lediglich auf der Verbindung eines Valerius mit dessen Versprechen Sicherheit zu gewähren. Zwar ist die Überlieferungslage dieser Quellenstelle sicherer als die der catonischen Rede, doch insgesamt beruht eine derartige Deutung auf ebenso viel, wenn nicht sogar noch mehr interpretativer Vorstellungsgabe. Ähnliche Probleme wie bei diesen zwei exemplarischen Quellenstellen ergeben sich ja auch, wenn man etwa versucht die angebliche claudische Arroganz weiter in der Geschichte zurückzuverfolgen. Konkret begegnet sie uns erst in der Meistererzählung als erbliche Eigenschaft.²⁰⁶ Geschichten wie das Ertränken der heiligen Hühner durch P. Claudius Pulcher im ersten punischen Krieg²⁰⁷ passen zwar gut in die Chronologie einer arroganten Familie, doch ergeben sich diese Parallelen erst, wenn man sie ausgehend vom Bild der Meistererzählung explizit sucht.²⁰⁸ Betrachtet man hingegen die Tat Pulchers

²⁰² Plut. Cato maior 16,6–7 = Frgm. 513 SCHÖNBERGER.

²⁰³ S. zur *lex Porcia* unten S. 81 bis 82.

²⁰⁴ Pol. 9,27,11. S. ferner den Kommentar von WALBANK 1957–1979 II, S. 161 f.

²⁰⁵ Liv. 27,12,4–6. 15,8. 16,9.

²⁰⁶ S. insgesamt zur claudischen Arroganz nur WISEMAN 1979, S. 57–139; WALTER 2003, S. 267–271 und WALTER 2004b, S. 121–130.

²⁰⁷ Cic. nat. deor. 2,7; Liv. per. 19; Val. Max. 1,4,3; Suet. Tib. 2,2

²⁰⁸ S. i.d.S. auch WALTER 2004b, S. 126. Für einen Hinweis der Handlungen des Pulcher als Zeichen einer Art claudischer Arroganz spricht sich etwa CORNELL 1982, S. 205 aus.

für sich stehend, mag man – einen historischen Kern vorausgesetzt – einen überheblichen Feldherrn erkennen, in seiner Art des Denkens und Handelns unterschied er sich jedoch kaum von seinen nobilitären Zeitgenossen.²⁰⁹ Die Geschichte wurde vermutlich nur derart prominent erinnert, da er die Schlacht bei Drepana verlor; hätte er sie gewonnen, wäre sicherlich auch die Überlieferung wohlwollender gewesen.

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: *libertas* und die *provocatio* als deren Garant spielten – vor allem in der rhetorischen Argumentation – eine wichtige Rolle für die politische und gesellschaftliche Ordnung der römischen Republik. Eine Verbindung der Valerier mit den Provocationsgesetzgebungen und ihre Darstellung als Stifter der Freiheit als Topos ist in der politischen Debatte allerdings nicht vor der Mitte des 1. Jahrhunderts eindeutig greifbar. Alle Hinweise auf ein früheres Anführen dieser Eigenschaften stammen aus späteren Quellen und/oder basieren auf Interpretationen und Schlussfolgerungen. Noch undeutlicher ist die Verhaltensweise der Valerier als Advokaten der einfachen Plebs nachzuweisen. Sie tritt lediglich in der Meistererzählung und von dieser abhängigen Quellen der Kaiserzeit in Erscheinung und bleibt dabei auf rein literarische Werke aus dem Gebiet der Historiographie, Biographie oder Exemplassammlung u.ä. beschränkt.

2.3.2. Präzedenzfälle, Institutionsstiftung und Vorrang

In der Geschichte der römischen Republik, wie auch der Valerier nehmen Präzedenzfälle, Stiftungen von Ritualen oder Institutionen sowie Vorrang auf bestimmten Betätigungsfeldern eine wichtige Rolle ein. Blickt man in die Quellen treten die Valerier ab dem späten 4. Jahrhundert bezüglich der Einrichtung neuer politischer Institutionen sowie besonderer Ehren allerdings nicht konkret in Erscheinung. Derartige Geschichten finden sich lediglich für die Frühzeit. Poplicola soll ja die *laudatio funebris* und den Triumphzug eingeführt haben und einer seiner Nachfahren war angeblich der erste *princeps senatus* und erhielt für seine Sorge um die *concordia* der Bürgerschaft einen erblichen Ehrenplatz im Circus.²¹⁰ Die Ursprünge der Rituale des Triumphzuges und der *pompa funebris* samt den dazugehörigen *laudationes* lassen sich nicht sicher bestimmen. Und so kann auch nicht genau nachvollzogen werden, wann die Feierlichkeiten erstmals in der aus der mittleren und späten Republik bekannten Form abgehalten wurden. Es kann aber sicher ausgeschlossen werden, dass jeweils eine einzelne Person für die Einrichtung dieser Rituale verantwortlich war – solche Erzählungen gehö-

²⁰⁹ S. WISEMAN 1979, S. 90–92; WISEMAN 1983, S. 21 f.

²¹⁰ S. für die Quellenstellen oben S. 22 bis 24. Keiner der dort genannten antiken Autoren erwähnt allerdings *all* diese Eigenschaften zusammen.

ren ins Reich der aitiologischen Legenden. Vielmehr werden hinter den uns bekannten Formen jener Rituale aus historisch hellerer Zeit Entwicklungsprozesse liegen, die sich über einen Zeitraum von Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten erstreckten.²¹¹ Prominenzrollen wie die des *princeps senatus* und erstmalig zugesprochene Ehrungen wie einen Ehrenplatz im Circus hat es in historisch hellerer Zeit hingegen durchaus gegeben – das zeigen ja auch die angenommenen Ehrungen für Duilius.²¹² Direkte Hinweise darauf, dass eine derartige Ehrung einem Valerier in historisch einigermaßen heller Zeit erstmalig zugesprochen wurde, gibt es zwar nicht. Das Elogium für M. Valerius, den angeblichen Diktator von 494, bietet aber womöglich Verbindungen zur mittleren Republik.²¹³

Dass sowohl dieser Valerius als auch die Berichte über seine Leistungen aus dem 5. Jahrhundert wenig bis keine historische Glaubwürdigkeit verdienen, steht wohl außer Frage. Francis RYAN stellt jedoch eine interessante These auf, wie es zu diesem Elogium kam. Er vermutet, die Valerier der augusteischen Zeit, die für die Anfertigung verantwortlich waren, hätten Informationen über einen ihrer Vorfahren aus dem 3. Jahrhundert auf den fiktiven Valerius aus der Frühzeit des republikanischen Gemeinwesens zurück projiziert. Tatsächlich sei es M. Valerius Maximus Corvinus (RE 244), der Urheber des Provocationsgesetzes von 300, oder M. Valerius Maximus Messalla (RE 247) gewesen, dem diese Ehre zuteil geworden war. Aufgrund chronologischer Überlegungen entscheidet RYAN sich für Messalla als wahrscheinlicherem Akteur. Das Elogium beinhaltet einen weiteren wichtigen Zusatz. Wörtlich heißt es dort: *princeps in senatum semel lectus est*. Nun kann *semel* unter anderem ‚einmal‘ oder ‚als Erster‘ bedeuten.²¹⁴ Entscheidet man sich für letztere Variante, kommt man zu einem interessanten Ergebnis:

²¹¹ Die antiken Autoren nahmen an, dass die Römer große Teile des Triumphzugs von den Etruskern übernommen hatten, und leiten dies v.a. von den etruskischen Bekleidungsstücken des Triumphators her: Flor. epit. 1,5,6; Strab. 5,2; Macr. Sat. 1,6,7; Plin. nat. 21,6. 33,11. Wmgf. lagen die Wurzeln sowohl in lateinischen wie auch etruskischen Ritualen, die von den Römern adaptiert und angepasst wurden; s. etwa BONFANTE WARREN 1970 und die Anmerkungen in diesem Zusammenhang bei ITGENSHORST 2005, S. 31–39. Der Ursprung der *pompa funebris* und der *laudationes* ist ebenfalls nur deutungsweise zu ergründen: Die Frühform der *pompa* ist unklar, doch etruskische Wandmalereien und die Begräbnisgesetze der Zwölftafeln weisen daraufhin, dass die Römer auch dieses Ritual in Teilen von den Etruskern übernommen haben könnten, es für sich adaptierten und bereits in der frühen Republik zu repräsentativen Zwecken gebrauchten; s. etwa die Abbildung der Fresken in etruskischen Gräbern des 5. Jahrhunderts bei STEINGRÄBER 2006, S. 178 f. Die Entwicklung zum statusgenerierenden und -erhaltenen Ritual der römischen Führungsschicht vollzog sich vermutlich im Zuge der Nobilitätsgenese im 4. Jahrhundert; s. HÖLKESKAMP 2011, S. 222–225. Bezüglich der *laudatio funebris* gibt es neben dem Fall des Poplicola noch einige weitere überlieferte Fälle aus der frühen Republik (Liv. 2,47,11. 61,9; Dion. Hal. ant. 9,54,5–6), die allerdings ebensowenig historische Glaubwürdigkeit verdienen. Sie dürfte sich als Teil der Begräbnissitten zusammen mit der *pompa funebris* zu einer republikanischen Sitte entwickelt haben; s. KIERDORF 1980, S. 94–105.

²¹² S. dazu unten S. 92.

²¹³ Inscr. It. 13,3, S. 57 f., Nr. 78.

²¹⁴ OLD s.v. «semel» S. 1729.

Nach einer derartigen Interpretation war Messalla (oder sein Vater Corvinus) der erste offizielle *princeps senatus* der römischen Republik.²¹⁵ In diesem Fall ließe sich wohl auch der Ehrenlatz im Circus als Würdigung seiner Erfolge im ersten punischen Krieg verstehen. Natürlich basiert eine solche Schlussfolgerung auf einer Vielzahl schwer zu beweisender Annahmen. Sie bietet aber zumindest eine Erklärungsgrundlage für das Entstehen einiger der Geschichten der Frühzeit rund um die Präzedenzfälle, die man mit der *gens Valeria* verband. Und sie passt auch gut in die innere Phase des 3. Jahrhunderts. Der Senat konnte sich ja erst seit der *lex Ovinia* von vor 312 zum vorrangigen Regierungsorgan der *res publica* entwickeln, was mit einer Vielzahl an Aushandlungsprozessen einher ging.²¹⁶ Auch die Hierarchien und Prominenzrollen waren noch nicht derart etabliert, wie wir es aus der Zeit nach dem Hannibalkrieg kennen. Die Praxis einen *princeps senatus* zu ernennen muss folglich im 3. Jahrhundert noch äußerst jung gewesen sein. RYAN kommt nach ausführlicher Analyse zu dem Ergebnis, dass die Rolle des *princeps senatus* am wahrscheinlichsten zwischen 275 und 230 etabliert wurde.²¹⁷ Das Wirken des Messalla sowie die letzten Jahre seines Vaters fallen ziemlich genau in diesen Zeitraum. Für das 2. und 1. Jahrhundert finden sich zwei weitere gut bezeugte Valerier, die diese Prominenzrolle innehatten: L. Valerius Flaccus, der Konsul von 195, wurde 183 angeblich von Cato während der Zensur der beiden zum *princeps senatus* gemacht und sein Urenkel L. Valerius Flaccus, Konsul 100, erhielt wahrscheinlich nach dem Tod des Aemilius Scaurus diese Ehrung.²¹⁸ Sie gehörten zu den angesehensten *nobiles* ihrer Zeit und konnten auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Die Ernennung zum *princeps senatus* verdeutlicht in beiden Fällen Rang und Ansehen der Inhaber sowie in einem gewissen Maß auch ihrer Familie

Ein weiterer Präzedenzfall ist die Einrichtung der Säkularspiele durch einen Valerius. Die Geschichten rund um den Sabiner Volesios, der seine Kinder retten wollte, wie sie die kaiserzeitlichen und spätantiken Quellen überliefern, gehören in den Bereich der aitiologischen Geschichten. Sie sollten die Ursprünge von Namen und Ritualen erklären und wurden dazu meistens in die mythologische Frühzeit verlegt. Die ersten belegten Säkularspiele gehören wohl ins Jahr 249. Dies lässt sich aus einem von Censorinus überlieferten Varro-Fragment einigermaßen sicher ableiten.²¹⁹ Wiederholt wurden sie dann vermutlich etwa 100 Jahre später 149 oder 146. Censorinus berichtet allerdings auch

²¹⁵ RYAN 1998, S. 171. 211–214.

²¹⁶ S. zur sogenannten *lex Ovinia* und dem Emanzipationsprozess des Senats nur CORNELL 2000 und HÖLKEKAMP 2011, S. 142–147. 247 f.

²¹⁷ S. RYAN 1998, S. 137–170.

²¹⁸ Cos. 195: Liv. 39,52,1; Plut. Cato maior 17,1. Cos. 100: Liv. per. 83. S. zu beiden RYAN 1998, S. 180. 191–194.

²¹⁹ Cens. 17,8.

von derartigen Spielen aus dem 5. und 4. Jahrhundert, deren Ausrichtung er Valerius Poplicola für das Jahr 509 und Valerius Corvus für das Jahr 346 zuschreibt. Als Quelle nennt er den modernen Ergänzungen nach Valerius Antias.²²⁰ Die Autorenschaft Antias' ist denkbar, doch sind diese frühen *ludi* mit ziemlicher Sicherheit unhistorisch.²²¹ Zu klären bleibt die Frage, welchen möglichen Einfluss die Valerier auf die *ludi* von 249 und 149 bzw. 146 gehabt haben könnten. Varro berichtet, dass vor der Austragung der *ludi* von 249 die sibyllinischen Bücher befragt wurden. Die *gens Valeria* stellte häufiger Mitglieder sakraler Sonderkommissionen (s. nächster Unterabschnitt). Als *gens* verfügten die Valerier somit durchaus über eine sakrale Expertise und mit Valerius Messalla, der 252 zum Zensor gewählt worden war,²²² stellten sie für den Zeitraum ebenfalls einen einflussreichen *nobilis*, der sicherlich zu den führenden Männern des Senats gehörte. Die Voraussetzungen für eine valerische Beteiligung an den *ludi saeculares* von 249 scheinen daher grundsätzlich gar nicht schlecht. Es findet sich jedoch kein direkter Hinweis, der eine Verbindung der *gens Valeria* mit diesen Säkularspielen rechtfertigen würde. Noch eindeutiger gestaltet es sich für die Spiele der 140er Jahre. Die Mitte des 2. Jahrhunderts gehörte den Quellen nach nicht gerade zur erfolgreichsten Phase der *gens*. In diesem Zeitraum finden sich nur zwei halbwegs bekannte Valerier: M. Valerius Messalla, Konsul 161 und Zensor 154,²²³ von dem MÜNZER schreibt, er sei mit seiner Unbedeutendheit dafür verantwortlich, dass seine *stirps* für die nächsten 100 Jahre in der Versenkung verschwand,²²⁴ und L. Valerius Flaccus, der allerdings in seinem Konsulatsjahr 152 verstarb,²²⁵ was ihn automatisch ausschließt. Ob der Konsul von 161 so unbedeutend war, wie MÜNZER behauptet, ist unsicher, seine Wahl zum Zensor spricht zumindest für ein gewisses Maß an Prestige und Reputation. Doch auch von ihm fehlt nach den Berichten über die Wahl zum Zensor jede Spur in den Quellen. Die Verbindung der *ludi saeculares* mit der *gens Valeria* findet folglich für die beiden einigermaßen gesicherten Daten in der mittleren und späten Republik in den Quellen keine Entsprechung.²²⁶

²²⁰ Cens. 17,10.

²²¹ S. BERNSTEIN 1998, S. 131–137. Zur Frage, ob Antias für diese Passagen verantwortlich sein könnte und was das über seine Verbindung zur *gens Valeria* aussagt, s. oben Anm. 159.

²²² Wahl zum Zensor: Inscr. It. 13,1, S. 43; Liv. per. 18; Val. Max. 2,9,7. Zusammenfassend zu Messalla s. nur MÜNZER 1891, S. 50 f. und MÜNZER, RE s.v. «Valerius» (247) Sp. 123–125. Seine Rolle für die Entwicklung des valerischen Rufs wird weiter unten noch häufiger betrachtet.

²²³ Die Quellenbelege bei MRR, S. 443. 449.

²²⁴ MÜNZER, RE s.v. «Valerius» (253) Sp. 128.

²²⁵ S. MÜNZER 1891, S. 40 und für sämtliche Quellenbelege MRR, S. 453.

²²⁶ BERNSTEIN 1998, S. 138–142 vermutet, die *ludi Tarentini* und daraus resultierend die *ludi saeculares* könnten sich aus einem Gentilkult der *gens Valeria* für Dis Pater und Proserpina entwickelt haben. Hinweise darauf seien womöglich von Valerius Antias und/oder Valerius Maximus in den Familienarchiven der *gens* gefunden worden, woraus beide wiederum die frühen Spiele und die aitiologische Gründungsgeschichte konstruiert hätten. Das ist durchaus denkbar, doch da sich keine Hinweise dar-

2.3.3. Handlungen mit sakral-religiösem Charakter

Der Religion sowie ganz allgemein dem sakralen Bereich kam in der römischen Republik eine tragende Rolle zu. Fast alle offiziellen Ämter und politische Aufgabenbereiche besaßen einen oder mehrere sakrale Aspekte. Das zeigt sich deutlich an den wichtigen Bereichen *imperium* und *auspicium*, die unzertrennlich miteinander verbunden waren.²²⁷ Die sakralen Funktionen wurden dabei einerseits von den regulären Magistraten ausgeführt. So waren etwa die Konsuln und Prätores im Kriegsfall zuständig, die Auspicien für ihre Feldzüge einzuholen. Andererseits gab es auch sakrale Experten und Amtsträger, deren Hauptaufgabenbereich im religiösen Sektor lag. Es war durchaus nicht ungewöhnlich, ein sakrales Amt gleichzeitig mit einem politischen auszuüben, da sie häufig auf Lebenszeit besetzt wurden.

Die Valerier waren bei der Bekleidung wohl ähnlich erfolgreich wie die Angehörigen anderer *gentes*. Jörg RÜPKE nennt in seiner Aufzählung bekannter römischer Priester für die Zeit zwischen 300 und ca. 30 elf Valerier, die ein sakrales Amt bekleideten.²²⁸ An dieser Stelle sind vor allem diejenigen Valerier der mittleren und späten Republik von Interesse, die entweder sakrale Sonderfunktionen innehatten oder im Rahmen ihres sakralen Amtes in irgendeiner Weise auffällig geworden zu sein scheinen; beides Dinge, die sich durchaus im Ruf der Familie niedergeschlagen haben könnten.

Zunächst zu den Sonderfunktionen: Neben dem L. Valerius Potitius der Frühzeit, der 398 an einer Gesandtschaft nach Delphi teilgenommen haben soll, um einen Orakelspruch zur Sühnung von Vorzeichen einzuholen,²²⁹ kennen die Quellen auch für historisch hellere Zeit ähnliche von Valeriern durchgeführte Handlungen. Der erste Fall gehört ins Jahr 205. In diesem Jahr hatten die Römer aufgrund sich wiederholender Vorzeichen die sibyllinischen Bücher befragt und als Antwort erhalten, der Feind werde aus Italien vertrieben, wenn man die Mutter vom Ida bei Pessinus nach Rom bringe. Sie schickten eine Gesandtschaft unter Führung des zweifachen Konsulars M. Valerius Laevinus nach Kleinasien. Auf dem Weg hielten sie in Delphi und befragten das Orakel,

auf finden, dass solch eine konstruierte Geschichte in republikanischer Zeit Einfluss auf den Ruf der *gens* hatte, ist die Variante hier zu vernachlässigen.

Eine nachweisliche Verbindung der Valerier mit diesen Feiern findet sich erst für die Säkularfeier des Augustus aus dem Jahr 17. Auf den *acta saecularia* (CIL VI 32323) werden die zu diesem Zeitpunkt eingesetzten *quindecimviri* genannt. Unter diesen findet sich Potitus Valerius Messalla an dritter Stelle. Geht man von einer gewissen Rangfolge der Aufzählung aus, muss er das Priesteramt im Jahr der Feier bereits längere Zeit innegehabt haben, s. RÜPKE 2005 Bd. 2, S. 1352 Nr. 3412. Dies ist, soweit ich es überblicken kann, der einzige Quellenhinweis vor unserer Zeitrechnung, der einen Angehörigen der *gens Valeria* direkt mit einer abgehaltenen Säkularfeier in Verbindung bringt.

²²⁷ S. etwa HEUSS 1944, S. 79–81 (bezüglich des Interregnums); BLEICKEN 1981, S. 262 f. und passim; HÖLKEKAMP 2011, S. 242 und WALTER 2017, S. 26. 154 f. mit weiteren Literaturangaben.

²²⁸ RÜPKE 2005 Bd. II, S. 1344–1356.

²²⁹ S. oben S. 27.

welches ihnen antwortete, sie würden ihr Ziel erreichen, wenn man die Göttin nach Rom gebracht und der beste Mann diese in Empfang genommen habe. Nach ihrer Ankunft schickte Attalos von Pergamon, mit dem die Römer in Freundschaft verbunden waren, die Gesandten nach Pessinus in Phrygien, wo sie einen heiligen Stein erhielten, den die Einwohner Mutter der Götter nannten. M. Valerius Falto, ein Quästorier, der ebenfalls Teil der Gesandtschaft war, wurde nach Rom voraus gesandt, um die Ankunft der Göttin und den delphischen Orakelspruch zu verkünden.²³⁰ Seit dem Beginn des 3. Jahrhunderts hatten die Römer nachweislich öfter auf die sibyllinischen Bücher zurückgegriffen und auch die Konsultation des delphischen Orakels gehörte *spätestens* seit der Gesandtschaft unter Leitung des Fabius Pictor nach der Niederlage bei Cannae zu den anerkannten Praktiken, um ungünstige Vorzeichen zu sühnen und Anweisungen in schwierigen Situationen zu erhalten.²³¹ An einer derartigen Gesandtschaft teilzunehmen oder sie gar zu leiten, war Zeichen eines gewissen Ansehens in der Bürgerschaft und der Führungsschicht. Laevinus war einer der erfolgreichsten *nobiles* des letzten Viertels des 3. Jahrhunderts und die Leitung der Gesandtschaft zur Überführung der Magna Mater sowie die Konsultation des delphischen Orakels gegen Ende seiner Karriere verdeutlichen noch einmal, welche Stellung er innerhalb der Nobilität genossen haben muss und dass man ihm – wie auch mit Abstrichen seinem *gentilis* Falto – eine umfassende sakrale Expertise zutraute.

Im Jahr 76 kam es zu einer weiteren Begebenheit, die sich den sakralen Sonderfunktionen zuordnen lässt. Der Brand des kapitolinischen Tempels im Jahr 83 hatte zur Folge gehabt, dass auch die Bücher mit den sibyllinischen Orakelsprüchen zerstört waren.²³² Daher entsandte man einige Jahre später, als sich der Tempel im Wiederaufbau befand, Gesandtschaften in verschiedene griechische und italische Gemeinden, an denen Sibyllen sesshaft gewesen sein sollen, um neue Orakelverse einzuholen.²³³ Der Gesandtschaft, die nach Erythrai geschickt worden war, gehörte ein L. Valerius an, bei dem es sich vermutlich um L. Valerius Flaccus, den späteren Prätor des Jahres 63, handelte.²³⁴

²³⁰ Liv. 29,10,4–11,8. 14,5. Livius verlegt den Ida in die Nähe von Pessinus in Galatien. Wo der heilige Stein ursprünglich aufbewahrt wurde ist unsicher, hier aber von untergeordnetem Interesse. S. dazu GRUEN 1990, S. 15–19.

²³¹ S. GRUEN 1990, S. 6–11. Die Quellen berichten, wie gesehen, bereits für die Frühzeit von derartigen Konsultationen, doch sind diese Nachrichten nur schwerlich zu beweisen und dürften häufig auf der Vorstellung der jeweiligen Autoren beruhen, die ja ausschließlich in einer Zeit schrieben als solche Handlungen etablierte Praxis waren. Bezeichnenderweise war ja auch der erste römische Historiker, jener Fabius Pictor, selbst Leiter einer Gesandtschaft nach Delphi. Vielleicht rührt dieser erzählerische Topos für die Frühzeit bereits von ihm her. S. zu Pictor FRHist Vol I, S. 160–178 und FRH Bd. 1, S. 55–61 jeweils mit weiterführender Literatur.

²³² Dion. Hal. ant. 4,62,6; Plut. Sulla 27.

²³³ Dion. Hal. ant. 4,62,6; Tac. ann. 6,12,3.

²³⁴ FRHist 70 F 19, s. auch den dazugehörigen Kommentar.

Flaccus dürfte im Jahr 76 etwa Mitte 20 gewesen sein und hatte bis zu diesem Zeitpunkt nur Militärdienst geleistet. Es ist daher wohl nicht unwahrscheinlich, dass er dem von Sulla erweiterten Gremium der *quindecimviri sacris faciundis* angehörte. Ihm wurde folglich – ähnlich wie Laevinius 205 – eine gewisse sakrale Expertise zugestanden. Gerade die *stirps* der *Valerii Flacci* hatte in den Generationen zuvor häufig prestigeträchtige Priesterämter bekleidet.²³⁵ Grundsätzlich erscheinen die Valerier immer wieder im Zusammenhang mit sakralen Sonderaufgaben, zumeist Orakeln, und wir kennen einige Angehörige, die der Priesterschaft der *decem-* bzw. *quindecimviri sacris faciundis* angehörten.²³⁶ Dieses Kollegium war ja in besonderem Ausmaß mit den sibyllischen Orakeln betraut. Eine Sonderstellung der *gens Valeria* lässt sich allerdings nicht ausmachen, auch andere *gentes* wiesen auf diesen Betätigungsfeldern mehrere erfolgreiche Angehörige auf.²³⁷

Der zweite hier untersuchte Punkt betrifft besondere Vorkommnisse während eines ausgeübten Priesteramts oder einer sakralen Handlung. Bei den Valeriern stechen dabei drei Fälle hervor. Zweimal geht es um die Auseinandersetzung zwischen einem Valerier, der ein Amt der *flamines maiores* bekleidet, und dem jeweils aktuellen Pontifex Maximus. In beiden Fällen steht ein Valerius Flaccus als *flamen* einem Licinius Crassus als Pontifex Maximus gegenüber, was die ältere Forschung dazu veranlasst hat hier Anzeichen für die politischen Fehden größerer Familien sowie für die andauernden Konflikte zwischen Patriziern und Plebeiern zu erkennen.²³⁸ Der dritte Fall betrifft die

²³⁵ MÜNZER vermutet, Sulla habe bei der Erweiterung des Gremiums der *decemviri* darauf geachtet, einen Angehörigen der altehrwürdigen *gens Valeria* in das neue Gremium aufzunehmen, die aufgrund ihrer Beziehung zu den *ludi saeculares* traditionell mit den sibyllischen Büchern verbunden worden seien; immerhin sollen ja auch diese *ludi* auf ein sibyllisches Orakel zurückgehen: MÜNZER, RE s.v. «Valerius» (179) Sp. 31. Bereits Poplicola soll ja nach Befragung der sibyllischen Bücher *ludi* abgehalten haben, um schlechte Omen zu sühnen (S. oben S. 25). Dass konkrete Anzeichen für eine Einrichtung der Säkularfeier durch die *gens Valeria* fehlen, wurde bereits im vorigen Abschnitt gezeigt. Eine solche Vermutung findet daher in den Quellen keine Grundlage.

²³⁶ In mittel- und spätrepublikanischer Zeit lassen sich vier Valerier sicher diesem Gremium zuordnen: M. Valerius Messalla (RE 253), M. Valerius Messalla (RE 255), L. Valerius Flaccus (RE 179) und Pot. Valerius Messalla (RE 267); aufgezählt nach RÜPKE 2005. Bei weiteren liegt die Vermutung aufgrund ihrer Aufgaben nahe – etwa bei Laevinius, dem Gesandten von 205 –, ist in den Quellen aber nicht eindeutig belegt.

²³⁷ So wird den Fabiern in der römischen Tradition ein besonderes Maß an *pietas* in Bezug auf sakrale Handlungen und Leistungen zugesprochen. S. RICHARDSON 2012, S. 105–110.

²³⁸ So etwa MÜNZER, RE s.v. «Valerius» (175) Sp. 22: «In all diesen Fällen (d.h. ebenfalls die Fälle ohne valerische Beteiligung von 242 und 189, F.L.) haben plebeische Pontifices Maximi die patricischen Ansprüche auf den Alleinbesitz des Flaminats zum Schaden der weltlichen Macht der Patrizier zu verwenden verstanden, keiner schärfer und rücksichtsloser als Crassus Mucianus gegen V(alerius) im J. 131; denn wenn sein Großvater im J. 208 gegenüber C. Valerius Flaccus den Kürzeren gezogen hatte, so rächte er jetzt diese Niederlage durch seinen Sieg über ein jüngeres Glied derselben Familie, so daß das allgemeine Urteil über die mit solchen geistlichen Waffen ausgefochtenen Privatstreitigkeiten (...) für diese in einer ersten und einer dritten Generation erkennbare Familienfehde zwischen den Valerii Flacci und den Licinii Crassi zu Recht besteht.» Derartige Fälle auf Familienfaktionen bzw.

Abhaltung des *ver sacrum* durch die Konsuln Valerius Flaccus und Cato. Zunächst zu den Auseinandersetzungen zwischen *flamen* und Pontifex Maximus.

Im Jahr 209, so berichtet Livius, wurde C. Valerius Flaccus vom Pontifex Maximus P. Licinius Crassus gezwungen, sich zum *flamen Dialis* weihen zu lassen. Der Grund sei seine «ausschweifende und verschwenderische Jugend» gewesen. Das Flaminat führte zu einem Sinneswandel des Flaccus. Er berief sich auf einen alten Brauch, nach dem der *flamen Dialis* das Recht habe im Senat zu sitzen, und konnte dieses Anliegen mithilfe der Volkstribunen gegen den Widerstand des Prätors Crassus durchsetzen.²³⁹ Im Anschluss gelang es Flaccus trotz der sakralen Beschränkungen seines Priesteramtes politisch Karriere zu machen. Er wurde 199 kurulischer Ädil und feierte die *ludi Romani* mit großer Pracht.²⁴⁰ Bis zum nächsten Schritt auf der Karriereleiter, der Prätur, musste er im Anschluss allerdings knapp 16 Jahre warten; er erreichte das Amt erst 183.²⁴¹ Ins Konsulat gelangte er nicht mehr. Einen ähnlichen Konflikt führte einige Jahrzehnte später sein Großneffe L. Valerius Flaccus. Über dessen frühere Karriere ist so gut wie nichts bekannt. 131 wurde er zusammen mit L. Licinius Crassus Mucianus zum Konsul gewählt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits das Priesteramt des *flamen Martialis* inne, Pontifex Maximus war sein Kollege im Konsulat, Crassus Mucianus. Dadurch kam es zu einem komplizierten Konflikt bezüglich der Rollen und Hierarchien zwischen den beiden Konsuln: Als Amtskollegen verfügten sie über die *par potestas* und waren somit gleichgestellt,²⁴² als Priester jedoch war der Pontifex Maximus Crassus dem *flamen Martialis* Flaccus gegenüber weisungsbefugt. Da beide Konsuln den Prestige und Beute versprechenden Auftrag begehrten, den Thronprätendenten Aristonikos in Pergamon zu bekämpfen und das pergamenische Erbe einzuziehen, verbot der Oberpontifex Crassus dem *flamen* Flaccus, Rom zu verlassen und seine kultischen Verpflichtungen zu vernachlässigen. Sollte er diesen Pflichten nicht nachkommen, musste der *flamen* mit einer Strafbuße rechnen. Die Volksversammlung erließ zwar die Strafe, entschied aber, dass

Standeskämpfe zu beziehen, ist aus heutiger Forschungssicht überholt. Eher würde man sie der alltäglichen innerpolitischen Konkurrenz der römischen Führungsschicht zurechnen, zu der es gehörte, jeden erdenklichen Vorteil für sich selbst zu nutzen, so lange er die gültigen Regeln und Normen nicht zu weit überschritt. Das beinhaltete auch das Ausspielen von Vor- und Nachteilen, die eine eventuelle Standeszugehörigkeit mit sich brachte. Das Rächen eines längst verstorbenen Familienmitglieds dürfte hingegen kaum das eigene Ansehen vergrößert haben – wenn man so eine Motivation aus persönlichen Gründen auch nicht gänzlich ausschließen kann.

²³⁹ Liv. 27,8,5–10. Das Zitat bei 27,8,5: «*Ob adulescentiam neglegentum luxuriosamque...*» (Übersetzung HILLEN). S. auch Val. Max. 6,9,3. MÜNZER, RE s.v. «Valerius» (166) Sp. 6 erkennt im Handeln des Crassus die «Kaltstellung eines patricischen Junckers.» Dass hier kein «klassischer» Ständegegensatz bestand (s. das Zitat der vorherigen Anm.), wird auch darin deutlich, dass C. Flaccus sein Anrecht auf einen Senatssitz mithilfe der Volkstribune gegen den plebeischen Pontifex Maximus durchsetzte.

²⁴⁰ Liv. 37,7,14.

²⁴¹ Liv. 39,45,2–4.

²⁴² S. dazu nur BLEICKEN 1981, S. 278–287 und mit weiterführender Literatur WALTER 2017; S. 154 f. 157.

der Marspriester dem Pontifex Maximus gehorchen müsse. So berichtet es Cicero in seinen philippischen Reden.²⁴³

Beide Fälle sind dahingehend auffällig, dass jeweils ein Valerier in der Rolle eines Opferpriesters in Zwist mit dem amtierenden Oberpriester geriet. Ausgangslage und Verlauf waren hingegen verschieden. Dem früheren Flaccus gelang es durch die Berufung auf ein altes Gesetz einen Platz im Senat zu erhalten und mithilfe seines Bruders, dem Gönner des älteren Cato und einem der erfolgreicheren *nobiles* des frühen 2. Jahrhunderts, auch trotz seiner priesterlichen Beschränkungen eine halbwegs erfolgreiche politische Karriere einzuschlagen. Sein Großneffe hatte zwar bereits den Konsulat erreicht, musste sich aber dem Pontifex Maximus beugen. Da wir keine weiteren Nachrichten von diesem Flaccus haben, lässt sich hier ein Karriereknick vermuten.

Ein weiteres Ereignis, das es kurz zu erwähnen gilt, ist das Abhalten des *ver sacrum* durch L. Valerius Flaccus und M. Porcius Cato im Jahr 195. Gelobt worden war die Feierlichkeit 217 nach der Niederlage am trasimenischen See. 195 nun entschieden die Pontifices, dass die amtierenden Konsuln das Gelübde einlösen sollten.²⁴⁴ Im Folgejahr allerdings kam der amtierende Pontifex Maximus P. Licinius Crassus zu dem Schluß, das *ver sacrum* sei falsch durchgeführt worden, und ordnete eine Wiederholung der Feierlichkeiten samt der zugehörigen Spiele an.²⁴⁵ Livius erwähnt weder Gründe für die Erneuerung des Gelübdes, noch berichtet er von einer Reaktion des Flaccus und des Cato. Die Episode ist vor allem aus dem Grund interessant, da die Feststellung der fehlerhaften Durchführung und die Entscheidung zur Erneuerung wiederum von Crassus stammten, der in seiner Funktion als Pontifex Maximus ja auch dafür verantwortlich gewesen war, dass sich C. Flaccus, der Bruder des Konsuln von 195, zum *flamen Dialis* hatte weihen lassen müssen. Dies dürfte weniger einer von MÜNZER vermuteten Feindschaft zwischen beiden *gentes* geschuldet gewesen sein. Vielmehr waren solche Auseinandersetzungen Teil der inneraristokratischen Konkurrenzkämpfe um Ansehen und Prestige (s. Anm. 238).

2.3.4. Militärische Taten und Erfolge

Militärische Handlungen gehörten zu den grundlegendsten Betätigungsfeldern der römischen Führungsschicht. Noch Jahre bevor sie die ersten offiziellen Ämter bekleideten, begleiteten die jungen *nobiles* die erfahrenen Heerführer auf deren Feldzügen. Und auch ambitionierte junge Männer ohne einen nobilitären Stammbaum mussten sich ih-

²⁴³ Cic. Phil. 11,18.

²⁴⁴ Liv. 33,44,1 f.

²⁴⁵ Liv. 34,44,1-3. 6.

re ersten Spuren auf den Schlachtfeldern und in den Legionslagern verdienen; ihr späterer Erfolg war vermutlich noch stärker von ihren militärischen Leistungen abhängig, da sie ja keine erfolgreichen Vorfahren vorzuweisen hatten.²⁴⁶ Erst später im Laufe des 2. und vor allem des 1. Jahrhunderts war es auch vermehrt möglich, sich in der Jugend auf anderen Feldern verstärkt hervorzutun, um eine politische Karriere zu starten – etwa vor Gericht wie Cicero.²⁴⁷ Daher ist es unumgänglich, auch auf die militärischen Leistungen der Valerier zu schauen. Erfolge auf diesem Feld schlugen sich ja häufig im Ruf wieder, den eine *gens* unter den anderen Familien genoss. Zu diesen konnten genauso heroische Einzelleistungen gehören, wie erfolgreich durchgeführte Feldzüge unter dem eigenen Imperium.

Der erste Fall tritt in Verbindung mit den Valeriern besonders prominent in Person des M. Valerius Corvus hervor. Wie bereits oben ausführlicher geschildert, soll er sich als Militärtribun einem übermächtigen Gallier gestellt und diesen mithilfe eines Rabens besiegt haben.²⁴⁸ Solche Einzelkämpfe auch von Feldherren gab es in republikanischer Zeit immer wieder, durchaus auch in historisch hellerer Zeit.²⁴⁹ Der Kampf des Valerius Corvus aus der Mitte des 4. Jahrhunderts ist allerdings quellentechnisch schwierig zu bewerten. Er ähnelt stark dem Zweikampf des jungen T. Manlius, dem späteren Imperiosus Torquatus. Ob es sich um eine Art Dublette handelt oder die Geschichte tatsächlich einen wahren Kern birgt, ist – wie in so vielen Fällen aus dieser Zeit – letzten Endes nicht zu entscheiden.²⁵⁰ Sicher ist hingegen, dass die Valerier späterer Zeiten sich auf diese Tat beriefen. Für einen Nachfahren dieser Familienlinie, M. Valerius Messalla, den berühmten Redner augusteischer Zeit, ist inschriftlich das Cognomen «Corvinus» belegt.²⁵¹ Abgesehen von Corvus finden sich für die mittlere und späte Republik keine weiteren Nachrichten darüber, dass ein Valerier während einer Schlacht oder eines anderweitigen Kampfes eine ähnliche Tat vollbracht hätte.

Erfolge und Siege als Heerführer unter dem eigenen Imperium waren deutlich häufiger. Jede *gens*, der es gelang sich über einen längeren Zeitraum in der Nobilität zu halten, hatte auch militärische Erfolge vorzuweisen. Das galt auch für *gentes* wie etwa

²⁴⁶ Auf seine Taten als junger Soldat beruft sich ja auch Marius in seiner bekannten Rede bei Sallust und stellt sie den langen Ahnenreihen der Nobilitätsfamilien gegenüber. S. oben Anm. 33.

²⁴⁷ Die besondere Bedeutung der (militärischen) *virtus* in der mittleren Republik behandelt MCDONNELL 2011. Zur Sozialisation s. oben Abschnitt 2.1.

²⁴⁸ S. oben S. 26.

²⁴⁹ OAKLEY 1985 bietet eine ausführliche Behandlung aller bekannten Zweikämpfe republikanischer Zeit. Eine Aufzählung findet sich dort auf den S. 393–397.

²⁵⁰ S. dazu OAKLEY 1985, S. 394; OAKLEY 1997–2005 Vol II, 230–232. Die Quellenstellen zum Kampf des Manlius Torquatus bei MRR I, S. 119 f.

²⁵¹ CIL VI 1375; IX 4191. Seit M. Valerius Maximus Messalla, dem Konsul des Jahres 263 und Enkel des Corvus, ersetzte dieser Familienzweig der Tradition nach das Cognomen «Corvinus» durch das neu hinzu gewonnene «Messalla». S. etwa Sen. brev. vit. 13.

die Claudier, denen ja oftmals vorgehalten wurde, militärisch nicht sonderlich erfolgreich gewesen zu sein.²⁵² In den Quellen finden sich für die mittlere und späte Republik 24 Feldzüge, die ausdrücklich unter valerischem Kommando durchgeführt wurden. Abgesehen von einem Fall besaßen dabei alle valerischen Heerführer entweder ein reguläres Amt mit *imperium* oder ein promagistratisches Kommando.²⁵³ Die überwiegende Mehrheit dieser Operationen – nämlich 14 an der Zahl – fallen ins 3. Jahrhundert. Für den Großteil des 2. Jahrhunderts, konkret die Zeitspanne zwischen 176 und 92, finden sich hingegen gar keine Berichte über Feldzüge valerischer Magistrate. Das mag unter anderem der Quellenlage geschuldet sein. Mit dem Jahr 167 bricht die uns erhaltene livianische Erzählung ab und auch die Mehrzahl der späten Bücher des polybischen Geschichtswerks sind nur noch in – zum Teil längeren – Fragmenten erhalten. Von den zeitgenössischen römischen Historikern verfügen wir bekanntermaßen nur über einige wenige Fragmente. Dass diejenigen Valerier, die es in diesem Zeitraum in ein hohes Amt geschafft hatten, auch militärisch aktiv waren, darf zwar angenommen werden, aber konkrete Hinweise fehlen eben. Insgesamt kennen wir für die Zeit zwischen 152 und 100 nur drei valerische Amtsträger; allesamt Konsuln (dazu mehr im folgenden Abschnitt 2.3.5).

Ein Indikator für die militärische Leistungsfähigkeit einer *gens* ist die Anzahl der zugesprochenen Triumphe. In den *fasti triumphalis* finden sich für den hier behandelten Zeitraum acht Triumphe, die von siegreichen valerischen Heerführern gefeiert werden konnten. Damit fallen sie ins gute Mittelfeld der Nobilität. Die meisten der *gentes*, die über einen längeren Zeitraum politisch erfolgreich waren, konnten eine ähnliche Anzahl vorweisen, lediglich die *gens Cornelia* sticht mit einer Gesamtzahl von 23 Triumphen heraus.²⁵⁴ Sieben der acht valerischen Feiern gehören allerdings ins 4. und 3. Jahrhundert. Der einzige valerische Triumphator nach 242 war C. Valerius Flaccus, der unter Sulla im Jahr 81 einen Triumph für seine elf Jahre zuvor errungenen Erfolge in Spanien feiern durfte.²⁵⁵ Die Valerier waren somit vor allem in der Anfangsphase der Nobilitätsherrschaft recht erfolgreich auf diesem Feld, besaßen aber keine Sonderstellung. Ab dem 2. Jahrhundert fielen sie dann sogar hinter den meisten *gentes* zurück.²⁵⁶

²⁵² So etwa MOMMSEN 1864, S. 290–292.

²⁵³ S. für alle Feldzüge im Anhang Tabelle 5.2.

²⁵⁴ Im Vergleich zu den 8 Triumphen der Valerier (s. Tabelle 5.2) kamen die restlichen *gentes maiores* für den hier behandelten Zeitraum auf folgende Zahlen (unter Miteinbezug der unsicheren Feiern): *Cornelii*: 23 Triumphe; *Aemilii*: 12 Triumphe; *Fabii*: 11 Triumphe; *Claudii*: 6 Triumphe; *Manlii*: 6 Triumphe. Weitere erfolgreiche *gentes* mit mindestens 5 Triumphen: *Caecilii Metelli*: 10 Triumphe; *Licinii* 6 Triumphe; *Sempronii* 6 Triumphe; *Claudii Marcelli*: 5 Triumphe; *Iunii*: 5 Triumphe. Die Zählung durchgeführt anhand ITGENSHORST 2005 und MRR.

²⁵⁵ S. ITGENSHORST 2005, Nr. 245.

²⁵⁶ Dabei gilt anzumerken, dass unsere Informationen für die Mitte des 2. Jahrhunderts auch aufgrund einer Lücke in den *fasti* äußerst spärlich sind, s. RICH 1993, S. 49 f. mit Abb. 2.2.

Anders sieht es für die Frühzeit der Republik zwischen 510 und 350 aus. Hier überliefern die *fasti triumphales* und die Meistererzählung für die *gens Valeria* acht Triumphe und eine *ovatio*. Damit übertreffen sie alle anderen *gentes* dieses Zeitraums mindestens um das Doppelte. Die nächsthäufigsten Triumphe sollen in der Frühzeit die Postumier, Quinctier und Furier (allesamt durch Camillus) mit jeweils vier gefeiert haben.²⁵⁷ Der überlieferte Erfolg für die Valerier auf diesem Feld für die Zeit vor 350 findet also keine Entsprechung in späterer Zeit. Rechnet man auch noch die fünf Triumphe des Corvus und seines Sohnes Corvinus für die Zeit vor 300 heraus, so kommen die Valerier in den folgenden 250 Jahren lediglich auf drei Triumphe und damit deutlich weniger als fast alle anderen bedeutenden *gentes*.

Um all diese Zahlenspielereien bezüglich der militärischen Leistungen etwas mit Kontext zu füllen, gilt es einige der valerischen Feldherren der mittleren und späten Republik etwas genauer zu betrachten. Die frühen Kommanden des Corvus bleiben dabei unbeachtet. Sie gehören allesamt in die Zeit der italischen Expansion um die Mitte des 4. Jahrhunderts, und auch wenn der historische Rahmen einigermaßen authentisch sein dürfte, so sind die Detailinformationen, wie sie uns vor allem Livius berichtet, alles andere als gesichert und bieten hier keine ausreichende Bewertungsgrundlage. Als nächster wichtiger Feldherr der *gens* tritt Corvinus, der Sohn des Corvus, in den Quellen in Erscheinung. Er zeichnete sich mehrfach in den späten italischen Kriegen um die Wende vom 4. zum 3. Jahrhundert aus. In der Überlieferung wird er allerdings mehrfach mit seinem Vater vermischt, sodass häufig nicht deutlich wird, welcher von beiden tatsächlich gemeint ist. Die Verwechslungen werden durch die unsichere Überlieferung des Cognomens des Vaters zusätzlich erschwert. Doch auch wenn Cicero dem Corvus ein sehr hohes Alter attestiert, ist es wohl wahrscheinlicher, dass die meisten der militärischen Erfolge aus dieser Zeit seinem Sohn gehören.²⁵⁸ Zu seinen größten Siegen gehörten die Feldzüge gegen die Samniten und Marruciner in seinem Konsulatsjahr 312 und die Operationen gegen Marsen und Etrusker während seiner Diktatur 302/01. Für beide Feldzüge wurde er mit einem Triumph geehrt.²⁵⁹ Im Anschluss führte er als Konsul im Jahr 300 und Suffektkonsul im Folgejahr noch kleinere, militärisch weniger bedeutende, aber dennoch erfolgreiche Operationen in Italien durch. Im Jahr 280 erreichte P. Valerius Laevinus als nächster Angehöriger der *gens* den Konsulat. An ihn

²⁵⁷ Die Zählung nach MRR und ITGENSHORST 2005. Weitere *gentes* mit mindestens einem überlieferten Triumph für die Frühzeit: *Fabii*: 3 Triumphe, 1 *ovatio*; *Cornelii*: 3 Triumphe; *Cassii*: 2 Triumphe; *Manlii*: 2 Triumphe; *Marcii*: 2 Triumphe; 14 *gentes* mit jeweils 1 Triumph (*Aemilii*, *Aquillii*, *Claudii*, *Gegani*, *Horatii*, *Lucretii*, *Menenii*, *Plautii*, *Poetelii*, *Popillii*, *Servilii*, *Sicini*, *Sulpicii*, *Veturii*).

²⁵⁸ Cic. Cato 60. S. dazu oben S. 43.

²⁵⁹ Die Verweise auf die ausführlichen Quellenstellen der im Folgenden behandelten Feldzüge finden sich im Anhang in Tabelle 5.2. An Ort und Stelle wird nur auf konkret angegebene Quellenstellen direkt verwiesen.

erinnerte man sich in späterer Zeit vor allem wegen seiner vernichtenden Niederlage gegen Pyrrhos bei Herakleia.²⁶⁰ Dabei hatte er zuvor auch einige Erfolge in Lukanien errungen und schützte nach der Niederlage Capua und Neapel vor dem Zugriff des Epirotenkönigs.²⁶¹

Die beiden erfolgreichsten und in dieser Hinsicht sicherlich auch bezüglich des Rufs prägendsten valerischen Feldherren des 3. Jahrhunderts waren M.' Valerius Maximus Messalla und M. Valerius Laevinus. Messalla gelangte 263 ins Konsulat und ging zusammen mit seinem Kollegen M.' Otacilius Crassus nach Sizilien, um den römischen Bundesgenossen Messana gegen die Punier und Hieron von Syrakus zu unterstützen. Die Römer unterwarfen den gesamten Osten der Insel und zwangen Hieron zu einem Friedensschluss, dessen Bedingungen sie diktieren konnten. Messalla erhielt im Anschluss an seine Siege ebendieses neue Cognomen und der Senat sprach ihm – nicht aber Otacilius – einen Triumph zu.²⁶² Ferner ließ Messalla selbst ein Bild seines Sieges anfertigen, das bei der Kurie angebracht wurde, und eine erbeutete Sonnenuhr bei den *rostra* aufstellen (S. unten Abschnitt 2.3.6). Der Friedensschluss mit Hieron war ein wichtiges Ereignis des ersten punischen Krieges.²⁶³ Der Herrscher von Syrakus blieb bis zu seinem Tode im Jahr 215 und dem darauffolgenden Seitenwechsel unter Hieronymus ein Verbündeter Roms.²⁶⁴ Das neue Cognomen Messalla, das fortan von den Angehörigen des Familienzweiges getragen wurde, erinnerte stets an diesen Erfolg.

Laevinus, der Enkel des Verlierers bei Herakleia, war einer der wichtigsten Feldherren des zweiten punischen Krieges. Zwar tritt er in der Überlieferung hinter die großen «Helden» Fabius Maximus, Marcellus und Scipio zurück, doch seine Rolle für den Kriegsverlauf darf nicht unterschätzt werden. Er ist auch der Valerier, für den wir die meisten Kommanden kennen. Insgesamt finden sich in den Quellen 6 Feldzüge, die ausdrücklich dem Laevinus zugeschrieben werden; was natürlich auch daran liegt, dass wir für den zweiten punischen Krieg wieder auf Livius zurückgreifen können. Im Jahr nach der

²⁶⁰ Fest. S. 214 LINDSAY s.v. «*Osculana pugna*».

²⁶¹ Das antike Urteil über Laevinus war durchaus gespalten. S. etwa den verschiedenen Grundtenor allein an zwei Stellen der Pyrrhosbiographie des Plutarch: Plut. Pyrrhos 16,3 (eher positiv). 18,1 (eher negativ).

²⁶² MÜNZER, RE s.v. «Valerius» (247) Sp. 123 f. vermutet, dass der Grund für die Bevorzugung des Messalla darin lag, dass dieser einem altehrwürdigen patrizischen Geschlecht angehört habe, sein Kollege hingegen Angehöriger eines jungen plebeischen Geschlechts gewesen sei. Tatsächlich dürfte Messalla einfach länger auf Sizilien verblieben sein und so die Möglichkeit erhalten haben, weitere militärische Erfolge ohne seinen Konsulatskollegen zu erringen. Darauf weisen die Erwähnungen bei Pol. 1,17,1–2; Diod. 23,4,2–5,1 und Naevius Frg. 3 FPL hin. S. dazu HOYOS 1998, S. 108–112 und BLECKMANN 2002, S. 88–92.

²⁶³ S. zum Friedensschluss nur Pol. 1,16,9–11 (*φίλος καὶ σύμμαχος*); Diod. 23,4,1.

²⁶⁴ Für die Unterstützungen, die Hieron den Römern im 2. punischen Krieg zukommen ließ, s. nur LENSCHAU, RE s.v. «Hieron» (13) Sp. 1510 f. Die Ereignisse nach dem Tod Hierons schildert ausführlich Liv. 24,4,1–7,9.

Niederlage bei Cannae erhielt Laevinus die Prätur und kämpfte in Lukanien und Apulien gegen Hannibal. 214 setzte er ausgestattet mit einem promagistratischen Kommando nach Griechenland über. Dort gelang es ihm den neuen Verbündeten Hannibals, Philipp V. von Makedonien, daran zu hindern, die punischen Truppen in Italien zu unterstützen und zu entlasten. Es ist vor allem diese Leistung, die einen nachhaltigen Einfluss auf den Verlauf des Krieges gehabt haben dürfte. Ab 210 übernahm er zunächst als Konsul, anschließend als Prokonsul Marcellus' Amtsbereich auf Sizilien, wo ihm mit der Einnahme Agrigents und weiterer Siedlungen sowie mit mehreren Stoßangriffen nach Afrika weitere militärische Erfolge gelangen. Trotz seiner zahlreichen Siege konnte Laevinus keinen Triumph feiern. Im 2. punischen Krieg, der Rom in eine äußerst bedrohliche Lage gebracht und viele tausende Römer das Leben gekostet hatte, gewährte der Senat nur sehr wenige Triumphfeierlichkeiten. So erhielt etwa auch Fabius Maximus keinen Triumph zugesprochen und Marcellus konnte für seine Einnahme Syrakus' nur *in monte Albano* triumphieren, da der Senat ihm lediglich eine *ovatio* gestattet hatte. Den einzigen regulären Triumph in Kriegszeiten sprach man M. Livius Salinator für seinen Sieg über Hasdrubal am Metaurus zu, womöglich da diese Schlacht den endgültigen Wendepunkt des Krieges darstellte.²⁶⁵ Der fehlende Triumph des Laevinus darf nicht als Missachtung seiner militärischen Leistungen interpretiert werden, vielmehr war dies den zeitlichen Umständen geschuldet.

In den folgenden Generationen machten die Valerier nur noch selten durch größere Militäroperationen auf sich aufmerksam. L. Valerius Flaccus, der Gönner des Cato und 195 gemeinsam mit diesem Konsul, führte zwar einen erfolgreichen Feldzug gegen die Boier, erhielt aber im Gegensatz zu seinem Kollegen, der in Spanien gekämpft hatte, keinen Triumph. Und als Legat im Krieg gegen Antiochos konnte er bei den Thermopylen die ihm zugewiesene Stellung nicht erobern.²⁶⁶ Im Jahr 176 zog C. Valerius Laevinus als Konsul gegen die Ligurer, großartige Erfolge erwähnen die Quellen nicht. Sein Bruder M. Valerius Laevinus, Prätor 182, befehligte 171 die aitolische Reiterei gegen Perseus und musste wohl eine Niederlage einstecken.²⁶⁷ Danach wird es völlig ruhig um militärische Aktionen der Valerier. Erst im 1. Jahrhundert machten die *Flacci* wieder in dieser Hinsicht von sich Reden. C. Valerius Flaccus, ein Urenkel des Catofreundes, führte einen erfolgreichen Feldzug in Spanien durch, bei dem nach dem Bericht Appians 20.000 ge-

²⁶⁵ S. für die Triumphe ITGENSHORST 2005, Nrr. 158–163. Auch dem Kollegen des Salinator C. Claudius Nero hatte der Senat für den Sieg am Metaurus einen Triumph zuerkannt. Die Konsuln einigten sich jedoch darauf, dass Salinator, in dessen *provincia* das Schlachtgebiet fiel, den Triumph feiern sollte, während Claudius lediglich eine *ovatio* beging.

²⁶⁶ Liv. 36,19,1–2. S. auch Zon. 9,20; BNJ 257 F 36 III.

²⁶⁷ Liv. 42,58,12. 59,7–60,2.

tötet worden sein sollen.²⁶⁸ Für diesen und für seine Leistungen in Gallien konnte er 81 einen Triumph feiern. Es war die letzte derartige Feier die einem Valerier in republikanischer Zeit zuerkannt wurde. Sein Bruder L. Valerius hätte vielleicht mit seinem mithridatischen Kommando die Chance auf einen prestigeträchtigen Sieg gehabt.²⁶⁹ Er wählte allerdings die falsche Seite und so lief sein Heer unter dem Legaten Fimbria zu Sulla über und Valerius wurde von den eigenen Leuten ermordet.²⁷⁰ In den 70er Jahren kam in Person des C. Valerius Triarius noch eine weitere *stirps* der *gens Valeria* zu politischer Bedeutung. Triarius zeichnete sich militärisch gegen den Sertorius-Anhänger Lepidus aus und kämpfte bis ins Jahr 68 ebenfalls erfolgreich als Legat unter Lucullus gegen Mithridates.²⁷¹ L. Valerius Flaccus, der Prätor des Jahres 63, wird von Cicero in dessen Verteidigungsrede als in militärischen Dingen *dignum suis maioribus* beschrieben.²⁷² Damit bezieht dieser sich auf die verschiedenen Feldzüge, an denen Flaccus in jungen Jahren als Tribun und Legat teilgenommen hatte.²⁷³ Man darf jedoch auch hier nicht vergessen, dass Cicero vermutlich auch aus eigenem Interesse versucht, Flaccus als besonders verdienten *nobilis* darzustellen.²⁷⁴ In der anschließenden Bürgerkriegszeit übernahmen auch die politisch bedeutenden Valerier zum Teil kleinere militärische Aufgaben, zeichneten sich aber nicht sonderlich aus. Die Angehörigen der *gens Valeria* konnten sich folglich auf einige militärische Erfolge zu Zeiten der mittleren und späten Republik berufen. Die größten Siege gehörten allerdings schon ins 4. und 3. Jahrhundert. An diese Leistungen konnten die *gentiles* des 2. und 1. Jahrhunderts nur noch sporadisch anknüpfen.

2.3.5. Innen- und außenpolitische Leistungen

Die Betätigungsfeldern, in denen innen- und außenpolitische Erfolge verzeichnet werden konnten, gehörten zu verschiedenen Aufgabenbereichen, die sich zur Abgrenzung von militärischen Handlungen ganz allgemein dem zivil-politischen Sektor zuordnen lassen. Das heißt, im Folgenden geht es um jegliche Art politischer Betätigungen, die

²⁶⁸ App. Ib. 100.

²⁶⁹ App. Mithr. 51; bell. civ. 1,74.

²⁷⁰ Liv. per. 82; Appian Mithr. 51 f.; Plut. Sulla 23,6.

²⁷¹ Liv. per. 98; App. Mithr. 77. 88; Cass. Dio 36,10,1–3. Im Jahr 67 wurde er jedoch in einen Hinterhalt gelockt, aus dem ihn Lucullus befreien musste: App. Mithr. 89. 112. 120; Cass. Dio 36,12,1–14,1. 42,48,2; Plin. nat. 6,10; Plut. Lucullus 35. Danach verschwindet er aus den Quellen. Womöglich kostete ihn die Niederlage weiteren politischen Erfolg.

²⁷² Cic. Flacc. 101.

²⁷³ In den 80er Jahren war er im Heer seines Onkels, des Triumphators von 81, in Gallien aktiv. 78 war er Kriegstribun in Kilikien, 68/67 mit Metellus Creticus erfolgreich auf Kreta (Schol. Bob. S. 96 STANGL; Cic. Flacc. 6). Schließlich war wohl auch 66 Legat des Pompeius in Albanien (Cass. Dio 36,54,1–5).

²⁷⁴ Doch nennt auch Sallust den Flaccus einen *hominus militaris*: Sall. Cat. 45,2.

nicht im direkten Zusammenhang mit militärischen Operationen standen. Die Fülle der daraus resultierenden Möglichkeiten macht es notwendig, sich zu begrenzen. Daher wird hier das Hauptaugenmerk in erster Linie auf folgende Leistungen gelegt: 1. das Erreichen von Ämtern, die ja einen wichtigen Indikator für familiären Erfolg darstellten, 2. das Verhalten Angehöriger der *gens* innerhalb politisch-gesellschaftlicher Abläufe und Institutionen, wie etwa das Einbringen von Gesetzen (abgesehen von den oben behandelten Provocationsgesetzen natürlich) und Anträgen, die Teilhabe an Gerichtsverfahren oder einfach das Auftreten in öffentlichen Debatten und Versammlungen sowie 3. Handlungen auf diplomatischer Ebene, die Spuren in Politik und Überlieferung hinterlassen haben.

Zunächst zu den Ämtern. Zwischen 350 und 50 bekleideten die Angehörigen der *gens Valeria* nachweislich 61 Ämterstellen. Die Mehrzahl dieser Stellen entfällt auf die prestigeträchtigen Ämter am oberen Ende des *cursus honorum*.²⁷⁵ Insgesamt bekleideten die Valerier 27 Konsulatsstellen und stellten in fast jeder Generation einen Oberbeamten. Die längste Zeitspanne ohne valerischen Konsul sind die knapp 30 Jahre zwischen dem Konsulat des L. Valerius Flaccus im Jahre 131 und seinem gleichnamigen Sohn, der 100 das Oberamt erlangte. Die mit Abstand meisten Konsulatsstellen für die Zeitspanne zwischen 350 und 50 belegten die Cornelier mit 61, es folgen die Aemilier mit 29, dann die Valerier mit ihren 27, die Fabier mit 26 und die patrizischen Claudier mit 20 (zusammen mit den *Claudii Marcelli* kommen sie auf 33 Konsulatsstellen). Die patrizischen *gentes maiores* stellten rein zahlenmäßig die meisten Konsuln der mittleren und späten Republik. Vergleicht man die Häufigkeiten für verschiedene Abschnitte dieses Zeitraums, fällt jedoch auf, dass fast alle dieser patrizischen *gentes* ihre jeweils stärkste Phase in Bezug auf die Bekleidung des Oberamtes im 4., 3. und frühen 2. Jahrhundert besaßen. Ab der Mitte des 2. Jahrhunderts verringerten sich ihre Konsulatsstellen, wohingegen viele plebeische *gentes* einen Aufschwung erlebten.²⁷⁶ Grundsätzlich gehörten die Va-

²⁷⁵ Für sämtliche Ämter des hier behandelten Zeitraums und den dazugehörigen Quellenstellen s. im Anhang Tabelle 5.1.

²⁷⁶ Sicherlich spielte hier die Tatsache mit hinein, dass ab 172 die traditionelle Teilung des Konsulats zwischen Patriziern und Plebeiern aufgehoben wurde, sodass fortan auch zwei Plebeier (aber nicht zwei Patrizier) den Konsulat bekleiden konnten. Livius erwähnt dabei mit keinem Wort, dass die erstmalige Wahl zweier Plebeier ein Novum darstelle (42,9,7–8). Dieser Hinweis findet sich erst in den *fasti Capitolini* (Inscr. It. 13,1, S. 51). S. dazu BUNSE 2005, bes. S. 27 f. Lediglich die Cornelier kommen von den patrizischen *gentes* für die Zeit nach 150 noch auf eine zweistellige Konsulatsausbeute; und zwar 22 (das ist nach wie vor die höchste Zahl aller *gentes*, aber dennoch ein prozentualer Abfall). Die Valerier erreichen für diese Zeit mit 6 Konsulatsstellen den zweiten Platz unter der patrizischen *gentes*. Dagegen verzeichneten einige berühmte plebeische Familien ihre konsulatstechnisch stärkste Phase in dieser Zeitspanne – so kamen etwa die *Caecillii Metelli* allein auf 15 Konsulate nach 150, das sind knapp 79 % ihrer Konsulatsstellen.

Die höhere Erfolgsrate für Patrizier in der mittleren Republik (bis etwa 200) spiegelt sich ja auch bezüglich der Valerier, wie oben gesehen, in der Zahl ihrer Triumphe. Zwei Drittel davon gehören in die

lerier mit ihren insgesamt 27 Konsulaten also zu den erfolgreichsten und beständigsten *gentes* der mittleren und späten Republik, auch wenn ihre Erfolgsrate gerade in der späten Republik etwas nachließ. Dabei gelang es lediglich drei Familienangehörigen eines oder mehrere der oberen Ämter wiederholt zu besetzen. Zum einen sollen dies Corvus und sein Sohn Corvinus geschafft haben. Die schwierige Quellenlage zum 4. Jahrhundert und die Verwechslung von Vater und Sohn in den erhaltenen Texten erschweren zwar die Bewertung der einzelnen Ämter.²⁷⁷ Es dürfte jedoch sicher sein, dass es ihnen, gerade auch da sie Patrizier waren, in der Formierungsphase der Nobilität durchaus gelang das Oberamt zu iterieren. Der dritte Fall betrifft M. Valerius Leavinus, der Ende des 3. Jahrhunderts je zweimal die Prätur und den Konsulat bekleidete. Die Bedrohungsphase des zweiten punischen Krieges führte dazu, dass bereits bewehrte Heerführer erneut in ein Führungsamt gewählt wurden. Laevinus' militärische Erfolge (s. vorheriger Abschnitt) passen daher gut mit seiner Iteration der Ämter zusammen.

Es ist in diesem Zusammenhang auch interessant, dass jene *gentes*, die eine Vielzahl der Konsulatsstellen in den ersten Jahrzehnten der Republik bekleidet haben sollen, auch häufig recht erfolgreich in der Formierungsphase der Nobilität waren, was die Bekleidung des Oberamtes betraf.²⁷⁸ In dieser Phase der Genese und Festigung der neuen politischen Ordnung existierte vermutlich noch keine große Anzahl an Erinnerungsmedien, die verlässliche Informationen über die Frühzeit hätten vermitteln können. Die Etablierung derartiger Medien war ja Teil dieses Prozesses.²⁷⁹ Es könnte folglich ein Zu-

Formierungsphase der Nobilität vor 300 und damit in eine Zeit, in der die Patrizier, etwa dank ihrer deutlich wirkmächtigeren *commendatio maiorum*, wohl gegenüber den plebeischen Amtsanwärtlern noch einen konkurrenztechnischen Vorteil besaßen.

²⁷⁷ So berichtet der ältere Plinius, Corvus habe – dank seines hohen Alters von 100 Jahren – insgesamt 21 kurulische Magistraturen bekleidet und damit mehr als jeder andere (Plin. nat. 7,157). Die Angabe ist nicht zu überprüfen. Hier werden nur die Ämter gezählt, die sich in den Quellen konkret nachweisen lassen.

²⁷⁸ So sind für die Valerier 10 Konsulate für die Zeit von 510 bis 450 überliefert. In der Konsolidierungsphase der Nobilität (hier als Zeitraum zwischen 366 und 250 festgesetzt) bekleideten sie 13 Konsulate. Weitere *gentes*, die ein ähnliches Verhältnis an Konsulaten in den ersten Jahrzehnten und der Konsolidierungsphase für sich beanspruchten, waren folgende (in Klammern, getrennt durch einen Bindestrich, die Konsulatszahlen für die ersten Jahrzehnte der Republik sowie für die Entstehungsphase der Nobilität): *Aemilii* (5 – 11); *Fabii* (10 – 11); *Cornelii* (2 – 17); *Postumii* (5 – 6); *Sulpicii* (3 – 8); *Claudii* (4 – 6); *Servilii* (6 – 4); *Furii* (5 – 4); *Iunii* (1 – 8); *Manlii* (2 – 6). Hinzu kommen noch einige Familien mit wenigen Konsulaten in beiden Phasen (*Veturii*, *Sempronii*, *Minucii*, *Iulii*, *Nautii*, *Aquillii*, *Volumnii*, *Quinctii*) sowie weitere Familien, von denen uns jedoch lediglich Konsuln aus der Frühzeit bekannt sind (Die Aufzählungen sind erstellt nach den *fasti consulares* (Inscr. It. 13,1), MRR sowie den Magistratslisten des DNP Suppl. 1). Für die meisten der plebeischen *gentes*, die in der mittleren und späten Republik zu politischem Erfolg gekommen waren (etwa die *Fulvii*, die *Licinii* oder die *Caecilii Metelli*), fehlt in den Geschichten über die ersten Jahrzehnte der Republik fast jede Spur.

²⁷⁹ Das Informationsmonopol der Patrizier bezüglich der römischen Vergangenheit wurde im Zuge der Formierungsphase der Nobilität Schritt für Schritt aufgeweicht. Ereignisse wie die Veröffentlichung des Kalenders durch Cn. Flavius oder die Zulassung der Plebeier zu den Priesterstellen spielten dabei eine wichtige Rolle. Es ist in diesem Zusammenhang kein Zufall, dass es womöglich mit Tib. Corun-

sammenhang zwischen der Anzahl an tradierten Konsulatsstellen in der Frühzeit und dem Erfolg einiger dieser *gentes* in jener Konsolidierungsphase bestanden haben. Die patrizischen *gentes* dürften es demnach gerade im 4. und frühen 3. Jahrhundert leichter gehabt haben Ahnen und Leistungen in der Frühzeit der Republik zu «platzieren», bevor dieser Zeitraum durch die Erinnerungsmedien, vor allem die Historiographie, mehr oder weniger verbindlich fixiert wurde und so die Rückprojektion erschwerte..

Aussagen bezüglich der Ämter unterhalb des Konsulats zu treffen ist ungleich schwieriger, da sich keine Beamtenverzeichnisse für diese Magistraturen erhalten haben. Sie können lediglich aus den Fragmenten der literarischen Quellen erschlossen werden.²⁸⁰ Für die *gens Valeria* sind, soweit ich dies überblicken kann, für die mittlere und späte Republik 20 Präturen, 7 Ädilitäten, 4 Quästuren und 2 Volkstribunate überliefert.²⁸¹ Ähnlich wie bei den Konsulaten sind Informationen für die Zeit zwischen 150 und 100 besonders dürr. Das könnte für eine erfolglosere Phase der Familie sprechen, ist sicherlich aber auch der für diesen Zeitraum besonders schlechten Quellenlage geschuldet. Die unvollständige Überlieferungslage der niederen Ämter macht einen Vergleich mit anderen *gentes* und darauf aufbauend eine Bewertung der relativen Erfolgsrate unmöglich. Besser sieht es bezüglich der Zensur aus. Im hier behandelten Zeitraum bekleideten die Valerier sechsmal das Zensorenamt. Damit konnten sie diese prestigeträchtige Position genauso häufig besetzten wie die Aemilier, Claudier und Marcier. Lediglich die Cornelier stechen mit insgesamt 14 Zensuren wieder einmal deutlich heraus.²⁸²

Ein weiteres bedeutendes Betätigungsfeld der Innenpolitik waren die Debatten im Senat, den *contiones* und im privaten Rahmen. Hier beteiligte man sich an einer Vielzahl wichtiger Entscheidungsprozesse, etwa in Form von Wahlen, Anträgen oder reinen Diskussionen, und vermochte es auf diese Weise Bekanntheit und Ansehen zu erlangen.²⁸³ Um sich in solch einem Kontext Gehör zu verschaffen, mussten die Sprecher

canius der erste plebeische Pontifex Maximus war, der erstmalig wie auch immer genau beschaffene *commentarii pontificum* veröffentlichte und dem darüber hinaus weitere Innovationen, wie das öffentliche Erteilen von Rechtsauskünften, zugesprochen wurden. S. dazu nur HÖLKEKAMP 1988; RÜPKE 1993, S. 167–170; WALTER 2004b, S. 196–204 und FRHist Vol. I, S. 141–159..

²⁸⁰ Das wichtigste Werk in diesem Zusammenhang ist wieder einmal die Meistererzählung des Livius. Daher besitzen wir vor allem für die Zeit vom 2. punischen Krieg bis in die frühen 160er Jahre einige Informationen bezüglich der unteren Ämter des *cursus honorum*. Doch auch Livius nennt keine vollständigen Beamtenlisten am Beginn einer Jahresbeschreibung. S. für eine Liste aller bekannten Prätores ab 366 BRENNAN 2000 Vol II, Appendix B.

²⁸¹ S. für die Ämterstellen im Anhang Tabelle 5.1. Gerade die frühen Präturen des Corvinus bzw Corvus sind besonders schwer auf ihre Historizität hin zu bewerten.

²⁸² Insgesamt kommen 13 *gentes* auf mindesten 3 Zensuren. Neben den *Cornelii* mit 14, den *Valerii*, *Aemilii*, *Claudii* und *Marcii* mit jeweils 6 waren dies folgende Familien: *Caecilii Metelli* (5); *Fabii* (5); *Licinii* (5); *Postumii* (4); *Fulvii* (4); *Iunii* (3); *Domitii* (3); *Atilii* (3). Die Zählung wiederum nach den *fasti consulares* (Inscr. It. 13,1), MRR sowie den Magistratslisten des DNP Suppl. 1.

²⁸³ Die Arten der Entscheidungsfindung im republikanischen Rom sowie die damit einhergehenden Prozesse und zugehörigen Institutionen haben die Forschung in den letzten Jahrzehnten in vielerlei

über ein gewisses Ansehen unter ihren Statusgenossen sowie der Hörerschaft verfügen.²⁸⁴ Überlieferte Reden, die in einer öffentlichen oder auch privaten Versammlung gehalten wurden, dürfen also getrost als Zeichen gesellschaftlicher Anerkennung gedeutet werden und konnten mitunter Einfluss auf den Ruf einer Familie haben. Auch für einige Angehörige der *gens Valeria* kennen wir solche Reden. Als im Jahr 211 Hannibal scheinbar auf Rom marschierte, kam es im Senat zu einer Debatte, ob man die Stadt auch unter Preisgebung anderer wichtiger Städte, konkret Capua, mit allen verfügbaren militärischen Ressourcen schützen solle, oder ob eine derartige Reaktion nur den Puniern in die Hände spiele, da es ihr Ziel sei Capua zu entsetzen und nicht Rom zu erobern. Erstere Taktik vertrat dem Bericht des Livius nach Scipio Asina, während Fabius Maximus, der Cunctator, sich für letztere einsetzte. Zu einer Entscheidung kam es erst als P. Valerius Flaccus einen gemäßigten Vorschlag einbrachte, der beide Seiten berücksichtige. Dieser Antrag wurde vom Senat angenommen.²⁸⁵ Ähnlich versuchte sein Nachfahre L. Valerius Flaccus 85 zwischen den verfeindeten Bürgerkriegsparteien Sulla und Cinna zu vermitteln. Er unterstützte die Friedensbemühungen mit einer Rede im Senat, woraufhin eine Gesandtschaft zu Sulla nach Kleinasien geschickt wurde, um einen möglichen Frieden zu verhandeln. Sein Wort dürfte dank der Tatsache, dass er zu diesem Zeitpunkt der *princeps senatus* war, zudem besonderes Gewicht gehabt haben.²⁸⁶ M. Valerius Laevinus hingegen soll sich weniger ausgleichend gegeben haben, als 203 karthagische Gesandte nach Rom gekommen waren, um einen Frieden zu erbitten. Er sprach sich im Senat gegen die auch von einigen Römern unterstützte Idee von Friedensverhandlungen aus. Sein Vorschlag wurde von der Mehrheit der Senatoren unterstützt und die karthagischen Gesandten daraufhin ausgewiesen.²⁸⁷ Neben den Senatsdebatten kam es auch in den *contiones*, die den abstimmen Versammlungen vorausgingen, häufig zu angeregten Reden eines Für und Widers. So überliefert Livius für das Jahr 195 eine ausführliche Rede des Volkstribuns L. Valerius Tappo, der sich für die Abschaffung der *lex Oppia* einsetzte.²⁸⁸ Sein wichtigster Gegner in dieser Debatte war kein geringerer als der Konsul Cato, der später für seine Strenge und Prinzipientreue den Beinamen Censorius erhielt und für sein Redetalent bekannt war. Die wörtlichen Reden, die Livius wiedergibt, sind sicherlich nicht eins zu eins historisch, doch

Hinsicht beschäftigt. S. nur die neueren Arbeiten zu verschiedenen Aspekten dieser Thematik von MORSTEIN-MARX 2004; LUNDGREEN 2011; HÖLKESKAMP 2013; MOURITSEN 2017; TIMMER 2017; ROSILLO LÓPEZ 2017 und die entsprechenden Stellen bei WALTER 2017 mit weiteren Literaturhinweisen.

²⁸⁴ Dies erreichten sie

²⁸⁵ Liv. 26,8,1–8. Livius beschreibt den gemäßigten Vorschlag des Flaccus als Sieg über die divergierenden Meinungen (26,8,6): «*Has diversas sententias media sententia P. Valeri Flacci vicit*».

²⁸⁶ Liv. per. 83.

²⁸⁷ Liv. 30,23,5–8.

²⁸⁸ Für die *lex Oppia* s. ROTONDI 1912, S. 254 und mit Kommentar ELSTER 2003, S. 217–220.

im Kern dürfte sich die Situation etwa wie geschildert abgespielt haben. Tappos Argumentation muss demnach die anwesenden Bürger überzeugt haben, denn im Anschluss wurde der Antrag der Volkstribunen angenommen und die *lex Oppia* abgeschafft.²⁸⁹

Mit dem Antrag des Tappo ist auch der Bogen zu Anträgen und Gesetzen geschlagen, die sich Angehörigen der *gens Valeria* zuordnen lassen. Neben der erfolgreichen Abschaffung der *lex Oppia* durch Valerius Tappo und den bereits weiter oben behandelten Provocationsgesetzen gibt es drei weitere Fälle, von denen wir wissen und die hier eine Erwähnung verdienen. Livius berichtet, dass C. Valerius Tappo, der Bruder des Volkstribuns von 195, während seines Volkstribunats im Jahr 188 ohne die Zustimmung des Senats ein Plebiszit durch die Volksversammlung gebracht haben soll, welches die Bürger der Gemeinden Formiae, Fundi und Arpinum zu *cives cum suffragio* machte. Der Widerstand einiger der anderen Tribunen, die die fehlende Unterstützung des Senats monierten, wurde gebrochen, indem Tappo und seine Unterstützer darauf hinwiesen, dass es das Volk sei, das solche Entscheidungen treffe, und nicht der Senat.²⁹⁰ Der zweite Fall gehört in die Bürgerkriege der 80er Jahre. Damals brachte L. Valerius Flaccus, der auf Seiten Marius' und Cinna stand und 86 für jenen als Suffektkonsul nachgewählt worden war, ein Gesetz durch die Volksversammlung, das die zurückzuzahlenden Schulden wohl auf ein Viertel der vormaligen Beträge reduzierte.²⁹¹ Ein weiteres Gesetz wurde gegen Ende der 80er Jahre von einem Angehörigen der *Flacci* verabschiedet. Im Rückblick hatte dieses sicherlich einen deutlich größeren Einfluss auf die weitere Entwicklung der Republik als die beiden zuvor genannten. 82 wurde L. Valerius Flaccus, der Konsul von 100, Interrex. In dieser Funktion brachte er ein Gesetz durch die *comitia centuriata*. Das stellte schon an sich einen Sonderfall dar, da das *interregnum* grundsätzlich dazu dienen sollte, bei einem fehlenden Imperiumsträger dafür Sorge zu tragen, dass die Auspizien regulär an einen neuen Amtsinhaber übergeben werden konnten, und nicht dazu, Gesetze zu verabschieden oder Ähnliches. Das Gesetz machte Sulla zum *dictator legibus scribendis et rei publicae constituendae causa* und verschaffte ihm somit die notwendige Grundlage, seine politischen Reformen durchzusetzen und ihnen juristische Gültigkeit zu geben. So wundert auch der negative Unterton in den Quellen

²⁸⁹ Liv. 34,1,1–8,3. S. auch Zon. 9,17 mit deutlich kürzeren wörtlichen Reden der beiden Kontrahenten.

²⁹⁰ Liv. 38,36,7–9. In den 40er Jahren war ein C. Valerius Triarius Ädil in Fundi: CIL X 6242. Bei dieser Funktion handelte es sich wohl um das höchste Amt einer dieser drei Gemeinden, nicht um eine Art der stadtrömischen Ädilität, s. dazu RUDOLPH 1935, S. 47–50. Über diesen Triarius sind ansonsten keine Informationen bekannt. S. für das Gesetz ROTONDI 1912, S. 274 f. und ELSTER 2003, S. 328 f.

²⁹¹ Das Gesetz wird in den Quellen sehr unterschiedlich bewertet. Einigermaßen wertungsfrei bei Cic. Font. 1. Positiv bei Sallust ohne konkrete Nennung des Gesetzgebers (Sall. Cat. 33,2); negativ äußert sich hingegen Velleius (Vell. Pat. 2,23,3). S. für weitere Verweise ROTONDI 1912, S. 347 f.

bezüglich dieses Gesetzes nicht²⁹² Im Anschluss ernannte Sulla Flaccus zu seinem *magister equitum*.²⁹³ Neben diesen von Valeriern verabschiedeten Gesetzen ist vielleicht noch ein Fall, der zumindest in diese Richtung deutet, eine kurze Erwähnung wert. Im inschriftlich erhaltenen *senatus consultum de Bacchanalibus* wird in der zweiten Zeile L. Valerius Flaccus, der Konsul von 195 und Gönner des Cato, als einer der drei Urkundenzeugen genannt.²⁹⁴ Er und die beiden anderen erwähnten Senatoren wurden wohl ausgewählt, da sie allesamt in den 190er Jahren den Konsulat bekleidet hatten und somit über einen gewissen Rang innerhalb der Senatorenschaft verfügten.

Über Gerichtverfahren republikanischer Zeit sind wir – dank Cicero – besonders gut für die späte Republik unterrichtet. Auch die Valerier erscheinen in dieser Zeit in einigen Prozessen als Ankläger und Angeklagte. Es findet sich jedoch ebenfalls ein Fall aus früherer Zeit. Wie bereits weiter oben erwähnt, soll der Prätor Q. Valerius Falto 242 einen Streit mit dem Konsul Lutatius Catulus um den Triumph über die Punier auf Sizilien geführt haben, da er den verletzten Oberbefehlshaber als Feldherrn vertrat. Der eingesetzte Schiedsrichter Atilius Calatinus entschied jedoch zu Gunsten des Catulus und Falto konnte nur einen «kleinen» *triumphus navalis* feiern.²⁹⁵ Die Gerichtsverfahren der späten Republik tragen aus heutiger Sicht eher einen juristischen Charakter als diese Auseinandersetzung des 3. Jahrhunderts. Sie wurden in den meisten Fällen vor einer Art ordentlich tagendem Gericht ausgetragen. In einer solchen *quaestio* verteidigte Cicero 59 erfolgreich Flaccus, den Prätor des Jahres 63, gegen eine Anklage *de repetundis*.²⁹⁶ In den 90er Jahren war bereits dessen Vater mehrfach wegen ähnlicher Vergehen angeklagt worden.²⁹⁷ Zu weiteren Prozessen mit valerischer Beteiligung kam es dann in den 50er Jahren. 54 klagte P. Valerius Triarius M. Aemilius Scaurus *de repetundis* an, doch konnten Cicero und M. Valerius Messalla Niger gemeinsam einen Freispruch erwirken.²⁹⁸ Kurz darauf brachte Triarius Scaurus erneut vor Gericht, diesmal *de ambitu*, und trotz einer abermaligen Verteidigung durch Cicero wurde Scaurus nun verurteilt.²⁹⁹ 51 kam es schließlich zu zwei Prozessen gegen M. Valerius Messalla

²⁹² Cic. leg. ag. 3,5; Cic. Rosc. Am. 125; Cic. Att. 9,17,2 (9,15,2). Für alle Belege s. ROTONDI 1912, S. 348 f. Den Akt der Gesetzgebung sowie die Frage nach dessen Legitimität behandeln VERVAET 2004 und KOPTEV 2016, S. 215–217.

²⁹³ Inscr. It. 13,1, S. 55.

²⁹⁴ CIL I² 581: [...] *Sc(ri)bendo) arf(uerunt) M. Claudi(us) M. f., L. Valeri(us) P. f., Q. Minuci(us) C. f.* Vgl. Liv. 39,18,8–9.

²⁹⁵ S. oben S. 40 Anm. 178.

²⁹⁶ S. Ciceros Rede *pro Flacco*.

²⁹⁷ Cic. Flacc. 77; Cic. div. in Caec. 63.

²⁹⁸ Ascon. 18–20 CLARK; Cic. Att. 4,17,6 (4,16,6); Cic. Scaur. 1,4. 2,45.

²⁹⁹ Quint. 4,1,69; Cic. off. 1,138 (etwas verquer); App. bell. civ. 2,91. Zwischen beiden Prozessen wurde Triarius selbst wegen Rechtsverdrehung angeklagt, allerdings ohne Erfolg: Ascon. 29 CLARK.

Rufus, der, nachdem er zunächst noch überraschend freigesprochen worden war, für ein Vergehen *de sodaliciis* schuldig gesprochen wurde.³⁰⁰

Neben all diesen im weiteren Sinne innenpolitischen Handlungen der Valerier waren die Angehörigen der *gens* auch häufiger in außenpolitisch-diplomatische Ereignisse involviert. Eines der wichtigen Ereignisse dieser Art ereignete sich im Jahr 218. Es ist davon auszugehen, dass die Valerier auch in den vorherigen Generationen diplomatische Aufgaben wahrnahmen. Für die Zeit des 1. punischen Krieges jedoch sind die Quellen diesbezüglich recht dürr und auch für die vorhergehenden Generationen während der italischen Kriege fehlen Informationen. 218 nun entschied sich der Senat eine Gesandtschaft zum jungen karthagischen Feldherrn Hannibal zu schicken, der gerade Sagunt belagerte. Man entsandte P. Valerius Flaccus, der 227 Konsul gewesen war, und Q. Baebius Tamphilus.³⁰¹ Hannibal empfing die Gesandten jedoch gar nicht erst, sodass sie nach Karthago weiterreisten, um vor den führenden Puniern zu sprechen.³⁰² Dort schlug sich der karthagische Senat auf die Seite Hannibals, nachdem Hanno die Senatoren mit einer noch «feindseeligeren» Rede als der des Gesandten Flaccus überzeugt hatte.³⁰³ Die römischen Gesandten mussten ohne einen Beschluss abreisen. Im 2. punischen Krieg schloss M. Valerius Laevinus, der je zweifache Konsul und Prätor und langjährige Kommandant in diesem Konflikt, 212 in Griechenland ein Bündnis mit den Aitolern. Auf diese Weise gewannen die Römer einen wichtigen Verbündeten auf dem griechischen Festland, der ihnen dabei half, Philipp II. von Makedonien in Schach zu halten.³⁰⁴ Die Valerier wurden in der Folge zu Patronen der Aitoler. So entsandte man 191, nachdem ein kriegerischer Konflikt mit den Aitolern ausgebrochen war, L. Valerius Flaccus, den Gönner Catos, als Unterhändler zu ihnen.³⁰⁵ Und als der Konflikt dennoch nicht endgültig beigelegt werden konnte, wurde C. Valerius Laevinus, der Sohn des Feldherrn des 2. punischen Krieges, mit dem Befehlshaber M. Fulvius Nobilior nach Griechenland geschickt, wo er als Patron im Sinne des von seinem Vater geschlossenen Bündnisses erfolgreich zwischen Römern und Aitolern vermittelte, sodass der Krieg schließlich beendet werden konnte.³⁰⁶ Sein Vater M. Laevinus hatte sich im Jahr 210 während seines zweiten Konsulats noch auf andere Weise diplomatisch hervorgetan. Nachdem er *in absentia* zum Konsul gewählt worden war, kam er auf dem Weg nach Rom an Capua

³⁰⁰ Cic. fam. 8,2,1. 8,5,1 (8,4,1).

³⁰¹ Cic. Phil. 5,27; Liv. 21,6,8.

³⁰² Liv. 21,9,3–4.

³⁰³ Liv. 21,11,1–2: «*Cum Hanno perorasset, nemini omnium certare oratione cum eo necesse fuit; adeo prope omnis senatus Hannibalis erat, infestiusque locutum arguebant Hannonem quam Flaccum Valerium, legatum Romanum.*»

³⁰⁴ Liv. 26,24,1–16.

³⁰⁵ Pol. 20,9,1–5. 10,10; Liv. 36,27,1–28,8.

³⁰⁶ Pol. 21,29,10–11; Liv. 38,9,8–10,2.

vorbei. Die Kampaner baten den Konsul, ihn nach Rom begleiten zu dürfen, um den Senat zu bitten, die Bestrafungen gegen die Stadt zu beenden. Nach Absprache mit dem Befehlshaber vor Ort, Q. Fulvius Flaccus, wurde einigen Capuanern gestattet, Laevinus nach Rom zu begleiten. Kurz vor der Stadt schlossen sich dem Zug auch die Syrakuser an, die sich beim Senat über die Behandlung durch M. Claudius Marcellus beschweren wollten. Livius schreibt, Laevinus «*praebuit dolentis speciem duarum clarissimarum urbium excidio, ac celeberrimis viris victos bello accusatores in urbem adducentis.*»³⁰⁷ Nach den Verhandlungen mit den Aitolern in den 180er Jahren fehlen großartige Informationen bezüglich der Handlung valerischer Funktionsträger auf dem diplomatischen Betätigungsfeld, wie die Informationslage für die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts ja grundsätzlich sehr dürftig ist. Eine letzte, erwähnenswerte Handlung ereignete sich Mitte der 80er Jahre. In dieser Zeit war C. Valerius Flaccus, der Konsul von 93, mit einem promagistratischen Imperium in Gallien eingesetzt. Dort verlieh er den Anführern der Helvetier das römische Bürgerrecht,³⁰⁸ woraufhin wohl einige von diesen das *nomen gentile* des Flaccus annahmen.³⁰⁹

2.3.6. Monumente und Erinnerungsorte

Öffentlich an die eigene Familie zu erinnern, gehörte zu den wichtigsten Aspekten der nobilitären Selbstrepräsentation. So blieben die *maiores* und ihre Taten nicht nur dem recht kleinen Kreis der Führungsschicht präsent, deren Verhaltensregeln und -normen größtenteils auf diesen Taten beruhten, sondern wurden auch – regelmäßige Aktualisierung durch andere Medien vorausgesetzt – ein Teil des Gedächtnis der gesamten Stadtbevölkerung. Das war für den politischen Erfolg unabdingbar. Es waren ja gerade Bürger aus dem städtischen Bereich, die die Wahlversammlungen dominierten und somit für die Entscheidungen hauptverantwortlich waren.³¹⁰

Die wichtigsten Erinnerungsorte für die *gens Valeria* waren sicherlich die Häuser, die der Tradition nach Poplicola und seinem Bruder M. Valerius in den Anfangsjahren der Republik zugesprochen bzw. errichtet worden waren. Das Haus des Poplicola soll sich

³⁰⁷ Liv. 26,27,10–17. Das Zitat bei 26,27,16. S. für einen Überblick zu den Umständen in Kampanien und auf Sizilien SEIBERT 1993, S. 311–318. Die Angehörigen beider Städte wurden angehört und der Senat traf jeweils eine Entscheidung. Nach Livius nahmen die Syrakuser das Urteil wohlwollend an und Laevinus wurde als Konsul mit der *provincia* Sizilien angehalten, sich um Syrakus zu kümmern; die Entschlüsse bezüglich der Kampaner waren hingegen ungleich härter, sodass sie im Anschluss noch unglücklicher gewesen sein sollen, als zuvor: Liv. 26,30,1–34,13.

³⁰⁸ Cic. Quinct. 28; Schol. Bob. S. 96 STANGL.

³⁰⁹ Caes. bell. Gall. 1,47,4.

³¹⁰ Für die meisten Bürger außerhalb des Stadtgebiets war die Anreise nach Rom zu den Versammlungen schon allein aus zeitlichen Gründen unmöglich. Sie konnten es sich nicht leisten ihre Arbeit zu vernachlässigen. Dazu bereits BLEICKEN 1975, S. 254 f. mit Anm. 24.

am Fuß der Velia befunden haben, wo es am Ort des ehemaligen Hauses des Tullius Hostilius erbaut wurde, nachdem er den Bauplatz am höchsten Punkt des Hügels aufgrund der Unzufriedenheit beim Volk aufgegeben hatte. Das Haus des M. Valerius hingegen soll auf dem Palatin gelegen haben, wo es ihm angeblich für seinen Sieg über die Sabiner auf Staatskosten errichtet worden war.³¹¹ Für beide Gebäude fehlt jede archäologische Spur, sie sind lediglich aus den Quellen bekannt. Filippo COARELLI möchte zwar, ausgehend von einer Plinius-Stelle, das Haus des M. Valerius mit der Residenz des Tarquinius Suberbus identifizieren.³¹² Doch beruht diese Schlussfolgerung auf einer fragwürdigen Identifikation der Cloelia-Statue mit Valeria, der Tochter Poplicolas, und ist daher recht unwahrscheinlich.³¹³ Für die *domus Poplicolae*, das in den Quellen häufiger erwähnte Gebäude, berichten die Autoren ab Livius, dass sich dort nun der Tempel der Vica Pota befinde.³¹⁴ Trifft die Interpretation Adam ZIOLKOWSKIS, der Tempel der Vica Pota stamme aus dem 3. Jahrhundert, zu,³¹⁵ so stand eine eventuelle *domus Valeria* zu Zeiten Ciceros bereits seit knapp 200 Jahren nicht mehr. Die Angaben der antiken Autoren, dass Haus des Poplicolas habe mit der Front zum Forum gestanden³¹⁶ und die Türen beider Häuser sich nach außen, das heißt in den öffentlichen Raum, geöffnet,³¹⁷ müssen folglich einer memorierten Traditionslinie entstammen. Die Verbindung der Valerier zur Velia wird noch durch eine andere Sitte deutlich. So soll dem Poplicola und seinen Nachfahren das Recht zugestanden worden sein, am Fuße der Velia innerhalb des Pomeriums begraben zu werden. Plutarch berichtet, dass zu seinen Zeiten die Verbrennung der Leichen im Zuge des Begräbniszuges an dieser Stelle nur noch angedeutet, aber nicht mehr vollzogen wurde.³¹⁸ Ob und wann die Angehörige der *gens Valeria* dort bestattet wurden, lässt sich anhand archäologischer Funde nicht belegen. Dass die Velia noch in der späten Republik als valerischer Erinnerungsort galt, darf allerdings auch dank der Zeugnisse Ciceros angenommen werden.³¹⁹ Einen Hin-

³¹¹ Für Poplicolas Haus: Cic. rep. 2,53; Cic. har resp. 16; Liv. 2,7,6. 11–12; Dion. Hal. ant. 5,19,1–2; Val. Max. 4,1,1; Ascon. 13 CLARK; Plut. Poplicola 10; s. zusätzlich COARELLI, LTUR s.v. «Domus: P. Valerius Poplicola» S. 209 f. Für das Haus des M. Valerius: Dion. Hal. ant. 5,39,4; Plut. Poplicola 20,1–4; Ascon. 13 CLARK; s. zusätzlich PAPI, LTUR s.v. «Domus: M. Valerius Maximus» S. 209. Das Haus des M. Valerius wird von Antias einem Valerius Maximus zugeschrieben. In Frage käme dann noch M. Valerius, der Diktator von 494, doch scheinen hier zwei Personen verwechselt worden zu sein. S. dazu den Kommentar zu FRHist 25 F 21 (= Ascon. 13 CLARK).

³¹² COARELLI 1986, S. 82 f. S. Plin. nat. 34,29.

³¹³ S. den Kommentar zu FRHist 25 F 21.

³¹⁴ Liv. 2,7,12; Plut. Poplicola 10,6; Ascon. 13 CLARK, der stattdessen den Victoria-Tempel nennt.

³¹⁵ ZIOLKOWSKI 1992, S. 171.

³¹⁶ Dion. Hal. ant. 5,19,1–2; Plut. Poplicola 10,3.

³¹⁷ Plin. nat. 36,112; Plut. Poplicola 20,2. Plinius nennt die Bauform der Türen ein *clarissimum insigne*.

³¹⁸ Cic. leg. 2,58; Dion. Hal. ant. 5,48,3; Plut. Poplicola 23,3; Plut. qu. R. 79.

³¹⁹ Gestützt wird diese Erkenntnis durch eine Inschrift für M. Valerius Messalla Niger, die in der Nähe der Velia gefunden wurde: CIL I², S. 201 Nr. XL.

weis auf die Entstehung dieser Verbindung bietet die Interpretation Attilio MASTROCINQUES, der Ursprung des Cognomens ‚Poplicola‘ sei in dem Wohn- und Begräbnisplatz der gens Valeria begründet.³²⁰ Der Bau des Tempels der Vica Pota etwa Mitte des 3. Jahrhunderts bildet den *terminus ante quem* für die Errichtung des Hauses. Die Zuschreibung eines solchen Wohnortes und die Erlaubnis, Bestattungen innerhalb der Stadtgrenzen vorzunehmen, waren meistens als Ehrung für herausragende Leistungen, häufig wohl im Zuge eines Triumphes, gedacht.³²¹ Blickt man auf die Valerier vor dem fraglichen Zeitpunkt, kommt wohl am ehesten Corvus als derjenige in Frage, dem eine solche Anerkennung zugesprochen worden sein könnte. Seine Taten und Leistungen bleiben im Detail zwar fraglich, er war allerdings sicherlich einer der wichtigsten Feldherren in den italischen Expansionskriegen des 4. Jahrhunderts sowie mehrfacher Konsul und Triumphator.³²²

Die einzigen gesicherten valerischen Monumente ließ M. Valerius Maximus Messalla nach seinem Triumphzug über die Karthager und Hieron II. im Jahr 263 auf dem Forumsareal aufstellen. Bei einem handelte es sich um eine *tabula picta*, die den Sieg des Valerius zeigte und zuvor womöglich beim Triumphzug mitgeführt worden war; derartige Triumphalgemälde waren ja durchaus Teil des Rituals und sollten den Schauspielern wohl die Ereignisse ansehnlicher vor Augen führen.³²³ Dieses Gemälde ließ Messalla bei der *curia Hostilia* anbringen, vermutlich in der Nähe der Bänke für die Volkstribüne.³²⁴ Das zweite Monument war eine steinerne Sonnenuhr, die er auf Sizilien erbeutet hatte, und die nun auf dem *comitium* postiert wurde. Plinius berichtet, dass man für die kommenden 99 Jahren die Zeit von ihr ablas, obwohl sie die Stunden nicht richtig anzeigte³²⁵ – ein Fehler, der natürlich der nördlicheren Lage Roms und damit dem veränderten Sonnenstand geschuldet war. Ciceros Erwähnung des Gemäldes im Sinne einer gängigen Ortsangabe verdeutlicht die feste Verankerung dieses Monuments im Gedächtnis der stadtrömischen Bürgerschaft.

Abgesehen von dem Erinnerungsort der Velia und den beiden gerade erwähnten Monumenten kennen wir keine republikanischen Bauten und Denkmäler, die sich sicher

³²⁰ Für die ausführliche Diskussion dieser These s. oben S. 37 bis 38.

³²¹ Cic. leg. 2,58; Plut. qu. R. 79.

³²² In seiner bei Livius angegebenen Rede vor den Soldaten (7,32,12–17) sagt Corvus, er habe den alten Namen seines Geschlechts (*Publicola*) nicht vergessen, auch wenn er nun einen neuen trage. Vielleicht gibt Livius hier einen Hinweis darauf, dass der Name Poplicola tatsächlich einmal als ein wohl inoffizieller Beinamen der gens Valeria angesehen worden war und man in der späten Republik versuchte diese Tradition wiederzubeleben; nur halt nun unter anderen Vorzeichen. S. dazu unten S. 90 bis 91.

³²³ S. dazu nur allgemein WALTER 2004b, S. 148–154 samt einer Liste aller bekannten Gemälde (S.150 f.).

³²⁴ Cic. Vat. 21; Plin. nat. 35,22. S. dazu COARELLI, LTUR s.v. «Tabula Valeria» S. 16; KOLB 2002, S. 172. BLECKMANN 2002, S. 88–90 vermutet, das Gemälde habe keine einzelne Schlacht gezeigt, sondern vielmehr episodenhaft den gesamten Verlauf des von Messalla durchgeführten Feldzugs dargestellt.

³²⁵ Plin. nat. 7,214, nach Varro. S. dazu COARELLI 1986, S. 150; KOLB 2002, S. 147.

der gens Valeria zuordnen lassen. Sie treten in den Quellen weder ausdrücklich als Stifter bekannter Tempel sowie anderweitiger öffentlicher Bauten, noch als Auftraggeber für aufwendige Statuen, Skulpturen oder sonstige Kunstwerke innerhalb der Stadt Rom in Erscheinung. Es gibt allerdings zwei Tempel, bei denen eine Gelobigung durch die Valerier möglich bzw. wahrscheinlich ist. Zum einen der Tempel der Minerva in *Aventino*. Er dürfte wohl in den 260er Jahren erbaut worden sein; das lässt sich zumindest vor allem aufgrund numismatischer Untersuchungen annehmen. ZIOLKOWSKI und KOLB äußern die Vermutung, M.' Valerius Maximus Messalla könnte den Tempel während seines Konsulatsjahrs 263 gelobt haben. Es kommen aber genauso gut die anderen Konsuln dieses Zeitraums in Frage.³²⁶ Da es in den antiken Quellen keinen eindeutigen Hinweis auf den Stifter gibt, muss diese Annahme eine reine Hypothese bleiben. Der zweite Fall ist der Tempel der Vica Pota. Seine Lage am Fuß der Velia und seine Erwähnung in den Quellen im Zusammenhang mit dem Haus des Poplicola, das vorher an seiner Stelle gestanden haben soll, legen die Vermutung nahe, dass auch der Tempel von einem Valerius im 3. Jahrhundert errichtet wurde.³²⁷ Vica Pota kann wohl als eine ältere Nebenform der Victoria gedeutet werden – was auch die Verwechslung des Asconius erklärt.³²⁸ In dem von ZIOLKOWSKI vorgeschlagenen Gründungszeitraum zwischen 292 und 219 sind eine ganze Reihe politisch und militärisch erfolgreicher Valerier bekannt, sodass eine Zuordnung an einen von diesen schwer fällt.³²⁹

Die einzige Statue, die bekannt ist, ließ Augustus Ende des 1. Jahrhunderts auf seinem Forum aufstellen. Es war ein Standbild des Valerius Corvus, auf deren Schulter, so berichtet Gellius, ein Rabe zur Erinnerung des Sieges über den riesigen Gallier saß.³³⁰ Ein weiteres stadtrömisches Denkmal, das an einen der erfolgreichen Valerier erinnert, ist, soweit ich das überblicken kann, aus dem Abschnitt vor unserer Zeitrechnung nicht bekannt. Das heißt natürlich nicht, dass es keine derartigen Monumente gab. Wie die meisten anderen *gentes*, so nutzten sicherlich auch die Valerier die Medien der monumentalen Repräsentation. Man denke nur an Massen von Statuen, welche die Zensoren 158 vom Forum entfernen ließen,³³¹ um sich vor Augen zu führen, wie viele solcher Denkmäler in der Stadt verteilt gewesen sein müssen.

Eine weitere Monument-Gattung stellen die Münzen dar. Dank ihres täglichen Umlaufs in allen Schichten der Gesellschaft konnten sie ebenfalls gut genutzt werden, um

³²⁶ ZIOLKOWSKI 1992, S. 109–111 (insgesamt zu Datierung und Gelobigung); KOLB 2002, S. 181.

³²⁷ So auch ZIOLKOWSKI 1992, S. 171 f.

³²⁸ ASCON. 13 CLARK: «*ubi nunc aedis Victoriae est*». S. zur Deutung des Namens der Vica Pota WEINSTOCK, RE s.v. «Vica Pota» Sp. 2014 f.

³²⁹ ZIOLKOWSKI 1992, S. 171. Für die erfolgreichen Valerier s. im Anhang Tabelle 5.2 und Tabelle 5.1.

³³⁰ Gell. 9,11,10.

³³¹ Plin. nat. 34,30.

bestimmte Erfolge und Ereignisse im öffentlichen Gedächtnis zu halten oder sonstige familiäre Eigenschaften zu propagieren. Das Amt eines *tresvir monetalis* gehörte mithin zu den beliebtesten, zivilen Einstiegsämtern unterhalb des offiziellen *cursus honorum*, da man sich so schnell einen Namen machen und die Verbindung zu den Großen der eigenen *gens* herstellen konnte.³³² Der früheste valerische Münzmeister, den wir kennen, prägte um 200. Seine Zuordnung zu den Valeriern gelingt nur aufgrund des Monogramms, das in etwa «VAL» zu lesen ist, er ist ansonsten nicht näher zu bestimmen.³³³ Die Münzen zeigen die Köpfe verschiedener Gottheiten. Hier zu erwähnen ist der Kopf der behelmteten Minerva.³³⁴ Aus dieser Darstellung ließe sich eine Verbindung zu der möglichen Weihung des Minerva-Tempels *in Aventino* durch Maximus Messalla ziehen. Diese Interpretation wird allerdings durch keinen anderen Bezug gestützt. Die nächsten erhaltenen Münzen lassen sich dem ansonsten ebenfalls nicht sonderlich bekannten C. Valerius Flaccus, vermutlich Vater des Konsuls von 93, zuordnen. Er prägte etwa zwischen 150 und 125 Denare mit der behelmteten Roma auf der Vorder- und einer Zügel und Peitsche haltenden Victoria in einer *biga* auf der Rückseite;³³⁵ hinzu kommen noch kleinere Münzen mit Darstellungen des Herkules und des Saturn.³³⁶ Genauer zuzuordnen lassen sich die Denarprägungen des Konsuls von 100, L. Valerius Flaccus.³³⁷ Die um 108/107 ausgegebenen Münzen zeigen auf der Vorderseite eine drapierte Victoria-Büste, auf der Rückseite sieht man Mars mit Speer und Trophäe sowie einen *apex*.³³⁸ Diese Kopfbedeckung ist ein recht eindeutiger Bezug auf den Vater, der nicht nur Konsul 131, sondern auch *flamen Martialis* war – eine Doppelfunktion, die ja zu einem Konflikt mit seinem Mitkonsul und Pontifex Maximus Crassus Mucianus führte (s. oben S. 54). Der Sohn und Münzmeister von 108/107 erlangte später selbst das Flaminat des Mars. Die letzte bekannte republikanische Münzprägung eines Valerius gehört ins Jahr 53. In diesem Jahr war M. Valerius Messalla Rufus Konsul und sein Sohn Münzmeister. Dieser prägte Denare, die auf der Vorderseite die behelmtete Roma und auf der Rückseite eine *sella curulis* über einem Zepter zeigen, zudem findet sich dort der Schriftzug «PATRE COS», der auf das Konsulat des Vaters verweist.³³⁹

³³² BLÖSEL 2015, S. 143 f.

³³³ S. VOLKMANN, RE s.v. «Valerius» (4) Sp. 2296; RRC Bd. 1, S. 241.

³³⁴ RRC 191/3. Die weiteren Münzen zeigen Janus, Saturn, Herkules, Merkur und die behelmtete Roma: RRC 191/1–6.

³³⁵ RRC 228/1–2.

³³⁶ RRC 228/3–4.

³³⁷ MÜNZER, RE s.v. «Valerius» (177) Sp. 25 schreibt die Tätigkeit als Münzmeister einem ansonsten nicht weiter bekannten, gleichnamigen Sohn des Konsuls von 100 zu. Anders CRAWFORD in RRC Bd. 1, S. 316, dessen Interpretation ich folge.

³³⁸ RRC 306/1.

³³⁹ RRC 435/1

Abgesehen von den hier behandelten Erinnerungsorten und Monumenten verschiedener Mediengattungen kennen wir keine Weiteren innerhalb des Stadtgebiet Roms. Lediglich einzelne Inschriften sind bekannt, die aber jeweils in den Kontext eines größeren Baus oder Denkmals gehören und in den uns bekannten Fällen nicht auf die Initiativen Angehöriger der *gens Valeria* zurückgehen. In den italischen Gemeinden und den Provinzen mag es weitere Monumente gegeben haben, doch abgesehen von einigen Inschriften, die zumeist Kopien römischer Originale darstellen, ist auch von dort meines Wissens nichts bekannt.³⁴⁰

³⁴⁰ Etwa das Elogium auf M.' Valerius Maximus (Inscr. It. 13,3, S. 57–59 Nr. 78 mit Beschreibung des Fundorts), dessen erhaltene Inschrift aus Arretium stammt, und bei dem es sich um die Kopie eines stadtrömischen Originals handelt.

3. Die *gens Valeria* und die Entwicklung des Rufes

Der Ruf, den die *gens Valeria* sich der Meistererzählung nach durch die Handlungen ihrer Angehörigen in der frühen Republik erarbeitet hatte, stand in enger Verbindung mit der *libertas* des Gemeinwesens sowie der Bürgerschaft und deren Schutz durch die *leges de provocatione*. Wie sich im vorherigen Kapitel bereits angedeutet hat, finden diese Verbindungen nur wenige Entsprechungen in der Zeit der mittleren und späten Republik. Es gilt jetzt zu untersuchen, welche Umstände die Herausbildung beeinflusst haben könnten. Desweiteren hat die bisherige Quellenanalyse ergeben, dass der Ruf der *gens Valeria* – wie der meisten anderen *gentes* auch – deutlich vielschichtiger gewesen sein muss, als es die literarischen Werke zum Teil suggerieren. Zunächst scheint ein Blick auf die grundsätzliche Bedeutung der Freiheit samt ihrer Facetten angebracht, um danach die mögliche Genese dieses Teil des valerischen Rufes zu ermitteln. Im Anschluss soll es um die anderen Aspekte des valerischen Rufes gehen, für die sich Anzeichen in den Quellen erhalten haben.

3.1. Die Valerier als Freiheitskämpfer?

Das Konzept der Freiheit nahm grundsätzlich in den unterschiedlichen antiken Gemeinwesen und Staaten eine zentrale Rolle ein. Bereits bei den griechischen Philosophen, Staatstheoretikern und Literaten ist die Freiheit ein immer wieder behandelter Gegenstand, wobei sie auf völlig unterschiedliche Betätigungsfelder bezogen werden kann, sowohl im Innern der Gemeinschaft, wie in äußeren Beziehungen und Handlungen.³⁴¹ Im Innern kam der Freiheit prinzipiell eine stark ideologische Funktion zu, so auch in der römischen Republik. Sie war wichtig für die Identität der Bürgerschaft, nicht nur als Abgrenzung von der Alleinherrschaft und Gegensatz zur persönlichen Unfreiheit, sondern auch als Teil der eigenen, allen anderen überlegenen politischen Ordnung, und somit als Zeichen der Überlegenheit des *populus Romanus* gegenüber allen ande-

³⁴¹ Der Fall der äußeren Beziehungen, etwa in Form von Unterordnung einiger Staaten unter andere, dem Vasallentum oder der Frage von der ‚Befreiung‘ eines Gemeinwesens sowie seiner politischen Ordnung, spielt für diese Untersuchung eher eine untergeordnete Rolle – auch wenn derartige Zustände gerne im Innern ideologisch verwertet werden – und ist daher zu vernachlässigen. Für die *libertas* in äußeren Beziehungen s. BRUNT 1988, S. 292–296.

ren bekannten Staaten und Völkern.³⁴² Aus diesem Grund konnte es im Verständnis der spätrepublikanischen Zeitgenossen auch keinen anderen Zeitpunkt für die Einführung der Freiheit und deren Institutionalisierung geben als den tradierten Beginn der Republik. Es war ideologisch notwendig, dass die *libertas* als grundlegender Teil der Identität des römischen Volkes sowie des Gemeinwesens seit dem Sturz der Monarchie gegeben und durch *mos*, *ius* und *lex* gesichert war.

Die frühesten Zeugnisse, die uns einen Eindruck über die Vorstellung(en) von Freiheit in den Anfangsjahrzehnten der Republik vermitteln, sind die überlieferten Rechtssatzungen der Zwölftafeln.³⁴³ Die Zwölftafeln behandeln Aspekte, die für ein auf einer bäuerlichen Lebensweise und Gesellschaft basierendes Gemeinwesen regelungsbedürftig waren.³⁴⁴ Die Absätze, dass über das Leben eines Bürgers nur die größte Versammlung entscheiden und dass ein Schuldner nach 60 Tagen in Haft *trans Tiberim* verkauft werden dürfe, zeigen eine Verbindung der individuellen Freiheit mit dem Bürgerstatus.³⁴⁵ Hier zeigt sich bereits ein *libertas*-Verständnis, das über die reine körperliche Freiheit als Zustand des Nicht-versklavt/gebunden-seins hinausgeht. Es geht um die Verbindung von Freiheit und Politik mit dem Gemeinwesen als sozio-politischem Konstrukt. Als römischer Bürger besaß man gewisse Freiheiten und Rechte (sowie Pflichten), die anderen, körperlich ebenfalls freien Menschen nicht zustanden, auch wenn sie in Rom lebten.³⁴⁶ Diese politische Freiheit ist die Art von *libertas*, die zumeist in den politischen Debatten und Texten der mittleren und späten Republik bemüht wurde.³⁴⁷ Natürlich steht sie in enger Beziehung zur körperlichen Freiheit. Geht nämlich die politische Freiheit verloren und damit das freiheitliche Gemeinwesen zugrunde, ist letzten Endes auch die individuelle, körperliche Freiheit akut bedroht.³⁴⁸

Die politische Freiheit der römischen Bürger stand in enger Verbindung mit ihren Rechten, die zugleich Inhalt, als auch Schutz der *libertas* darstellten. Beide Begriffe, *ius*

³⁴² Vgl. etwa Cic. Phil. 6,19. Ferner sieht Cicero in ihr ein von den Vorfahren mit Schweiß und Blut errungenes Gut, das es um jeden Preis zu schützen gilt. Cic. leg. ag. 2,16: «*nolitote dubitare plurimo sudore et sanguine maiorum vestrorum partam vobisque traditam libertatem (...) defendere.*»

³⁴³ Die wörtlich und sinngemäß erhaltenen Absätze des Zwölftafelgesetzes zusammengestellt bei FLACH 2004.

³⁴⁴ FLACH 2004, S. 16; MOURITSEN 2017, S. 31 f.

³⁴⁵ Cic. leg. 3,11; Gell. 20,1,46–47. S. zum Verkauf eines Mitbürgers in die Sklaverei FLACH 2004, S. 191 f. und ARENA 2012, S. 14 f.

³⁴⁶ Um diese wahrnehmen zu können, musste man frei geboren sein, d.h. ein Freigelassener konnte niemals das volle römische Bürgerrecht erhalten, dies stand erst seinem in Freiheit geborenem Sohn zu. S. nur ARENA 2012, S. 16–19.

³⁴⁷ S. zur politischen Freiheit BRUNT 1988, S. 296 f. und ARENA 2012, S. 46.

³⁴⁸ Konkret Cic. leg. ag. 2,25: «*renovabo illud quod initio dixi, regnum comparari, libertatem vestram hac lege funditus tolli.*»

und *libertas*, werden folglich häufig zusammen oder synonym gebraucht.³⁴⁹ Die Rechte sicherten unter anderem die politische Teilhabe der römischen Bürger. Das *ius suffragium* etwa war ein grundlegendes Privileg eines römischen Vollbürgers. Das zeigen die Kontroversen um die Einrichtungen von *civitates cum* und *sine suffragio* sowie die Frage der Ausweitung des Bürgerrechts auf das gesamte italienische Festland.³⁵⁰ Das Abstimmungsrecht war elementarer Bestandteil der politischen Ordnung des römischen Gemeinwesens und ein Zeichen für die Freiheit der Bürgerschaft. Weitere grundlegende Aspekte der politischen Freiheit waren die Befugnisse und Funktionen des Volkstribunats sowie die Gesetze und Sitten, die das Funktionieren des gesellschaftlichen und politischen Lebens gewährleisteten. Dazu gehörte auch der Schutz vor Amtsmissbrauch und willkürlichen Entscheidung durch die Funktionsträger und Magistrate. Doch genauso war es Teil der politischen Ordnung, die Amts- und Funktionsträger anzuerkennen und ihrer Führung im Rahmen der rechten Ausführung Folge zu leisten. Politische Freiheit bedeutete auch, dass man sich selbst an gewisse Regeln zu halten hatte, um die eigenen Rechte geltend zu machen. «Freiheit manifestierte sich (dem Römer) nicht in der Schrankenlosigkeit der Entscheidungsmöglichkeiten, sondern in der Kontrolle dieser Möglichkeiten. (...) Insofern bedeutete dem Römer Freiheit stets Beschränkung, sowohl für den, der herrschte, als auch für den, über den durch die Herrschaftsmittel verfügt wurde.»³⁵¹ So erklärt sich auch die Zusammenstellung Catos, das Gemeinwesen funktioniere nur, wenn alle gemeinsam daran teilhaben, d.h. alle Bürger müssen dieselben Werte und Vorstellungen teilen und bereit sein die gültigen Regeln einzuhalten.³⁵² Diese grundlegende Bedeutung der (politischen) *libertas* und ihre Vernetzung mit anderen Fundamenten der *libera res publica* machen sie zu einem häufig bemühten Gegenstand der (spät)republikanischen Rhetorik; vor allem in den Wirren und Krisen der späten Republik mit ihren sich verschärfenden Auseinandersetzungen um Prestige und Macht.

Livius gibt als Grund für das Provocationsgesetz von 300 an, die Macht weniger sei stärker gewesen als der Freiheitswille der Plebs.³⁵³ Abgesehen davon, dass diese Formulierung äußerst schwammig ist und Livius sie auch nicht genauer beschreibt, dürfte

³⁴⁹ S. BRUNT 1988, S. 296. S. etwa für *Ius/iura libertatis*: Cic. Verr. 2,5,143; Cic. Rab. perd. 11; Cic. Sest. 30; Liv. 3,56,8; für *ius/iura populi* im Sinne der *libertas*: Sall. Cat. 38,3; Liv. 3,56,8.

³⁵⁰ Für die rechtlichen Aspekte s. BLEICKEN 1975, S. 141. 254 f.

³⁵¹ BLEICKEN 1975, S. 411. Auch Cicero sieht in zu großer Freiheit eine Gefahr für den Staat: Cic. rep. 1,62. 65. 67–69; Cic. Flacc. 16.

³⁵² Cato nennt die *libertas* in einem Zuge mit *ius*, *lex* und der *res publica* als eine der Einrichtungen, die allen Bürgern gemeinsam offenstehen und überhaupt nur durch diese gemeinsame Teilhabe konstituiert werden. Als Gegenteil, nämlich das, was jeder sich selbst verschafft, bezeichnet er *gloria* und *honor*. Cato Frgm. 353 SCHÖNBERGER (Fest. S. 408 LINDSAY): «*Iure, lege, libertate, re publica communiter uti oportet: gloria atque honore, quomodo sibi quisque struxit.*»

³⁵³ Liv. 10,9,4.

sich die Situation um das Jahr 300 deutlich differenzierter dargestellt haben. Die überwiegenden Mehrheit der Plebs, also des ‹einfachen› Volkes, hatte von den politischen und militärischen Entwicklungen des 4. Jahrhunderts durchaus profitiert. Durch die *lex Poetelia Papiria de nexis* von 326 waren die drückendsten Schuldregelungen abgeschafft worden und die italische Expansion hatte dazu geführt, dass genügend neues Land zum Bebauen zur Verfügung stand, das auch im Zuge der Anlage von Kolonien verteilt wurde, und dass die (wohlhabenderen) Bauern in ihrer Funktion als Milizsoldaten zudem Beute machen konnten, ohne ihren Hof zu lange zu verlassen.³⁵⁴ Die städtische Bevölkerung, die ab dem 4. Jahrhundert immer weiter anwuchs, dürfte ebenfalls von diesen Entwicklungen profitiert haben.³⁵⁵ In diesen Zeitraum fielen ferner die militärischen Erfolge des Valerius Corvus, die ja womöglich dazu führten, dass man ihm ein Grundstück samt Begräbnisplatz auf öffentlichem Grund zusprach und ihn sowie seine Nachfahren womöglich inoffiziell als *Poplicolae*, Bewohner öffentlichen Grundes, bezeichnete.³⁵⁶ Die oben dargelegten Überlegungen haben gezeigt, dass das Provocationsgesetz von 300 wohl eher auf die Gleichheit zwischen den oberen Schichten abzielte, als auf einen Schutz der einfachen Plebeier.³⁵⁷ In diesen Zusammenhang passt auch die als *provocatio sponsione* gekennzeichnete Auseinandersetzung zwischen Valerius Falto und Lutatius Catulus aus dem 1. punischen Krieg.³⁵⁸ Das würde außerdem erklären, warum ein Patrizier das Gesetz einbrachte – schließlich konnte sich gerade der alte Erbadel nicht auf die Unterstützung der Volkstribune berufen – und warum das Gesetz von 300 in den Quellen so wenig Aufmerksamkeit erhält; es war eben ein Gelegenheitsgesetz und passt mit seinem Zeitpunkt nicht in die Erzählung von Königsvertreibung und Ständekämpfen. Für eine frühe Verbindung der *libertas populi Romani* mit dem valerischen Gesetz von 300 fehlen jedenfalls konkrete Anhaltspunkte in den

³⁵⁴ *lex Poetelia Papiria*: Liv. 8,28,1–9; Dion. Hal. ant. 16,5,3; Cic. rep. 2,59; Val. Max. 6,1,9; Varr. ling. 7,105. Der genaue Inhalt und Bedeutung des *nexum* sind umstritten. S. dazu ELSTER 2003, S. 63–71; ROTONDI 1912, S. 230 f. Gänzlich gelöst war die Schuldenfrage freilich auch damit noch nicht, wie die Kontroversen vor der Verabschiedung der *lex Hortensia* zeigen; dazu ELSTER 2003, S. 121–125. Die italische Expansion legte in vielerlei Hinsicht die Fundamente des Erfolgs der römischen Republik. S. dazu generell CORNELL 1995; HÖLKESKAMP 2011; BLÖSEL 2015, S. 48–90.

³⁵⁵ Die Quellenlage ist natürlich alles andere als optimal. KOLB 2002, S. 148–164 zeichnet jedoch für diese Epoche einen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Aufschwung nach, der noch nicht die gravierenden Probleme aufweist, wie wir sie aus dem 2. und 1. Jahrhundert kennen.

³⁵⁶ S. oben S. 37 bis 38.

³⁵⁷ Es finden sich in der livianischen Schilderung zu diesen Vorgängen auch keine volksfreundlichen Handlungen oder Reden von valerischer Seite, obwohl die Umstände rund um die Verabschiedung des *plebiscitum Ogulnium* sowie die Opposition eines Claudiers gegen dieses Gesetz sich auffällig gut dafür angeboten hätten. Dies unterstützt noch die These, es habe sich nicht um ein Gesetz zur Unterstützung der Rechte des einfachen Volkes gehandelt. S. Abschnitt 2.3.1.

³⁵⁸ S. Anm. 178.

erhaltenen Quellen, sie muss meines Erachtens später unter veränderten Umständen erfolgt sein.

Es bleibt zunächst noch die Frage, ab wann das Gesetz mit den valerischen Vorfahren der frühen Republik in Verbindung gebracht wurde. Zu Zeiten Ciceros scheint dies ja bereits unumstrittene Tatsache gewesen zu sein, folglich muss zumindest der Kern dieser Geschichten vorher entstanden sein. Abschließend zu klären ist das Problem nicht, doch es findet sich eine Information in der Meistererzählung, die *vielleicht* einen Hinweis auf die Entstehungszeit liefern könnte. In der aufgewühlten Situation nach dem zweiten Decemvirat und den *leges Valeriae Horatiae* soll ein Volkstribun namens M. Duilius ein Plebiszit verabschiedet haben, dass die Wahl von Magistraten, gegen die keine *provocatio* möglich sei, verbot.³⁵⁹ Dieser Volkstribun hat einen bekannten Namensvetter, C. Duilius, der 260 als Konsul den ersten Seesieg über die Karthager feierte und dafür mit einem *triumphus navalis* geehrt wurde.³⁶⁰ Seine Schaffenszeit fällt zusammen mit den erfolgreichen Jahren des M.' Valerius Maximus Messalla, dem Sohn (oder Enkel) des Konsuls, der 300 das Provocationsgesetz erließ. Messalla hatte einige Jahre vor dem Sieg des Duilius als Konsul große Erfolge auf Sizilien errungen, einen Triumph gefeiert und diesen schließlich im Stadtbild Roms mit auffälligen Monumenten erinnert. Im Zuge der Etablierung der neuen Erinnerungsmedien der Nobilität könnte Messalla zudem die Taten seiner Vorfahren ausgeschmückt bzw. vermehrt haben, um seine eigenen Chancen zu verbessern. Der Todestag des Vaters des Messalla ist unbekannt, doch kann man sich gut vorstellen, wie der Sohn in der *laudatio funebris* auf den Vater dessen Gesetzgebung erwähnte und dann behauptete, auch einer (oder mehrere) seiner Vorfahren hätten an wichtigen Wendepunkten wie eben im Zuge der Zwölftafelgesetzgebung schon ähnliches vollbracht; eine feste Tradition zur frühen Republik hatte ja bis auf wenige solcher Fixpunkte noch keinen Bestand.³⁶¹ Die Geschichte musste noch gar nicht ausgeformt sein, doch wie Wolfgang BLÖSEL es darlegt, konnte einer derartig vorgetragenen Behauptung nur schwerlich widersprochen werden.³⁶² So könnte der Grundstein für die Geschichten rund um die valerischen Provocationsgesetze der Früh-

³⁵⁹ S. Anm. 85.

³⁶⁰ S. für eine Kurzbiographie zu C. Duilius BECK 2005a, S. 217–228.

³⁶¹ Dass das Behaupten falscher Tatsachen in der *laudatio* – zumindest im 3. Jahrhundert – möglich war und diese Fälschung sich anschließend etablieren konnten, zeigt ja eindrücklich die *laudatio Metelli* mit der Behauptung, Metellus habe zuerst Elefanten im Triumphzug mitgeführt (Plin. nat. 7,139), obwohl sie nachweislich falsch ist. S. dazu S. 92 bis 93. Genau derartige Fälle meinen auch Livius und Cicero mit ihrer häufig zitierten Kritik bezüglich des Reklamierens nicht erbrachter Leistungen: Cic. Brut. 62; Liv. 8,40,4. Vgl auch Plut. Numa 1,1.

³⁶² BLÖSEL 2003, S. 61. Das dürfte gerade im 4. und 3. Jahrhundert gegolten haben, bevor die Frühzeit durch die aufkommende römische Geschichtsschreibung mehr und mehr fixiert wurde.

zeit gelegt worden sein,³⁶³ an die nun vielleicht auch Duilius versuchte anzuknüpfen, indem er hoffte, seiner *gens* durch das Anführen eines Vorfahrs aus dem 5. Jahrhundert eine bessere Reputation zu verschaffen. Als Anknüpfungspunkt könnte er die Zeit nach dem zweiten Decemvirat gewählt haben, in der auch die zweite *lex Valeria de provocatione* überliefert ist.³⁶⁴ All das muss natürlich reine Spekulation bleiben. Für eine persönliche Konkurrenz zwischen Messalla und Duilius gibt es in den Quellen keine konkreten Hinweise.³⁶⁵ Allerdings hat Bruno BLECKMANN gezeigt, dass vor allem für die Zeit des ersten punischen Krieges grundsätzlich von einer verstärkten inneraristokratischen Konkurrenz ausgegangen werden darf, da die Kontrollmechanismen, besonders des Senats, vermutlich noch nicht voll ausgebildet waren. Konkurrenten waren sie demnach allemal.³⁶⁶ In solch einer Situation, in der auch der politische Konkurrenzkampf mit Medien und *memoria* noch recht neu war, kann man sich eine derartige Rückprojektion der Taten von beiden Seiten zumindest gut vorstellen. Abschließende Sicherheit kann es aber auch diesbezüglich nicht geben. Angenommen, dass der Grundstein für die Geschichten um jene von Valeriern in der frühen Republik verabschiedeten Gesetze in dieser Zeit gelegt wurde, bleibt weiterhin die Frage, wann und wie die Assoziation der *gens* als Freiheitsstifter und die dazugehörige Verbindung der *libertas* mit den Provocationsgesetzen erfolgte.

Mit dem ausgehenden 3. Jahrhundert und dann vor allem im 2. Jahrhundert kam es zu einigen tiefgreifenden und zum Teil schon länger brodelnden Veränderungen. Die Zerstörungen und Annexionen nach dem Hannibalkrieg, die Expansion in den griechischen Osten und nach Spanien sowie die damit verbundenen langen Feldzüge, der

³⁶³ MÜNZER, RE s.v. «Valerius» (181) Sp. 38 vermutet hingegen, mitverantwortlich für das Bild der Valerier in der frühen Republik seien jene 3 *Valerii*, die 227 und 226 den Konsulat und die Prätur bekleideten. Sie hätten Flaminius bei seinen demagogischen Bestrebungen unterstützt und auf diese Weise die Darstellung ihrer *gens* im Geschichtswerk des Fabius Pictor beeinflusst. Diese Schlussfolgerung ist natürlich überholten Forschungsmeinungen, wie MÜNZERS eigener Faktionstheorie und dem Bild des Flaminius als Feind der Nobilität und geistigem Vorgänger der Gracchen, verhaftet. S. für eine Beurteilung des klassischen Flaminius-Bildes und dessen Neubewertung BECK 2005a, S. 244–268. Bei den nah beieinanderliegenden Ämtern der drei Valerier handelt sich wohl eher um ein klassisches «Familiennest» im Sinne BECKS.

³⁶⁴ Der Volkstribun M. Duilius erscheint bei Livius geradezu als gemäßigter Gegenpol zu den anderen Tribunen, die angeblich einen Großteil der Patrizier zur Rechenschaft ziehen wollten: Liv. 3,59,1–3. Einem Verwandten eine größere Rolle zuzuschreiben wurde mit Fortlaufen des 3. Jahrhunderts vermutlich immer schwieriger, da die Frühzeit mehr und mehr «gefüllt» worden war.

³⁶⁵ Als einzigen, leicht versteckten Hinweis könnte man eine im *Ineditum Vaticanum* überlieferte Stelle lesen, die ursprünglich wohl ein antiker Autor um die Zeitenwende festhielt: BNJ 839 F 1,4. Dort wird erwähnt, M. Valerius (Messalla), der Sieger über Hieron, habe sich dafür ausgesprochen, eine Flotte für den Krieg um Sizilien zu bauen. Ausgeführt wurde dieser Plan schließlich von C. Duilius. Wann genau Messalla diesen Ausspruch getätigt haben soll und ob er sich vielleicht selbst als Kommandant sah, dem in der Folge von Duilius diese Chance genommen wurde, muss offen bleiben. S. dazu BLECKMANN 2002, S. 108 f. mit Anm. 3 und den Kommentar von Hans BECK zu BNJ 839.

³⁶⁶ BLECKMANN 2002, S. 139–144. 232. I.d.S. auch JEHNE 2011.

stärkere Kontakt mit der griechischen Kultur, die Reichtümer aus den überseeischen Eroberungen, die Aufgabe der Binnenkolonisation; all diese Aspekte wirkten sich stark auf die innere Entwicklung Roms aus.³⁶⁷ Die großen finanziellen Mittel, die nun nach Italien gespült wurden, brachen die Homogenität der Führungsschicht auf und vergrößerten gleichzeitig die gesellschaftliche Schere zwischen Oben und Unten. Immer weniger Bürger besaßen immer größere Ackerflächen, die Produktion verlagerte sich wohl vermehrt hin zu Luxusgütern, gleichzeitig wurde die Zensusgrenze für die Einberufung in die Legionen immer weiter gesenkt und die Feldzüge für die Milizsoldaten immer belastender.³⁶⁸ Für die Führungsschicht hielten sich die negativen Folgen zunächst noch in Grenzen, auch da der Senat ab der Wende zum 2. Jahrhundert wohl auf dem Zenit seiner Macht war und aufmüpfige *nobiles* dadurch in Schach halten konnte.³⁶⁹ Doch auch hier erhöhte sich der Druck, da bei politischem Versagen auch der Wegfall vieler Einnahmequellen und damit ein Abrutschen auf der gesellschaftlichen Leiter drohte. Seinen Siedepunkt erreichte diese Gesamtsituation schließlich in den gracchischen Reformen, als viele Probleme gleichzeitig ans Licht traten und sich gegenseitig verstärkten. Eingesetzt hatte diese Entwicklung aber bereits einige Jahrzehnte früher.³⁷⁰

Bereits vor den Gracchen wurde durch eine verstärkte Jurifizierung der Verhaltensregeln und -bräuche des *mos* versucht, der sich verringernden Homogenität und der steigenden Entsolidarisierung der Führungsschicht entgegen zu wirken und die zu ausufernden Machtansprüche einzelner *nobiles* zu unterbinden.³⁷¹ Zu diesen Gesetzen gehörte auch eine (oder mehrere) *lex Porcia*,³⁷² die von den spätrepublikanischen Autoren ebenfalls den *leges de provocatione* zugerechnet wird. Ihre genauen Bestimmungen sind umstritten, doch scheint sie die ausdrücklich das Verbot der Prügelstrafe miteinbezogen, das magistratische Vorgehen gegen römische Bürger auf die Provinzen aus-

³⁶⁷ Nach wie vor grundsätzlich für diese Entwicklungen bleibt die Darstellung von CHRIST 2000, der den Ursprung der Krise entgegen des Großteils der zeitgenössischen Forschung der 1970er Jahre bereits am Ende des Hannibalkriegs verortet. Einen aktuellen Überblick vom 2. punischen Krieg bis zu den Gracchen bietet BLÖSEL 2015, S. 120–154, s. auch GARGOLA 2006. Die Rückwirkungen der Griechenland-Expansion auf die politische Kultur Roms untersucht etwa GEHRKE 1994. Eine Zusammenfassung der aktuellen Forschungsmeinungen zu diesen vielschichtigen Prozessen samt ausführlicher Literaturhinweise findet sich bei WALTER 2017, S. 85–90. 227.

³⁶⁸ Für die landwirtschaftliche Entwicklung und deren wechselseitiger Vernetzung mit den anderen Aspekten der römischen Gesellschaft und Politik s. CHRIST 2000, S. 68–77; TIETZ 2015, S. 187–237; ROSENSTEIN 2004; DE MARTINO 1985.

³⁶⁹ Selbst ein bereits zu Lebzeiten gefeierter Held wie der ältere Scipio Africanus konnte sich nicht gegen die geballte Autorität des Senats behaupten. Ihm und vor allem seinem Bruder Scipio Asiaticus wurden in den sogenannten «Scipionenprozessen» die Grenzen aufgezeigt. S. dazu nur BECK 2005a, S. 363–365 mit weiteren Hinweisen auf die ausufernde Literatur.

³⁷⁰ Einen Überblick zu den gracchischen Reformen bieten etwa CHRIST 2000, S. 117–149; LINKE 2015, S. 17–62; BLÖSEL 2015, S. 155–168.

³⁷¹ Zur Jurifizierung des *mos* in diesem Rahmen s. BLEICKEN 1975, S. 387–393.

³⁷² S. MARTIN 1970, S. 91. Mehrere *leges Porciae*, nämlich drei, nennt lediglich Cic. rep. 2,54.

gedehnt und eine konkrete Bestrafung der zuwider handelnden Magistrate eingeführt zu haben.³⁷³ Das Gesetz wird gemeinhin in die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts datiert. In diesem Gesetz, dessen Bestimmungen einigermaßen gesichert sind, könnte dann die allgemeine Assoziation der *provocatio* als Schutz der Freiheit des *populus Romanus* begründet liegen. Das würde auch gut zu der von CLOUD angenommenen Bedeutungsverschiebung von *provocare* passen.³⁷⁴ Ob der Urheber M. Porcius Cato der Freund des L. Valerius Flaccus war, ist zwar nicht gesichert aber durchaus möglich.³⁷⁵ In diesem Fall wäre eine ideologische Verbindung der *lex Porcia* mit der *lex Valeria* von 300 denkbar, erwähnt wird sie allerdings nicht.

Aus dieser Zeit stammen auch die einzigen zwei republikanischen Fälle historisch heller Zeit, die in den Quellen eindeutig als *provocatio* gekennzeichnet sind. Es handelte sich jeweils um Auseinandersetzungen zwischen dem Pontifex Maximus und einem ihm untergeordneten Priester.³⁷⁶ Der Ablauf ähnelt in beiden Fällen bis hin zum Volksentscheid fast eins zu eins dem Konflikt zwischen dem Pontifex Maximus Crassus Mucianus und dem *flamen Martialis* L. Valerius Flaccus aus dem Jahr 131.³⁷⁷ Im Fall des

³⁷³ Cic. rep. 2,54 und Liv. 10,9,4 nennen lediglich neue, schwerere Strafen. Cic. Verr. 2,5,162–163; Cic. Rab. perd. 12 und Sall. Cat. 51,21. 51,38–40 erwähnen das Verbot der Prügelstrafe, Cic. Verr. 2,5,163 zudem den Schutz in den Provinzen und Cic. Rab. perd. 8 auch den vor Todesstrafe. Bei Ps.-Sall. in Cic. 3,5 wird das Übergehen der *lex Porcia* als Raub der Freiheit und Einführung von Willkürentscheidungen über Leben oder Tod charakterisiert. Zu guter Letzt bezeichnet Cicero in seiner Rede für Cornelius, überliefert bei Ascon. 78 CLARK, die *lex Porcia* als *principium iustissimae libertatis*. Die Ausweitung auf die Provinzen wird zudem durch ein um 110 von Porcius Laena geprägtes Münzbild gestützt, das einen *togatus* zeigt, der an eine Statthalter appelliert, während der Liktor schon zur Bestrafung schreiten will. Unterschrieben ist das Bild mit «PROVOCO»: RRC 301/1. Einen Überblick zur *lex Porcia* bietet ELSTER 2003, S. 296–301, s. auch MARTIN 1970, S. 87–91.

³⁷⁴ CLOUD 1998, S. 44–48 sieht in dieser Zeit die Bedeutungsverschiebung von «herausfordern» zu «an jemanden appellieren» bzw. «Berufung einlegen» und bezeichnet in diesem Kontext die *lex Porcia* als «first *provocatio* law» (S. 48); s. dazu ausführlicher oben Abschnitt 2.3.1.

³⁷⁵ Der einzige Hinweis, der in diese Richtung deutet, ist ein bei Festus überliefertes Redefragment Catos, in dem er sagt, er habe etwas für die Rücken seiner Mitbürger getan. Cato Frgm. 235 SCHÖNBERGER (= Fest. S. 266 LINDSAY): «*Si empercussi, saepe incolumis abii; praeterea pro re publica, pro scapulis atque aerario multum rei publicae profuit.*» Dieser Satz lässt sich als Hinweis auf die durch die *lex Porcia* vorgenommene Abschaffung der Prügelstrafe verstehen.

³⁷⁶ Im ersten Fall aus dem Jahr 189 hinderte der Pontifex Maximus P. Licinius Crassus den Prätor Q. Fabius Pictor, nach Sardinien in seine Provinz zu gehen. Pictor versuchte sich mit unterschiedlichen Mitteln gegen diese Entscheidung zu wehren; u.a. der *provocatio ad populum*. Das Volk entschied, dem Prätor die auferlegte Strafe zu erlassen, er müsse allerdings dem Pontifex Folge leisten. Als Ausgleich erhielt er zudem die Fremdenprätur in Rom: Liv. 37,51,1–6. In dem anderen Fall aus dem Jahr 182 wollte der Oberpontifex C. Servilius den Flottenpräfekten L. Cornelius Dolabella gegen dessen Willen zum *rex sacrificulus* weihen. Dolabella weigerte sich und daraufhin erlegte Servilius ihm eine Strafe auf. Der Präfekt legte Berufung ein und der Fall wurde vor dem Volk verhandelt («...*cum provocasset, certatum ad populum.*»). Als sich abzeichnete, dass der Ausgang dem Ergebnis von 189 gleichen würde, fuhr laut Livius ein Blitz vom Himmel und verhinderte so eine gültige Abstimmung. Die *pontifices* beschloßen daher aufgrund sakraler Bedenken, P. Cloelius Siculus an Stelle des Dolabella zu weihen: Liv. 40,42,8–11.

³⁷⁷ S. oben S. 54.

Flaccus fehlt jedoch ein Hinweis auf eine, wie auch immer geartete Anwendung der *provocatio*. Hätte es sich nicht gerade für einen Valerier gelohnt, sich in einem solchen Fall, in dem nachweislich schon vorher provoziert worden war, auf die diesbezüglichen Heldentaten seiner Vorfahren zu berufen und damit seine Erfolgchancen zu verbessern? Der Zeitpunkt wäre auf jeden Fall günstig gewesen. Im Zuge der Reformen des Tib. Gracchus und den nun offen hervortretenden Konflikten muss auch das Schlagwort der *libertas* in der politischen Debatte vermehrt in den Fokus der Konfliktparteien gerückt sein; vor allem im Zuge der Ermordung des Tiberius und seiner Anhänger. Seine Gegner beschuldigten ihn schließlich, eine Alleinherrschaft anzustreben, und rechtfertigten somit seine Tötung als Schutz des freien Gemeinwesens – wie später auch bei seinem Bruder. Seine Anhänger auf der anderen Seite sahen womöglich ihre eigene politische Freiheit und damit auch die Freiheit des Gemeinwesens an sich beschnitten.³⁷⁸ Die Gesetze des C. Gracchus gingen sogar noch einen Schritt weiter als die seines Bruders. Sie sprachen auf der einen Seite vermehrt Probleme der einfachen *plebs* und der *socii* an, andererseits richteten sie sich auch gegen die Machtposition von Teilen der Nobilität und des Senats; so die *lex Sempronia de capite civis*, die ja Bestimmungen aufgriff, die in den spätrepublikanischen Quellen bereits den frührepublikanischen *leges Valeriae* zugesprochen werden.³⁷⁹ Sie umriss vor allem den Anwendungsbereich genauer, um eine außerordentliche Senatsrechtssprechung, wie sie Popilius Laenas gegen die Anhänger des Tiberius durchgeführt hatte, zu verhindern.³⁸⁰ Damit waren in den Jahren um die Reformen der Gracchenbrüder drei Aspekte Teil der politischen Konflikte, die in der frührepublikanischen Meistererzählung als typische Betätigungsfelder der *gens Valeria* galten: die Freiheit des Gemeinwesens, die Interessen des einfachen Volkes und die Maßnahmen gegen magistratische Willkür.³⁸¹ Doch weder scheint 131 L. Valerius

³⁷⁸ Für eine Schilderung der Vorgänge s. CHRIST 2000, S. 137 f. 143 f.; HEFTNER 2006, S. 53–59; LINKE 2015, S. 59–62. Die Quellenstellen zur Tötung beider Brüder finden sich bei MRR 1, S. 493 f. 520 f. S. zum Bezug zwischen Ermordung der Gracchen und Freiheit ARENA 2012, S. 215 f. Die Frage, unter welchen Gesichtspunkten die Tötung eines Tyrannen gerechtfertigt sei und wann nicht, beschäftigte wenig überraschend auch Cicero in seinen philosophischen Schriften. S. etwa Cic. Phil. 8,13; Cic. Brut. 212 zur rechtmäßigen Ermordung des Tib. Gracchus; vgl. ferner Cic. leg. 1,42; Cic. part. orat. 106 (in Bezug auf C. Gracchus). S. dazu auch NIPPEL 1995, S. 65.

³⁷⁹ Einen Überblick der sempronischen Gesetze bieten u.a. MÜNZER, RE s.v. «Sempronius» (47) Sp. 1383–1393; CHRIST 2000, S. 134–141; HEFTNER 2006, S. 66–72; LINKE 2015, S. 51–58 sowie für die Quellenbelege ROTONDI 1912, S. 307–310. MARTIN 1970, S. 91–93 schreibt, dass speziell die *lex Sempronia de capite civis* die *provocatio* in Kapitalprozessen überflüssig gemacht habe, da von da an jedem römischen Bürger in jeder Kapitalangelegenheit ein ordentlicher Gerichtsprozess zugestanden habe. So erklärt sich auch, dass der von Verres misshandelte Bürger nicht «*provoco*» ruft, sondern «*civis Romanus sum*» (Cic. Verr. 2,5,162).

³⁸⁰ Laenas ging dann auch noch vor der Verabschiedung des Gesetzes freiwillig ins Exil: Cic. Cluent. 95; Cic. leg. 3,26; Cic. dom. 82. 87.

³⁸¹ Vielleicht wurden in diesem Zuge auch derartige Konflikte in die frührepublikanische Zeit projiziert, um eine Art Legitimation zu erreichen. S. dazu nur MOURITSEN 2017, S. 143 f. Auch AFFORTUNATI und

Flaccus die Chance ergriffen zu haben, durch das Bemühen dieses Rufes seine Chancen zu verbessern, noch tritt sonst ein Valerier im Zuge dieser Ereignisse in Erscheinung oder wird auch nur in den Quellen an deren Taten erinnert. Natürlich ist ein solches *argumentum e silentio* kein eindeutiger Beweis dafür, dass jene Geschichten im 3. und 2. Jahrhundert noch nicht Teil des valerischen Rufes waren und die Quellenlage gerade für die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts ist äußerst dürftig – auch wegen des Wegbrechens der livianischen Überlieferung.³⁸² Andererseits verwundert das Fehlen jedweder Hinweise auch in den vorausgehenden anderthalb Jahrhunderten schon ein wenig; auch im erhaltenen Werksteil des Livius, der ja bis zu seinen Berichten über Valerius Corvus keine Möglichkeit auslässt, den Valeriern irgendwelche volksfreundliche Reden und Taten zuzuschreiben. Nach dem Gesetz von 300 erwähnt er an keiner Stelle mehr einen Valerier im Zusammenhang mit ihren Heldentaten aus der frühen Republik, obwohl sich Möglichkeiten dazu sicher geboten hätten.³⁸³ Vielleicht fehlten derartige Anspielungen in den von ihm genutzten, zeitgenössischen Quellen des 3. und 2. Jahrhunderts und der steigende Umfang dieser Quellen machten es Livius sowie seinen annalistischen Vorgängern wohl zusehends schwerer, die Ereignisse derart auszuschnüffeln, wie die der frühen Republik.

Jene drei Aspekte – *libertas*, magistratische Machtbefugnisse und die Situation der einfachen Leute – blieben wohl auch in den unruhigen Jahrzehnten nach den Gracchen ständige Themen der politischen Debatte.³⁸⁴ Auch die Valerier waren in dieser Phase,

SCARDIGLI 1992, S. 113–115 meinen, in der Pöblicola-Biographie Plutarchs Motive aus der Zeit der Gracchen zu erkennen. So soll C. Gracchus – ähnlich wie auch Poplicola – sein Haus vom Palatin in die Nähe des Forums verlegt haben und somit näher an die einfachen Leute (Plut. C. Gracchus 12,1). Überliefert ist diese Episode allerdings nur bei Plutarch. Es ist daher nicht zu klären, ob sie einen wahren Kern beinhaltet oder nach den Geschichten über die Valerier gestaltet wurde. Grundsätzlich dürften in der Folgezeit solche Verbindungen mit der frühen Republik das Bewusstsein für diese (Problem)felder zumindest gestärkt haben.

³⁸² Für ein Nichtvorhandensein dieses Rufes im 3. und 2. Jahrhundert spricht auch, dass in den spätrepublikanischen Quellen vor allem die *lex Porcia* und die *lex Sempronia* als Provocationsgesetze angesprochen werden, die die Freiheit von Gemeinwesen und Bürgerschaft gewährleisteten. Nach ROTONDI 1912 wird die *lex Valeria* von 509 lediglich einmal in spätrepublikanischen Quellen genannt (Cic. rep. 2,53); die *lex Valeria Horatia* ebenfalls nur einmal (Cic. rep. 2,53); die *lex/leges Porcia/ae* sechsmal (Cic. rep. 2,54; Rab. perd. 8. 12; Verr. 2,5,163; Sall. Cat. 51,39; Ps.-Sall. in Cic. 3,5) und die *lex Sempronia* dreimal (Cic. Rab. perd. 12; Cluent. 151; Verr. 2,5,163).

³⁸³ So etwa die nur bei Livius (26,27,16) überlieferte Episode, in der M. Valerius Laevinus im 2. punischen Krieg die Bürgerschaften Syrakus' und Capuas als *accusatores* gegen die berühmtesten Männer Roms in die Stadt führt (s. oben S. 68). Ein Valerier, der die Anklage einfacher Leute (die Campaner waren immerhin, obwohl Überläufer zu Hannibal, *cives sine suffragio*: Liv. 8,14,10; Vell. Pat. 1,14,3) gegen hochgerühmte *nobiles* unterstützt, scheint doch prädestiniert für den Verweis auf die *gens Valeria* als Advokaten der einfachen Leute und Wahrer ihrer Rechte; besonders wenn man bedenkt, dass die *stirps* der *Laevini* als direkte Nachfahren der Poplicolae galten. S. das Stemma RE 7 A.2, Sp. 2315 f.

³⁸⁴ Die brisanten Ereignisse waren zahlreich; man denke nur an die Krise im jugurthinischen Krieg, Saturninus und Glaucia, Die Anklage gegen Rutilius Rufus, das Volktribunat des Sulpicius Rufus sowie schließlich der Bürgerkrieg und die Diktatur Sullas. Die diesbezügliche Literatur ist natürlich äußerst

wie oben gesehen, durchaus politisch und militärisch aktiv, doch hören wir nichts von etwaigen Taten im Sinne jener Themenfelder. Ganz im Gegenteil war es L. Valerius Flaccus, ein angesehener Konsular und seit Mitte der 80er Jahre sogar *princeps senatus*, der als *interrex* die Diktatur Sullas gesetzlich legitimierte und ihm somit erst die Mittel für seine Reformen gab, die ja durchaus auch eine gründliche ‚Säuberung‘ in Teilen der Bürgerschaft vorsahen. Für eine Vielzahl der Bürger, besonders jene der oberen Schichten, die nicht auf Seiten Sullas standen, war durch dieses Gesetz die Freiheit – die politische wie die persönliche – vielmehr beschnitten als geschützt worden. Irgendeine Art von Berufung war gegen die sullanischen Proskriptionen nicht vorgesehen. Cicero spricht bezüglich des Gesetzes von einer *lex Valeria*.³⁸⁵ Eine derartige Bezeichnung referierte also keineswegs automatisch auf irgendeine valerische *lex de provocatione*, sondern in diesem speziellen Fall vielmehr auf das Gegenteil.³⁸⁶

In den anderthalb Jahrzehnten nach der Diktatur Sullas fehlen zunächst noch Hinweise auf die Verbindung der Valerier mit der Freiheit des Gemeinwesens und den frühen *leges de provocatione*. So nennt Cicero in seiner Verteidigungsrede für C. Rabirius zwar die porcischen sowie das sempronische Gesetz und geht sogar auf Ereignisse aus der Königszeit ein, doch die Valerier und ihre Gesetzgebung erwähnt er nicht.³⁸⁷ Gerade an dieser Stelle verwundert die Auslassung doch sehr. Die Taten der Valerier hätten sich sicherlich als aussagekräftiges *exemplum* zur Stärkung seiner Argumentation einfügen lassen, zumal Cicero von den Untaten des Tarquinius Suberbus berichtet, der immerhin der Gründungslegende nach mithilfe des Poplicola vertrieben wurde. Meines Erachtens nahm der in der Meistererzählung so prominente Teil des valerischen Rufes, demnach sie die Begründer und Beschützer der Freiheit des Gemeinwesens gewesen sein sollen, erst in der Folgezeit richtig Gestalt an. Das soll nicht heißen, dass auch alle Grundlagen dieses Teil des Rufes aus der Mitte des 1. Jahrhunderts stammten. Die Leistungen und Taten der Valerier seit dem späten 4. Jahrhundert bildeten sicherlich wichtige Versatzstücke, die jeweils ihren Einfluss auf die Genese jenes Bildes, das sich dann in der Meistererzählung entfaltete, besaßen; doch die entscheidenden Impulse sehe ich erst ab den späten 60er Jahren. Geschuldet war diese Entwicklung vermutlich den zeitli-

umfassend. Hier sei nur auf die bereits zitierten Werke verwiesen, die wiederum über eine Vielzahl an Literaturverweisen verfügen: CHRIST 2000; HEFTNER 2006; LINKE 2015; BLÖSEL 2015; WALTER 2017. Speziell für das Volkstribunat ab den Gracchen ist auch die Untersuchung von THOMMEN 1989 interessant. Die meisten Quellenbelege finden sich, wie gehabt, bei MRR I und II unter den jeweiligen Jahren.

³⁸⁵ S. etwa Cic. leg. ag. 3,6.

³⁸⁶ Cicero kritisiert das Gesetz dann auch als das ungerechteste aller Gesetze, was allerdings auch dem Zeitgeist geschuldet sei (leg. ag. 3,5): «*Omnium legum iniquissimam dissimilimamque legis esse arbitror eam quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit (...). Est invidiosa lex, sicuti dixi, verum tamen habet excusationem, non enim videtur hominis lex esse, sed temporis.*»

³⁸⁷ Cic. Rab. perd. 12–17.

chen Umständen und zu nicht zu unterschätzenden Anteilen auch dem persönlichen Schicksal Ciceros.

Neben den Handlungen hatte sich seit den Gracchen auch die öffentliche Debatte zunehmend verschärft und eine politische Methode etabliert, seine Ziele ohne Zustimmung der Senatsmehrheit gestützt vor allem auf das Volkstribunat und die Volksversammlungen durchzusetzen. Die in der älteren Forschung postulierte Dichotomie zweier Lager, der Popularen und der Optimaten, gilt heutzutage als überholt.³⁸⁸ Die Hinweise in den Quellen, aus denen diese Forschungsmeinung ursprünglich abgeleitet wurde, zeugen vielmehr von einem zunehmenden Dissens innerhalb der Nobilität und einer sich verstärkenden Polemik im politischen Alltag. Auch die Freiheit des Gemeinwesens und der Bürgerschaft war nach der Diktatur Sullas weiterhin eine wichtige Leitidee der politischen Reden und Agitationen; wie bereits seit der Zeit der Gracchen.³⁸⁹ Als römischer Politiker musste man daher anpassungsfähig sein und sich unterschiedliche argumentative Strategien zurechtlegen, um in den verschiedenen Situationen angemessen und zum eigenen Vorteil reagieren zu können.³⁹⁰ Dazu ließen sich hervorragend die Vergangenheit und die großen Gestalten der römischen Geschichte nutzen.³⁹¹ Gerade in den späten 60er und frühen 50er Jahren hatte sich die Lage durch die Verschwörung Catilinas, den Umgang mit dessen Anhängern sowie die Agitationen Clodius' besonders für Cicero selbst weiter verschärft. Als nun 59 P. Valerius Flaccus, der ihm bei der Überführung der Verschwörer geholfen hatte, wegen eines Repetundenvergehens vor Gericht stand, übernahm Cicero dessen Verteidigung.³⁹² Die Hinrichtung der Catilinarier schien ihm, nachdem er kurz gefeiert worden war, nun mehr und mehr zum Verhängnis zu

³⁸⁸ S. ROBB 2010; MOURITSEN 2017, S. 112–122 und WALTER 2017, S. 220 f.

³⁸⁹ Anschaulich zeigt sich diese Aktualität der *libertas* als politische Idee bzw. Ideologie etwa in den Münzprägungen ab den frühen 70er Jahren. Die personifizierte Freiheit wurde immer wieder aufgegriffen. Und das nicht nur von berühmten Vertretern irgenwelcher alten *gentes*, sondern auch von Münzmeistern, die ansonsten recht unbekannt sind. S. etwa RRC 391/1a, 1b und 3; 392/1a und 1b; 449/4; 473/1.

³⁹⁰ Auch Cicero gibt sich in seinen Texten nicht immer so rein «optimatisch», wie es in einem festgefahreneren Zwei-Parteien-System zu erwarten wäre. Er kann sich selbst bzw. seine Handlung durchaus auch als *popularis* darstellen: etwa bei Cic. Phil. 7,4. S. zur Nutzung des Begriffs *popularis* durch Cicero nur die Zusammenfassung bei ROBB 2010, S. 91–93 sowie MOURITSEN 2017, S. 132–135 und etwas allgemeiner S. 152 f., wo er den Begriff *popularis* als «a somewhat double-edged sword in political invective» charakterisiert.

³⁹¹ Den Gebrauch der bekannten *exempla Romana* in den Reden Ciceros untersucht BÜCHER 2006. Cicero blickt etwa in seinem *Lucullus* aus dem Jahr 45 auf die späten 60er Jahre zurück und lässt dort diesen sich monieren, die aufrührerischen Bürger zögen berühmte Männer heran, die populäre Gesetze über das Provocationsrecht eingebracht hätten (namentlich Poplicola), um sie für ihre eigenen populären Ziele zu missbrauchen: Cic. Luc. 13: «...*seditioni cives solent cum aliquos ex antiquis claros viros proferunt quos dicant fuisse populares, ut eorum ipsi similes esse videantur. repetunt ii a P. Valerio qui exaetis regibus primo anno consul fuit, commemorant reliquos qui leges populares de provocationibus tulerint cum consules essent*».

³⁹² S. oben S. 44 bis 45.

werden und seine Gegner, allen voran Clodius, der dank einer *transitio ad plebem* zum Volkstribun gewählt worden war, wussten dies zu verwenden.³⁹³ Seit den Ereignissen des 5. Dezembers 63 sah sich Cicero immer wieder scharfen Anfeindungen gegenüber. Man bezeichnete ihn als Tyrann, der die Rechte römischer Bürger missachtet und damit deren Freiheit verletzt habe, und auch sein Ansehen war bei großen Teilen der stadtrömischen Bevölkerung stark in Mitleidenschaft gezogen worden.³⁹⁴

In seiner Verteidigungsrede für Flaccus greift Cicero nun einige jener Themen auf, mit denen Clodius und dessen Anhänger versuchten ihm zuzusetzen. Die *libertas* wird dabei zum Leitmotiv der Handlungen des Jahres 63. Schon im ersten Absatz setzt Cicero seine Rettung der Stadt, Italiens und der Bürger vor Catilina, die er vor allem der Mithilfe Flaccus verdanke, mit der Begründung des freiheitlichen Gemeinwesens durch die Valerier gleich.³⁹⁵ Und ein paar Absätze später verweist er erneut mehrfach darauf, dass Flaccus ebendieser Familie entstamme, «*cuius virtute regibus exterminatis libertas in re publica constituta est*» und dessen Handeln durch dieses «*laus patriae in libertatem vindicandae*» motiviert gewesen sei.³⁹⁶ Wie könne also, wenn selbst ein Mann solcher Abkunft und Prinzipientreue wie Flaccus angeklagt werde, derjenige (Cicero meint sich selbst) sich noch sicher glauben, der die Beweise veröffentlichte und Catilina aus Rom vertrieb?³⁹⁷ Cicero stellt es so dar, dass die weiteren Geschicke des Gemeinwesens (*fortuna civitatis*) bzw. die gesamte Republik (*summa res publica*) von der Entscheidung der Richter abhängen, die als Beispiel für die Zukunft diene.³⁹⁸ Dieser Prozess betreffe nicht nur Flaccus selbst, sondern alle Männer und rechtschaffenen Bürger, die an der Rettung der Republik (vor Catilina) beteiligt waren.³⁹⁹ Cicero verknüpft so geschickt seine Handeln im Jahr 63, das er – wie üblich wenig bescheiden – als Geburt bzw. Rettung der

³⁹³ Beispielhaft für die gespaltene Meinungen ist die Debatte im Senat mit den Plädoyers Catos und Caesars, die sich Für und Wider der Bestrafung der Catilinarier aussprechen: Sall. Cat. 51,1–52,36.

³⁹⁴ S. für die Bezeichnung als Tyrann/König etwa Cic. dom. 94; Cic. Sest. 109; Cic. Att. 1,16,10. Ganz konkret werden all diese Vorwürfe in der Invektive gegen Cicero zusammengefasst (Ps.-Sall. in Cic. 3,5): «*te consule fortunatam (s.c. Romam), Cicero? immo vero infelicem et miseram, quae crudelissimam proscriptionem eam perpessa est, cum tu perturbata re publica metu percussos omnes bonos parere crudelitati tuae cogebas, cum omnia iudicia, omnes leges in tua libidine erant, cum tu sublata lege Porcia, erepta libertate omnium nostrum vitae necisque potestatem ad te unum revocaveras.*» Cicero war sich seiner Unbeliebtheit bei Teilen der Bevölkerung durchaus bewusst: Cic. Flacc. 97; Cic. Sull. 28–29; Cic. Catil. 4,22; Cic. Att. 1,16,11. 19,6. 20,2. 2,19,4. 22,2. u.ö.

³⁹⁵ Cic. Flacc. 1: «*Cum in maximis periculis huius urbis atque imperi, gravissimo atque acerbissimo reipublicae casu, socio atque adiutore consiliorum periculorumque meorum L. Flacco, caedem a vobis, coniugibus, liberis vestris, vastitatem a templis, delubris, urbe, Italia depellebam (...) cum L. Flaccus veterem Valeriae gentis in liberanda patria laudem prope quingentesimo anno rei publicae rettulisset.*» Vgl. Flacc. 103: «*si rem publicam conservaremus.*»

³⁹⁶ Cic. Flacc. 25.

³⁹⁷ Cic. Flacc. 5. Vgl. Flacc. 24.

³⁹⁸ Cic. Flacc. 96. 24.

³⁹⁹ Cic. Flacc. 99: «*Cum tabella vobis dabitur, iudices, non de Flacco dabitur solum, dabitur de ducibus auctoribusque conservandae civitatis, dabitur de omnibus bonis civibus...*».

Stadt beschreibt, sowie sein eigenes Schicksal mit Flaccus und dessen Ahnen, die er zu den Begründern des freien Gemeinwesens stilisiert.⁴⁰⁰ Die Provocationsgesetze nennt er allerdings nicht; wahrscheinlich, weil ihm selbst von seinen Gegnern vorgeworfen wurde, bei der Hinrichtung der Catilinarier dieses Recht missachtet zu haben. Clodius greift dann ja auch geschickt diesen Schwachpunkt auf, indem er seine eindeutig gegen Cicero gerichtete *lex de capite civis* durch die Volksversammlung bringt. Erst nach seiner Rückkehr aus dem Exil findet sich auch in den Werken Ciceros dieser Verweis auf die Urheberchaft der *provocatio* durch Pobilcola und P. Valerius Potitus.⁴⁰¹

Betrachtet man nun die zeitlichen Umstände und das Schicksal der einzelnen Akteure, so lässt sich meines Erachtens ein plausibles Zustandekommen des Bildes der Valerier als Freiheitsstifter und Begründer der *provocatio* rekonstruieren. Nach der Hinrichtung der Catilinarier sah sich Cicero – und einige seiner Unterstützer – vermehrt Anschuldigungen ausgesetzt, er habe die Rechte römischer Bürger missachtet, dadurch die Freiheit an sich misshandelt und sich wie ein Tyrann verhalten. Im Senat vermochte er es noch, Clodius rhetorisch zurückzuweisen,⁴⁰² doch in der Öffentlichkeit beherrschte mehr und mehr die Meinung des ehemals patrizischen Volkstribuns die Debatte. Als nun Flaccus angeklagt wurde, übernahm Cicero dessen Verteidigung und versuchte die Gunst der Stunde zu nutzen, indem er einige der bereits etablierten Geschichten über die Handlungen der *gens Valeria* in der Frühzeit in seiner Rede ideologisch stark mit der *libertas* der Bürgerschaft und des Gemeinwesens verband.⁴⁰³ Er hoffte wohl, seine Nähe zu Flaccus, der ihm bei der Überführung der Catilinarier geholfen hatte, könne ihm auf diese Weise dabei helfen, sein eigenes Image aufzubessern: als Freund und Verbündeter eines Ahnen derjenigen Valerier, die die gesamte Bürgerschaft von der Königsherrschaft erlöst und somit die freie Republik begründet hatten, könne doch niemand daran zweifeln, dass er selbst ebenfalls ein Vorkämpfer für die Freiheit des Gemeinwesen und strenger Gegner jedweder Art von Alleinherrschaft sei.⁴⁰⁴ Wie wir wissen, erreichte er zwar einen Freispruch für Flaccus, musste sich jedoch selbst durch Exil

⁴⁰⁰ Konkret in Cic. Flacc. 102 f.: «*O Nonae illae Decembres quae me consule fuistis! quem ego diem vere natalem huius urbis aut certe salutarem appellare possum. O nox ilia quam iste est dies consecutus, fausta huic urbi, miserum me, metuo ne funesta nobis! Qui tum animus L. Flacci – nihil dicam enim de me – qui amor in patriam, quae virtus, quae gravitas exstitit!*» Die Ahnen des Flaccus an den bereits zitierten Stellen Cic. Flacc. 1. 25.

⁴⁰¹ Cic. rep. 2,53.

⁴⁰² Cic. Att. 1,16,8–10. 2,1,5.

⁴⁰³ Das Ausschmücken der Rede und die *inventatio* bestimmter Argumente, um die eigene Position zu stärken, gehörten ja zur den grundsätzlich anerkannten rhetorischen Mitteln der Redner. S. oben S. 13 mit Anm. 46.

⁴⁰⁴ Er instrumentalisierte also in gewisser Weise die Ahnen der Valerier, um neben Flaccus auch sich selbst von den an ihn gestellten Vorwürfen freizusprechen. Damit griff er auf eine Methode zurück, die er ca. 15 Jahre danach in seinem Lucullus-Dialog den *populares* der späten 60er Jahre selbst zum Vorwurf machte (Cic. Luc. 13).

einer Bestrafung für seine Taten entziehen. Als er Mitte der 50er Jahre, nachdem er begnadigt und nach Rom zurückgerufen worden war, seine staatstheoretischen Schriften verfasste, konnte er auch die Stiftung der *provocatio* durch die Valerier als freiheitssichernden Akt bezeichnen. In der Flaccus-Rede wäre eine solche Argumentation noch ein Schwachpunkt gewesen, den seine Gegner hätten aufgreifen können. Womöglich beeinflusste auch Ciceros Bekanntschaft mit einigen bekannten Valeriern seine Darstellung der Familie.⁴⁰⁵ Zumindest erleichterten sie ihm den Zugang zu deren Familienaufzeichnungen.

Natürlich hatte es schon vor dem Jahr 59 Geschichten und Anekdoten über die Valerier der Frühzeit gegeben, auch die Gesetzgebungen als solche waren vermutlich bereits früher an den Beginn der Republik und in die Zeit des Decemvirats verlagert worden. Wie diese Geschichten aussahen und wann die Rückprojektionen vorgenommen wurden, kann nicht abschließend geklärt werden. Doch das völlige Fehlen dieser valerischen Eigenschaften in den Quellen zwischen 300 und dem Jahr 59 sprechen für eine späte Ausformung dieser Erzählungen.⁴⁰⁶ Vermutlich gingen auch L. Valerius Flaccus und seine *gentiles* in den letzten Jahrzehnten der Republik dazu über, einen solchen Ruf ihrer *gens* zu verbreiten. Nach der *lex Valeria* des Jahres 82 kam ihnen eine Assoziation, die ihre Familie mit *leges* für den Schutz der Freiheit und nicht mit solchen für die Einrichtung einer Diktatur und Willkürherrschaft verband, sicherlich gelegen. Hinweise dafür lassen sich bei einigen Handlungen der spätrepublikanischen Familienangehörigen finden. So prägte der Sohn des Rufus Denare, die auf der Rückseite das Zeichen der frei gewählten Magistrate, die *sella curulis*, über einem königlichen Zepter zeigten,⁴⁰⁷ was als Zeichen der Unterordnung der Monarchie unter die freie *res publica*

⁴⁰⁵ Zusammen mit Messalla Niger verteidigte Cicero Ende der 50er Jahre Aemilius Scaurus. Seine Wertschätzung für jenen bringt Cicero in seinen Briefen an Atticus aus dem Jahr 61 zum Ausdruck (Cic. Att. 1,13,2: «(Messalla) in me perhonorificus et partium studiosus ac defensor bonarum». 1,14,6: «Messalla consul est egregius, fons, constans, diligens, nostri laudator, amator, imitator.»). Zudem war er wohl eng mit C. Valerius Triarius befreundet, einem «*gravis et doctus adulescens*», den er als Dialogteilnehmer in *de finibus bonorum et malorum* wählt (Cic. fin. 1,13) und für dessen Kinder Cicero nach dem Tod des Triarius im Bürgerkrieg die Vormundschaft übernahm (Cic. Att. 12,30(28),3: «*amo illum mortuum, tutor sum liberis, totam domum diligo.*»).

⁴⁰⁶ Eine Rückprojektion zumindest des erzählerischen Kerns durch M. Valerius Maximus Messalla (oder einen anderen Valerier) im Zuge einer *laudatio funebris* ist, wie weiter oben in diesem Abschnitt gezeigt, gut denkbar. Nach der Etablierung einer solchen Geschichte wurde sie natürlich auch in den folgenden *laudationes* rezitiert. Auch Valerius Antias ist ja nicht von jedweder kleineren Geschichte oder Ergänzung zu den frühen Valeriern freigesprochen, es spricht nur nichts dafür, dass er alleine diese Legenden erdachte, formte und zu tradierbarem Allgemeinwissen machte (s. oben Abschnitt 2.2.2). Auf derartige Geschichten und Geschichtchen konnte Cicero vermutlich zurückgreifen, als er in der Flaccus-Rede als erster greifbarer Autor die Valerier zu Helden der Freiheit stilisierte.

⁴⁰⁷ RRC 435/1. S. oben Abschnitt 2.3.6.

gelesen werden kann.⁴⁰⁸ Ein weiteres Indiz findet sich in der Namensgebung der Nachfahren des Messalla Niger. Ernst BADIAN nimmt an, dieser habe seinen beiden Söhnen L. Gellius Ppublicola und M. Valerius Messalla Corvinus dem Zeitgeist folgend ein altes, im 1. Jahrhundert längst nicht mehr gebräuchliches Cognomen gegeben. L. Ppublicola sei anschließend von L. Gellius, dem Konsul des Jahres 72, adoptiert worden.⁴⁰⁹ Bedenkt man nun die vorausgegangenen Überlegungen, passt diese Episode wunderbar in den hier rekonstruierten Ereignisverlauf: Nach der Wende von den 60er zu den 50er Jahren könnte das Cognomen Poplicola im Zuge der von Cicero angestoßenen Erzählungen zur frühen Republik als Ehrung für die Taten des ersten valerischen Konsuln verstanden worden sein,⁴¹⁰ von dessen Haus man ja wusste, dass es am Fuß der Velia gestanden hatte. Die ursprüngliche Bedeutung des Namens sowie den Grund, warum das Haus tatsächlich errichtet worden war, kannte niemand mehr, da es schon seit fast 200 Jahren nicht mehr stand.⁴¹¹ Es ist durchaus denkbar, dass in diesem falschen Verständnis des Namens dann auch die Grundlage für die Charakterisierung der Valerier als Advokaten des einfachen Volkes liegt. Eine solch späte, erst sekundär vorgenommene Verbindung der Valerier mit dem Cognomen Ppublicola als ‚Volksfreund‘ würde ferner erklären, warum wir diese Eigenschaft erst in der Meistererzählung und nicht in den früheren Quellen greifen können. Die Autoren dieser Werke waren zudem selbst durch die Krisen der Jahrzehnte um den Bürgerkrieg geprägt, in denen die *libertas* und deren Schutz zu vielzitierten Schlagworten geworden waren; nicht zuletzt in der Debatte um die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Ermordung Caesars durch M. Brutus, der seine antimonarchische Haltung und die Tat an sich auch mit Bezügen zu seinen angeblichen Ahnen L. Brutus und Servilius Ahala gerechtfertigt hatte.⁴¹² Womöglich waren

⁴⁰⁸ So CRAWFORD in RRC Bd. 1, S. 457, der die Prägung als direkte Antwort auf den *consul sine collega* Pompeius – und damit auf die freiheitliche politische Ordnung – versteht.

⁴⁰⁹ BADIAN 1988, S. 8 Anm. 11. Eine solche Interpretation erklärt auch, warum Horaz in seinen Satiren schreibt (Horat. sat. 1,10,28 f.): «*cum Pedius causas exsudet Poplicola atque Corvinus*». Hier ist vermutlich nicht eine Person gemeint, nämlich Messalla Corvinus, wie MÜNZER, RE s.v. «Pedius» (2) Sp. 40 f. und HANSLIK, RE s.v. «Valerius» (261) Sp. 131 meinen, sondern beide Brüder, L. Gellius Poplicola und eben Messalla Corvinus; so auch GOWERS 2012, S. 320 mit sprachlichen Hinweisen. Vgl. in einem ähnlichen Sinne wie Horaz auch Ps.-Verg. catal. 9,39 f.

⁴¹⁰ In diesem Zusammenhang ist ebenfalls interessant, dass der Adoptivvater des L. Ppublicola, Gellius, einer der deutlichsten Unterstützer Ciceros während und nach der catilinarische Verschwörung war: Cic. Att. 12,23,1 (12,21,1); Cic. Piso 6; Cic. p. red. ad Quir. 17; Gell. 5,6,15. Cicero sah in ihm wohl einen engen Verbündeten: Cic. leg. 1,53; Cic. Brut. 105.

⁴¹¹ S. MASTROCINQUE 1984, S. 219 f.

⁴¹² Zu L. Brutus s. nur Liv. 1,59,1–2,1,11; Dion. Hal. ant. 4,70,1–4,85,5; Plut. Brutus 1,1 sowie für die vollständigen Quellenangaben MRR 1 zu den jeweiligen Jahren. Die Quellenstellen zu M. Brutus finden sich bei MRR 2. Besonders eingängig ist die Verpflichtung Brutus' bei Plutarch geschildert (Brut. 10,5–6), als er auf die Frage Cassius', ob er in den Senat komme, um den Antrag der Verleihung der Königswürde an Caesar zu verhindern, wenn die anderen Senatoren ihn riefen, antwortet: «*Ἐμὸν ἔργον, (...) ἤδη τὸ μὴ σιωπᾶν, ἀλλ' ἀμύνειν τῇ πατρίδι καὶ προαποθνήσκειν τῆς ἐλευθερίας.*» Zusätzlich war Brutus als Sohn der Servilia ja auch ein Nachfahre C. Servilius Ahalas, der im 5. Jahrhundert den Tyrannisaspi-

es erst sie, die all die Geschichtchen, Erzählstränge und Interpretationsansätze im Sinne der noch stark prägenden, jüngeren Vergangenheit miteinander verwoben und so die zusammenhängende, interessante und instruktive Erzählung – eben eine meisterhafte Erzählung – konzipierten, in denen die *gentes* als Verfechter bestimmter, zumeist positiver Eigenschaften erscheinen.⁴¹³

3.2. Der Ruf einer nobilitären gens

Der Ursprung der Geschichten von Freiheitsstiftern und Volksfreunden gehört also in die späte Republik oder gar erst in die Meistererzählung selbst. Es ist möglich, dass kein einziger Valerier jemals aktiv seine Handlungen nach diesen Maximen richtete; weder in der Frühzeit, noch in historisch hellerer Zeit ab dem späten 4. Jahrhundert. Doch eins hat die ausführliche Quellenanalyse gezeigt: Sowohl in der Meistererzählung über die frühe Republik, als auch den Quellen zur mittleren und späten Republik finden sich zahlreiche andere Elemente sowie Beschreibungen von Handlungen, Taten und Leistungen der *gens Valeria*, die das Bild, das andere Römer von ihnen hatten, und die Erwartungen, die man an die Angehörigen dieser Familie stellte, beeinflusst haben dürften.

Besonders eindrücklich sind dabei die vielen Präzedenzfälle und Vorrangpositionen, die den Valeriern in den Quellen zugesprochen werden. Eine Erklärung für solche Geschichten rund um derartige Neuerungen und Vorrangstellungen jeglicher Art vor allem auf gesellschaftlich-politischer Ebene findet sich beim Betrachten einiger Aspekte der politischen Ordnung und der dazugehörigen Praktiken.

Etwas neues, bisher nie dagewesenes zu erreichen bzw. zu begründen, stellte eine äußerst erstrebenswerte Leistung im Leben eines Angehörigen der römischen Führungsschicht mit politischen Ambitionen dar und ließ sich auf vielfältige Weise im innerari-

ranten Sp. Maelius getötet haben soll (Dion. Hal. ant. 12,1,1–4,5; Liv. 4,14,1–7.). Inwiefern die *libertas* etwa von M. Brutus durch Bezüge in die frühe Republik genutzt wurde, um sich selbst einen gewissen Ruf zu verschaffen, zeigen unter anderem seine Münzprägungen dieser Zeit: RRC 433/1, 433/2. Nach Caesars Tod und der Flucht in den Osten prägten die Caesarmörder weitere Münzen mit dem Abbild der *libertas*: RRC 500/2–5, 501/1, 502/1–3 u.ö. Zu den Erwartungen an M. Brutus, die seine Abkunft mit sich brachten, s. WALTER 2004a, S. 423 f. und RICHARDSON 2012, S. 21–23. Für die Rolle der *libertas* bezüglich der Königsvertreibung durch L. Brutus sowie M. Brutus nach den Iden des März 44 s. COGITORE 2011, S. 79–84. 122.

⁴¹³ Derartige familiäre Eigenschaften konnten ja ordnend gebraucht werden und verliehen den Geschichten somit einen roten Faden. S. etwa WALTER 2003, S. 269 f.

Die größtenteils mittelbare Konstruktion der Geschichten über die Valerier der Frühzeit zeigt sich auch an den (wenigen) negativen Erzählungen, so etwa die über Potitus Volusus, der dank seiner Anklage Spurius Cassius' den Unmut der Plebs auf sich zog und nur mithilfe der Patrizier das Konsulat 483 erreichte (S. oben S. 22). Diese Episode läuft den Erzählungen von der Volksfreundlichkeit entgegen und es ist schwer vorstellbar, dass sie aus pro-valerischer Feder stammt.

stokratischen Konkurrenzkampf instrumentalisieren.⁴¹⁴ Hierfür lassen sich verschiedene Beispiele finden, wie etwa der Fall des bereits weiter oben erwähnten C. Duilius, bei dem sich interessanterweise gleichzeitig zeigt, dass derartige Memorialpraktiken nicht automatisch zu einer Perpetuierung des politischen Erfolgs führen mussten. Duilius gelang im Jahr 260 ein großer Seesieg über die karthagische Flotte beim sizilischen Mylae. Für diesen Sieg wurde er ausdrücklich als erster Römer überhaupt mit einem *triumphus navalis* geehrt. Zudem sprach man ihm die Privilegien zu, sich auf Lebenszeit von einem Flötenspieler und einem Fackelträger begleiten zu lassen – auch dies als erstem unter den Römern.⁴¹⁵ Die besondere Bedeutung, etwas erstmals erreicht bzw. getan zu haben, findet sich auch bei anderen *nobiles*. So war Q. Publilius Philo nicht nur einer der ersten Plebeier, die mehrfach den Konsulat bekleidet hatten, ihm wurde ebenfalls als erstem Römer überhaupt das Kommando prorogiert. Die Leistung war noch in der späten Republik besonders registriert worden, wie der explizite Eintrag in die augusteischen Triumphalfasten nahelegt.⁴¹⁶ Vor allem im späten 4. und 3. Jahrhundert, der Formierungsphase der Nobilität, finden sich diverse weitere Fälle, die die Bedeutung einer Neuerung untermauern.⁴¹⁷ Derartige Leistungen konnten allerdings auch behauptet werden, obwohl sie nachweislich nicht stimmten. In der berühmten *laudatio* auf L. Caecilius Metellus aus dem Jahr 226 erwähnt dessen Sohn, sein Vater habe nach einem Sieg im ersten punischen Krieg als erster römischer Feldherr Elefanten im Triumphzug mitgeführt.⁴¹⁸ Noch einige Generationen später verwiesen Nachfahren jenes Metellus auf diese Tat, indem sie Elefantenköpfe auf Münzen prägten.⁴¹⁹ Dabei war es

⁴¹⁴ S. etwa HÖLKESKAMP 2011, S. 237 mit Anm. 299 und BECK 2005a, S. 221.

⁴¹⁵ Inscr. It. 13,3, Nr. 13; Cic. Cato 44, Liv. per. 17; Val. Max. 3,6,4, der zudem noch einen Lyra-Spieler erwähnt.

⁴¹⁶ Liv. 8,23,12; Inscr. It. 13,1, S. 71.

⁴¹⁷ Etwa das Anbringen der Schiffsschnäbel durch C. Maenius nach dem Sieg bei Antium 338 an der Rednertribüne, wodurch diese ihren charakteristischen Namen *rostra* erhielt (Liv. 8,14,12), oder die Wahl des Tib. Coruncanius zum ersten plebeischen Pontifex Maximus: (Liv. per. 18: *«primus ex plebe»*), um nur einige zu nennen.

Dass die Formierungsphase einer neuen politischen Ordnung viele Neuerungen auf unterschiedlichen Feldern mit sich bringt, versteht sich von selbst. Das schmälert allerdings nicht die symbolische Bedeutung dieser Präzedenzfälle und ihren (zumeist positiven) Einfluss auf die Karriere des Innovators. Es ist ebenfalls kein Zufall, dass derartige Leistungen vor allem auch auf repräsentativer Ebene häufiger von Plebeiern vollbracht wurden, die ja gerade zu Beginn des Formierungsprozesses im Gegensatz zu den Patriziern keine langen Ahnenreihen – d.h. keine *commendatio maiorum* – und damit auch keinen so ausgeprägten Ruf besaßen. Nichtsdestotrotz dürften auch Patrizier eine solche Chance ergriffen haben, wenn sie sich bot. Der Nutzen einer solchen Leistung war ihnen schließlich durchaus bekannt. Zur Chancenverteilung zwischen Patriziern und Plebeiern in dieser Phase sowie zur Entwicklung neuer Repräsentationsformen s. nur BUNSE 2005 und HÖLKESKAMP 2011, etwa S. 232–234 u.ö.

⁴¹⁸ Plin. nat. 7,139: *«...qui primus elephantos ex primo Punico bello duxit in triumpho...»*

⁴¹⁹ Etwa RRC Nr. 269/1, 368/1, 374/1. Für die monumentale und monetale Repräsentation der Meteller s. nur ITGENSHORST 2005, S. 133–135 und HÖLKESKAMP 2016, S. 58–65 und passim.

nicht Metellus, sondern einer seiner Vorgänger im Konsulat, M'. Curius Dentatus, der nach seinen Kämpfen gegen Pyrrhos als erster Römer Elefanten im Triumphzug vorführen hatte lassen.⁴²⁰ Da Dentatus selbst in den 220er Jahren längst nicht mehr lebte und seine gens keine weiteren Magistrate hervorgebracht hatte,⁴²¹ gab es scheinbar niemanden, der den Behauptungen des jungen Metellus aus der *laudatio* widersprechen wollte. So konnten die Meteller diese Leistung problemlos für sich beanspruchen.

Neben diesen recht eindeutigen Leistungen, etwas tatsächlich (oder angeblich) als Erster geleistet zu haben, spiegelt sich die Bedeutung von Präzedenz und Vorrang auch in den allgegenwärtigen Hierarchien der politischen und gesellschaftlichen Ordnung.⁴²² Wenn es auch nicht immer möglich war ein *Novum* zu schaffen, so konnte man zumindest versuchen, bestimmte Rollen, Funktionen und Erfolge häufiger als seine Vorgänger für sich zu verbuchen und eine höhere Stufe innerhalb der politischen und gesellschaftlichen Rangordnung(en) zu erreichen. Das lässt sich gut an den politischen Prominenzrollen erkennen.⁴²³ Unter den Senatoren war es eine besondere Ehre als erster von den Zensoren in die Senatsliste eingetragen zu werden und somit zumindest bis zur nächsten *lectio* die Rolle des *princeps senatus* einzunehmen. Eine andere Ehrung innerhalb des Senats bestand darin, in einer Debatte als Erster das Wort ergreifen zu dürfen.⁴²⁴ Der Erste bzw. Beste seiner Generation auf einem bestimmten Betätigungsfeld zu sein beschränkte sich natürlich nicht nur auf die Handlungen des Senats. Insgesamt wird dies in den überlieferten Reden häufig beschworen. Einigermaßen feststehende Umschreibungen wie *primarius bellator*, *optimus orator* und *clarissimus in civitate* finden sich bereits in der *laudatio Metelli* und werden auch von späteren Rednern und Autoren immer wieder bemüht.⁴²⁵

Die erstmalige Inszenierung des Triumphzugs und der *laudatio funebris* wurde sicherlich nicht, wie es die Meistererzählung berichtet, von einem Angehörigen der gens *Valeria* vorgenommen, weder in der legendären Frühzeit durch Poplicola, noch in der mittleren Republik durch irgendeinen seiner angeblichen Nachfahren. Die uns bekann-

⁴²⁰ Plin. nat. 8,16; Sen. brev. vit. 13.

⁴²¹ Für das Leben des Dentatus s. neben den einschlägigen Lexikonartikeln BECK 2005a, S. 188–203.

⁴²² Für die hierarchischen Strukturen innerhalb der politischen und gesellschaftlichen Ordnung Roms s. nur BECK 2005a, S. 9–154; HÖLKESKAMP 2008; JEHNE 2011 und WALTER 2017, S. 11–20. 126 mit weiterführender Literatur.

⁴²³ Grundsätzlich zu den ›privaten‹ und ›politischen‹ Rollen der Angehörigen der römischen Führungsschicht BECK 2009, bes. S. 57–64. Konkret auf S. 62: «Ähnlich wie *honores* mehrten diese Prominenzrollen die *auctoritas* ihrer Inhaber, und ähnlich wie die *honores* waren auch die anderen kollektiven Rollen des Adels in gehörigem Maße statusrelevant».

⁴²⁴ Für die Hierarchie und Geschäftsordnung des Senats s. nur die ausführliche Arbeit von RYAN 1998.

⁴²⁵ *Laudatio Metelli*: Plin. nat. 7,140. Ähnliche Formulierungen finden sich etwa bei Cic. Verr. 1,55; Cic. dom. 66; Cic. Deiot. 31; Vell. Pat. 2,22,3 (*princeps/-ipes civitatis*); Cic. dom. 110 (*princeps orbis terrae*); Liv. 2,12,15 (*principes iuventutis Romanae*); Cic. dom. 1 (*amplissimi et clarissimi cives*), um nur einige Beispiele zu nennen.

te Form beider Rituale aus der mittleren Republik war vielmehr das Ergebnis langer Prozesse im Zusammenspiel mit der Entwicklung der republikanischen politischen Ordnung.⁴²⁶ Die Behauptung, ein Valerier habe in den Anfangsjahren der Republik den ersten Triumphzug gefeiert, mag allerdings ihren Kern im ausgehenden 4. und 3. Jahrhundert haben. In dieser Konsolidierungsphase der politischen Ordnung verzeichnete die *gens* schließlich nicht weniger als 7 Triumphe. Die Erfolge sind zwar nicht alle unverdächtig, da die meisten dem zumindest halbwegs legendenhaften Corvus zugerechnet werden,⁴²⁷ es darf jedoch angenommen werden, dass die Valerier dieser Epoche zumindest zu den führenden *gentes* auf diesem Gebiet gehörten und sie somit zumindest theoretisch über eine argumentative Grundlage verfügten, einem ihrer angeblichen Vorfahren den ersten Triumph sowie ihrer *gens* insgesamt die meisten Triumphe im 5. Jahrhundert zuzusprechen.⁴²⁸ Das Mittel der Wahl zur Einfügung solcher *falsi triumphi* waren wohl auch dafür die *laudationes funebris*.⁴²⁹ Das Reklamieren bestimmter Erfolge und Leistungen passt folglich gut zur Praxis der Nobilitätsfamilien, den eigenen Ruf innerhalb der Bürgerschaft verbessern zu wollen.

Die Mitte des 3. Jahrhunderts ist in Bezug auf valerische Präzedenzfälle und Prominenzrollen aber noch in anderer Hinsicht relevant. Jener nun bereits häufiger erwähnte M. Valerius Maximus Messalla zeichnete sich, wie gesehen, auch durch eine Neuerung aus. Er brachte als erster ein Triumphgemälde an der Sentaskurie an, das für die nächsten Jahrhunderte ein markanter Ort auf dem Forum bleiben sollte. Doch viel interessanter ist die bereits oben geschilderte Überlegung RYANS, das Elogium auf den Dictator von 494, M. Valerius Maximus, spiegele Taten eines Valerius aus dem 3. Jahrhundert wieder.⁴³⁰ Wenn dieser Valerius tatsächlich Messalla war, wie es RYAN annimmt, könnte er nicht nur der erste *princeps senatus* gewesen sein, sondern auch der erste *nobilis*, dem ein Ehrenplatz im Circus zugesprochen wurde.⁴³¹ In diesem Fall wäre er für mehrere wegweisende Präzedenzfälle verantwortlich. Ähnliches gilt ja auch, wie auf den vorigen Seiten gesehen, für seinen Zeitgenossen C. Duilius und andere *nobiles* dieser Epoche. Die Richtigkeit dieser These einmal angenommen, überschneiden sich die ange-

⁴²⁶ S. oben Anm. 211.

⁴²⁷ S. oben S. 57 und Tabelle 5.2 im Anhang.

⁴²⁸ Eine derartige Rückprojektion muss natürlich nicht zwangsläufig ins 3. Jahrhundert gehören, sondern kann auch später in einer weniger erfolgreichen Zeit der Familie erfolgt sein, um die eigene Reputation wieder zu verbessern. Es gilt allerdings zu bedenken, dass in fortgeschrittenen Jahren, bei allem Fälschungspotential, das die Triumphatorenlisten ja scheinbar mit sich brachten, ein so umfassender Eingriff in die Tradition zur frühen Republik immer schwieriger geworden sein dürfte, vor allem seit dem Einsetzen der römischen Historiographie füllte sich die frühe Republik immer mehr mit öffentlich akzeptierten Informationen.

⁴²⁹ So moniert es Cicero eindeutig: Cic. Brut. 62.

⁴³⁰ S. oben S. 48 bis 49.

⁴³¹ Inscr. It. 13,3, S. 58 Nr. 78.

fürten Leistungen des Messalla und des Duilius sowie ihrer jeweils angeblichen Vorfahren auf verschiedenen Ebenen. Beide reklamierten für ihre Ahnen Handlungen im Zuge der angeblichen Provocationsgesetze nach dem Decemvirat, beide waren äußerst erfolgreich im ersten punischen Krieg und beide wurden für diese Erfolge mit seltenen Ehrungen bedacht bzw. sorgten selbst durch das Nutzen neuer Medien für deren Erinnerung. Selbst die Ehrungen gehörten ähnlichen Kategorien an, nämlich auffälligen Insignien bei öffentlichen Feierlichkeiten: für Duilius ein Fackelträger sowie ein Flötenspieler und für Messalla der Sitz im Circus. Es lässt sich zwar nicht beweisen, dass es Messallas Taten waren, die in dem augusteischen Elogium einem früheren Ahnen zugesprochen wurden, doch sind die Hinweise darauf meines Erachtens zumindest recht schlüssig.⁴³² Hinzu kommen die zahlreichen thematischen Überschneidungen mit den Zeitgenossen des 3. Jahrhunderts, allen voran Duilius. Wenn es auch, wie bereits oben angezeigt, keine konkreten Hinweise auf eine persönliche Konkurrenz zwischen diesem und Messalla gibt, waren sie dennoch Konkurrenten im weiteren Sinne, die ähnliche Strategien benutzten, um sich von ihren Statusgenossen abzusetzen.

Die gerade geschilderten Zusammenhänge finden keine festen Grundlagen in den Quellen, sondern erwachsen aus deren Auslegung sowie darauf aufbauenden Schlussfolgerungen und kommen so über den Status einer Hypothese nicht heraus. Ein altbekanntes Problem der römisch-republikanischen Forschung, das vor allem der schlechten Quellenlage geschuldet ist. Dennoch bin ich der Ansicht, dass diese hypothetischen Zusammenhänge durchaus einige Plausibilität besitzen. Die genannten Praktiken und Verhaltensweisen passen gut in die Zeit der mittleren Republik. Sie spiegeln den ständigen inneraristokratischen Konkurrenzkampf, das Austesten von Praktiken und deren Grenzen sowie die Bedeutung der Erinnerung auf diesen Feldern durchaus wieder. Und in Bezug auf die *gens Valeria* zeigen sie eines: Wenn sie nur einigermaßen zutreffen, dann sind die Aspekte der Präzedenzfälle, der Vorrangstellungen sowie des reinen Einbringens eines später als Provocationsgesetzes bezeichneten Antrags zeitlich viel früher entstanden als die Geschichten bezüglich der Valerier als Freiheitsstifter und Vorkämpfer für die Rechte der einfachen Bürger. Das heißt, die Merkmale des Rufes der *gens Valeria* waren vor der Mitte des 1. Jahrhunderts aus unserer Sicht viel weniger distinktiv, als es die Meistererzählung glauben machen möchte. Derartige Eigenschaften und Leistungen behaupteten ja nachweislich auch andere *gentes* für sich selbst.

⁴³² Zum einen teilen sich beide das im Vergleich eher selten vorkommende Praenomen Manius sowie das Cognomen Maximus. Zum anderen gehört die Institution des *princeps senatus* sicherlich nicht vor die *lex Ovinia*, eine Erwähnung gerade der erstmaligen Vergabe dieses inoffiziellen Titels passt aber äußerst gut ins 3. Jahrhundert. Und auch die erstmalige Vergabe eines Ehrenplatzes im Circus stellt eine Auszeichnung dar, die man sich nicht so recht in der frühen Republik, sondern viel mehr nach der Etablierung der Nobilität und den dazugehörigen Rollen und Hierarchien vorstellen kann.

In diese Richtung eines ‚ganz normalen‘ Rufes der *gens Valeria*, wie ihn viele *gentes* besaßen, weisen auch die weiteren Leistungen ihrer Anhänger ab dem späten 4. Jahrhundert, die oben detailliert herausgearbeitet wurden. Die Auseinandersetzungen der valerischen *flamines* mit dem jeweils höhergestellten Pontifex Maximus, die auch andere *nobiles* – sogar unter Anwendung der *provocatio* – führten, zeigen das deutlich. Die höhere Stellung des Oberpontifikats war etablierter *mos*, doch die genauen Grenzen bezüglich der gleichzeitigen Ausübung eines tabubehafteten Flaminats mit einer politischen Magistratur waren scheinbar nicht genau festgelegt. Daher bot sich hier die Chance, ebendiese Grenzen auszutesten und gegebenenfalls zu verschieben.⁴³³ Erzielte man darin einen Erfolg, konnte dies durchaus karrierefördernd wirken, wie ein Misserfolg karriereschädigend ausfallen konnte – nicht nur durch die sakralen Beschränkungen des Amtes. Bis zu einem gewissen Maße sieht man dies im Fall des C. Valerius Flaccus, der ja, obwohl gegen seinen Willen zum *flamen Dialis* geweiht, immerhin einen Senatsitz für sich durchsetzen konnte und in späteren Jahren noch die Ädilität sowie die Prätur erreichte; wenn auch mit einigem zeitlichen Abstand. Sein Großneffe führte 131 einen ähnlichen Streit mit dem Pontifex Maximus und dessen Sohn, der Konsul von 100, entschloss sich dann auch als Münzmeister die Zeichen eines *flamen* auf seine Denare zu prägen und nicht etwa irgendeinen Bezug zur *provocatio* oder ähnliches,⁴³⁴ obwohl diese Thematik im späten 2. Jahrhundert durchaus aktuell war, wie die Münzen des Porcius Laeca zeigen.⁴³⁵

Diese Handlungen lassen sich demnach ähnlich wie die angenommenen Leistungen des Maximus Messalla aus dem 3. Jahrhundert der regulären, konkurrenzlastigen politischen Praxis der mittleren Republik zuordnen. Ohne ein gewisses Ansehen bei den relevanten Schichten des *populus*, die regelmäßig an den Versammlungen teilnahmen, war politischer Erfolg fast unmöglich zu erreichen und zu perpetuieren. Wie gezeigt, gehörten die Valerier zu den erfolgreichsten *gentes* bezüglich der Ämterbelegung. Und auch auf den anderen Betätigungsfeldern des politischen Lebens weisen sie fast durchweg bedeutende Leistungen auf. Sie erfüllten wichtige diplomatische Aufgaben; wie im Fall der Aitoler oder der – wenn auch selbst nicht sonderlich erfolgreichen – Gesandtschaft zu Hannibal und nach Karthago.⁴³⁶ In den Senatsdebatten folgten ihre Statusgenossen immer wieder ihrem Rat; so als Hannibal angeblich auf Rom marschierte oder als die Karthager schließlich 203 um Frieden baten.⁴³⁷ Man wählte sie für wichtige sa-

⁴³³ S. zu solchen Regelkonflikten grundsätzlich LUNDGREEN 2011.

⁴³⁴ RRC 306/1. Für die genaue Beschreibung dieser Fälle s. oben Abschnitt 2.3.3; für ähnliche Auseinandersetzungen Angehöriger anderer *gentes* oben Anm. 376.

⁴³⁵ RRC 301/1.

⁴³⁶ S. oben S. 68 bis 69.

⁴³⁷ S. oben S. 64 bis 66.

krale Sonderaufgaben aus, etwa für die Überführung der Magna Mater oder die Wiederbeschaffung der sibyllischen Sprüche.⁴³⁸ Einem (plebeischen) Valerier gelang es, gegen die Autorität des älteren Cato die *lex Oppia* abzuschaffen.⁴³⁹ In der späten Republik betätigten sie sich in diversen juristischen Prozessen, auf Seiten des Anklägers wie des Angeklagten.⁴⁴⁰ Und auch im militärischen Bereich finden sich zahlreiche Leistungen, die den Ruf und damit das Ansehen der *gens* erhöht haben dürften. Angefangen mit den Siegen des Corvus und seines Sohnes über Messalla bis hin zu jenem Flaccus, der 92 große Erfolge in Spanien feiern konnte.⁴⁴¹ All diese Eigen- und Errungenschaften schlugen sich im Ruf der Familie nieder, aus dem sich wiederum ein nicht geringer Teil des Ansehens speiste. Die *gens Valeria* muss demnach über einen so überzeugenden Ruf verfügt haben, dass die Versammlungsteilnehmer immer wieder einen der Valerier in ein hohes Amt wählten oder sich von seinen Anträgen überzeugen ließen – und das, obwohl es durchaus auch Misserfolge von valerischen Amts- und Würdenträgern gab; man denke an Herakleia, den Feldzug gegen Mithridates samt der Meuterei Fimbrias oder die *lex Valeria*, die Sulla erst seine Vollmachten übertrug.

All diese Erfolge wurden errungen (wie Niederlagen verkraftet), obwohl sich bis ins 1. Jahrhundert keine besonders distinktiven Taten im Sinne der Valerier als Freiheitsstifter und -wächter sowie Advokaten des einfachen Volkes nachweisen lassen. Das heißt, andere Aspekte eines Rufes einer nobilitären *gens* müssen demnach schon früher vorhanden gewesen sein.⁴⁴² Die Präzedenzfälle waren womöglich seit Maximus Messalla im 3. Jahrhundert Teil der Familientradition. Und die Geschichte über den Zweikampf des Corvus mit dem gallischen Krieger könnte tatsächlich einen historischen Kern haben, der dann ausgeschmückt wurde. Man verknüpfte sie vielleicht sogar mit einer alten italischen Sage und stilisierte Corvus so zu einem wahren römischen Heros, wie Christer BRUUN es auch im Fall des M. Furius Camillus annimmt.⁴⁴³ Besser belegen lie-

⁴³⁸ S. oben S. 51 bis 53.

⁴³⁹ S. oben S. 66 bis 67.

⁴⁴⁰ S. oben S. 67.

⁴⁴¹ S. oben Abschnitt 2.3.4.

⁴⁴² S. auch RICHARDSON 2012, S. 49, der anmerkt, dass die Valerier, obwohl sie vor allem in den ersten zweieinhalb Jahrhunderten der Republik die meisten Triumphe gefeiert haben sollen, in den erhaltenen Quellen – v.a. der Meistererzählung – nicht sonderlich mit militärischem Erfolg in Verbindung gebracht werden. Dieser Aspekt sei durch die spätere, allerdings «quite distinctive presentation» der Valerier als «champions of the people's cause» überlagert worden.

⁴⁴³ S. BRUUN 2000. Das Erzählmotiv eines Vogels als Helfer im Kampf findet sich bereits auf etruskischen Urnen aus dem 3. Jahrhundert (Die Darstellung bei BAYET und BLOCH 1968, Fig. 1). In der Aeneis gibt es ebenfalls eine ähnliche Szene, in der eine Gottheit sich in einen Vogel verwandelt und Turnus, einen italischen König, attackiert: Verg. Aen. 12,865–68. Die Idee einer Verschmelzung des Corvus mit einer italischen Legende zeichnen BAYET und BLOCH 1968, S. 113–117 nach, die ferner noch an einen gallischen Ursprung denken. Zweifel an dieser Variante äußert Stephen OAKLEY (1985, S. 394 mit Anmm. 15 und 16 und 1997–2005 Vol. II, S. 232), der den Ursprung des Cognomens in den mit Vögeln geschmückten gallischen Helmen sieht. Beide Varianten sind denkbar und schließen sich m.E. nicht

ßen sich all diese Aspekte, hätten wir mehr Hinweise auf Monumente und Denkmäler, die einen Bezug zu der ein oder anderen Geschichte lieferten. Abgesehen von dem Gemälde des Messalla und der von ihm ausgestellten Sonnenuhr, die in die Kategorie der gängigen Siegesmonumenten gehören, kennen wir nur den Erinnerungsort auf der Velia. Dieser muss bereits im 3. Jahrhundert, als der Tempel der Vica Pota errichtet wurde, mit der gens Valeria in Verbindung gebracht worden sein. Wenn der öffentliche Wohnort sowie die Begräbnisstätte tatsächlich als Ehrung für Corvus oder einen seiner Geschlechtsgenossen vergeben worden war, zeigt er ebenfalls, dass es bereits ab dem 4. Jahrhundert eine öffentlich bekannte Familientradition der gens Valeria gab. Man darf getrost annehmen, dass die Valerier weitere uns unbekannte Denkmäler hatten errichten lassen, die dazu beitrugen, ihre Bekanntheit in der Öffentlichkeit zu halten; womöglich etwa die Tempel für Minerva und Vica Pota.⁴⁴⁴ Letzten Endes bleibt auch unter Einbezug dieser monumentalen Quellen festzuhalten, dass der Ruf, den die gens Valeria zu Zeiten der Republik genoss, überaus vielschichtig war und ihnen gute Dienste im inneraristokratischen Konkurrenzkampf leistete; ohne dabei scheinbar zu sehr von den gängigen Betätigungsfeldern der Nobilität abzuweichen.⁴⁴⁵

unbedingt aus, unabhängig davon, ob Corvus tatsächlich einen Zweikampf ausfocht oder diese Tat ihm erst später zugesprochen wurde. In jedem Fall bot eine solche Heldengeschichte für die valerischen Nachfahren einen guten Anknüpfungspunkt, der in den *laudationes* ausgemalt und in öffentlichen Reden als *exemplum* genutzt werden konnte. Die Bekanntheit der Geschichte zeigt sich auch in der augusteischen Statue des Corvus, auf deren Schulter ja ein Rabe gesessen haben soll (Gell. 9,11,10).

⁴⁴⁴ S. insgesamt oben Abschnitt 2.3.6.

⁴⁴⁵ Zudem muss nicht jeder Zweig der gens Valeria sich auf die selben Leistungen und Erzählungen berufen haben. Das legt die von Plinius (nat. 35,8) überlieferte Anekdote über Messalla Corvinus nahe, der es angeblich ablehnte, eine *imago* der *Valerii Laevini* in seine Ahnenreihe aufzunehmen.

4. Fazit

Am Ende der vorgelegten Untersuchung bleibt es mir nun die erarbeiteten Ergebnisse und neugewonnen Erkenntnisse noch einmal zusammenzufassen und abschließend zu bewerten.

Die Auseinandersetzung mit der *gens Valeria* und ihrer Darstellung in den Quellen hat gezeigt, dass die Eigenschaften, die uns vor allem die Meistererzählung als typisch valerisch vorstellt – namentlich die Stiftung der Freiheit und die Sorge um das Volk –, vor dem Jahr 59 keinen Nachweis in den Quellen hinterlassen haben. Es war Ciceros eigene Notlage, die ihn in diesem Jahr dazu veranlasst haben dürfte, die Valerier als *gens* und namentlich Flaccus als deren Nachfahre zu den Stiftern der republikanischen Freiheit zu stilisieren, um sich so selbst vor Verurteilung und Verbannung zu schützen. Erst im Anschluss entwickelten sich jene distinktiven Charaktereigenschaften. Natürlich konnte Cicero für seine geschichtliche Konstruktion auf bereits vorhandene Erinnerungen und Erzählungen zurückgreifen. Ein Valerier hatte tatsächlich ein Gesetz eingebracht, das später als klassische *lex de provocatione* interpretiert wurde – obwohl es ursprünglich vermutlich eher auf die Gleichheit innerhalb der Führungsschicht abzielte. Im Zuge der gängigen Repräsentationspraktiken der Nobilität war eine Projektion dieses Gesetzes am Beginn der Republik gelandet, dem traditionellen Beginn der Freiheit des römischen Gemeinwesens. Im Laufe der Zeit hatten die Valerier, wie andere *gentes* auch, noch weitere Ämter und Erfolge in die republikanische Frühzeit verlagert. Zudem gab es noch die bekannten Reminiszenzen an den valerischen Wohnort am Fuße der Velia und den möglicherweise damit zu erklärenden Spitznamen. All diese Aspekte boten wohl Cicero sowie den nachfolgenden Schriftstellern Anhaltspunkte, um ein kohärentes Bild von den Valeriern als Freiheitsstifter und später auch Volksfreunde zu konstruieren.⁴⁴⁶

⁴⁴⁶ Einen deutlichen Hinweis für diesen Entwicklungsprozess bildet m.E. die Episode über die pro-monarchischen Verschwörer im traditionellen Anfangsjahr der Republik, die Tarquinius Superbus wiedereinsetzen wollten. Ihre Überführung anhand von Briefen, die von den Konsuln Valerius Poplicola und Brutus beschlagnahmt wurden, sowie ihre anschließende Hinrichtung wegen Verrats gleichen vom Ablauf her stark den Ereignissen rund um die Aufdeckung der catilinarischen Verschwörung unter Beteiligung des Valerius Flaccus. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Details von den spätrepublikanischen Autoren in die Erzählungen über die römische Frühzeit übernommen wurden. Vielleicht hatte Cicero mit seiner Rede für Flaccus derartige Assoziationen angestoßen, die sich so mehr und mehr im Gedächtnis der Bürgerschaft festigten. S. zu den Episoden oben Anm. 196.

Sicher ist aber auch, dass die *gens Valeria* in den knapp drei Jahrhunderten der mittleren und späten Republik noch bevor sich dieses Bild entwickelte mit anderen Leistungen und Eigenschaften in Verbindung gebracht worden sein muss; und folglich einen anderen Ruf in der Öffentlichkeit genoss. Das Zustandekommen dieses Rufes bleibt aufgrund der lückenhaften Quellenlage unklar. Die diesbezüglichen, in dieser Arbeit dargestellten Ereigniszusammenhänge stellen nicht mehr als Deutungsangebote dar. So etwa die hier angestellten Vermutungen zur Entstehung des Erinnerungsortes auf der Velia samt dem Cognomen Poplicola sowie zu den Leistungen und Handlungen des Maximus Messalla bezüglich der Rückprojektion von Ereignissen und der Präzedenzfälle. Sie passen jedoch meines Erachtens durchweg gut in die zeitgenössischen Vorgänge einerseits, wie zu den jeweils gegenwärtigen Verhaltensweisen und politischen Praktiken der römischen Führungsschicht andererseits. Die Erfolge, die die Valerier nachweislich in republikanischer Zeit auf den verschiedenen Feldern des öffentlichen Lebens erreichten, sprechen in jedem Fall für einen hohen Bekanntheitsgrad verbunden mit einer guten Reputation bei der römischen Bürgerschaft. Ohne ein solches Ansehen war politischer Erfolg schließlich völlig ausgeschlossen.

Als Ergebnis der hier vorgelegten Untersuchung der römisch-republikanischen *gens Valeria* gilt es womöglich allgemein einige Aspekte der Erinnerungspraktiken der römischen Nobilitätsfamilien, des Entstehens familiärer «Geschichten» sowie deren Nutzens und Gebrauchs in der Öffentlichkeit, wie sie in der neueren Forschung gesehen werden, zu überdenken. Der gerne herangezogene Begriff des «Familienprofils» etwa gehört demnach ausschließlich in die Auseinandersetzung mit den literarischen Schriften. Nur dort finden sich nämlich jene Eigenschaften, wie eben die valerische Volksfreundlichkeit oder die claudische Arroganz, die allen Angehörigen der jeweiligen *gens* zugesprochen werden und im Falle der Valerier und der Claudier geradezu als Gegensatz erscheinen.⁴⁴⁷ Meines Erachtens ist nicht einmal sicher, ob eine eigentlich recht gut belegte familiäre Charaktereigenschaft wie die manliche *severitas* in diese Kategorie gehört. Wir wissen nicht, ob die jeweiligen Zeitgenossen tatsächlich allen Angehörigen der *gens Manlia* diese Eigenschaft zusprachen und ob die Manlier selbst allesamt ihr Handeln nach dieser Maxime richteten.⁴⁴⁸ Die Hauptquelle ist auch hier der Bericht der

⁴⁴⁷ WISEMAN nimmt an (1979, S. 131–135), eine persönliche Abneigung zwischen Valerius Niger und Rufus auf der einen, sowie u.a. App. Claudius und Clodius auf der anderen Seite, die sich vorrangig in gegeneinander betriebenen Gerichtsprozessen geäußert habe, sei für den Valerier-Claudier-Gegensatz aus der Meistererzählung verantwortlich. Seine Rekonstruktionen und Überlegungen sind in diesem Fall m.E. durchaus schlüssig. Vielleicht war es tatsächlich eine solche, sicherlich politisch motivierte Abneigung zwischen *einzelnen* Individuen zweier *gentes*, die von den spätrepublikanischen Autoren unter Hinzuziehung weiterer, zum Teil ebenfalls konstruierter Verhaltensweisen zu einer grundsätzlichen Dichotomie überhöht wurden.

⁴⁴⁸ Zu den Manliern und ihrem «Familienprofil» s. nur WALTER 2004a, S. 420–423.

Meistererzählung, der zwar in diesem Fall zum Teil aus historisch hellerer Zeit stammt, aber nichtsdestotrotz verdächtig ist derartige Charaktereigenschaften als Leitmotive zu nutzen und daher aufzubauschen. In den öffentlich ausgeführten, alltäglichen Handlungen auf politischer Ebene dürfte ein derart ‹festgefahrener› Profil wohl häufig eher hinderlich als nützlich gewesen sein. Man musste vielmehr flexibel auf die verschiedenen Herausforderungen der politischen Auseinandersetzungen reagieren können. In der einen Situation mochte es einem zum Vorteil gereichen sich als Abkömmling einer militärisch erfolgreichen *gens*, der sein Können auf diesem Gebiet womöglich bereits selbst bewiesen hatte, darzustellen, in einer anderen Situation war es hingegen von Vorteil, wenn man geleistete Präzedenzfälle oder diplomatische Erfolge ins Feld führen konnte. Und ob man sich in diesen Fällen etwa streng oder mild, volksnah oder elitär, fromm oder radikal geben musste, um Erfolg zu haben, hing ebenso von den Umständen ab. Dafür bot sich ein vielschichtiger Ruf sicherlich besser an, als eine feste, das heißt stets präsente Charaktereigenschaft im Sinne eines Profils. Aus diesen Gründen ist es meines Erachtens auch eher unwahrscheinlich, dass die Angehörigen einer Familie selbst großes Interesse daran hatten, wenn man ihre *gens* in der Öffentlichkeit lediglich mit einer (oder wenigen) Charaktereigenschaft verband, wie distinktiv diese auch immer gewesen sein mag.

Das soll selbstverständlich nicht heißen, dass all jene Konzepte und Modelle, die die Forschung in den letzten Jahren zu Erinnerungskultur und Repräsentation der römisch-republikanischen Elite erarbeitet hat, in Frage gestellt werden sollten. Ganz im Gegenteil haben sie völlig neue Horizonte geöffnet sowie Fragestellungen ermöglicht und bilden gleichwohl die Grundlage auch dieser Untersuchung. Die Konstitution des *mos maiorum* als Verhaltenskodex durch die Taten der Vorfahren steht außer Frage. Und auch das Nacheifern des Vaters als Teil der Sozialisation junger *nobiles* ist durch zeitgenössische Zeugnisse, etwa in Form der Scipionenelogen, gesichert. In meinen Augen neigt man in der modernen Forschung allerdings manchmal dazu, auf Grundlage unter anderem dieser Praktiken zu schließen, dass die Nachfahren längerer Familienlinien nobilitärer *gentes* automatisch einen Großteil der (vor)väterlichen Verhaltensweisen übernahmen.⁴⁴⁹ Wenn sie *grundsätzlich* angenommen wird, erscheint mit eine derartige In-

⁴⁴⁹ Als Beispiel für die Gültigkeit dieser Annahme wird unter anderem gerne die bekannte Rede des Saturio bei Plaut. Pers. 53–61 herangezogen, da sie zeige, dass dieses Denken auch bei den Schichten unterhalb der Elite gang und gäbe war. S. dazu etwa WALTER 2003, S. 262 f., der, indem er die Aussage Saturios mit dem sprechenden Elogium für Cn. Cornelius Scipio Hispanus (ILLRP 316) vergleicht, meint eine ‹strukturelle Gleichheit in zwei völlig verschiedenen sozialen Kontexten› zu erkennen. Hier fehlt mir eine eindeutige Berücksichtigung des satirischen Rahmens bei Plautus. In solch einem nämlich ist eine derartige Übertreibung und Zuspitzung ja durchaus üblich, was wiederum keineswegs bedeuten muss, dass auch die unteren Schichten diese Praxis betrieben bzw. sie in dieser übertriebenen Form überhaupt gängig war.

terpretation zu schematisch, ohne die besonderen Umstände etwaiger Einzelfälle zu bedenken oder wenigstens zu erwähnen.

Das zeigt sich auch bei den Angehörigen der *gens Valeria*. Die Assoziation der Valerier mit der Stiftung der Freiheit mag spät sein, doch selbst in den Bürgerkriegswirren und der anschließenden «Neukonstituierung» der *res publica* durch Augustus fallen die Valerier in keinem *libertas*-Kontext auf. Sie erhalten nicht einmal einen Platz in der Anchises-Rede oder der Schildbeschreibung der Aeneis und sind somit kein Teil der an die homerischen Epen angelehnten Erzählung Vergils, in der er die mythischen Ursprünge der Römer in Troja mit den Helden der Republik und der augusteischen Gegenwart verbunden werden.⁴⁵⁰ Es entstand aus dieser, zugegeben spät etablierten, gentilischen Charaktereigenschaft also kein «Handlungsimperativ» für die Nachfahren der Valerier.⁴⁵¹ Und auch für die Zeit zwischen 350 und 50 findet sich keine derartige Handlungsanweisung bei der *gens Valeria*. Abgesehen von jenem T. Manlius Torquatus, der 140 seinen Sohn verurteilte, und den historisch fragwürdigen Fällen der drei *Decii Mures* gibt es, soweit ich das überblicken kann, überhaupt keinen halbwegs historisch gesicherten Fall, bei dem sich ein derartiger Verhaltenszwang, positiv wie negativ, bedingt durch die Taten der *maiores* nachweisen lässt.

Um die Ergebnisse noch einmal ganz konkret zusammenzufassen: Die Untersuchung der republikanischen *gens Valeria* mit einem Schwerpunkt auf den ihr zugeschriebenen Verhaltensweisen hat meines Erachtens hauptsächlich zweierlei ergeben. 1. Die angeblichen Charaktereigenschaften der Valerier als Freiheitsstifter und Volksfreunde sind eine späte Konstruktion, angestoßen unter anderem durch das persönliche Schicksal Ciceros. Der im politischen Konkurrenzkampf notwendige Ruf, den diese *gens* (wie jede andere auch) besaß war deutlich ausdifferenzierter, nur in vielen Aspekten für die spätrepublikanische Literatur eben nicht distinktiv genug, weshalb sich viele von diesen nicht in den Quellen erhalten haben. 2. Es gilt vielleicht einmal grundsätzlich zu hinterfragen, ob überhaupt *eine* der *gentes* über einen derart distinktiven Ruf verfügte, der hauptsächlich auf einer oder wenigen besonders distinktiven Eigenschaften beruhte und das Verhalten mehrerer Generationen an Familienangehörigen beeinflusste. Nicht einmal im Falle des Paradebeispiels der Manlier bin ich mir dessen persönlich sicher. Womöglich sind unser Bild sowie unser scheinbares Verständnis dieser Aspekte zu sehr durch die schematisierenden Quellen beeinflusst.

⁴⁵⁰ Verg. Aen. 6,756–853 (Anchises-Rede). 8,625–731 (Schildbeschreibung). Insgesamt erscheint in der gesamten Aeneis kein einziger Valerier. Das muss nun wirklich überraschen, gerade bei der angeblichen Bedeutung etwa Poplicolas oder Corvus' für die republikanische Vergangenheit, wie sie von Cicero und dann vor allem von Livius, Dionysios und Plutarch berichtet wird.

⁴⁵¹ Für das Konzept des Handlungsimperativs s. WALTER 2004a, S. 419. 422. 424.

5. Anhang

Die Namensangaben in den folgenden Tabellen beschränken sich auf das Cognomen. Zur genauen Unterscheidung wird jeweils die RE-Nummer des fraglichen Valeriers angegeben. In Bezug auf die Unstimmigkeiten zwischen den Leistungen des Corvus und seines Sohnes Corvinus habe ich den Namen angegeben, der aus rein zeitlichen Gründen wahrscheinlicher ist. Sicherheit ist in diesen Fällen jedoch nicht zu erreichen.

Für die jeweiligen Belegstellen wird aus Platzgründen auf die Magistratsaufzählung von BROUGHTON (MRR) bzw. auf die RE (falls eine MRR-Angabe fehlt) verwiesen. Bezüglich der Triumphe wird zusätzlich die Nummer bei ITGENSHORST 2005 angegeben sowie für die dort nicht behandelten Fälle vor 340 die Stelle in den Triumphalfasten bei DEGRASSI (Inscr. It.).

Alle Aufzählungen erfolgten anhand der zur Verfügung stehenden Corpora, Listen und Sammelbände (v.a. RE; MRR; Inscr. It.; DNP Suppl. 1; ITGENSHORST 2005). Etwaige Fehler oder Auslassungen sind allein meiner Recherche geschuldet.

Tabelle 5.1.: Chronologische Liste valerischer Amtsträger (350–50)

Jahr	Name	Amt	Quellen
350	Poplicola (RE 300)	praetor	MRR I, S. 128
348	Corvus (RE 137)	consul I	MRR I, S. 129 f.
346	Corvus (RE 137)	consul II	MRR I, S. 131
343	Corvus (RE 137)	consul III	MRR I, S. 132 f.
335	Corvus (RE 137)	consul IV	MRR I, S. 139 f.
312	Corvinus (RE 244)	consul I	MRR I, S. 159
308	Corvinus (RE 244)	praetor	MRR I, S. 164
307	Corvinus (RE 244)	censor	MRR I, S. 165
300	Corvinus (RE 244)	consul II	MRR I, S. 172
299	Corvinus (RE 244)	consul III suff.	MRR I, S. 173
280	Laevinus (RE 213)	consul	MRR I, S. 190 f.
263	Max. Messalla (RE 247)	consul	MRR I, S. 203 f.
261	Flaccus (RE 172)	consul	MRR I, S. 204 f.
252	Max. Messalla (RE 247)	censor	MRR I, S. 212

Tabelle 5.1.: Chronologische Liste valerischer Amtsträger (350–50)

Jahr	Name	Amt	Quellen
242	Falto (RE 157)	praetor	MRR I, S. 218
239	Falto (RE 157)	consul	MRR I, S. 221
238	Falto (RE 155)	consul	MRR I, S. 221
vor 227	Laevinus (RE 211)	aedil	MRR I, S. 228
227	Flaccus (RE 181)	consul	MRR I, S. 229
227	Laevinus (RE 211)	praetor I	MRR I, S. 229
226	Messalla (RE 251)	consul	MRR I, S. 229
um 220	Laevinus (RE 211)	consul I	MRR I, S. 235
215	Laevinus (RE 211)	praetor II	MRR I, S. 255
210	Laevinus (RE 211)	consul II	MRR I, S. 277 f.
205	Falto (RE 153)	quaestor	MRR I, S. 304
203	Falto (RE 153)	aedil	MRR I, S. 311
201	Falto (RE 153)	praetor	MRR I, S. 320
201	Flaccus (RE 173)	aedil	MRR I, S. 320
199	Flaccus (RE 173)	praetor	MRR I, S. 327
199	Flaccus (RE 166)	aedil	MRR I, S. 327
195	Flaccus (RE 173)	consul	MRR I, S. 339
195	Messalla (RE 252)	aedil	RE a.a.O.
195	Tappo (RE 350)	tribunus pl.	MRR I, S. 340
193	Messalla (RE 252)	praetor	MRR I, S. 347
192	Tappo (RE 350)	praetor	MRR I, S. 350
188	Messalla (RE 252)	consul	MRR I, S. 365
188	Tappo (RE 349)	tribunus pl.	MRR I, S. 366
184	Flaccus (RE 173)	censor	MRR I, S. 374 f.
183	Flaccus (RE 166)	praetor	MRR I, S. 379
182	Laevinus (RE 210)	praetor	MRR I, S. 382
179	Laevinus (RE 208)	praetor	MRR I, S. 392
176	Laevinus (RE 208)	consul suff.	MRR I, S. 400
163	Flaccus (RE 174)	aedil	MRR I, S. 440
161	Messalla (RE 253)	consul	MRR I, S. 443
160/59	Flaccus (RE 174)	praetor	RE a.a.O.
154	Messalla (RE 252)	censor	MRR I, S. 449

Tabelle 5.1.: Chronologische Liste valerischer Amtsträger (350–50)

Jahr	Name	Amt	Quellen
152	Flaccus (RE 174)	consul	MRR I, S. 453
131	Flaccus (RE 175)	consul	MRR I, S. 500
100	Flaccus (RE 176)	consul	MRR I, S. 574
99	Flaccus (RE 178)	aedil	MRR II, S. 1
97	Flaccus (RE 176)	ensor	MRR II, S. 6 f.
vor 95	Flaccus (RE 168)	praetor	MRR II, S. 9
95–90	Flaccus (RE 178)	praetor	MRR II, S. 15
93	Flaccus (RE 168)	consul	MRR II, S. 14
86	Flaccus (RE 178)	consul suff.	MRR II, S. 53
81	Triarius (RE 366)	quaestor	MRR II, S. 77
73–67	Mess. Niger (RE 266)	quaestor	MRR II, S. 110
70	Flaccus (RE 179)	quaestor	MRR II, S. 123
64	Mess. Niger (RE 266)	praetor	MRR II, S. 162
63	Flaccus (RE 179)	praetor	MRR II, S. 167
61	Mess. Niger (RE 266)	consul	MRR II, S. 178
55	Mess. Niger (RE 266)	ensor	MRR II, S. 215
53	Mess. Rufus (RE 268)	consul	MRR II, S. 227 f.

Tabelle 5.2.: Valerische Kommanden (350–50)

Feldzug	Amt	Ausgang	Triumph
346 Corvus (RE 137) gegen Volsker	cos.	Siegreich, Zerstörung Satricums (MRR I, S. 131)	Ja (Inscr. It. 13,1, S. 541)
343 Corvus (RE 137) gegen die Samniten	cos.	Siegreich am Gauros und bei Suessula (MRR I, S. 132 f.)	Ja (Inscr. It. 13,1, S. 541)
335 Corvus (RE 137) gegen die Sidiciner	cos.	Siegreich, Einnahme von Cales (MRR I, S. 139 f.)	Ja (Nr. 70)
312 Corvinus (RE 244) in Samnium gegen die Marruciner	cos.	Keine Erwähnung, vmtl. erfolgreich (MRR I, S. 159)	Ja (Nr. 79)
302/1 Corvinus (RE 244) gegen die Marser und Etrusker	dict.	Siegreich, Einnahme mehrerer Städte (MRR I, S. 169 f.)	Ja (Nr. 89)
300 Corvinus (RE 244) gegen die Aequer	cos.	Erfolgreich (MRR I, S. 172)	Nein
299 Corvinus (RE 244) gegen die Etrusker	cos.	Verheerung des Landes (MRR I, S. 173)	Nein
280 Laevinus (RE 213) gegen Pyrrhos	cos.	Erfolge in Lukanien, Niederlage bei Herakleia (MRR I, S. 191)	Nein
263 Max. Messalla (RE 247) gegen Syrakus und die Punier	cos.	Einnahme mehrerer Städte, zwingt Hieron zum Frieden (MRR I, S. 203 f.)	Ja (Nr. 127)
261 Flaccus (RE 172) gegen die Punier	cos.	Mäßig erfolgreich (MRR I, S. 204)	Nein
242 Falto (RE 157) gegen die Punier	praet.	Seesieg bei den aegatischen Inseln (MRR I, S. 218)	Ja, <i>navalis</i> (Nr. 142)

Tabelle 5.2.: Valerische Kommanden (350–50)

Feldzug	Amt	Ausgang	Triumph
238 Falto (RE 155) gegen die Boier	cos.	Zunächst Niederlage, dann siegreich (MRR I, S. 221)	Nein
215 Laevinus (RE 211) in Lukanien und Apulien gegen die Punier	praet.	Keine Erwähnung (MRR I, S. 255)	Nein
214 Laevinus (RE 211) bei Tarent und in Griechenland	prom.	Entsetzt Oricium und Apollonia (MRR I, S. 260)	Nein
210 Laevinus (RE 211) gegen Antikyra	prom.	Einnahme Antikyras (MRR I, S. 278)	Nein
210 Laevinus (RE 211) auf Sizilien gegen die Punier	cos.	Einnahme Agrigents und weiterer Siedlungen (MRR I, S. 278)	Nein
208 Laevinus (RE 211) bei Afrika gegen die Punier	prom.	Seesieg bei Clupea (MRR I, S. 292)	Nein
207 Laevinus (RE 211) bei Afrika gegen die Punier	prom.	Seesieg bei Utica (MRR I, S. 296)	Nein
201 Falto (RE 153) gegen die Bruttier	praet.	Keine Erwähnung (MRR I, S. 320)	Nein
195 Flaccus (RE 173) gegen die Boier	cos.	Siegreich beim litanischen Wald (MRR I, S. 339)	Nein
176 Laevinus (RE 208) gegen die Ligurer	cos.	Keine Erwähnung, vmtl. erfolgreich (MRR I, S. 400)	Nein
92 Flaccus (RE 168) in Spanien	prom.	Siegreich, Bestrafung Belgedas (MRR II, S. 18)	Ja (Nr. 245)
86 Flaccus (RE 178) gegen Mithridates	cos.	Soldaten meutern, Flaccus wird getötet (MRR II, S. 53)	Nein

Tabelle 5.2.: Valerische Kommanden (350–50)

Feldzug	Amt	Ausgang	Triumph
77 Triarius (RE 363) auf Sardinien gegen den Sertorius-Anhänger Lepidus	prom.	Siegreich (MRR II, S. 91)	Nein

6. Literaturverzeichnis

Abgekürzte Literatur

- BNJ Ian WORTHINGTON, Hrsg. (2007 ff.). *Brill's New Jacoby*. Brill Online. URL: <http://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-jacoby>.
- CIL *Corpus Inscriptionum Latinarum* (1862 ff.). Berlin.
- DNP Hubert CANCIK, Schneider HELMUTH und Manfred LANDFESTER, Hrsg. (1996–2004). *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*. Leiden.
- FPL Jürgen BLÄNSDORF, Hrsg. (2011). *Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum. Praeter Enni Annales et Ciceronis Germanicique Aratea. Post W. Morel et K. Büchner*. 4. Aufl. Berlin.
- FRH Hans BECK und Uwe WALTER, Hrsg. (2001, 2004). *Die frühen römischen Historiker. Bd. 1: Von Fabius Pictor bis Cn. Gellius. Bd 2: Von Coelius Antipater bis Pomponius Atticus*. 2 Bde. Darmstadt.
- FRHist Edward H. BISPHAM u. a., Hrsg. (2013). *The Fragments of the Roman Historians. Vol. I: Introduction. Vol. II: Texts and Translations. Vol. III: Commentary*. 3 Bde. Oxford.
- ILLRP Atilius DEGRASSI, Hrsg. (1957–1963). *Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae*. 2 Bde. Göttingen und Florenz.
- Inscr. It. Atilius DEGRASSI, Hrsg. (1937–1963). *Inscriptiones Italiae. Fasc. 1: Fasti Consulares et Triumphales. Fasc. 2: Fasti Anni Numani et Iuliani. Fasc. 3 Elogia*. 3 Bde. Rom.
- LTUR Eva Margareta STEINBY, Hrsg. (1993–2000). *Lexicon topographicum urbis Romae*. Rom.
- MRR T. Robert S. BROUGHTON (1951–1952). *The Magistrates of the Roman Republic. Vol. I: 509 B.C. – 100 B.C. Vol. II: 99 B.C. – 31 B.C. Vol. III: Supplements*. 3 Bde. New York.
- OLD Peter G.W. GLARE, Hrsg. (1968). *Oxford Latin Dictionary*. Oxford.
- RE Georg WISSOWA u. a., Hrsg. (1894–1980). *Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaften. Neue Bearbeitung*. Stuttgart und München.

RRC Michael H. CRAWFORD (1974). *Roman Republican Coinage*. 2 Bde. Cambridge. (korrigierter Nachdruck 1983).

Antike Autoren

APPIAN (1912–1913). *Roman History*. Griechisch und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von Horace WHITE. 4 Bde. Cambridge.

ASCONIUS (2006). *Asconius Commentaries on Speeches of Cicero. With latin text edited by A.C. Clark*. Latein und Englisch. Hrsg. und übers. von R.G. LEWIS. Oxford.

AUCTOR RHET. HER. (1998). *Rhetorica ad Herennium*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Theodor NÜSSLEIN. 2. Aufl. Düsseldorf und Zürich.

AULUS GELLIUS (1946–1952). *The Attic Nights*. Latein und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von J. C. ROLFE. 3 Bde. Cambridge und London.

CAESAR (2006). *Der gallische Krieg. De bello Gallico*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Otto SCHÖNBERGER. 6. Aufl. Düsseldorf und Zürich.

– (2016). *The Civil War*. Latein und Englisch. Hrsg. und übers. von Cynthia DAMON. Cambridge.

CASSIUS DIO/ZONARAS (1985–1987). *Römische Geschichte*. Hrsg. von Carl ANDRESEN u. a. Übers. von Otto VEH. Mit einer Einl. von Gerhard WIRTH. 5 Bde. Zürich und München.

CATO (2000). *Vom Landbau. Fragmente*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Otto SCHÖNBERGER. Düsseldorf und Zürich.

CENSORINUS (1988). *Betrachtungen zum Tag der Geburt. De die natali*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Klaus SALLMANN. Weinheim.

CICERO (1960). *De finibus bonorum et malorum*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Alexander KABZA. München.

– (1990). *Vom Wesen der Götter*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Wolfgang GERLACH und Karl BAYER. 3. Aufl. München und Zürich.

– (1993). *Die politischen Reden*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Manfred FUHRMANN. 2 Bde. München.

– (1994). *Partitiones oratoriae. Rhetorik in Frage und Antwort*. Latein und Deutsch. Hrsg., übers. und komm. von Karl BAYER und Gertrud BAYER. Zürich.

– (1995). *Die Reden gegen Verres. In C. Verrem*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Manfred FUHRMANN. 2 Bde. Zürich.

– (1997). *Die Prozessreden*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Manfred FUHRMANN. 2 Bde. Zürich und Düsseldorf.

– (1998a). *Atticus-Briefe*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Helmut KASTEN. 5. Aufl. Düsseldorf und Zürich.

- CICERO (1998b). *De inventione – de optimo genere oratorum. Über die Auffindung des Stoffes – Über die beste Gattung von Rednern*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Theodor NÜSSLEIN. Darmstadt.
- (1998c). *Gespräche in Tusculum. Tusculanae disputationae*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Olof GIGON. 7. Aufl. Zürich.
- (2000). *Brutus*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Bernhard KYTZLER. 5. Aufl. Düsseldorf und Zürich.
- (2004a). *An seine Freunde*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Helmut KASTEN. 6. Aufl. Düsseldorf und Zürich.
- (2004b). *De legibus. Paradoxa stoicorum. Über die Gesetze. Stoische Paradoxien*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Rainer NICKEL. 3. Aufl. München und Zürich.
- (2007). *De oratore. Über den Redner*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Theodor NÜSSLEIN. Düsseldorf.
- (2008). *De officiis. Vom pflichtgemässen Handeln*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Rainer NICKEL. Düsseldorf.
- (2010). *Der Staat. De re publica*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Rainer NICKEL. Mannheim.
- (2011). *Cato Maior und Laelius. Cato Maior de senectute – Über das Alter und Laelius de amicitia – Über die Freundschaft*. Latein und Deutsch. Hrsg. und mit einer Einl. vers. von Rainer NICKEL. Übers. von Max FALTNER. 5. Aufl. Berlin.
- (2013). *Die Philippischen Reden*. Latein und Deutsch. Hrsg. und mit einer Einl. vers. von Rainer NICKEL. Übers. von Manfred FUHRMANN. Berlin.
- DIODOR (1933–1967). *Library of History*. Griechisch und Englisch. Hrsg. von Jeffrey H. HENDERSON. Übers. von C.H. OLDFATHER u. a. 12 Bde. Cambridge und London.
- DIONYSIOS VON HALLIKARNASSOS (1937–1950). *The Roman Antiquities*. Griechisch und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von Earnest CARY. 6 Bde. Cambridge und London.
- FESTUS (1913). *Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome*. Hrsg. von Wallace Martin LINDSAY. Leipzig.
- FLORUS (1984). *Epitome of Roman History*. Latein und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von Edward S. FORSTER. Cambridge und London.
- HORAZ (2000). *Satiren - Briefe. Sermones - Epistulae*. Latein und Deutsch. Hrsg. von Gerhard FINK. Übers. von Gerd HERRMANN. Zürich und Düsseldorf.
- LIVIVS (2007). *Römische Geschichte*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Hans J. HILLEN. 4. Aufl. 11 Bde. Düsseldorf und Zürich.
- MACROBIUS (2011). *Saturnalia*. Latein und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON und Robert A. KASTER. Übers. von Robert A. KASTER. 3 Bde. Cambridge und London.

- PLAUTUS (2011–2013). *Plautus I–V*. Latein und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON und Wolfgang de MELO. Übers. von Wolfgang de MELO. 5 Bde. Cambridge.
- PLINIUS MAIOR (1989–2007). *Naturkunde*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Roderich KÖNIG, Gerhard WINKLER und Kai BRODERSEN. div. Aufl. 31 Bde. Düsseldorf u. a.
- PLINIUS MINOR (2003). *Briefe. Epistularum libri decem*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Helmut KASTEN. 8. Aufl. Düsseldorf und Zürich.
- PLUTARCH (1979–1980). *Große Griechen und Römer*. Hrsg. von Konrat ZIEGLER. Übers. von Konrat ZIEGLER und Walter WUHRMANN. 2. Aufl. 6 Bde. Zürich und München.
- (1927–1969). *Moralia*. Griechisch und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von Frank C. BABBITT u. a. 15 Bde. Cambridge.
- POLYBIOS (1978). *Geschichte*. Hrsg. von Carl ANDRESEN u. a. Übers. und mit einer Einl. vers. von Hans DREXLER. 2. Aufl. 2 Bde. Zürich und München.
- SALLUST (1980). *Werke und Schriften*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Wilhelm SCHÖNE und Werner EISENHUT. 6. Aufl. Darmstadt und Tübingen.
- SCHOLIA BOBIENSIA (1912). *Ciceronis Orationum Scholiastae. Volumen II: Commentarios Continens*. Hrsg. von Thomas STANGL. Wien und Leipzig.
- SENECA MAIOR (1974). *Declamations*. Englisch und Latein. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von Michael WINTERBOTTOM. 2 Bde. Cambridge.
- SENECA MINOR (2008). *Schriften zur Ethik. Die kleinen Dialoge*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Gerhard FINK. Düsseldorf.
- STRABON (1917–1949). *Geography*. Griechisch und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von Horace L. JONES und John R.S. STERRETT. 8 Bde. Cambridge und London.
- SUETON (2006). *Die Kaiserviten – De vita Caesarum. Berühmte Männer – De viris illustribus*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Hans MARTINET. 3. Aufl. Düsseldorf.
- TACITUS (2010). *Annalen*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Erich HELLER. Mit einer Einl. von Manfred FUHRMANN. 6. Aufl. Mannheim.
- TERENTIUS (2001). *Terence*. Latein und Englisch. Hrsg. und übers. von John BARSBY. 2 Bde. Cambridge.
- VALERIUS MAXIMUS (2000). *Memorable Doings and Sayings*. Latein und Englisch. Hrsg. und übers. von David R. SHACKLETON BAILEY. 2 Bde. Cambridge und London.
- VARRO (1938). *On the Latin Language*. Latein und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von Roland G. KENT. 2 Bde. Cambridge.
- VELLEIUS PATERCULUS (2004). *Historia Romana. Römische Geschichte*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Marion GIEBEL. 2. Aufl. Stuttgart.
- VERGIL (1998). *Aeneis*. Latein und Deutsch. Hrsg. und übers. von Johannes GÖTTE und Maria GÖTTE. Mit einem Nachw. von Bernhard KYTZLER. 8. Aufl. Zürich.

- VERGIL (1999–2000). *Eclogues – Georgics – Aeneid – Appendix Vergiliana*. Latein und Englisch. Hrsg. von Jeffrey HENDERSON. Übers. von H. Rushton FAIRCLOUGH. 3. Aufl. 2 Bde. Cambridge und London.
- ZOSIMOS (1990). *Neue Geschichte*. Hrsg. von Peter WIRTH und Wilhelm GESSEL. Übers. und mit einer Einl. vers. von Otto VEH. Mit einem Komm. von Stefan REBENICH. Stuttgart.

Forschungsliteratur

Die Abkürzungen der Zeitschriften folgen den Regeln der *Année Philologique*.

- AFFORTUNATI, Monica und Barbara SCARDIGLI (1992). Aspects of Plutarch's *Life of Publicola*. In: *Plutarch and the Historical Tradition*. Hrsg. von Philip A. STADTER. London, S. 109–131.
- ARENA, Valentina (2012). *Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic*. Cambridge.
- ASSMANN, Jan (2013). *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*. 7. Aufl. München.
- BADIAN, Ernst (1988). The Clever and the Wise. Two Roman *cognomina* in Context. In: *Vir bonus discendi peritus. Studies in Celebration of Otto Skutsch's Eightieth Birthday (Bulletin Suppl. 51)*. Hrsg. von Nicholas HORSEFALL. London, S. 6–12.
- (1993). The Legend of the Legate Who Lost His Luggage. In: *Historia* 42.2, S. 203–210.
- BATES, Richard L. (1986). «Rex in senatu»: A Political Biography of M. Aemilius Scaurus. In: *PAPhS* 130.3, S. 251–288.
- BAUMAN, Richard A. (1973). The Lex Valeria de provocatione of 300 B.C.. In: *Historia* 22.1, S. 34–47.
- BAYET, Jean und Raymond BLOCH (1968). *Tite-Live Histoire Romaine. Tome VII. Livre VII*. Paris.
- BECK, Hans (2005a). *Karriere und Hierarchie. Die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum in der mittleren Republik*. Berlin.
- (2005b). Züge in die Ewigkeit. Prozessionen durch das republikanische Rom. In: *GFA* 8, S. 73–104.
- (2009). Die Rollen des Adligen und die Krise der römischen Republik. In: *Eine politische Kultur (in) der Krise? Die «letzte Generation» der römischen Republik*. Hrsg. von Karl-Joachim HÖLKESKAMP. München, S. 53–71.
- BERNSTEIN, Frank (1998). *Ludi Publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom*. Stuttgart.

- BLECKMANN, Bruno (2002). *Die römische Nobilität im Ersten Punischen Krieg. Untersuchungen zur aristokratischen Konkurrenz in der Republik*. Berlin.
- BLEICKEN, Jochen (1959). Ursprung und Bedeutung der Provocation. In: *ZRG* 76.1, S. 324–377.
- (1975). *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*. Berlin und New York.
- (1981). Zum Begriff der römischen Amtsgewalt. *Auspicium – potestas – imperium*. In: *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*, S. 257–300.
- BLÖSEL, Wolfgang (2000). Die Geschichte des Begriffs *mos maiorum* von den Anfängen bis Cicero. In: *Mos maiorum. Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik*. Hrsg. von Bernhard LINKE und Michael STEMMLER. Stuttgart, S. 25–97.
- (2003). Die *memoria* der gentes als Rückgrat der kollektiven Erinnerung im republikanischen Rom. In: *Formen römischer Geschichtsschreibung von den Anfängen bis Livius. Gattungen – Autoren – Kontexte*. Hrsg. von Ulrich EIGLER u. a. Darmstadt, S. 53–72.
- (2015). *Die römische Republik. Forum und Expansion*. München.
- BONFANTE WARREN, Larissa (1970). Roman Triumphs and Etruscan Kings. The Changing Face of the Triumph. In: *JRS* 60, S. 49–66.
- BRENNAN, T. Corey (2000). *The Praetorship in the Roman Republic*. 2 Bde. Oxford.
- BRUNT, Peter A. (1988). *The Fall of the Roman Republic. And Related Essays*. Oxford.
- BRUUN, Christer (2000). «What every man in the street used to know». M. Furius Camillus, Italic Legends and Roman Historiography. In: *The Roman Middle Republic. Politics, Religion and Historiography c. 400–133 B.C.* Hrsg. von Christer BRUUN. Rom, S. 41–68.
- BÜCHER, Frank (2006). *Verargumentierte Geschichte. Exempla Romana im politischen Diskurs der späten römischen Republik*. Stuttgart.
- BUNSE, Robert (1998). *Das römische Oberamt in der frühen Republik und das Problem der «Konsulartribunen»*. Trier.
- (2005). Die Chancenverteilung zwischen Patriziern und Plebejern in den *comitia consularia*. In: *GFA* 8, S. 17–30.
- CARLSEN, Jesper (2006). *The Rise and Fall of a Roman Noble Family. The Domitii Ahenobarbi 196 BC – AD 68*. Odense.
- CHRIST, Karl (2000). *Krise und Untergang der römischen Republik*. 4. Aufl. Darmstadt.
- CLOUD, Duncan (1998). The Origin of Provocatio. In: *RPh* 72.1, S. 25–48.
- COARELLI, Filippo (1986). *Il Foro Romano. Periodo arcaico*. Rom.
- COGITORE, Isabelle (2011). *Le doux nom de liberté. Histoire d'une idée politique dans la Rome antique*. Bordeaux.
- CORNELL, Timothy J. (1982). Rezension: Wiseman, Clío's Cosmetics. In: *JRS* 72, S. 203–206.

- CORNELL, Timothy J. (1986). The Formation of the Historical Tradition of Early Rome. In: *Past Perspectives. Studies in Greek and Roman Historical Writing*. Hrsg. von I.S. MOXON, J.D. SMART und A.J. WOODMAN. Cambridge, S. 67–86.
- (1995). *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000–264 BC)*. London und New York.
- (2000). The *lex Ovina* and the Emancipation of the Senate. In: *The Roman Middle Republic. Politics, Religion and Historiography c. 400–133 B.C.* Hrsg. von Christer BRUUN. Rom, S. 69–89.
- DAHLHEIM, Werner (2006). Titus Livius aus Padua. Der Patriot als Erzähler. In: *Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt*. Hrsg. von Elke STEIN-HÖLKESKAMP und Karl-Joachim HÖLKESKAMP. München, S. 59–74.
- DAUBE, David (1956). *Forms of Roman Legislation*. Oxford.
- DE MARTINO, Francesco (1985). *Wirtschaftsgeschichte des alten Rom*. München. (zuerst italienisch 1979).
- DONDIN-PAYRE, Monique (1993). *Exercice du pouvoir et continuité gentilice. Les Acilii Glabrones du IIIe siècle av. J.-C. au Ve siècle ap. J.-C.* Rom.
- ELSTER, Marianne (2003). *Die Gesetze der mittleren römischen Republik*. Darmstadt.
- ETCHETO, Henri (2012). *Les Scipions. Famille et pouvoir à Rome à l'époque républicaine*. Bordeaux.
- FLACH, Dieter (1994). *Gesetze der frühen römischen Republik*. Darmstadt.
- (2004). *Das Zwölftafelgesetz. Leges XII tabularum*. Latein, Griechisch und Deutsch. Hrsg., übers. und komm. von Dieter FLACH. Darmstadt.
- (2013). *Römische Geschichtsschreibung*. 4. Aufl. Darmstadt.
- FLAIG, Egon (1995). Die *Pompa Funeris*. Adlige Konkurrenz und annalistische Erinnerung in der Römischen Republik. In: *Memoria als Kultur*. Hrsg. von Otto G. OEXLE. Göttingen, S. 115–148.
- (2004). *Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im alten Rom*. 2. Aufl. Göttingen.
- FLOWER, Harriet I. (1996). *Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture*. Oxford.
- GARGOLA, Daniel J. (2006). The Mediterranean Empire (264–134). In: *A Companion to the Roman Republic*. Hrsg. von Robert MORSTEIN-MARX und Nathan ROSENSTEIN. Malden u. a., S. 147–166.
- GEHRKE, Hans-Joachim (1994). Römischer *mos* und griechische Ethik. Überlegungen zum Zusammenhang von Akkulturation und politischer Ordnung im Hellenismus. In: *HZ* 258, S. 593–622.
- GOWERS, Emily (2012). *Horace – Satires. Book 1*. Cambridge.

- GRUEN, Erich S. (1990). *Studies in Greek Culture and Roman Policy*. Leiden.
- HALTENHOFF, Andreas (2000). Wertbegriff und Wertbegriffe. In: *Moribus antiquis res stat Romana. Römische Werte und römische Literatur im 3. und 2. Jh. v. Chr.* Hrsg. von Maximilian BRAUN, Andreas HALTENHOFF und Fritz MUTSCHLER. München und Leipzig, S. 15–29.
- HEFTNER, Herbert (2006). *Von den Gracchen bis Sulla. Die römische Republik am Scheideweg 133–78 v. Chr.* Regensburg.
- HEUSS, Alfred (1944). Zur Entwicklung des Imperiums der römischen Oberbeamten. In: *ZRG* 64, S. 57–133.
- HOFMANN-LÖBL, Iris (1996). *Die Calpurnii. Politisches Wirken und familiäre Kontinuität*. Frankfurt am Main.
- HÖLKESKAMP, Karl-Joachim (1988). Das Plebiscitum Ogulnium de sacerdotibus. Überlegungen zu Authentizität und Interpretation der livianischen Überlieferung. In: *RhM*, S. 51–67.
- (2004). *Rekonstruktionen einer Republik. Die politische Kultur des antiken Rom und die Forschung der letzten Jahrzehnte*. München.
 - (2008). Hierarchie und Konsens. *Pompae* in der politischen Kultur der römischen Republik. In: *Machtfragen. Zur kulturellen Repräsentation und Konstruktion von Macht in Antike, Mittelalter und Neuzeit*. Hrsg. von Alexander H. ARWEILER und Bardo M. GAULY. Stuttgart, S. 79–126.
 - (2011). *Die Entstehung der Nobilität. Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republik*. 2. Aufl. Stuttgart.
 - (2012). Friedrich Münzer – Werk und Wirkung. In: *Kleine Schriften*. Hrsg. von Friedrich MÜNZER, Matthias HAAKE und Ann-Catherin HARDERS. Stuttgart, S. XIII–XLVI.
 - (2013). *Concordia contionalis*. Die rhetorische Konstruktion von Konsens in der römischen Republik. In: *Genesis und Dynamiken von Mehrheitsentscheidung*. Hrsg. von Egon FLAIG. München, S. 101–128.
 - (2016). Memoria – Monumenta – Monetae. Medien aristokratischer Selbstdarstellungen – Das Beispiel der Caecilii Metelli. In: *Neue Forschungen zur Münzprägung der römischen Republik*. Hrsg. von Florian HAYMANN, Wilhelm HOLLSTEIN und Martin JEHNE. Bonn, S. 49–82.
 - (2017). Politische Kultur – Karriere eines Konzepts. Ansätze und Anwendungen am Beispiel der römischen Republik. In: *Politische Kultur und soziale Struktur der römischen Republik. Akten eines Kolloquiums aus Anlass des 70. Todestags von Friedrich Münzer*. Hrsg. von Matthias HAAKE und Ann-Catherin HARDERS. Stuttgart, S. 457–495.
- HÖLKESKAMP, Karl-Joachim (2018a). *Memoria by Multiplication. The Cornelii Scipiones in Monumental Memory*. In: *OMNIUM ANNALIUM MONUMENTA. Historical Writing and*

- Historical Evidence in Republican Rome*. Hrsg. von Christopher J. SMITH und Kaj SANDBERG. Leiden, S. 422–476.
- (2018b). Mythen, Monumente und die Multimedialität der *memoria*. Die ‹corporate identity› der *gens Fabia*. In: *Klio* 100.3.
 - (1996/2004). *Exempla* und *mos maiorum*. Überlegungen zum ‹kollektiven Gedächtnis› der Nobilität. In: *SENATVS POPOLVSQVE ROMANVS. Die politische Kultur der Republik – Dimensionen und Deutungen*. Stuttgart, S. 167–198.
 - (1995/2004). *Oratoris maxima scaena*. Reden vor dem Volk in der politischen Kultur der Republik. In: *SENATVS POPOLVSQVE ROMANVS. Die politische Kultur der Republik – Dimensionen und Deutungen*. Stuttgart, S. 219–256.
- HÖLSCHER, Tonio (2001). Die Alten vor Augen. Politische Denkmäler und öffentliches Gedächtnis im republikanischen Rom. In: *Institutionalität und Symbolisierung. Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart*. Hrsg. von Gert MELVILLE. Köln u. a., S. 183–212.
- HOYOS, B. Dexter (1998). *Unplanned Wars. The Origins of the First and Second Punic Wars*. Berlin.
- ITGENSHORST, Tanja (2005). *Tota illa pompa. Der Triumph in der römischen Republik*. Göttingen.
- JEHNE, Martin (2002). Die Geltung der Provocation und die Konstruktion der römischen Republik als Freiheitsgemeinschaft. In: *Geltungsgeschichten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen*. Hrsg. von Gert MELVILLE und Hans VORLÄNDER. Köln u. a., S. 55–74.
- (2011). The Rise of the Consular as a Social Type in the Third and Second Centuries BC. In: *Consuls and res publica. Holding High Office in the Roman Republic*. Hrsg. von Hans BECK u. a. Cambridge, S. 211–231.
- KAJANTO, Iiro (1965). *The Latin Cognomina*. Helsinki.
- KIERDORF, Wilhelm (1980). *Laudatio Funeris. Interpretationen und Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Leichenrede*. Meisenheim am Glan.
- KOLB, Frank (2002). *Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike*. 2. Aufl. München.
- KOPTEV, Aleksandr (2016). The Five-Day Interregnum in the Roman Republic. In: *CQ* 66.1, S. 205–221.
- KRUSCHWITZ, Peter (2002). *Carmina Saturnia Epigraphica. Einleitung, Text und Kommentar zu den saturnischen Versinschriften*. Stuttgart.
- KULLMANN, Wolfgang (2001). Rezension: Latacz u.a., Homers Ilias. Gesamtkommentar; Latacz, Troia und Homer. In: *Gnomon* 73.8, S. 648–663.
- LINKE, Bernhard (2015). *Die römische Republik von den Gracchen bis Sulla*. 3. Aufl. Darmstadt.

- LUCE, Torrey J. (1977). *Livy. The Composition of His History*. Princeton.
- LUNDGREEN, Christoph (2011). *Regelkonflikte in der römischen Republik. Geltung und Gewichtung von Normen in politischen Entscheidungsprozessen*. Stuttgart.
- MARINCOLA, John, Hrsg. (2007). *A Companion to Greek and Roman Historiography*. Malden u. a.
- MARTIN, Jochen (1970). Die Provokation in der Klassischen und Späten Republik. In: *Hermes* 98.1, S. 72–96.
- MASTROCINQUE, Attilio (1984). Il Cognomen Publicola. In: *PP* 39, S. 217–220.
- MCDONNELL, Myles (2011). Virtus as a Specialization in the Middle Republic. In: *Von der militia equestris zur militia urbana. Prominenzrollen und Karrierefelder im antiken Rom*. Hrsg. von Wolfgang BLÖSEL und Karl-Joachim HÖLKESKAMP. Stuttgart, S. 29–41.
- MEIER, Christian (1997). *Res publica amissa. Eine Studie zur Verfassung und Geschichte der römischen Republik*. 3. Aufl. Frankfurt am Main.
- MOMMSEN, Theodor (1864). Die patricischen Claudier. In: *Römische Forschungen. Erster Band*. Berlin, S. 285–318.
- MORSTEIN-MARX, Robert (2004). *Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic*. Cambridge.
- MOURITSEN, Henrik (2017). *Politics in the Roman Republic*. Cambridge.
- MÜNZER, Friedrich (1891). *De gente Valeria*. Berlin.
- (1897). Zu den Fragmenten des Valerius Antias. In: *Hermes* 32.2, S. 469–474.
- NIPPEL, Wilfried (1995). *Public Order in Ancient Rome*. Cambridge.
- OAKLEY, Stephen (1985). Single Combat in the Roman Republic. In: *CQ* 35.2, S. 392–410.
- (1997–2005). *A Commentary on Livy. Vol. I: Introduction and Book VI. Vol. II: Books VII-VIII. Vol. III: Book IX. Vol. IV: Book X*. 4 Bde. Oxford.
- OOTEGHEM, Jules van (1967). *Les Caecilii Metelli de la République*. Brüssel.
- PATZEK, Barbara (1992). *Homer und Mykene. Mündliche Dichtung und Geschichtsschreibung*. München.
- RAAFLAUB, Kurt A. (2005). The Conflict of the Orders in Archaic Rome. A Comprehensive and Comparative Approach. In: *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*. Hrsg. von Kurt A. RAAFLAUB. 2. Aufl. Malden u. a., S. 1–46.
- (2006). Romulus und die Wölfin. Roms Anfänge zwischen Mythos und Geschichte. In: *Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt*. Hrsg. von Elke STEIN-HÖLKESKAMP und Karl-Joachim HÖLKESKAMP. München, S. 18–39.
- RATHJE, Annette (1983). A Banquet Service from the Latin City of Ficana. In: *ARID* 12, S. 7–29.

- RICH, John (1993). Fear, Greed and Glory. The Causes of Roman War-Making in the Middle Republic. In: *War and Society in the Roman World*. Hrsg. von John RICH und Graham SHIPLEY. London, S. 38–68.
- (2005). Valerius Antias and the Construction of the Roman Past. In: *BICS* 48, S. 137–161.
- RICHARD, Jean-Claude (2014). *Qualis pater, talis filius?* (‘As the Father, so the Son?’). In: *The Roman Historical Tradition. Regal and Republican Rome*. Hrsg. von James H. RICHARDSON und Federico SANTANGELO. Oxford, S. 239–257.
- RICHARDSON, James H. (2012). *The Fabii and the Gauls. Studies in Historical Thought and Historiography in Republican Rome*. Stuttgart.
- ROBB, Margaret A. (2010). *Beyond Populares and Optimates. Political Language in the Late Republic*. Stuttgart.
- ROSENSTEIN, Nathan (2004). *Rome at War. Farms, Families and Death in the Middle Republic*. Chapel Hill und London.
- ROSILLO LÓPEZ, Cristina (2017). *Public Opinion and Politics in the Late Roman Republic*. Cambridge.
- ROTONDI, Giovanni (1912). *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani*. Mailand. (Nachdruck Hildesheim 1966).
- RUDOLPH, Hans (1935). *Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung des Munizipalwesens in der republikanischen Zeit*. Leipzig.
- RÜPKE, Jörg (1993). Livius, Priesternamen und die annales maximi. In: *Klio* 75, S. 155–179.
- (1995). Fasti: Quellen oder Produkt römischer Geschichtsschreibung?. In: *Klio* 77, S. 184–202.
- (2005). *Fasti Sacerdotum. Die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.* 3 Bde. Stuttgart.
- (2012). *Religiöse Erinnerungskulturen. Formen der Geschichtsschreibung in der römischen Antike*. Darmstadt.
- RYAN, Francis X. (1998). *Rank and Participation in the Republican Senate*. Stuttgart.
- SCHOLZ, Peter (2011). *Den Vätern folgen. Sozialisation und Erziehung der republikanischen Senatsaristokratie*. Berlin.
- SEHLMAYER, Markus (1999). *Stadrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit. Historizität und Kontext von Symbolen nobilitären Selbstbewusstseins*. Stuttgart.
- SEIBERT, Jakob (1993). *Hannibal*. Darmstadt.

- STEINGRÄBER, Stephan (2006). *Etruskische Wandmalerei. Von der geometrischen Periode bis zum Hellenismus*. München.
- STIBBE, Conrad M. u. a., Hrsg. (1980). *Lapis Satricanus. Archaeological, Epigraphical, Linguistic and Historical Aspects of the New Inscription from Satricum*. Gravenhage.
- THOMMEN, Lukas (1989). *Das Volkstribunat der späten römischen Republik*. Stuttgart.
- TIERSCH, Claudia (2009). Politische Öffentlichkeit statt Mitbestimmung? Zur Bedeutung der *contiones* in der mittleren und späten römischen Republik. In: *Klio*, S. 40–68.
- TIETZ, Werner (2015). *Hirten – Bauern – Götter. Eine Geschichte der römischen Landwirtschaft*. München.
- TIMMER, Jan (2017). *Vertrauen. Eine Ressource im politischen System der römischen Republik*. Frankfurt.
- TIMPE, Dieter (1988). Mündlichkeit und Schriftlichkeit als Basis der frühromischen Überlieferung. In: *Vergangenheit in mündlicher Überlieferung*. Hrsg. von Jürgen von UNGERN-STERNBERG und Hans-Jörg REINAU. Stuttgart, S. 265–286.
- TREGGIARI, Susan (2003). Ancestral Virtues and Vices. Cicero on Nature, Nurture and Presentation. In: *Myth, History and Culture in Republican Rome. Studies in Honour of T. P. Wiseman*. Hrsg. von David BRAUND und Christopher GILL. Exeter, S. 139–164.
- ULF, Christoph, Hrsg. (2003). *Der neue Streit um Troja. Eine Bilanz*. München.
- VANSINA, Jan (1985). *Oral Tradition as History*. Wisconsin.
- VERSNEL, Hendrik S. (1982). Die neue Inschrift von Satricum in historischer Sicht. In: *Gymnasium* 89, S. 193–295.
- VERVAET, Frederik J. (2004). The «lex Valeria» and Sulla's Empowerment as Dictator (82–79 BCE). In: *CCG* 15, S. 37–84.
- VON UNGERN-STERNBERG, Jürgen (1988). Überlegungen zur frühen römischen Überlieferung im Lichte der Oral-Tradition-Forschung. In: *Vergangenheit in mündlicher Überlieferung*. Hrsg. von Jürgen von UNGERN-STERNBERG und Hans-Jörg REINAU. Stuttgart, S. 237–265.
- (2006). Das Dezemvirat im Spiegel der römischen Überlieferung. In: *Römische Studien. Geschichtsbewusstsein – Zeitalter der Gracchen – Krise der Republik*. Hrsg. von Jürgen von UNGERN-STERNBERG. München und Leipzig, S. 75–99.
- WALBANK, Frank W. (1957–1979). *A Historical Commentary on Polybius*. 3 Bde. Oxford.
- WALTER, Uwe (2003). AHN MACHT SINN. Familientradition und Familienprofil im republikanischen Rom. In: *Sinn (in) der Antike. Orientierungssysteme, Leitbilder und Wertkonzepte im Altertum*. Hrsg. von Karl-Joachim HÖLKESKAMP u. a. Mainz, S. 255–278.
- (2004a). «Ein Ebenbild des Vaters». Familiale Wiederholungen in der historiographischen Traditionsbildung der römischen Republik. In: *Hermes* 132.4, S. 406–425.

- WALTER, Uwe (2004b). «*Memoria*» und «*res publica*». *Zur Geschichtskultur im republikanischen Rom*. Frankfurt am Main.
- (2016). Mehr als Mythos und Konstruktion? Die römische Königszeit. In: *HZ* 302, S. 1–40.
 - (2017). *Politische Ordnung in der römischen Republik*. Berlin.
- WISEMAN, Timothy P. (1979). *Clio's Cosmetics. Three Studies in Greco-Roman Historiography*. Leicester.
- (1983). The Credibility of the Roman Annalists. In: *LCM* 8.2, S. 20–22.
 - (1994). *Historiography and Imagination. Eight Essays on Roman Culture*. Exeter.
- ZIOLKOWSKI, Adam (1992). *The Temples of Mid-Republican Rome and their Historical and Topographical Context*. Rom.